

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Yunus Emre Beyhan, Van, Türkiye

Dr. Kamuran Karaman, Van, Türkiye

Dr. Hamit Hakan Alp, Van, Türkiye

Dr. Ramazan Üstün, Van, Türkiye

Dr. Muhammed İkbâl Şaşmaz, Van, Türkiye

Dr. Erbil Seven, Van, Türkiye

Dr. Okan Arıhan, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Kessin, Van, Türkiye

Dr. Can Ateş, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Fırat Yıldız, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytakin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Temmuz / 2019 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:26 **Sayı:**3 **Yıl:**2019

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt

Volume

26

Sayı

Number

3

Yıl

Year

2019

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Hastane Ortamında Kullanılan Tekstil Ürünlerinin Antibakteriyel Etkinliği 268
Şahin Direkel, Elif Sultan Akpınar, Emel Uzunoğlu Karagöz, Gül Bayram Abıba
- 2 Vitiligo Hastalarında Yaşam Kalitesi, Anksiyete, Depresyon ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Düzeyleri 273
Mustafa Aksoy, Leyla Baykal Selçuk
- 3 Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Tanı Alan Sifiliz Olgularının Demografik Bulguları 279
Atiye Öğürüm, Arzu Karataş, Belçin İzol, Emel Güngör, Hatice Meral Ekişioğlu
- 4 Karbon Monoksit Zehirlenmesi Laktat ve Kardiyak Belirteç İlişkisi 285
Serdar Özdemir, İbrahim Altunok, Serkan Emre Eroğlu
- 5 Pinealektomize Edilmiş Septik Sıçanlarda TNF- α , IL-6, IL-10 ve IL-1 β 'nin Kan Düzeyleri ile Karaciğer ve Böbrekte Gen Ekspresyonu Seviyelerindeki Değişimlerin Araştırılması 289
Metehan Uzun, Aysun Öztürk
- 6 Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Tanı Testlerinin, Klinik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi 298
Burcu Güven, Fulya Gülerman, Birgül Kaçmaz
- 7 Nizatidinin Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi 303
Renad Mammadov, Bahadır Süleyman, Aşlı Özbek Bilgin
- 8 Rektal Prolapsusta Laparoskopik Ventral Mesh Rektopeksi Deneyimlerimiz 309
Hakan Yabanoglu, Ali Ezer, İlker Murat Arer, Abdurrahman Sakulen Harçura, Tefik Avca, Murat Kuş
- 9 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Algıladıkları Düşme Risk Faktörleri ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 315
Hesna Gürler, Fatma Özkan Tunca, Tülay Kars Fertelli
- 10 Temel Yaşam Desteği (TYD) Eğitimi Alan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri 324
Atakan Yılmaz, Ramazan Sabırlı, Murat Seyit, Mert Özen
- 11 Posterior Kondiler ve Mastoid Emitter Kanalları Morfolojik ve Morfometrik Özelliklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi 331
Özkan Özen, Yavuz Yüksel
- 12 Multipl Miyelom Hastalarında Ekstramedüller Miyelom Görülme Sıklığı 337
Sinan Demircioğlu, Gülçin Miyase Sönmez, Ali Doğan, Ömer Ekinci, Cengiz Demir
- 13 Bir Üniversite Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Acilleri: Retrospektif Analiz 342
Muhammed İktbal Şaşmaz, Burcu Özen, Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Reşit Öncü, Ufuk Çobanoğlu
- 14 Chronic Pain Incidence After Elective and Emergency Caesarean Sections 346
Hakan Tapar, Serkan Dogru, Serkan Karaman, Tuğba Karaman, Hatice Yılmaz Dogru, Mustafa Süren
- 15 Bir Üniversite Hastanesindeki Mavi Kod Çağrı Sisteminin Uygunluğunun ve Sonlanımının İncelenmesi 353
Ekim Sağlam Gürmen, Bülent Demir
- 16 Refraktif-Difraktif Özellikli Göz İçi Lensi Takılan Hastalarda Refraktif ve Görsel Sonuçlar 358
Aydın Yıldız
- 17 Çölyak Hastalarında Demografik, Histopatolojik ve Klinik Özellikler 363
Yusuf Kayar, Neslihan Sürmeli, Ramazan Dertli, Mehmet Ali Bilgili, Mehmet Ağın, Narin Yıldırım Doğan
- 18 Van İli ve Çevresinde Tiroid Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı: 733 Olgunun Retrospektif Analizi 370
Remzi Erten, İrfan Bayram, Feyza Demir, İbrahim Aras, Sıddık Keskin

OLGU SUNUMLARI

- 1 İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada Listeria Monocytogenes Enfeksiyonuna Bağlı Rhombensefalit: Olgu Sunumu 377
Fettah Eren, Şerefur Öztürk
- 2 Median Arcuat Ligament Sendromunun Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu 381
Hakan Yabanoglu, İlker Murat Arer, Çağla Bali
- 3 Kardiyak Kitlesi Olan Hastanın Yoğun Bakım Döneminde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 384
Harun Ünal, Şükriye İlkay Güner, Ali Kemal Gür
- 4 Ordu İlinde Tespit Edilen İlk Kutanöz Leishmaniasis Olgusu 388
Selda Önder, Ülkü Karaman, Muhammed Nalçacı

DERLEME

- 1 Bifosfonatlarla İlişkili Çene Kemigi Nekrozunda Düşük Doz Lazer Terapisinin Etkisi Üzerine Durum Değerlendirmesi 392
Cennet Neslihan Eroğlu
- 2 Diyabetik Kardiyomyopati ve G Proteini 402
Yasemin Behram Kandemir, Ünal Güntekin, Çiğdem Aydın, Gökhan Görgüşen
- 3 Florozis Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme 408
Seda Karaoz Arıhan, Ramazan Türkekul

EDİTÖRE MEKTUP

- 1 Timpanoplasti Başarısını Belirlemede Kullanılabilmesi İçin Ortalama Trombosit Hacmi Ölçümlerinin Standardizasyonuna İhtiyaç Vardır 416
Cengiz Beyan, Esin Beyan

Hastane Ortamında Kullanılan Tekstil Ürünlerinin Antibakteriyel Etkinliği

Antibacterial Activity of Textile Products Used in Hospital Environment

Şahin Direkel¹, Elif Sultan Akpınar², Emel Uzunoğlu Karagöz¹, Gül Bayram Abiha^{3*}

¹Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Giresun

²Giresun Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil Teknolojisi Bölümü, Giresun

³Mersin Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Mersin

ÖZET

Amaç: Hastane ortamında hastaların yataklarında kullanılan çarşaf, yatak örtüsü ve yastık gibi kullanılan tekstil yapılarının aralarına yerleşen mikroorganizmalar tekstil ürünün kendisine ve kullanıcıya zarar verebilmektedir. Bu çalışmada çeşitli kimyasal maddelerle kaplanarak antibakteriyel özelliğe sahip olduğu söylenen piyasaya sürülmüş beş farklı kumaşın altı farklı standart bakteri izolatına karşı antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Piyasaya antibakteriyel çarşaf olarak sürülen kumaşlar, ülkemizin farklı illerinde üretim yapan beş farklı firmadan temin edilmiştir. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) disk difüzyon referans yönteminden esinlenerek antimikrobik duyarlılık testi kullanılmış olup, Mueller Hinton Agar besiyeri kullanılarak antibakteriyel aktivite değerlendirilmiştir. Çalışmada kumaşların antibakteriyel aktiviteleri Metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa olmak üzere altı standart bakteri izolatına karşı değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada beş kumaştan dördünde hiçbir standart bakteri izolatına karşı antibakteriyel aktivite saptanmamıştır. Sadece kumaş beşte MRSA izolatına karşı iyi bir antibakteriyel aktivite gözlenmiştir. Aynı kumaşın E.coli izolatına karşı zayıf bir antibakteriyel aktivite gösterdiği belirlenmiştir. Kumaş beşin diğer dört bakteriyeye karşı herhangi bir antibakteriyel aktivitesi saptanmamıştır.

Tartışma: Antibakteriyel etki, kullanılan kimyasal maddenin cinsine, kumaş üzerinde etkinliğini sürdürme süresine, yıkanma ve yıpranma gibi fiziksel etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Çalışma test edilen kumaşlardan daha imal aşamasında numune alınmasına rağmen beklenen antibakteriyel aktiviteye rastlanmamıştır. Piyasaya sürülen kumaşların ne kadar antibakteriyel olduğu tartışmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel aktivite, hastane enfeksiyonu, kumaş

ABSTRACT

Introduction: The microorganisms situated in the hospital environment, such as bed sheets, bedspreads and cushions, can damage the textile product itself and the user. In this study, it was aimed to determine the antibacterial activity of five different fabrics, suggested to have antibacterial properties by coating with various chemical substances, applied to the market, against six different standard bacterial isolates.

Materials and Methods: Fabrics were supplied from market belong to Fabrics which are put on the market were supplied from five different companies producing fabrics in different regions in our country. Antimicrobial susceptibility test was applied according to CLSI disk diffusion reference method and antibacterial activity was evaluated by using Mueller Hinton Agar medium. The antibacterial activities of the fabrics in the study were evaluated against six standard bacterial isolates including methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa.

Results: No antibacterial activity against any standard bacterial isolate was detected in four of the five fabrics in the study. Proper Only good antibacterial activity against MRSA isolate was observed in the fabric five. The same fabric was defined to exhibit a weak antibacterial activity against E. coli isolate. No antibacterial activity was detected against other four bacterial species in fabric five.

Discussion: The antibacterial effect varies depending on the type of chemical substance used, the duration of activity on the fabric, and physical factors such as washing and abrasion. Anticipated antibacterial activity was not observed. It is controversial how antibacterial the fabrics that are available put on the market.

Key Words: Antibacterial activity, nosocomial infection, fabrics.

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Gül Bayram Abiha, Mersin Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Mersin

E-mail: gulbayram@mersin.edu.tr. Tel: 0 (324) 234 77 23, Fax:0 (324) 234 64 10

Bu çalışma 8-12 Kasım 2017, Antalya 4. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresinde poster olarak (PS-008) sunulmuştur.

Geliş Tarihi: 15.02.2018, Kabul Tarihi: 10.12.2018

Giriş

İnsan vücudunda florayı oluşturan çeşitli mikroorganizmalar birçok patojene karşı anatomik bariyerlerden biri olarak görev yapmaktadır (1). Deri ve mukozal yüzeyde yaşayan çok sayıda bakteri vardır. Bu nedenle vücut ile temasta olan tekstil malzemelerinin çoğu bakterilerin ve mantarların yaşaması için gerekli olan sıcaklık, nem ve besiyeri gibi uygun ortamı sağlamaktadır (2). Bundan dolayı, mikroorganizmalarla enfekte olan tekstil ürünlerinde koku ve renk değişimi ortaya çıkarak kalite ve performans kaybı ortaya çıkmaktadır (3,4). Antimikrobiyal tekstil ürünlerinin amacı mikroorganizmaların neden olabileceği enfeksiyonların önüne geçmektir. Bu nedenle bu tekstil türü özellikle gelişmiş ülkelerde sadece sağlık hizmetlerinde değil bebek ürünlerinde, ev tekstili ve çeşitli spor malzemelerinde de kullanılabilirler (5). Hastane ortamında hastaların yataklarında kullanılan çarşaf, yatak örtüsü ve yastık gibi kullanılan tekstil yapılarının aralarına yerleşen mikroorganizmalar tekstil ürünün kendisine ve kullanıcıya zarar verebilmektedir (6). Hastane (nozokomiyal) enfeksiyonların potansiyel kaynakları içerisinde damar içi uygulamalar, idrar yolları, diğer hastalar, ziyaretçiler ve sağlık personeli olabilir. Ancak ortam hijyeni, mekanik vektörlük yapan arthropodların hasta ortamında varlığı, su kaynakları ve havalandırma ekipmanlarının da enfeksiyon kaynağı olarak göz önünde bulundurulması gerektiği bildirilmiştir (7). Nozokomiyal enfeksiyonların çoğunda etken mikroorganizmalar; *Enterococcus faecium* (*E. faecalis*), *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *Klebsiella pneumoniae* (*K. pneumoniae*), *Acinetobacter baumannii* (*A. baumannii*), *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*), *Escherichia coli* (*E. coli*), *Candida spp.* olarak sıralanmaktadır (8). Bu bakterilerin oluşturacağı enfeksiyonların önlenmesinde sağlık personelinin universal izolasyon önlemlerine uymasının yanı sıra hasta bakımında kullanılan araç gereçlerin sterilitesi ve hastane tekstilinde kullanılan kumaşların antimikrobiyal özellikleri önemlidir. Bu amaçla antimikrobiyal tekstil ürünlerinin üretiminde gama sterilizasyon, melez kumaş uygulamaları, sol-jel uygulamaları kullanılarak antimikrobiyal koruma sağlanmaya çalışılmaktadır (9,10).

Antimikrobiyal özellik kazandırılan tekstil ürünleri mikroorganizmaların neden olduğu olumsuzlukları azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır. Tekstil ürünlerinin antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla difüzyon agar

yöntemi (yarı kantitatif), kantitatif yöntem ve bozulma yöntemi gibi farklı mikrobiyolojik test standartları kullanılmaktadır (11). Yaygın olarak paralel çizim yöntemi olarak bilinen, bir agar difüzyon metodu olan AATCC 147-2004 yöntemi, işlenebilir tekstil materyalleri üzerindeki yayılabilir antimikrobiyal ajanların antibakteriyel aktivitesini niteliksel olarak değerlendirmek için kullanılmaktadır (12). İşlenmiş tekstilin mikroorganizmaların üremesini inhibe etme yeteneğini, bakteriyostatik olarak test eder. Bu yöntemle, farklı konsantrasyonlardaki mikroorganizmalara karşı etkinliği kabaca tahmin etmenizi sağlamaktadır (12).

Bu çalışmada çeşitli kimyasal maddelerle kaplanarak antibakteriyel özelliğe sahip olduğu söylenen piyasaya sürülmüş beş farklı kumaşın altı farklı standart bakteri izolatına karşı antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem

Piyasaya antibakteriyel çarşaf olarak sürülen kumaşlar, ülkemizin farklı illerinde üretim yapan beş farklı firmadan temin edilmiştir. Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) disk difüzyon referans yönteminden (M100-23, Ocak 2013) esinlenerek antimikrobik duyarlılık testi kullanılmış olup, Mueller Hinton Agar (MHA) besiyeri kullanılarak antibakteriyel aktiviteleri değerlendirilmiştir (13). Bu referans yöntemde antibiyotik emdirilmiş kağıt diskler kullanılarak, mikroorganizmaların üremelerinin inhibisyonları (önlenmesi) belirlenir. MHA besiyeri üzerine antibiyotik duyarlılık durumu saptanacak bakterinin standart sulandırımı yapılır. Üzerine belirli aralıklarla antibiyotik diskleri yerleştirilir. Her bir diskte bilinen dozda (İ.Ü veya µg) antibiyotik bulunur. Değerlendirme, disk etrafında oluşan ürememe alan çapının mm olarak ölçülmesiyle yapılır. Bizde çalışmamızda bu referans yöntemden esinlenerek antibiyotik emdirilmiş diskler yerine antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu belirtilen kumaşlar kullanılmıştır. Çalışmada standart bakteri izolatları olarak; Metisilin dirençli *S. aureus* (MRSA) ATCC (American Type Culture Collection) 43300, *E. faecalis* ATCC 29212, *S. pneumoniae* ATCC 49619, *E. coli* ATCC 25922, *K. pneumoniae* ATCC 700603, *P. aeruginosa* ATCC 27853 kullanılmıştır. MRSA fırsatçı hastane enfeksiyonlarında sıklıkla görülen bir bakteri olduğu için çalışmada tercih edilmiştir. Standart bakteri izolatları kanlı agar ve Eosine Methylen Blue (EMB) agar besiyerlerinde canlandırılarak saflık kontrolleri yapılmıştır.

Şekil 1. Üç farklı bakteriye karşı antibakteriyel aktivitesi değerlendirilen Kumaş 1

Standart bakteri izolatları üçerli iki grup halinde McFarland 0,5 bulanıklığında hazırlanıp MHA besiyeri yüzeyine steril eküvyonlu çubukla birbirine paralel sürülerek çizgi şeklinde inoküle edilmiştir. Üzerine 15 dakika sonra aseptik şartlarda gönderilen beş adet kumaş numunesi ve bir adet kontrol grubu olarak antibakteriyel özelliği olmayan bir kumaş yaklaşık 60 mm X 10 mm ebatlarında kesilerek bakteri ekim çizgilerine dik olacak şekilde yerleştirilmiş ve 16-18 saat 37°C'de inkübasyona bırakılmıştır. Süre sonunda inhibisyon alanları değerlendirilerek kaydedilmiş, bakteri inhibisyonu gözlenmişse son değerlendirmeye geçilmiştir. Son değerlendirmede yine McFarland 0,5 bulanıklığında hazırlanmış bakteri süspansiyonları MHA besiyeri yüzeyinin her tarafına steril eküvyonlu çubuk yardımıyla yayılarak 15 dakika sonra üzerine yaklaşık 50 mm çaplı daire şeklinde kesilmiş kumaştaki tekrar bütün bakteriler için ayrı ayrı besiyerlerinde antibakteriyel aktivite testleri yapılarak inkübasyon süresi sonunda değerlendirilmiştir.

Bulgular

Daha önce belirtildiği gibi AATCC 147-2004 yönteminin sonuçları değerlendirilmiştir (10). Antibakteriyel özelliğe sahip olduğu bildirilen beş kumaştaki dördün 'ünde çalışılan hiçbir standart bakteri izolatına karşı antibakteriyel aktivite saptanmamıştır (Şekil 1). Bir kumaşta (kumaş 5) ise MRSA izolatına karşı yaklaşık 10 mm üremenin olmadığı zon çapı ölçülerek, iyi bir antibakteriyel aktivite gözlenmiştir. (Şekil 2) Yine aynı kumaş *E.coli* izolatına karşı ise 4 mm zon çapı oluşturarak zayıf bir antibakteriyel aktivite gösterdiği görülmüştür. Kumaş beş'in diğer dört bakteriye karşı herhangi bir antibakteriyel aktivitesi gözlenmemiştir. Kumaşlara ait antibakteriyel

Şekil 2. Kumaş 5'in standart MRSA izolatına karşı oluşturduğu antibakteriyel aktivite

aktivite sonuçları Tablo 1'de verilmiştir.

Tartışma

Hastane enfeksiyonları tedavi sırasında olduğu için sadece hastaları değil sağlık personelinin de etkilemektedir. Çünkü bu enfeksiyonlar ek yatış süresi, ek maliyet ve işgücünü de ortaya çıkartmaktadır (7,14). Antimikrobiyal tekstil ürünleri mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonların önüne geçilmesi, enfeksiyonların kontrol altında tutulması, mikroorganizmalardan kaynaklanan koku ve lekelenme ve renk değişiminin önüne geçilmesi ve kalite kaybının engellenmesi amacı ile kullanılmaktadır (15). Antimikrobiyal tekstil ürünleri biyosidal aktiviteye sahiptirler bu nedenle koku, cilt florası, sitotoksik, karsinojenik ve ekolojik açıdan potansiyel risk faktörü olarak takip edilip değerlendirilmeleri önemlidir (16).

Yapılan çalışmalarda mikroorganizmaların tekstil ürünlerinde çoğalmasının kumaşın yapısına ve kullanımına bağlı olduğu saptanırken, sağlık hizmetlerinde işlem görmüş kumaşların kullanım açısından daha uygun olduğu bildirilmiştir (17). Antibakteriyel etki, kullanılan kimyasal maddenin cinsine, kumaş üzerinde etkinliğini sürdürme süresine, yıkanma ve yıpranma gibi fiziksel etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Xua ve ark. (18) carboxymethylchitosan (CMCTS) ve gümüş nanopartikülleri (AgNPs) pamuk yüzeylere bağlandıklarında güçlü antimikrobiyal etkinin ortaya çıktığını ve 50 yıkama işleminden sonra bile özellikle *S. aureus* ve *E. coli* gibi mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etkinin %95 oranında sağlandığını bildirmişlerdir. Medikal tekstil ve spor giyimde önermişlerdir. Ahmed ve ark. (19) ipek ve nanoaltının antibakteriyel etkisini *S. aureus* ve *E. coli*'ye karşı etkili bulmuşlar ve bu

Tablo 1. Kumaşlara ait antibakteriyel aktivite sonuçları

	S. aureus	E. faecalis	S. pneumoniae	E. coli	K. pneumonia	P. aeruginosa
Kumaş 1	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz
Kumaş 2	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz
Kumaş 3	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz
Kumaş 4	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz
Kumaş 5	Etkili	Etkisiz	Etkisiz	Etkili	Etkisiz	Etkisiz
Kontrol Kumaş	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz	Etkisiz

işlemin kolay, zaman ve enerji almayan bir yöntem olmadığını belirtmişlerdir. Li ve ark. (20) TiO₂ ve gümüş partiküllerin antibakteriyel etkisini *S. aureus* ve *E. coli*'ye karşı %99 olarak bildirmişlerdir ve bu maddelerle kaplanan kumaşların UV koruma değerini 56.39 olarak saptamışlardır. Bu çalışmaya benzer şekilde Xu ve ark. (21) sentezledikleri metal nanopartiküllerin (gümüş ve altın) katalitik ve antibakteriyel aktivitesinin yüksek olarak bulmuşlardır

Uğur ve ark. (4) ZnO'nun antibakteriyel etkisini 16 yıkamadan sonra bile devam ettiğini bildirmişlerdir. Asker ve ark. (14) yaptıkları çalışmada kaplama ve emdirme yöntemi ile elde ettikleri melez kumaşların Gram pozitif, Gram negatif ve anti-fungal etkilerinin olduğunu belirlemişlerdir. Erdem ve ark. (22) antimikrobiyal bir madde olan dimethyltetradecyl (3-(trimethoxysilyl) ammonium chloride ile kumaşı emprenye etmişler ve antimikrobiyal etkisini *K. pneumoniae*, *E. coli*, *S. aureus*'a karşı değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda bu antimikrobiyal tekstilin en etkili olduğu mikroorganizma *S. aureus* olarak saptanmıştır. Akaydın ve ark. (3) hastanelerde laboratuvar ameliyathanelerde kullanılmak üzere üretilmiş önlük ve cerrahi giysilerde *A. baumannii*, *C. albicans*, *Proteus mirabilis*, *Enterobacter spp*, *K. oxytoca*, *K. pneumoniae*, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. faecium* ve *Difteroid spp.*'e karşı antimikrobiyal aktivite yaptıkları ve çalışma sonucunda; özellikle %50 pamuk - %50 polyester karışımli kumaş karışımının *E. coli* bakterisine karşı antibakteriyel olarak etkili, *S. aureus*' karşı %50 pamuk - %50 polyester, % 65 polyester - %35 viskon ve % 68 polyester - %31 pamuk- %1 karbon karışımli kumaşların etkili ve tüm kumaş türlerinin *C. albicans* karşı etkili olduğu saptanmıştır. Ancak bu kumaş türlerinin hiçbiri çok önemli bir patojen olan *P. aeruginosa* karşı etkili olmadığı bildirilmiştir (3). Takai ve ark. (23) çalışmalarında işlem görmüş kumaşların antibakteriyel özelliklerinde farklılıklar olabileceğini bildirmişlerdir. Yaptıkları çalışmada beş kumaşın antibakteriyel etkinliğininin ısı ve

nem gibi çevre koşullarından etkilendiğini ve bundan dolayı MRSA gibi bakterilere karşı etkisiz olduklarını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde sadece kumaş beşte MRSA izolatına karşı iyi bir antibakteriyel aktivite gözlenmiştir ve antimikrobiyal etki açıdan değerlendirilen diğer kumaşların hiçbirinin önemli fırsatçı ve hastane patojenlerine karşı etkilerinin olmadığı belirlenmiştir. Bu durum klinikte bu kumaşların kullanımında sınırlayıcı bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak, çalışmada test edilen kumaşlardan daha imal aşamasında numune alınmasına rağmen beklenen antibakteriyel aktivite tespit edilememiştir. Piyasaya sürülen kumaşların ne kadar antibakteriyel olduğu tartışmalıdır. Bu nedenle kullanılan kumaşların daha geniş bir çalışma grubunda değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca bu tür tekstili kullanan sağlık personeli bu patojenlere maruz kalma açısından risk altındadır. Bundan dolayı sağlık personelinin koruyucu önlemler alması önemli bir noktadır. Antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu ileri sürülen kumaşların bu özelliklerinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında test edilmesi gerektiğini ve kumaş alımlarında bu test sonuçlarının dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Strelkauskas A, Edwards A, Fahnert B, Pryor G, Strelkauskas J. Mikrobiyoloji klinik bir yaklaşım. Çeviren: Koçoğlu E, Emekdaş G.2. Baskı, İstanbul: İstanbul tıp kitabevleri 2018; 1-9.
2. Cogen AL, Nizet V, Gallo RL. Skin microbiota: a source of disease or defence? Br J Dermatol 2008; 158 (3): 442-455.
3. Akaydın M, Kalkancı M. Hastane Giysisi Olarak Kullanılan Kumaşların Antibakteriyel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. SDU J Sci 2014; 9 (1): 20-34.
4. Uğur SS, Saruışık M, Aktaş AH. Pamuklu kumaşlarda antibakteriyel amaçlı ZnO

- nanopartikül içeren ince filmlerin oluşturulması. *SDU Fen Bil Ens Der* 2010; 14(1): 95-103.
5. Windler L, Height M, Nowack B. Comparative evaluation of antimicrobials for textile applications. *Environ Int* 2013; 53: 62-73.
 6. Centers for disease control and prevention, Environmental Infection Control Guidelines, 2017, <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/> (ET:15.01.2017)
 7. Leligdowicz A, Dodek PM, Norena M, Wong H, Kumar A, Kumar A. Association between source of infection and hospital mortality in patients who have septic shock. *Am J Respir Crit Care Med* 2014; 189(10): 1204-1213.
 8. Karlowsky JA, Hoban DJ, Hackel MA, Lob AH, Sahn DF. Antimicrobial susceptibility of Gram-negative ESKAPE pathogens isolated from hospitalized patients with intra-abdominal and urinary tract infections in Asia-Pacific countries: SMART 2013-2015. *J Med Microbiol* 2017; 66(1): 61-69.
 9. Oğuz NS, Dayık M. Gama Işınlının Kumaşların Antibakteriyel Özellikleri Üzerine Etkisi. *TTED* 2014; 8(2): 1-11.
 10. Asker G, Balcı O, Topçal F. Kaplama ve emdirme aplikasyon yöntemlerinin kombinasyonu ile üretilen melez kumaşların performans özelliklerinin belirlenmesi. *Tekstil Müh Der* 2011; 82: 6-18.
 11. Pinho E, Magalhães L, Henriques M, Oliveira R. Antimicrobial activity assessment of textiles: Standard methods comparison. *Ann Microbiol* 2011; 61: 493-498.
 12. AATCC Test Method 147-2004. (2005). Antibacterial activity assessment of textile materials: Parallel streak method. AATCC Technical Manual, American Association of Textile Chemists and Colorists, Research Triangle Park, NC.
 13. Clinical Laboratory Standards Institute. Performance Standards For Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Third Informational Supplement. CLSI document M100-23. M02-A11, M07-A9 and M11-A8 Wayne, Pennsylvania, 19087 USA, 2013.
 14. Dellinger EP. Prevention of hospital-acquired infections. *Surg Infect (Larchmt)* 2016; 17(4): 422-426.
 15. Gao Y, Cranston R. Recent Advances in Antimicrobial Treatments of Textiles. *Textile Research Journal* 2008; 78(1): 60-72.
 16. Palamutcu S, Keskin R, Devrent N, Sengül M, Haşçelik B. Fonksiyonel Tekstiller II: Antimikrobiyal Tekstiller. *TTED* 2009; 3(3): 95-108.
 17. Dunne CP, Keinänen-Toivola MM, Kahru A, Teunissen B, Olmez H, Gouveia I et al. Antimicrobial coating innovations to prevent infectious diseases (AMiCD): Cost action ca15114. *Bioeng* 2017; 8(6): 679-85.
 18. Xua Q, Xiea L, Diaob H, Lia F, Zhanga YY, Fua F et al. Antibacterial cotton fabric with enhanced durability prepared using silver nanoparticles and carboxymethyl chitosan. *Carbohydr Polym* 2017; 177: 187-193.
 19. Ahmed HB, Hawary NS, Emam HE. Self-assembled AuNPs for ingrain pigmentation of silk fabrics with antibacterial potency. *Int Biol Macromol* 2017; 105 (1): 720-729.
 20. Li S, Zhu T, Huang J, Guo Q, Chen G, Laş Y. Durable antibacterial and UV-protective Ag/TiO₂@ fabrics for sustainable biomedical application. *Int J Nanomedicine* 2017; 12: 2593-2606.
 21. Xu Y, Chen D, Du Z, Li J, Wang Y, Yang Z et al. Structure and properties of silk fibroin grafted carboxylic cotton fabric via amide covalent modification. *Carbohydr Polym* 2017; 161: 99-108.
 22. Erdem AK, Yürüdü NÖŞ. The evaluation of antibacterial activity of fabrics impregnated with dimethyltetradecyl (3-(trimethoxysilyl) propyl) ammonium chloride. *IUFS J Biol* 2008; 67(2): 115-122.
 23. Takai K, Ohtsuka T, Senda Y, Nakao M, Yamamoto K, Matsuoka J, et al. Antibacterial Properties of Antimicrobial-Finished Textile Products. *Microbiol. Immunol* 2002; 46(2): 75-81.

Vitiligo Hastalarında Yaşam Kalitesi, Anksiyete, Depresyon ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Düzeyleri

Quality of Life, Anxiety, Depression and Obsessive Compulsive Disorder Levels In Patients With Vitiligo

Mustafa Aksoy^{1*}, Leyla Baykal Selçuk²

¹Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa

²Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı, Trabzon

ÖZET

Amaç: Vitiligo, bazı kültürlerde sosyal damgalanma nedeniyle belirgin psikolojik sorun oluşturabilen ve etyopatogenezi tam olarak bilinmeyen en yaygın pigment bozukluklarından biridir. Hastalıktan kaynaklanan şekil bozukluğu nedeniyle etkilenen kişilerde benlik saygılarında azalmaya ve yaşam kalitelerinde bozulmaya neden olabilmektedir. Çalışmamızın amacı, jeneralize vitiligo hastalarında yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve obsesif-kompulsif bozukluk düzeylerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Vitiligo tanısı alan 60 hasta ile yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durum açısından bu hastalarla benzer 56 sağlıklı birey çalışmaya dahil edilmiştir. Hasta ve kontrol grubuna sosyodemografik veri formu, kısa form-36 (SF-36) yaşam kalitesi ölçeği, hasta anksiyete depresyon ölçeği ile Maudsley obsesif kompulsif ölçeği uygulanmıştır.

Bulgular: Vitiligolu hastalarda sağlıklı gruba göre yaşam kalitesi, anksiyete, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk düzeylerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu ($p>0.05$).

Sonuç: Vitiligo hastalarında psikiyatrik hastalık sıklığı, yapılmış birçok çalışmada sağlıklı bireylere oranla daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda, literatürden farklı olarak vitiligo hastalarında anksiyete, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikosomatik hastalıklarda anlamlı bir artış saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Jeneralize vitiligo, yaşam kalitesi, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, anksiyete

ABSTRACT

Objective: Vitiligo is one of the commonest pigmentary disorders associated with significant psychologic burden, owing to its social stigmatization, especially in some cultures. Etiopathogenesis is unknown. Vitiligo may result in decreased self-esteem and impaired quality of life in affected individuals due to malformation. The aim of the study is to assess the quality of life, anxiety, depression and obsessive-compulsive disorder in generalized vitiligo patients.

Materials and Methods: Sixty patients with diagnosis of vitiligo were included in the study, and 56 healthy individuals matching in terms of age, gender, educational level and marital status were included in the study. Socio-demographic data form, short form-36, quality of life scale, patient anxiety depression scale and Maudsley obsessive compulsive scale were applied to each group.

Results: There was no statistically significant difference in vitiligo patients in terms of quality of life, anxiety, depression and obsessive compulsive disorder compared to the healthy group.

Conclusion: The incidence of psychiatric illness in vitiligo patients was found to be higher in many studies compared to healthy individuals. Unlike the literature, we did not find a significant increase in psychosomatic diseases such as depression, anxiety and obsessive compulsive disorder in vitiligo patients.

Key Words: Generalized vitiligo, quality of life, obsessive compulsive disorder, depression, anxiety

Giriş

Vitiligo, dünya nüfusunun %0,5-1'ini etkileyen kazanılmış bir pigment bozukluğudur (1). Fiziksel engelliliğe neden olmayıp yalnızca kozmetik bir sorun olarak görülmele birlikte, hastalığın neden olduğu değişiklikler hastaların duygusal ve psikolojik durumunu etkileyebilmektedir. Vitiligolu hastalar sıklıkla olumsuz bir benlik imajına ve düşük benlik

saygısına sahiptirler. Buna ek olarak sosyal hayatlarını etkileyen damgalanma yaşayabilir ve bedenlerinden utanabilirler (2). Hastalık, neden olduğu psikososyal stres ile yaşam kalitesini negatif yönde etkiler. Hastalarda kaygı, sosyal fobi, cinsel işlev bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) sık olup, bu bozukluklara yönelik tedavi ile vitiligo hastalarında depresyon belirtilerinin gerilediği, benlik saygılarında artış olduğu ve yaşam kalitelerinin düzeldiği

*Sorumlu Yazar: Mustafa Aksoy, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar AbD, Osmanbey Kampüsü, Haliliye/Şanlıurfa

E-mail: Derma63@gmail.com, Tel: 0 (561) 611 01 42

Geliş Tarihi: 18.02.2018, Kabul Tarihi: 14.10.2018

Tablo 1. Grupların sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması

	Hasta	Kontrol	p değeri
Cinsiyet (n)			0.763
Erkek	37	33	
Kadın	23	23	
Eğitim durumu (n)			0.300
İlköğretim	30	12	
Lise	19	19	
Üniversite	10	23	
Medeni durum (n)			0.345
Evli	33	25	
Bekar	27	30	
Meslek (n)			0.222
Düzenli bir iş sahibi	26	34	
Düzensiz iş sahibi	10	4	
İşsiz/Ev hanımı	10	7	
Öğrenci	14	11	
Yaş (Ortalama ± Standart sapma (SS))	29.33 ± 12.56	28.21 ± 10.42	0.699

bildirilmiştir (3).

Bu çalışmanın amacı vitiligo hastalarında hastalığın yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koymak, anksiyete, depresyon ve OKB düzeylerini değerlendirmek ve çıkan sonuçları sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Olgu kontrol çalışmamıza polikliniğimize başvuran hastalardan öykü ve fizik muayene sonucu jeneralize vitiligo tanısı alan, sistemik, dermatolojik ve psikiyatrik bir rahatsızlığı bulunmayan ve çalışmaya gönüllü katılım gösteren 60 hasta alındı. Kontrol grubu sistemik, dermatolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunmayan, yaş, eğitim düzeyi, medeni hal ve ekonomik yönden hasta grubuyla benzer özelliklerde 56 sağlıklı gönüllüden oluşturuldu. Çalışmaya katılan tüm bireylerden bilgilendirilmiş olur formu alındıktan sonra, her 2 gruba da sosyodemografik veri formu, kısa form 36, hasta anksiyete depresyon ölçeği ile Maudsley obsesif kompulsif ölçeğinden oluşan bir grup test uygulandı.

Üniversite Etik Kurul Başkanlığı'ndan alınan onay sonrası verilerin toplanmasına başlandı.

Sosyodemografik Veri Formu: Çalışmayı yürüten araştırmacı tarafından hazırlanan bu form ile katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni hal gibi sosyodemografik ve klinik özellikleri değerlendirildi.

Kısa Form 36 (Short form 36, SF 36): Rand Corporation tarafından geliştirilen bu ölçek, jenerik özellikte yaşam kalite ölçeklerindedir (4). Kendini

değerlendirme ölçeği olması önemli özelliklerindedir (5). Kısa zamanda doldurulabilmesi, hem olumlu hem olumsuz sağlık durumlarını değerlendirebilmesi avantajlarından (6). Otuz altı madde içermekte olup; 10'u fiziksel işlev, 2'si sosyal işlev, 4'ü fiziksel işlevlere bağlı rol kısıtlılıkları, 3'ü emosyonel problemlere bağlı rol kısıtlılıkları, 5'i mental sağlık, 4'ü enerji/vitalite, 2'si ağrı ve 5'i de sağlığın genel algılanması başlığı altında 8 boyutun ölçümünü sağlamaktadır (4).

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD): Hasta tarafından doldurulan bu ölçek ile anksiyete ve depresyon belirtileri taranır. HAD depresyon alt ölçeğinde kesme puanı ≥ 8 iken, HAD anksiyete alt ölçeğinde > 10 'dur (7).

Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Ölçeği (MOKÖ): Obsesif kompulsif belirtilerin türü ve yaygınlığını ölçen kendini değerlendirme ölçeği olup, hasta ve sağlıklı bireylerde kullanılır. Dört alt ölçek ve 37 madde içeren bu ölçekte ölçüm, doğru ve yanlış şeklinde cevaplamalar ile yapılır. Doğru cevap 1, yanlış yanıt 0 ve en yüksek puan 37'dir. Ülkemizde yapılan çalışmada kesme puanı hesaplanmamıştır. Karşılaştırmalı çalışmalarda kullanımı önerilmektedir (8). Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Erol ve Savaşır tarafından yapılmıştır (9). Ölçekte kontrol etme, temizlik, yavaşlık ve kuşku alt ölçekleri bulunurken, Türkçe versiyonuna ruminasyon alt ölçeği ilave edilmiştir (10).

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizler, Windows için SPSS paket programı (Sürüm 22.0 (Chicago, ABD)) kullanılarak yapılmıştır. Verilerin normal

Tablo 2. Grupların SF-36, HAD ve MOKÖ puanlarına göre karşılaştırılması

	Hasta	Kontrol	p
SF 36			
Fiziksel fonksiyon	70 (0-100)	80 (0-100)	0.524
Fiziksel rol kısıtlılığı	75 (0-100)	100 (0-100)	0.297
Ağrı	10 (0-90)	20 (0-90)	0.053
Genel sağlık algısı	50 (5-90)	50 (5-95)	0.536
Enerji / vitalite	43.30 ± 19.51	46.81 ± 18.31	0.294
Sosyal fonksiyon	50	75	0.958
Emosyonel rol kısıtlılığı	66.7	66.7	0.840
Mental sağlık	50.16 ± 20.97	51.76 ± 14.17	0.777
HAD-A	12.16 ± 3.43	12.38 ± 3.35	0.803
HAD-D	9.62 ± 3.34	9.70 ± 2.69	0.548
MOKÖ			
Kontrol etme	4.00 ± 2.76	4.32 ± 2.61	0.524
Temizlik	4.86 ± 2.89	5.87 ± 2.60	0.060
Yavaşlık	3.27 ± 2.03	3.09 ± 2.03	0.576
Kuşku	4.11 ± 1.86	3.96 ± 1.74	0.553
Ruminasyon	5.18 ± 2.92	4.54 ± 2.65	0.209

*Enerji/vitalite haricindeki SF-36 parametreleri ortalama (minimum-maksimum) değerlerdir

dağılımı için Shapiro Wilk testi kullanılmıştır. Normal dağılımlı sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma, normal dağılıma uymayanlar medyan (minimum-maksimum) olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde cinsinden belirtilmiştir. Her 2 grubun karşılaştırılmasında normal dağılıma uyan veriler için student T, uymayanlar için Mann Whitney U ve kategorik değişkenleri karşılaştırmak için ki-kare testi kullanılmıştır. Sayısal parametreler arası korelasyon Pearson korelasyon ile analiz edilmiştir. Ölçüm ile edinilen veriler aritmetik ortalama ± standart sapma, sayım ile edinilen veriler (%) olarak belirtilmiş olup, anlamlılık düzeyi $p < 0.05$ olarak alınmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan 60 hastanın 23'ü (%38,3) kadın ve 37'si (%61,6) erkek iken, 56 sağlıklı bireyin 23'ü (%41,07) kadın ve 33'ü (%58,9) erkekti. Hasta grubunda yaş aralığı 8-65 ve yaş ortalaması 29.34 ± 12.56 iken, kontrol grubunda sırasıyla 8-75 ve 28.22 ± 10.43 idi.

Her 2 grup arasında yaş, cinsiyet, eğitim, medeni hal ve meslek açısından anlamlı bir fark yoktu (Tablo 1).

Obsesif kompulsif bozukluğu değerlendirmek amacıyla uyguladığımız MOKÖ'ye göre, her 2 grup arasında kontrol etme, temizlik, yavaşlık, kuşku ve ruminasyon alt ölçekleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktaydı ($p > 0.05$) (Tablo 2).

Anksiyete varlığı ve şiddetini değerlendirmek amacıyla uyguladığımız HAD-A değerlerine ≥ 10 kesme puanı baz alınarak bakıldığında; hasta grubunda minimum 4.0, maksimum 21.0 ve ortalama 12.1695 puan iken, kontrol grubunda minimum 4.0, maksimum 18.0 ve ortalama 12.3818 idi. Her 2 grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu ($p > 0.05$) (Tablo 2). Hasta grubunda anksiyete gelişme riski %80, kontrol grubunda %70 idi. Fark istatistiksel açıdan anlamsızdı ($p > 0.05$). Hasta grubundaki kadınlarda anksiyete riski erkeklere nazaran anlamlı şekilde yüksekti ($p = 0.002$).

Depresyon varlığı ve şiddetini değerlendirmek amacıyla uyguladığımız HAD-D; hasta grubunda minimum 4.0, maksimum 21.0 ve ortalama 9.6271 puan iken, kontrol grubunda minimum 4.0, maksimum 14.0 ve ortalama 9.7091 idi. Her 2 grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu ($p > 0.05$). Hasta grubunun %65'inde, kontrol grubunun ise %56'sında depresyon gelişme riski vardı. Fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi ($p > 0.05$) (Tablo 2).

SF-36 yaşam kalite ölçeğine göre, her 2 grup arasında fiziksel işlev, sosyal işlev, fiziksel işlevlere bağlı rol kısıtlılıkları, emosyonel problemlere bağlı rol kısıtlılıkları, mental sağlık, enerji/vitalite, ağrı ve sağlığın genel algılanması alt ölçekleri açısından istatistiksel yönden anlamlı fark bulunmamaktaydı ($p > 0.05$) (Tablo 2).

Hastalarda yaşam kalite indeksiyle anksiyete, depresyon ve MOKÖ arasındaki korelasyon değerlendirildiğinde; HAD-A ile SF-36 arasında zayıf

derecede pozitif korelasyonun; HAD-A ile MOKÖ arasında zayıf düzeyde negatif korelasyonun olduğu gözlemlendi (sırasıyla $p= 0.266; 0.040; p= 0.283, 0.030$).

Tartışma

Çalışmamızda; vitiligo olgularda sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında depresyon, anksiyete ve OKB düzeyleri açısından anlamlı bir ilişki saptamadık. Ayrıca vitiligo hastalarında yaşam kalitesini fiziksel işlev, sosyal işlev, fiziksel işlevlere bağlı rol kısıtlılıkları, emosyonel problemlere bağlı rol kısıtlılıkları, mental sağlık, enerji/vitalite, ağrı ve sağlığın genel algılanması başlıkları altında değerlendirdiğimiz kısa form 36 ölçeğinde, her 2 grup arasında yaşam kalitesinde anlamlı bozulma saptamadık.

Eski zamanlardan beri vitiligo hastalar lepra hastaları gibi toplum tarafından kötü muamele görmüş ve vitiligo 'beyaz lepra' olarak adlandırılmıştır. Tüm ırklarda şekil bozukluğu yaratabilen vitiligo, güçlü kontrast oluşturabildiğinden koyu tenlilerde daha çok göze çarpmaktadır (11). Hindistan gibi koyu tenlilerin çoğunlukta olduğu yerlerde, yüz bölgesinde vitiligo olan hastalar ciddi psikososyal sorunlar yaşamakta, genç kadın ve çocuklarda daha çok problem oluşturmaktadır (12).

Vitiligo fiziksel engelliliğe neden olmayıp yalnızca kozmetik bir sorun olarak görülmekle birlikte, hastanın duygudurumu ve psikolojik iyilik hali üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Vitiligo hastaları cilt hastalarının birçoğundan daha fazla utanma duygusu ve düşük benlik saygısı ile baş etmek zorunda kalmaktadırlar (3). Stresli yaşam olayları vitiligo için tetikleyici olarak görülmektedir. Üç hastanın en az birinde, vitiligoya bağlı duygudurum ve kaygı bozuklukları gibi bir ruhsal bir rahatsızlık görülmektedir (13).

Vitiligo hastalar sosyal yaşamlarında damgalandıklarından şikayet ederler. Bir çalışmada vitiligo hastalarının %50'den fazlası kendilerine bakıldığını, %16'sı kaba ifadelerle kulak misafiri olduklarını ve %13'ü vitiligo nedeniyle iş ayrımcılığına maruz kaldıklarını bildirmişlerdir (14). Noguera ve arkadaşları vitiligo 100 hastaya, çok sayıda cevap seçeneğinin olduğu tek soruluk (Vitiligo lezyonlarına baktığınızda veya onları düşündüğünüzde ne hissediyorsunuz?) anket çalışması yapmışlar, görünür alanlarında hastalığı olanların %88'inde, görünmeyen alanlarda lezyonları olan hastaların ise %27'sinde rahatsızlık saptamışlardır. İncelenen hasta grubunda en çok işaretlenen cevaplar; korku (özellikle lekelerin yayılması) (%71), utanç (%57), güvensizlik (%25), üzüntü (%55), baskılanma (%53), hoşnutsuzluk (%50), katlanamama (%43), sinirlilik (%36),

mutsuzluk (%18), kendine güven eksikliği (%25), başkalarına karşı kötü imaj (%35), öfke (%26), acı (%25) ve diğerleri imiş (%18). Hiçbir hasta tarafından, hastalık hakkında olumlu bir his belirtilmemiş (15). Çalışmamızda; hastaların çoğunluğunda lezyonların el ve yüz yani görünür alan yerleşimli olmalarına rağmen OKB, anksiyete ve depresyonun yüksek oranda saptanmaması, görünür alanlarda vitiligo varlığının psikolojik etkilerinin olmaması lehinde farklı ve anlamlı bir bulgu olarak değerlendirilebilir.

Vitiligo hastalarında psikopatolojiler ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış olup, literatürde bu konu ile ilgili farklı veriler bulunmaktadır. Hastaların deri fototiplerinin psikopatoloji sıklığında önemli rol aldığı düşünülmektedir. Kostopoulou ve arkadaşları, fototipe ek olarak kültürel ve dini yönlerin de farklı bulguları açıklamada yardımcı olacağını ortaya koymuştur (16).

Vitiligonun otoimmün yetersizliklerin sonucunda oluşabileceği, katekolamin ile serotonin metabolitlerinin direkt olarak depigmentasyona etki edebileceği belirtilmiştir (17). Anksiyete ve depresyon olgularında otoimmün ve endokrin sistemlerin bozulduğu, depresyonda serotoninin önemli rol oynadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla vitiligo ile depresyon ve anksiyete arasında biyolojik alt sistemlerin bağlantılarının bulunduğu aşikardır. Depresyon yahut anksiyeteye yol açabilecek bir olayın, otoimmün ve serotonin işlevselliğine etki edebileceği ve depigmentasyonla sonuçlanabileceği düşünülebilir (18).

Vitiligo hastalarında anksiyete ve depresyonu değerlendiren çalışmalarda farklı ölçekler kullanılmıştır. Araştırmalarda, vitiligo hastalarının deri hastalığı olmayan kişilerle kıyaslandığında %40'ının depresyon ve daha düşük benlik saygısına sahip olduğu saptanmıştır (3). Balaban ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, vitiligo hastalarında ruhsal hastalık oranının sağlıklı bireylere nazaran daha yüksek olduğu gösterilmiş, majör depresyonun en sık karşılaşılan tanı olduğu belirtilmiştir. Gençlerde ve bayanlarda, yaygın ve görünen lezyon varlığında psikiyatrik morbidite riskinin daha fazla olduğu bildirilmiştir (13). Arıcan ve arkadaşları tarafından vitiligo Türk hastalarla yapılan bir çalışmada, depresyon ve anksiyetenin en sık görülen hastalıklar olduğu belirtilmiştir (19). Vitiligo 60 hastayla yapılan olgu kontrollü bir çalışmada, Asberg ve Montgomery Depresyon Derecelendirme Ölçeği ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği kullanılarak hastalarda ortalama depresyon ve anksiyete oranlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır (20). Beck Depresyon Ölçeği kullanılarak yapılan başka bir çalışmada, 308 vitiligo hastanın 168'inde (%54,5) depresyon, yarısından

fazlasında (%52.4) hafif depresyon, %33,3'ünde orta dereceli depresyon ve %14.4'ünde şiddetli depresyon gözlenmiştir. Eğitim düzeyi düşük olan hastaların çoğunda orta ve şiddetli depresyon saptanmıştır (21). Literatürden farklı olarak, çalışmamızda vitiligolu hastalarımızda artmış depresyon ve anksiyete sıklığı saptanmadı.

Vitiligo hastalarında yapılan çalışmalarda sıklıkla yaşam kalitesinde düşüş ortaya konulmuştur. 1799 hastalık 13 çalışmanın sonuçlarını değerlendiren bir metaanalizde Morrison; vitiligo hastalarında yaşam kalitesindeki düşüşü ortaya koymuştur (22). Yang ve arkadaşları tarafından SF-36 testi kullanılarak yapılan bir çalışmada, vitiligolu hastalarda yaşam kalitesinin azaldığı bildirilmiştir (23). Sabuncuoğlu ve arkadaşları tarafından 40 hasta ve 40 sağlıklı birey ile yapılan çalışmada, vitiligolu hastalarda psikiyatrik hastalık oranı daha yüksek ve yaşam kalitesi daha düşük saptanmıştır (24). Çalışmamızda yaşam kalitesini değerlendirmede benzer kısa form 36 kullanılmış ancak diğer çalışmaların aksine yaşam kalitesinde anlamlı bozukluk izlenmemiştir.

Sukan ve Maner'in yaptığı bir çalışmada, vitiligolu olgularda OKB oranı %26 oranında bildirilmiştir (25). Moretti ve arkadaşları 112 vitiligolu hastada özellikle otoimmün markırları olan hastalarda obsesyon ve fobi prevalansını daha yüksek bulmuştur (26). Moretti'nin aksine çalışmamızda otoimmün markırlar değerlendirilmemiş olup, hasta ve kontrol grubu arasında OKB düzeylerinde anlamlı bir farklılık yoktu.

Çalışmamızın kısıtlılıkları; hasta grubunun göreceli azlığı ile çalışmalarda belirtilen otoimmün markırı pozitif hastalarda obsesyon ve fobi prevalans yüksekliğine rağmen markırlara bakılmamış olmasıdır.

Sonuç olarak; çalışmamızda literatürden farklı olarak vitiligo hastalarında anksiyete, depresyon, OKB gibi psikosomatik hastalıklarda anlamlı bir artış saptanmamıştır. Bu durumun daha çok çalışmanın yapıldığı bölgedeki etnik giyim tarzı ve dini inanışlar ile ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Kontrol grubunda anksiyete ve depresyon riskinin yüksek saptanmasını, genel kaygı bozukluğunun toplumda görülme sıklığının yüksek olmasına bağlayabiliriz. Ancak bu durum daha geniş katılımlı çalışmalarla desteklenmelidir.

Çıkar çatışması ve mali kaynak: Araştırmacılar arasında çıkar çatışması yoktur. Araştırmanın maliyeti araştırmacılar tarafından karşılanmıştır.

Kaynaklar

1. Ezzedine K, Lim HW, Suzuki T, Katayama I, Hamzavi I, Lan CC et al. Revised classification/nomenclature of vitiligo and related

issues: The Vitiligo Global Issues Consensus Conference. *Pigment Cell Melanoma Res* 2012; 25 (3): E1-13.

2. Sampogna F, Raskovic D, Guerra L, Pedicelli C, Tabolli S, Leoni L et al. Identification of categories at risk for high quality of life impairment in patients with vitiligo. *Br J Dermatol* 2008; 159 (2): 351-359.
3. Cupertino F, Niemeyer-Corbellini JP, Ramos-E-Silva M. Psychosomatic aspects of vitiligo. *Clin Dermatol* 2017; 35 (3): 292-297.
4. Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short form healthy survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. *Med Care* 1992; 30 (6): 473-483.
5. Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B. SF-36 healthy survey: manual and interpretation guide. 1nd ed. Boston, USA: New Eng Med Center the Health Institute; 1993. p. 1-12.
6. Carr AJ, Thompson PW, Kirwan JR. Quality of life measures. *Br J Rheumatol* 1996; 35 (3): 275-281.
7. Karamustafaloğlu O, Özçelik B, Bakım B, Cengiz Ceylan Y, Göksan Yavuz B, Güven T ve ark. İntiharı öngörebilecek bir araç: Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği. *Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi* 2010; 23 (3): 151-157.
8. Yaşar H, Balıbey H, Alay S, Tekeli H, Türker T, Bayar N. Migren Hastalarında Anksiyete, Depresyon ve Obsesif-Kompulsif Belirti Düzeyleri. *J Mood Disorders* 2013; 3 (4): 156-161.
9. Erol N. ve Savaşır I. Maudsley obsesif-kompulsif soru listesi. 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Bildiri Kitabı, 1988; 107-114.
10. Lapsekili N, Uzun Ö, Ak M. Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularında Heyecan Arama Davranışı. *Klinik Psikiyatri Dergisi* 2010; 13 (4): 170-176.
11. Mattoo SK, Handa S, Kaur I, Gupta N, Malhotra R. Psychiatric morbidity in vitiligo: prevalence and correlates in India. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2002, 16 (6): 573-578.
12. Fitzpatrick TB. The scourage of vitiligo. *Fitzpatrick's J Clin Dermatol* 1993: 68-69.
13. Balaban ÖD, Atagün Mİ, Özgüven HD, Özsan HH. Psychiatric morbidity in patients with vitiligo. *Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi* 2011; 24 (4): 306-313.
14. Porter JR, Beuf AH, Lerner AB, Nordlund JJ. Psychosocial effect of vitiligo: a comparison of vitiligo patients with "normal" control subjects, with psoriasis patients and with patients with other pigmentary disorders. *J Am Acad Dermatol* 1986; 15: 220-224.
15. Nogueira LSC, Zancanaro PCQ, Azambuja RD. Vitiligo e emocioes. *An Bras Dermatol* 2009; 84 (1): 39-43.
16. Kostopoulou P, Jouary T, Quintard B, Ezzedine K, Marques S, Boutchnei S et al. Objective vs. subjective factors in the psychological impact of

- vitiligo: the experience from a French referral centre. *Br J Dermatol* 2009; 161 (1): 128-133.
17. Shelley WB, Ohman S. Epinephrine induction of white hair in ACI rats. *J Invest Dermatol* 1969; 53 (2): 155-158.
 18. Silvan M. The psychological aspects of vitiligo. *Cutis* 2004; 73 (3): 163-167.
 19. Arıcan O, Koç K, Ersoy L. Clinical characteristics in 113 Turkish vitiligo patients. *Acta Dermatovenereol APA* 2008; 17 (3): 129-132.
 20. Mechri A, Amri M, Douarika AA, Ali Hichem BH, Zouari B, Zili J. Psychiatric morbidity and quality of life in vitiligo: a case controlled study. *Tunis Med* 2006; 84 (10): 632-635.
 21. Al-Harbi M. Prevalence of depression in vitiligo patients. *Skinmed* 2013; 11 (6): 327-330.
 22. Morrison B, Burden-Teh E, Batchelor JM, Mead E, Grindlay D, Ratib S. Quality of life in people with vitiligo: a systematic review and meta-analysis. *Br J Dermatol* 2017; 177 (6): 338-339.
 23. Yang Y, Zapata L, Rodgers C, Hernandez K, Iyer M, Jia G et al. Quality of life in patients with vitiligo using the short form 36. *Br J Dermatol* 2017; 177 (6): 1764-1766.
 24. Sabuncuoğlu M, Sabuncuoğlu YD, Öztürk M, Bağcıoğlu E, Akıncı E. Vitiligo hastalarında yaşam kalitesi ve psikojenik faktörlerin değerlendirilmesi. *Sağlık Bilimleri Dergisi* 2014; 5 (1): 9-14.
 25. Sukan M, Maner F. Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında psikiyatrik eş tanı. *Anadolu Psikiyatri Dergisi* 2007; 8: 30-36.
 26. Moretti S, Arunachalam M, Colucci R, Pallanti S, Kline JA, Berti S et al. Autoimmune markers in vitiligo patients appear correlated with obsession and phobia. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2012; 26 (7): 861-867.

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Tanı Alan Sifiliz Olgularının Demografik Bulguları

The Demographic Findings of Patients Diagnosed with Syphilis in a Training and Research Hospital

Atiye Oğrum^{1*}, Arzu Karataş², Belçin İzol³, Emel Güngör³, Hatice Meral Ekşioğlu⁴

¹Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat

²Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

³Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

⁴Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Ankara

ÖZET

Amaç: Sifiliz, toplumun büyük kesimini ilgilendiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki bir eğitim ve araştırma hastanesinde tanı alan sifiliz olgularının demografik, klinik ve laboratuvar bulguları ve eşlik eden cinsel yolla bulaşan hastalık varlığını değerlendirerek, epidemiyolojik verilere katkı sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: 2003-2011 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniğine başvuran ve sifiliz tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. Verilerinde eksiklik bulunmayan hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 50 hastanın 39'u erkek (%78), 11'i kadın olup (%22), erkek/kadın oranı 3.5/1 idi. Hastaların yaş aralığı 17-70 yıl (38,7±12,3) olup, bunların 35'i evli (%70), 15'i bekar (%30). Erkeklerde bulaşma neden olan en sık odak seks işçisi iken, kadınlarda eşlerdi. Olguların %64'ünde hastaların polikliniğe başvuru nedeni sifilize bağlı lezyonlar iken, %22'sinde kan bağışı öncesi istenen tetkiklerde test pozitifliği saptanmıştı. Hastaların %62'sinde şankr öyküsü varken, polikliniğe en sık başvuru nedeni sifiliz ikinci devir lezyonlarıydı (%56). Hastaların tamamında *Treponema Pallidum* Hemagglutination Assay test pozitifliği saptanırken, bir hastada Venereal Disease Research Laboratory testi negatifti. Hastaların 13'ünde ek cinsel yolla bulaşan hastalık kliniği ya da buna ilişkin seroloji pozitifliği mevcuttu.

Sonuç: Sifiliz, toplumun geniş kesimini ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Eşlik eden diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından değerlendirme, erken ve etkin tedavi açısından önem arz eder. Hastalıkla etkin mücadelede riskli cinsel temastan kaçınma ve etkin korunmaya yönelik eğitim ve seminerler verilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Sifiliz, *treponema pallidum*, cinsel yolla bulaşan hastalık

ABSTRACT

Objective: Syphilis is an important public health issue concerning the majority of the population. The objective of this study is to contribute to epidemiological data by evaluating the demographic, clinical and laboratory findings and presence of concomitant sexually transmitted diseases in patients diagnosed with syphilis in a training and research hospital in Turkey.

Materials and Methods: The data of patients attending the Dermatovenereology Outpatient Clinic of Ankara Training and Research Hospital between 2003-2011 who were diagnosed with syphilis was evaluated retrospectively. The patients having full data in their files were included in the study.

Results: Thirty nine of the 50 patients (78%) included in the study were males and 11 were females (22%); the male/female ratio was 3.5/1. The age range of patients was 17-70 years (38,7±12,3); 35 of the patients (70%) were married and 15 were single (30%). The most common way of transmission for males was from sex workers, while it was from their husbands for females. The reason of attendance to outpatient clinic was syphilitic lesions in 64% of patients and positivity of screening tests applied before blood donation in 22%. Sixty two percent of patients had a history of chancre while the most common reason of attendance was lesions of secondary syphilis (56%). All patients were positive for *Treponema Pallidum* Hemagglutination Assay while Venereal Disease Research Laboratory was negative in one patient. Clinical features or seropositivity of a concomitant sexually transmitted disease was present in 13 patients.

Conclusion: Syphilis is a public health issue concerning the majority of the population. The evaluation for concomitant sexually transmitted disease is important for early and effective therapy. Education and seminars on effective protection methods and avoidance of risky sexual intercourse are necessary.

Key Words: Syphilis, *treponema pallidum*, sexually transmitted disease

Giriş

Sifiliz, spiroket grubundan *Treponema pallidum subspecies pallidum*'un neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Semptomatik ya da asemptomatik seyredilen farklı evreleri olup, tedavi edilmediğinde kronik seyriyle tüm sistem ve organları etkileyebilir (1). Semptomatik dönemdeki geniş bulgu çeşitliliği ve asemptomatik dönem mevcudiyeti nedeniyle tanı ve tedavide, dolayısıyla hastalık kontrol ve eradikasyonunda zorluklar yaşanmaktadır. Ayrıca diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından oluşturduğu risk nedeniyle de önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde bildirim zorunlu hastalık grubunda yer almakla beraber, hastaların hastaneye başvuru sıklığının düşüklüğü ve bildirim sisteminin iyi çalışmaması nedeniyle, hastalığın gerçek sıklığı ve eşlik eden olası diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin veri eksikliği mevcuttur. Ülkemize dair epidemiyolojik verilerin iyi bilinmesi, sifiliz ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisine ek olarak, korunma ve hastalığın kontrolüne yönelik stratejilerin de geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu çalışmada, hastanemizde tanı alan sifiliz hastalarının demografik özellikleri, klinik ve laboratuvar bulguları ile eşlik eden cinsel yolla bulaşan hastalıklara ait veriler değerlendirilerek, ülkemizdeki sifiliz hastalarına dair verilerin geliştirilmesi ve bu bağlamda hastalığın tanı ve tedavisi ve hastalıktan korunma stratejilerine katkı sağlanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

2003-2011 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniğine başvuran ve sifiliz tanısı konulan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Sifiliz tanısında Center for Disease Control and Prevention (CDC) tanı kriterleri esas alındı (2). Buna göre kesin olgu tanımları aşağıdaki gibi yapıldı.

Primer sifiliz; karakteristik bir veya birden fazla ülser (şankr) varlığında, lezyondan alınan örnekte karanlık saha mikroskopisi ile etkenin gösterilmesi ve/veya referans kabul edilen serolojik testlerle [treponema pallidum hemaglutinasyon (TPHA), direkt floresan antikor (DFA-TP), ya da eşdeğer yöntemler] reaktivite saptanan olgulardır.

Sekonder sifiliz; karakteristik lezyonların (mukokutanöz ya da lokalize) olduğu ve genellikle yaygın lenfadenopatinin eşlik ettiği, şart

olmamakla birlikte primer şankr görülebilen olguların karanlık saha mikroskopisinde, DFA-TP veya eşdeğer metotlarla *Treponema pallidum*'un gösterilebildiği olgulardır.

Latent sifiliz; sifilize ait herhangi bir belirti ya da bulgu olmaksızın treponemal ve nontreponemal testlerde reaktif saptanan veya tedavi edilmiş sifiliz öyküsü varlığında nontreponemal testlerdeki dört katlık titre artışı ya da en son nontreponemal test sonucuna göre belirgin titre artışı gözlenen olgulardır. Latent sifiliz, hastalığın süresine göre erken latent (1 yıldan kısa), geç latent (1 yıldan uzun) ve belirsiz olarak üç kategoride incelendi.

Tanı konulan tüm olgulara tedavi başlandı ve ayrıca tüm olguların İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirim yapıldı. Bu tanımlamalara uyan vakaların dosya kayıtları incelenerek hastaların demografik verileri, tanı parametreleri ve eşlik eden cinsel yolla bulaşan hastalığa ait veriler kaydedildi. Kayıtlarda eksiklik olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

İstatistiksel Analiz: Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanıldı. Sürekli değişkenlere ait veriler ortalama±standart sapma şeklinde; kategorik değişkenlere ilişkin veriler ise sayı(%) şeklinde verildi. Hesaplamalarda Statistical Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chi, IL) programı versiyon 20 istatistik yazılımı kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen 50 hastanın 11'i (%22) kadın, 39'u (%78) erkek olup, erkek/kadın oranı 3.5/1 idi. Hastaların yaş aralığı 17-70 yıl (38,7±12,3) olup, bunların 35'i (%70) evli, 15'i (%30) bekarıydı. Hastaların yaş, cinsiyet, medeni hal ve mesleki durumları tablo 1'de özetlendi.

Filyasyon durumu değerlendirildiğinde; en sık odağın seks işçisiyle temas olduğu gözlemlendi. Dermatoloji polikliniğine başvuru nedenleri değerlendirildiğinde; 32 olgunun (%64) sifilize ait bulgularla başvurduğu saptandı. Hastaların %62'sinde şankr öyküsü varken, polikliniğe en sık başvuru nedeni sifiliz ikinci devir lezyonlarıydı (%56). Hastaların filyasyon durumu, polikliniğe başvuru nedeni, tanı anındaki sifiliz bulguları ve hastalık evresi tablo 2'de özetlendi.

Hastaların tamamında TPHA testi pozitifken, Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) testi bir hastada negatif olarak değerlendirildi. Eşlik eden cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından yapılan klinik ve serolojik değerlendirmede; bir hastada genital herpes ve verrü birlikteliği olmak üzere, 13 hastada cinsel

Tablo 1. Hastaların yaş, cinsiyet, medeni hal ve mesleki durumları

Özellikler	Erkek	Kadın	Toplam
Olgu sayısı	39 (%78)	11 (%22)	50
Yaş ortalaması/aralığı	40,1±12,3 / 23-70	33,5±11,4 / 17-53	38,7±12,3 / 17-70
Medeni durum			
Evli	27	8	35
Bekar	12	3	15
Meslek			
Ev hanımı	-	9	9
İşçi	15	-	15
Memur	2	-	2
Serbest meslek	17	-	17
Emekli	4	-	4
Seks işçisi	-	1	1
Öğrenci	1	1	2

yolla bulaşan hastalık saptandı. Eşlik eden cinsel yolla bulaşan hastalıkların cinsiyete göre dağılımı tablo 3'te özetlendi.

Tartışma

Avrupa kıtasında 17. yüzyıldan itibaren endemik bir hastalık olan sifiliz, HIV epidemisiyle birlikte 1990'lardan itibaren dünya genelinde çok sayıda epidemilere neden olmuştur (3, 4). Türkiye'de ilk vakalar 19. Yüzyıl sonrasında görülmeye başlanmış ve hastalığı tanımlamada Türkiye'ye Avrupa'dan geldiğini gösterir şekilde 'frenji' ismi kullanılmıştır.

Avrupa Birliği ülkelerinde cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında klamidya ve gonoreden sonra üçüncü sırada yer alan sifilizin 2009 yılındaki insidansı 4,5/100 000 olarak bildirilmiştir (5). Ülkemizde sifilize ait epidemiyolojik verilerin kaynağı büyük ölçüde kan bankalarınınca yapılan donör taramaları ya da seks çalışanlarından elde edilen verilere dayanmaktadır (6). Bu çalışmada değerlendirilen olguların genel popülasyondan gelmesi bu açıdan önemlidir. Koçak ve ark'nın (7) 1987-2003 yıllarına dair donör tarama sonuçlarına göre, Rapid Plasma Reagin (RPR) pozitiflik oranı 1987'de %0,04 iken, 2003'de %0,2'ye yükselmiştir. Ayrıca Durusoy ve ark (8) 2003 yılında İzmir ili genelinde sifilize dair serolojik laboratuvar verilerinin sürveyansı yansıtma durumunu değerlendirdiği çalışmalarında, laboratuvarında saptanan sifiliz olgularının sadece %25,9'unun bildiriminin yapıldığını saptamıştır. Bu sonuç, ülkemiz sürveyans sisteminin de istenen düzeye ulaşmadığını düşündürmektedir. Sifiliz tanılı olguların değerlendirildiği serilerde erkek kadın

oranı 1/1 ile 5.3/1 arasında bildirilmiştir (9, 10). Bu çalışmada da erkek kadın oranı diğer serilerle uyumlu bulunmuştur.

Hastaların yaş ortalamaları değerlendirildiğinde, kadınlarda yaş ortalaması Türkiye'den bildirilen serilerle benzerken, erkeklerde ortalama 40,1 yıl olup, bildirilen serilerden daha yüksekti. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar sıklıkla cinsel aktif yaşlarda görülmekle birlikte, bu çalışmada olguların üçü 60 yaş ve üzeriydi. Bu durum, son yıllarda ileri yaş gruplarında da artan sıklıkta görülmeye başlandığı bilgisini destekler niteliktedir (11). Ayrıca, bu hastalıkların toplumun geniş kesimlerini etkileyebilen bir halk sağlığı problemi olduğu ve etkin mücadelede hedef kitlenin genç erişkin yaşla sınırlı olmadığı gerçeğini gösterebilir.

Hastalık evlilerde daha sık görülmektedir (12). Bu çalışmada da her iki cinsiyette de evli oranı yüksek olup, evliler olguların %70'ini oluşturmaktaydı. Sifilizli evli sekiz kadının yedisinde bulaş kaynağı eşken, evli 27 erkeğin 26'sında (%96,2) kaynak evlilik dışı ilişkiydi ve bunun %65'inde kaynak seks işçisiydi. Bu sonuçlar Yeğenoğlu ve ark'nın (13) çalışma sonuçlarıyla benzer şekilde, kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların kaynağı sıklıkla eşleri iken, erkeklerde odağın sıklıkla eş dışındaki üçüncü kişiler olduğu fikrini desteklemektedir. 21-25 yaş arası erkeklerle yapılan bir çalışmada, yaklaşık 3/4'ünün evlilik dışı ilişki yaşadığı ve sifiliz ve bulaşıcı hastalıklar konusunda yeterli bilgisinin olmadığı, evlilik dışı ilişki yaşayanların yaklaşık 3/4'ünün bu ilişkide prezervatif kullanmadığı saptanmıştır (14). Bu durum, sifilizin yayılımını önlemede, özellikle erkeklere riskli cinsel temastan kaçınma ve korunma yöntemleri konusunda yapılacak eğitimlerin önemli bir

Tablo 2. Hastaların filyasyon durumu, başvuru nedeni, tanı anındaki sifiliz bulguları ve evresi

Özellikler	Erkek	Kadın	Toplam	Oran(%)
Filyasyon durumu				
Eş ya da partner	1	8	9	18
Seks işçisi	26	-	26	52
Kaynak bilinmiyor	12	3	15	30
Başvuru nedeni				
Primer sifiliz lezyonu	10	-	10	20
Sekonder sifiliz lezyonu	16	6	22	44
Kan bağıışı için istenen tetkikte test pozitifliği	11	-	11	22
Eşte sifiliz tanısı	1	3	4	8
Yatan hastada istenen rutin tetkik	1	1	2	4
Gebe kadında istenen rutin tetkik	-	1	1	2
Tanı anındaki sifiliz bulgusu				
Şankr	11	-	11	22
Alopesi sifilitika	1	-	1	2
Plak müköz	8	3	11	22
Rozeola sifilitika	7	4	11	22
Sifiliz papüloza	12	4	16	32
Kondiloma lata	4	-	4	8
Bulgu yok	10	2	12	24
Sifiliz evresi				
Birinci devir	-	10	10	20
İkinci devir	19	9	28	56
Latent	10	2	12	24

basamak olduğunu düşündürmektedir. Olguların %30'unda bulaş kaynağının bilinmiyor olması da hastalık ve bulaş riski konusundaki bilgi düzeyi eksikliğini gösterir niteliktedir. 2005 yılında Açıkkel ve ark'nın (15) genç erişkin erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi düzeyini araştırdıkları çalışmasında, bu grubun sadece %6,5'inin sifiliz hakkında bilgi sahibi olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar da, sifiliz ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda gerek sağlık hizmetleri, gerekse kitle iletişim araçları vasıtasıyla bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik çalışma ve etkinliklerin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Hastaların poliklinik başvuru nedenleri değerlendirildiğinde, en fazla başvurunun sifiliz ikinci devirde olması, sifilizin en fazla ve çeşitli bulgularının görüldüğü evre olmasıyla ilişkili olabilir. Hastaların %62'sinde şankr öyküsü olmasına rağmen, sadece %20'sinin birinci devir lezyonuyla başvurması da tek bulgunun hasta tarafından önemsenmediğini, çok sayıda bulgunun hastayı hekime yönlendirdiğini düşündürülebilir. Ayrıca hastaların %36'sının sifiliz bulgusu

olmaksızın başvurması ve bunların %22'sinde nedenin kan bağıışı için istenen tetkikte pozitiflik saptanması olması, inkübasyon nedeniyle toplumda yayılma riskine neden olabilecek bir odak olduğundan dikkatle değerlendirilmesi ve donör seçiminde azami dikkatin gerekliliğini gösterir niteliktedir. Donör adaylarının, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilinçlendirilmesi de önem arz eder. Olguların %6'sında rutin tetkikler sırasında sifiliz saptanması ve bu olgulardan birinin gebe olması, bireylerin yanı sıra yeni kuşakların sağlığının korunması açısından da farkındalık ve bulaşın önlenmesine yönelik eğitimlerin gerekliliğini gösterir.

Sifiliz bulguları çok çeşitli iken, tedavi edilmeyen hastalığın zamanla latent evreye geçmesi ve bulguların kaybolması hastalıkla mücadelede önemli bir problem gibi görünmektedir. Sifiliz tanısı konulan hastaların yaklaşık 1/4'ünün latent evrede olması, riskli temas durumunda izlenecek prosedürlere yönelik de eğitimin gerekli olduğunu düşündürmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalık, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından da

Tablo 3. Eşlik eden cinsel yolla bulaşan hastalıkların cinsiyete göre dağılımı

Hastalık	Erkek	Kadın	Toplam	Oran(%)
Genital verrü	4	2	6	12
Genital herpes	2*	-	1	2
Ulkus molle	-	1	1	2
Üretrit	2	-	2	4
Seroloji pozitifliği				
HBsAg	2	1	3	6
Anti HCV	-	-	-	-
Anti HIV	-	-	-	-

*Bir hastada ek olarak genital verrü bulunmaktadır.

risk oluşturur. Ayrıca sifilizin toplumdaki yayılma eğiliminin, HIV enfeksiyonu yayılma eğiliminin bir göstergesi olduğu kabul edilir (4, 16). Bununla birlikte, ülkemizde yapılan bir çalışmada sifiliz olgularında eş zamanlı HIV tarama oranı %19,7 olarak saptanmış olup, bu sonuç cinsel yolla bulaşan hastalıklarla etkin mücadelede sağlık alanında da düzenleme ve eğitimlerin gerekliliğini gösterebilir (17). Sifiliz hem HIV'in bulaşını kolaylaştırmakta hem de komplikasyon sıklığı ve klinik tablonun şiddetini arttırmakta, ayrıca progresyonunu hızlandırmaktadır. Bu açıdan HIV başta olmak üzere olası cinsel yolla bulaşan hastalık birlikteliğinin araştırılması önemli bir husustur. Bu çalışmada hastaların tamamında HIV değerlendirilmesi yapılmış olup, hastalarda HIV pozitifliği saptanmamıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların serolojik değerlendirmesine ek olarak *human papillomavirus*, *human herpes virüs* gibi klinik bulgularla saptanabilen hastalıkların da sorgulanması önemlidir. Bu çalışmada serolojik incelemede saptanan hepatit B hastalığına ek olarak, olguların %20'sinde genital verrü, genital herpes, üretrit, ulkus molle gibi ek cinsel yolla bulaşan hastalık görülmesi klinik bulguların sorgulanmasının gerekliliğini de destekler niteliktedir.

Uyuşturucu bağımlılığı, multiple partner varlığı, eşlik eden ve deri bütünlüğünü bozan başka bir cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı, para ile seks davranışı, yurt dışı gezilerdeki cinsel davranış biçimleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından riski arttıran faktörlerdir (18).

Sonuç olarak, sifiliz hala toplumumuzda önemli bir halk sağlığı sorunudur. Geniş ve çok çeşitli klinik bulgu yelpazesi nedeniyle birçok hastalığı taklit edebileceğinden, özellikle şüpheli cinsel temas öyküsü bulunan hastalarda, ayırıcı tanıda öncelikli düşünülmesi gereken hastalıklardandır. Sifiliz tanısı alan hastaların eşlik eden olası cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından taranması da bu

hastalıkların erken tedavisi ve yayılımının önlenmesi açısından önemlidir. Hastalığın tanı ve tedavisine ek olarak, özellikle toplumda yayılımını önlemek amacıyla, bireylerin riskli cinsel temastan kaçınma ve cinsel temasta etkin korunma yöntemlerine yönelik bilinç ve farkındalık düzeyini arttıracak eğitimler de önem arzeder.

Kaynaklar

1. Bozkurt H, Çiftçi İH, Güdücüoğlu H, Körkoca H, Akdeniz N, Akgül K, ve ark. Van bölgesinde sifiliz reagenik antikor seropozitifliğinin araştırılması. Van Tıp Derg 2005; 12(2): 137-139.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted Disease Surveillance 2010. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; 2011.
3. Hook EW 3rd, Marra CM. Acquired syphilis in adults. N Engl J Med 1992; 326(16): 1060-1069.
4. Rothschild BM. History of syphilis. Clin Infect Dis 2005; 40(10): 1454-1463.
5. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2011. Reporting on 2009 surveillance data and 2010 epidemic Intelligence data. Stockholm: ECDC; 2011.
6. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2003, T.C. Sağlık Bakanlığı, <http://www.saglik.gov.tr/extras/istatistikler/temel2003/calismayilligi2003.htm>.
7. Kocak N, Hepgul S, Ozbayburtlu S, Altunay H, Ozsoy MF, Kosan E, et al: Trends in major transfusion transmissible infections among blood donors over 17 years in Istanbul, Turkey. J Int Med Res 2004; 32(6): 671-675.
8. Durusoy R, Karababa AO. Completeness of hepatitis, brucellosis, syphilis, measles and HIV/AIDS surveillance in Izmir, Turkey. BMC Public Health 2010; 10: 71.

9. Schulte JM, Ramsey HA, Paffel JM, Roberts MA, Williams RL, Blass CM, et al. Outbreaks of syphilis in rural Texas towns, 1991-1992. *South Med J* 1994; 87(4): 493-496.
10. Schmidt H, Jorgensen AJ, Peterson HO. An epidemic of syphilis among homosexuals and bisexuals. *Acta Derm Venerol* 1985; 65 (120): 65-67.
11. Felman YM. Sexually transmitted diseases: selections from the literature since 1990 syphilis epidemiology. *Cutis* 1993; 52(2): 72-74.
12. Derviş E, Sönmezoğlu M, Ersoy L, Karaoğlu A. 1993-1998 yılları arasında saptadığımız sifilizli olguların değerlendirilmesi. *Türkderm* 2000; 34(2): 104-106.
13. Yeğenoğlu Y, Özarmağan G, Saylan T. Cinsel ilişkiyle bulaşabilen hastalıklar (CİBH) polikliniğinde son iki yılda saptanan sifiliz olguları. *Deri Hast Frengi Arş* 1991; 25(2): 181-186.
14. Çetintürk A, Terzioğlu F. Genç erişkin erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalıklara (Hepatit-B, HIV-AIDS, sifiliz, gonore) ilişkin bilgileri. *MN Klinik Bilimler ve Doktor* 2002; 8(6): 239-247.
15. Açıkcel C, Babayigit MA, Kılıç S, Hasde M, Bakır B. Genç erişkin erkeklerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgi düzeyleri (Ankara 2004). *TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni* 2005; 4(1): 16-24.
16. Lynn WA, Lightman S. Syphilis and HIV: a dangerous combination. *Lancet Infect Dis* 2004; 4(7): 456-466.
17. Tasbakan Mİ, Pullukcu H, Senol S, Yamazhan T, Kıdak L, Gokengin D. Review of syphilis patient records in İzmir state venereal diseases clinic from 1994 to 2004. *Turk J Med Sci* 2008; 38(3): 181-186.
18. Gerikalmaz Ö, Kural YB, Battal N, Toksoylar E. Hastanemizde son beş yılda saptadığımız sifiliz olguları ve HIV sonuçları. *Türkderm* 1995; 29(1): 155-157.

Karbon Monoksit Zehirlenmesi Laktat ve Kardiyak Belirteç İlişkisi

Relationship Between Carbon Monoxide Poisoning, Lactate and Cardiac Marker

Serdar Özdemir*, İbrahim Altunok, Serkan Emre Eroğlu

SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Karbonmonoksit (CO), hemoglobine bağlanarak, kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür ve doku hipoksisine neden olmaktadır. CO zehirlenmesiyle başvuran hastaları inceleyerek, bu olgularda miyokart hasar belirteçlerinden Troponin I ve doku hipoksisi belirteçlerinden laktat ile karboksihemoglobin düzeyi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Kliniğimize 01.01.2015 ve 01.01.2017 tarihleri arasında başvuran karboksihemoglobin düzeyi %15 üzerinde olan hastalar hastane bilgisayar tabanlı veri sisteminden retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri, başvurdıkları mevsim, hemoglobin, lökosit, trombosit, ortalama trombosit hacmi, pH, karboksihemoglobin, laktat, Troponin I düzeyleri ve bunlar arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza 135 hasta dâhil edildi. Kadın cinsiyet ağırlıklı (% 59,4, n= 82) idi. Hastaların %65,9'unun (n=91) kış mevsiminde başvurduğu görüldü. Çalışmamızda, yaş ile Troponin I değeri arasında istatistiksel anlamlı zayıf doğrusal ilişkisi bulunduğu saptandı. ($r=0,269$; $p=0,008$) Bununla birlikte, karboksihemoglobin'in, Troponin ile çok zayıf ($r=0,239$; $p=0,019$); laktat ile zayıf ($r= 0,361$; $p < 0.001$) pozitif doğrusal ilişkisinin olduğu görüldü.

Sonuç: Çalışmamız, Troponin I ve laktat ile zehirlenmenin derecesi ile ilişkiyi göstermiş olsa da, bu alanda yapılacak kapsamlı çalışmalar ile kanıt değeri ortaya konulmalıdır.

Anahtar Sözcükler: laktat, karboksihemoglobin, karbon monoksit, Troponin

ABSTRACT

Objective: Carbon monoxide reduces blood oxygen transport capacity and causes tissue hypoxia by binding to hemoglobin. We aimed to evaluate the relationship between Troponin I, a myocardial injury marker, Lactate, a tissue hypoxia marker and Carboxyhemoglobin levels in patients presenting with CO poisoning.

Methods: Patients with a carboxyhemoglobin level of more than 15% who applied to our clinic between 01.01.2015 and 01.01.2017 were retrospectively screened from the hospital computerized patient information management system. The demographic characteristics of the patients, the season they applied, hemoglobin, leukocyte, platelet, mean platelet volume, pH, carboxyhemoglobin, lactate, troponin I levels and their relationships were evaluated.

Results: 135 patients were included in our study. Female gender was predominant (59.4%, n=82). It was seen that 65.9% of the patients (n = 91) applied in winter. In our study, it was found that there was statistically significant weak linear relationship between age and Troponin I levels ($r=0.269$, $p=0.008$). Besides, there was very weak positive relationship between Carboxyhemoglobin and Troponin I levels ($r=0.239$, $p=0.019$) and weak positive relationship between Carboxyhemoglobin and Lactate levels ($r=0.361$, $p<0.001$).

Conclusion: Although our study showed that Troponin I and Lactate levels were associated with the degree of intoxication, the value of the evidence should be established with comprehensive studies in this area.

Key Words: carboxyhemoglobin, carbon monoxide, lactate, troponin

Giriş

Karbonmonoksit (CO) organik bileşiklerin yanması sonucu oluşan, iritasyon olmayan, renksiz, kokusuz bir gazdır. CO toksisitesi, ısınma amaçlı kullanılan kömür sobaları, yangınlar ve yeterli havalandırma sağlanmamış kapalı alanlarda çalıştırılan jeneratör, araçlar ve şofbenlere bağlı görülebilmektedir (1). CO zehirlenmesi dünya

genelinde sık görülmekle birlikte zehirlenme ile ilişkili ölümlerde başta gelmektedir (2,3). CO toksisitesine bağlı ölümlerin yarısından fazlası yangınlardan ve intihar amaçlı solunmasından kaynaklanmaktadır (2,3).

CO, hemoglobine bağlanarak, kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürür ve doku hipoksisine neden olur (4). Beyin, kalp ve böbrekler oksijen ihtiyacının yüksek olması nedeniyle karbon

*Sorumlu Yazar: Serdar Özdemir, SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye

E-mail: dr.serdar55@hotmail.com Tel: (0216) 632 18 18 – 1431 fax (0216) 632 71 24

Çalışmamız 22-25 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya'da, 9. Asya Acil Tıp Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Geliş Tarihi: 28.06.2018, Kabul Tarihi: 28.11.2018

monoksit zehirlenmelerinde ilk etkilenen organlardır (4,5). Bu organların etkilenmesi erken dönem komplikasyonlara ve ölümlere neden olabildiği gibi geç dönem sekellere de neden olabilmektedir (5).

Bu çalışmanın amacı bir eğitim araştırma hastanesi acil tıp kliniğine CO zehirlenmesiyle başvuran hastaları inceleyerek, bu olgularda miyokart hasar belirteçlerinden Troponin I ve doku hipoksisi belirteçlerinden laktat ile karboksihemoglobinin düzeyi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler

Lokal etik komite onayının alınmasından sonra, kliniğimize 01.01.2015 ve 01.01.2017 tarihleri arasında başvuran karboksihemoglobin düzeyi %15 üzerinde olan hastalar hastane bilgisayar tabanlı veri sisteminden retrospektif olarak tarandı. Karboksihemoglobin düzeyi %15 üzerinde olan bütün hastalar çalışmaya dâhil edilirken, verilerine ulaşılamayan ve eksik kaydedilen hastalar çalışmadan dışlandı.

Hastaların demografik özellikleri (yaş, cinsiyet), başvurdıkları mevsim, hemoglobin, lökosit, trombosit, ortalama trombosit hacmi, pH, laktat düzeyleri Troponin I düzeyleri ve bunlar arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

İstatistiksel analizler, Statistical Package for the Social Sciences Statistics Versiyon 21 (IBM Corp.; Armonk, NY, USA) analiz programı kullanılarak yapıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel analizler (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, Minimum, Maksimum) ve önemlilik testlerinden Kolmogorov-Smirnov Testi ve Ki-kare Testi kullanıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi $p < 0.05$ olarak kabul edildi. Değişkenlerin normal dağılıma uyup uymadıkları Kolmogorov-Smirnov Testi ile değerlendirilirken değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-kare Testi ile değerlendirildi. Değişkenler normal dağılıma uyuyorsa ortalama ve standart sapması, normal dağılıma uymuyorsa medyan ve interkuartil aralık (İKA [interquartile range=IQR]) hesaplandı.

Bulgular

Çalışmamıza, kliniğimize başvuran karboksihemoglobinin düzeyi %15'in üzerinde olan 135 hasta dâhil edildi. Hastaların %59,4'ü (n=82) kadın, %40,6'sı (n=53) erkekti (Grafik 1). Çalışmamıza göre başvuran hastalar kadın cinsiyet ağırlıklı (%59,4, n=82) idi. Kadın hasta grubunun

daha fazla olduğu saptamamız istatistiksel olarak da anlamlı idi. ($p = 0,027$ Ki kare test)

Hastaların başvuru anında ortalama yaşı $37,9 \pm 16,7$ (%95GA 34,71-40,54) yıldı. Hastaların mevsimlere göre dağılımı değerlendirildiğinde; %65,9'unun (n=91) kış mevsiminde, %20,3'ünün (n=28) ilkbaharda, %2,2'sinin (n=3) yaz, %11,6'sının (n=16) sonbahar mevsiminde başvurduğu görüldü (Grafik 2). Buna göre, çalışmaya alınan hastaların; çok büyük oranda, kış aylarında geldiği saptandı. Hastaların %65,9'ünün (n=91) geldiği kış aylarına ait bu değerlendirmemiz istatistiksel olarak da anlamlı idi. ($p < 0.001$ Ki kare test).

Hastaların ortalama karboksihemoglobin değeri $25,35 \pm 8,1$ (% 95GA 24,19-27,04) idi. Medyan Troponin I değeri 0,001 ng/mL (IQR=0,24) idi. Ortalama hemoglobin değeri $13,4 \pm 1,6$ gr/dL (%95GA 13,13-13,69) idi. Ortalama lökosit $10,5 \pm 3,6$ K/uL idi. Medyan pH değeri 7,39 (IQR=0,87) idi. Medyan laktat 2,3 mmol/L (IQR=26,5) idi.

Çalışmamızda, yaş ile Troponin I değeri arasında istatistiksel anlamlı zayıf doğrusal ilişkisi bulunduğu saptandı. ($r = 0,269$; $p = 0,008$) Bununla birlikte, karboksihemoglobinin, Troponin ile çok zayıf ($r = 0,239$; $p = 0,019$); laktat ile zayıf ($r = 0,361$; $p < 0.001$) pozitif doğrusal ilişkisinin olduğu görüldü.

Tartışma

Karbonmonoksitin dokularda oksijen ile yarışarak hemoglobine bağlanmasıyla dokulardaki oksijenlenmeyi azaltması sonucu toksik etki oluşturduğu düşünülmektedir (6). CO zehirlenmesi sonucunda oluşan toksik etki, kalp ve beyin gibi fazla oksijen kullanımı olan, oksijensizliğe duyarlı dokularda kalıcı hasara neden olabilen hatta ölümlü sonuçlanabilen bir durumdur (1,5,6).

CO zehirlenmelerinin cinsiyete göre dağılımı ile ilgili olarak Partrik ve arkadaşları New Jersey ve New York' ta toplam 23 merkezde 1023 hasta ile yaptıkları çalışmada hastaların %54'ünün kadın olduğunu ortaya koydular (7). Ülkemizde yapılan çalışmalarda hastaların cinsiyetlere göre dağılımı değerlendirildiğinde kadın hasta oranı %50,9 ile 60,6 arasında değişmektedir (8-10). Çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak kadın cinsiyetin daha fazla etkilendiği görüldü. Kadınlarda bu farklılığın kadınların kapalı mekânlarda daha fazla zaman geçirmesinden kaynaklanabileceğini düşünüyoruz.

CO zehirlenmelerinin kuzey yarımkürede daha fazla görüldüğü ve görülme sıklığının özellikle kış

Grafik 1. Hastaların cinsiyetlerine göre dağılımı

aylarında arttığı bilinmektedir (7,11). Bizim çalışmamızda da benzer şekilde kış mevsiminde CO zehirlenmelerinin daha sık olduğu görülmüştür. Kış mevsiminde kapalı mekânlarda ısınma amaçlı kullanılan sobaların bu oranda etkili olduğunu düşünmekteyiz.

CO miyokart üzerindeki miyokart üzerinde toksik etkisi değerlendirildiğinde literatürde farklı etki mekanizmalarından da bahsedilmektedir. Chance ve arkadaşları yaptıkları çalışmada sitokrom C oksidaz inhibisyonu ile başlayan ve mitokondriyumdaki düşük glutatyon düzeylerini daha da azaltan ve anaerobik mekanizmayı tetiklediği için doğrudan meydana gelen toksik etkiyi ortaya koymuşlardır (12). Einzig ve arkadaşları yaptıkları deneysel çalışmada karbonmonoksitin konsantrasyona bağlı koroner değişimleri raporlamışlar ve karbonmonoksitin yeterli koroner dilatasyonu engellediğini belirtmişlerdir. Bunun sonucu miyokarda kan akışında azalma olduğunu göstermişlerdir (13). Franchini ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, bu etkilere ek olarak, CO'nun arteriyel ve venöz trombozu tetikleyebileceğini, CO'nun muhtemel pro-tromboz etkisi olabileceğini belirtmişlerdir (14). Bizim çalışmamızda da zayıf da olsa, karboksihemoglobin düzeyi ve Troponin I değeri arasında ilişki olması CO zehirlenmesinin ciddiyeti ile miyokart hasarı arasında ilişki olabileceğini ortaya koymuştur. Ancak çalışmamızda Troponin I ile ilişkinin zayıf tespit edilmesinin çalışmamıza hastaların acil servise başvurdularındaki Troponin I değerinin dâhil edilmesinden kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz.

CO hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesini düşürmesi sonucu oksihemoglobin ayrışma eğrisi sola kayar ve dokuya oksijen sunumu azalır (15). CO, periferik oksijen kullanımını da etkiler. CO'nun yaklaşık yüzde 10-15'i ekstrasvaskülerdir ve miyogloblin, sitokromlar ve NADPH redüktaz gibi moleküllere bağlıdır ve mitokondriyal seviyede oksidatif fosforilasyonda bozulmaya neden olur. (16,17). CO doku hipoksisine neden olarak

Grafik 2. Mevsimlere göre hasta sayıları

anaerobik glikolize ve laktat üretimine sebep olmaktadır. Bunun yanında CO, nöbet, hiperventilasyon ve kardiyak fonksiyon bozukluğu da dâhil olmak üzere laktat üretimine neden olabilecek sistemik etkilere neden olmaktadır(18).

Sokal ve arkadaşları yaptıkları çalışmada karboksihemoglobin ve laktat arasında zayıf bir korelasyonu ($r=0.340$, $p<0.05$) gösterirken; Doğan ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada nispeten daha kuvvetli bir korelasyon($r=0.738$, $p<0.001$) göstermişlerdir (19,20). Bizim çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak karboksihemoglobin ile laktat düzeyi arasında zayıf ilişki ($r=0,361$; $p<0.001$) bulunmakta idi.

Çalışmanın Kısıtlılıkları: Çalışmamızda iki yıllık veri taranmış olmasına rağmen örneklem büyüklüğü nispeten küçüktü ve laktat ve Troponin düzeylerinde yükselme olan hasta sayısı düşüktü. Yine çalışmamızın retrospektif tasarımı nedeniyle hastanın sonlanım ve tedavi verilerine ulaşamadı ve bu konuda değerlendirme yapılamadı. Bu nedenle takipte daha fazla yükselebilecek Troponin I değerleri çalışmamıza dâhil edememiş olabiliriz. Diğer bir kısıtlılık ise çalışmanın tek merkezli olması nedeniyle genelleştirilebilirliğinin sınırlı olmasıydı.

Sonuç olarak, CO direkt ve indirekt etkileri ile miyokart hasarına ve doku hipoksisine neden olmaktadır. Çalışmamız, miyokart hasar belirteçlerinden Troponin I ve doku hipoksisini belirteçlerinden laktat ile zehirlenmenin derecesi ile ilişkiyi göstermiş olsa da, bu alanda yapılacak kapsamlı çalışmalar ile kanıt değeri ortaya konulmalıdır.

Çıkar Çatışması: Çıkar çatışması yoktur.

Finansal Destek: Bu çalışma için finansal destek alınmamıştır.

Kaynaklar

1. Hampson NB, Piantadosi CA, Thom SR, Weaver LK. Practice recommendations in the

- diagnosis, management, and prevention of carbon monoxide poisoning. *American Journal Of Respiratory and Critical Care Medicine*. 2012; 186(11): 1095-101.
2. Kanta S, Jacquelyn C, Mi kyong S, Cathy B, Michael K, Fuyuen Y. Carbon monoxide poisoning deaths in the United States, 1999 to 2012. *The American Journal of Emergency Medicine* 2015; 33(9): 1140-5.
 3. Jason JR, Ling W, Qinzi X, Charles FM, Sruti S, Jesus T, Mark TG. Carbon Monoxide Poisoning: Pathogenesis, Management, and Future Directions of Therapy. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 2017; 195(5): 596-606.
 4. Goldbaum LR, Orellano T, Dergal E. Mechanism of the toxic action of carbon monoxide. *Annals Of Clinical And Laboratory Science* 1976; 6(4): 372-376.
 5. Sungho O, Sang-Cheon C. Acute carbon monoxide poisoning and delayed neurological sequelae: a potential neuroprotection bundle therapy. *Neural Regeneration Research* 2015; 10(1): 36-8.
 6. Dubrey SW, Chehab O, Ghonim S. Carbon monoxide poisoning: an ancient and frequent cause of accidental death. *British Journal Hospital Medicine* 2015; 76(3): 159-162.
 7. Partrick M, Fiesseler F, Shih R, Riggs R, Hung O. Monthly variations in the diagnosis of carbon monoxide exposures in the emergency department. *Undersea and Hyperbaric Medical Society* 2009; 36(3): 161-167.
 8. Akça H, Tuygun N, Polat E, Karacan CD. Acute Carbon Monoxide Poisoning: Experience of Eight Years. *Eurasian Journal of Emergency Medicine* 2015; 14: 189-191.
 9. Kandis H, Katırcı Y, Çakır Z, Aslan ğ, Uzkeser M, Bilir Ö. Acil servise karbonmonoksit entoksikasyonu ile başvuran olguların geriye dönük analizi. *Akademik Acil Tıp Dergisi* 2007; 5: 21-25.
 10. Yurtseven S, Arslan A, Eryigit U, Gunaydin M, Tatli O, Ozsahin F, et al. Analysis of patients presenting to the emergency department with carbon monoxide intoxication. *Turkish Journal of Emergency Medicine* 2015; 15(4): 159-162.
 11. Van Meter KW. Carbon monoxide poisoning. *Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide* New York, NY: McGraw Hill 2000: 1302-1306.
 12. Chance B, Erecinska M, Wagner M. Mitochondrial responses to carbon monoxide toxicity. *Annals of the New York Academy of Sciences* 1970; 174(1): 193-204.
 13. Einzig S, Nicoloff DM, Russel LV. Myocardial perfusion abnormalities in carbon monoxide poisoned dogs. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology* 1979; 58: 396-405.
 14. Franchini M, Mannucci P. Short-term effects of air pollution on cardiovascular diseases: outcomes and mechanisms. *Journal of Thrombosis and Haemostasis* 2007; 5(11): 2169-2174.
 15. Yasuda H, Yamaya M, Nakayama K, Ebihara S, Sasaki T, Okinaga S, et al. Increased arterial carboxyhemoglobin concentrations in chronic obstructive pulmonary disease. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 2005; 171(11): 1246.
 16. Hardy KR, Thom SR. Pathophysiology and treatment of carbon monoxide poisoning. *Journal of Toxicology: Clinical Toxicology* 1994; 32(6): 613-629.
 17. Goldbaum LR, Ramirez RG, Absalon KB. What is the mechanism of carbon monoxide toxicity? *Aviation, Space, and Environmental Medicine* 1975; 46(10): 1289-1291.
 18. Moon JM, Shin MH, Chun BJ. The value of initial lactate in patients with carbon monoxide intoxication: in the emergency department. *Human and Experimental Toxicology* 2011; 30(8): 836-843.
 19. Sokal JA, Kralkowska E. The relationship between exposure duration, carboxyhemoglobin, blood glucose, pyruvate and lactate and the severity of intoxication in 39 cases of acute carbon monoxide poisoning in man. *Arch Toxicol* 1985; 57(3): 196-199.
 20. Doğan NÖ, Savrun A, Levent S, Günaydın GP, Çelik GK, Akkçük H, et al. Can initial lactate levels predict the severity of unintentional carbon monoxide poisoning? *Hum Exp Toxicol* 2015; 34(3): 324-329.

Pinealektomize Edilmiş Septik Sıçanlarda TNF- α , IL-6, IL-10 ve IL-1 β 'nin Kan Düzeyleri ile Karaciğer ve Böbrekte Gen Ekspresyonu Seviyelerindeki Değişimlerin Araştırılması

The Investigation of Liver and Kidney TNF- α , IL-6, IL-10 and IL-1 β Gene Expression and Blood Levels in Pinealectomised Septic Rats

Metehan Uzun^{1*}, Aysun Öztürk²

¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

²Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Sepsis artan morbitide ve mortalitesi nedeni ile dikkat çeken bir hastalıktır. Melatonin ise pineal bezden salgılanan bir hormon olup, immun işlevler üzerine etki ettiğine dair bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışma ile pinealektomi (PLT) yapılan sıçanlarda sepsise karşı oluşan cevabın TNF- α , IL-6, IL-10 ve IL-1 β yönü ile değişip değişmediğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda toplam 54 sıçandan SHAM, PLT-CLP ve SHAM PLT-CLP olmak üzere üç farklı grup oluşturulmuştur. PLT-CLP grubunda hem PLT yapılmış hem de çekumun delinmesi ile (CLP) sepsis modeli oluşturulmuştur. Her gruptan 0. saat ile sepsis sonrası 12. ve 24. saatlerde rastgele 6 sıçan seçilerek kan TNF- α , IL-10, IL-6 ve IL-1 β düzeyleri ölçülmüş ve aynı parametrelerin karaciğer ve böbrek gen ekspresyonları düzeyleri belirlenmiştir.

Bulgular: PLT-CLP grubunda 0. saat değerleri ile kıyaslandığında, 12. saate TNF- α , 12. ve 24. saatlerde IL-1 β ve IL-6 seviyelerinde anlamlı artışlar, 24. saat IL-10 düzeyinde ise azalma belirlenmiştir ($p < 0.01$). SHAM PLT-CLP grubunda ise TNF- α değerlerinde 24. saate, IL-1 β düzeyinde 12. ve 24. saatlerde anlamlı artışlar kaydedilmiştir ($p < 0.05$). Karaciğer TNF- α gen ekspresyonu değerleri sadece PLT-CLP grubunda, IL-10 değerleri ise SHAM PLT-CLP grubunda değişiklik göstermiştir.

Sonuç: Sonuç olarak PLT operasyonunun sepsis tablosunun daha erken ortaya çıkmasına yol açabileceği ve bu durumun azalan melatonin seviyeleri ile ilişkili olabileceği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle, özellikle sepsis gelişme ihtimali olan hastaların buldukları ortamın ışık yoğunluğu ve ışığa maruz kaldıkları sürelerin gözden geçirilmesi ve bu konuda daha dikkatli olunması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Melatonin, sepsis, sitokinler, CLP

ABSTRACT

Introduction: Sepsis is a remarkable disease due to its cause of increased morbidity and mortality. Melatonin is a hormone secreted from the pineal gland and previous reports demonstrated its effects on the immune function. The aim of this study was to investigate whether the change of septic response according to TNF- α , IL-6, IL-10 and IL-1 β levels in pinealectomised (PLT) rats.

Material and Methods: For this purpose, three different groups as SHAM, PLT-CLP and SHAM PLT-CLP were formed. In the PLT-CLP group, both PLT and cecal ligation puncture (CLP) model were applied. Six rats were randomly selected from each group at before and 12th and 24th hours after CLP administration. Blood TNF- α , IL-10, IL-6 and IL-1 β levels were measured and liver and kidney gene expression levels of the same parameters were determined.

Results: In the PLT-CLP group, TNF- α at the 12th hour and IL-1 β and IL-6 levels at 12th and 24th hours were significantly increased and IL-10 level was decreased at the 24th hour ($p < 0.01$) compared to before of CLP administration. In the SHAM PLT-CLP group, there was a significant increase in the TNF- α values at 24th hour and at the 12th and 24th hours of IL-1 β ($p < 0.05$). Liver TNF- α gene expression values were varied only in the PLT-CLP group while IL-10 values were changed in the SHAM PLT-CLP group.

Conclusion: As a result, it was concluded that pinealectomy may lead to the earlier appearance of sepsis, and this may be related to decreased levels of melatonin. Therefore, it is recommended that patients having the possibility of developing sepsis should consider the light intensity and duration of exposure to the environment in which they are exposed and that more attention should be paid to this issue.

Key Words: Melatonin, sepsis, cytokines, CLP

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Metehan Uzun, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

E-mail: metehanuzun@hotmail.com, Tel: 0 (543) 582 86 83

*Bu çalışma, Aysun Öztürk tarafından hazırlanan "Pinealektomize edilmiş septik sıçanlarda karaciğer ve böbrek TNF- α , IL-6, IL-10 ve IL-1 β gen ekspresyonu ve plazma düzeylerindeki değişimlerin araştırılması" (2017) başlıklı yüksek lisans tezinden alınmış olup Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BAP komisyonu tarafından TYL-2014-196 kod nolu proje kapsamında desteklenmiştir.

Geliş Tarihi: 31.07.2018, Kabul Tarihi: 12.02.2019

Giriş

Melatonin, epifiz bezi olarak ta isimlendirilen pineal bezden salgılanan (N-acetyl5-methoxytryptamine) bir hormon olup aydınlık ve karanlık döngüsünü ve sirkadiyen ritmi ayarlayan önemli moleküllerden bir tanesi olarak kabul edilir (1).

Sepsis, enfeksiyona karşı verilen sistematik inflamatuvar yanıt olarak tanımlanmakta olup yüksek mortalite ve morbidite ile seyretmektedir (2). Özellikle yoğun bakım ünitelerinde son yıllarda sepsise bağlı ölümler dikkat çekici boyutlardadır. Bu nedenle sepsis tedavisi veya sepsise karşı organizmanın savunma gücünü arttırıcı yöntemlerin geliştirilmesi ve sepsisten korunma ve tedavi açısından yeni yaklaşımların ortaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla deney hayvanları üzerinde birçok araştırma yürütülmektedir. Deney hayvanlarında sepsis modeli olarak en fazla kullanılan yöntemlerden bir tanesi ise çekal bağlama ve delme (CLP) yöntemidir. Bu yöntem ile bağırsakta yaşayan bakterilerin karın boşluğuna bulaştırılması ve oluşan enfeksiyona karşı vücudun verdiği yangısal yanıtların belirlenmesi hedeflenmektedir (3).

Tümör nekrozis faktör-alfa (TNF- α), proinflamatuvar sitokin olarak bilinmekte ve diğer sitokinler olan interlökin-1 (IL-1), interlökin-6 (IL-6), IL-17A ve IL-8 ile birlikte sepsiste salınmaktadır (4). İnflamasyon uyarısı aynı zamanda bir antiinflamatuvar sitokin olan IL-10'da salınmasına yol açmaktadır (5). Karaciğer ve böbrek hem bu sitokinlerin salgılandığı hem de sepsisten etkilenen başlıca iki organ olarak karşımıza çıkmaktadır (6).

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda sirkadiyen ritmin bozulduğu ve melatonin salgısının azaldığı bildirilmektedir (7). Bu hastaların aynı zamanda sepsise karşı duyarlılığının diğer insanlara göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir (8). Duyarlılık artışının bir nedeninin melatonin yoksunluğuna bağlı geliştiği iddia edilse de mekanizmayı ortaya koyacak araştırmalar yetersizdir. Bu nedenle melatonin yoksunluğu durumlarında sepsis gelişiminin incelenmesi ve ilgili bazı sitokinlerin düzeylerindeki değişimlerin araştırılması önem arz etmektedir.

Bu araştırma ile pinealektomi (PLT) yapılan ve CLP modeli ile sepsis oluşturulan sıçanlarda kan sitokin düzeyleri ile karaciğer ve böbrek sitokin gen ekspresyonu değerlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığının araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda; PLT sonrası karaciğer ve böbrek TNF- α , IL-10, IL-6 ve IL-1 β gen ekspresyonları düzeyleri ile bu sitokinlerin kan seviyelerindeki değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı (Karar no: 2014-11-15) ile yürütülmüştür.

Araştırmada 4-5 aylık, 200-300 gram ağırlığında Wistar Albino ırkı toplam 54 adet erkek erişkin sıçan kullanıldı. Deneysel süreç boyunca tüm sıçanlar 12 saat karanlık 12 saat aydınlık ve ortam sıcaklığı 22 °C olacak şekilde ayarlanan ortamlarda barındırıldı. Sıçanların beslenmesinde standart ticari pellet yem ve şehir içme suyu kullanıldı. Yem ve su *ad libitum* olarak verildi.

Deney grupları sıçanların canlı ağırlıkları dikkate alınarak her grupta 18 sıçan olacak şekilde oluşturuldu. Tüm gruplarda deneysel süreç 31 gün olarak belirlendi. Hayvanlara literatür bildirimlerine uygun olarak aşağıdaki işlemler uygulandı (9,10).

1. grup (SHAM; n=18): Bu gruba çalışmanın 1. günü PLT işlemi yapılmış olan gruplardaki tüm cerrahi işlemler uygulandı ancak sadece pineal bez çıkarılmadı. Bu sıçanlar 30 gün boyunca yukarıda bahsedilen ortamda kafeslerde beslendi. Çalışmanın 30. gününe gelindiğinde gruptan 0., 12. ve 24. saatlerde her seferinde rastgele 6 sıçan seçilerek aşağıdaki işlemler uygulandı.

0. saat: Bu amaçla rastgele seçilen 6 sıçandan sabah saat 08:00-10:00 saatleri arasında anestezi altında kalpten kan örnekleri alınan hayvanlar servikal dislokasyon işlemi uygulanarak feda edildi karaciğer ve böbrekten doku örnekleri elde edildi. Geriye kalan 12 sıçana SHAM CLP işlemi uygulandı.

12. saat: SHAM CLP uygulamasından 12 saat sonra (aynı gün akşam 20:00-22:00 saatleri arasında) sıçanlardan yine rastgele 6 tanesi seçilerek 0. saatte yapılan işlemler tekrarlandı.

24. saat: Geriye kalan 6 sıçana SHAM CLP uygulamasından 24 saat sonra (ertesi gün sabah 08:00-10:00 saatleri arasında) 0. saatte yapılan işlemler tekrarlandı.

2. grup (PLT-CLP; n=18): Bu gruba çalışmanın 1. gününde PLT işlemi yapıldı. Deneysel sürecin 30. gününde ise 0. saatte işlem yapılanlar hariç geriye kalan 12 sıçana CLP operasyonu yapılarak sepsis modeli oluşturuldu.

0. saat: PLT operasyonundan 30 gün sonra bu gruptan rastgele seçilen 6 sıçandan sabah saat 08:00-10:00 saatleri arasında anestezi altında kalpten kan örnekleri alınan hayvanlar servikal dislokasyon işlemi uygulanarak feda edildi, karaciğer ve böbrek dokusu örnekleri elde edildi. Geriye kalan 12 sıçana CLP işlemi uygulandı.

Tablo 1. Tüm gruplarda plazma TNF- α düzeylerinde saatlere göre meydana gelen değişiklikler (0. saatle kıyaslandığında; *: p<0,05, ***: p<0.001, Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır)

Gruplar	Plazma TNF- α düzeyleri (pg/ml)		
	Sepsis öncesi 0.saat	12. saat	Sepsis sonrası 24. saat
SHAM	1.3 \pm 0.1	2.1 \pm 0.4	2.3 \pm 0.5
PLT-CLP	1.9 \pm 0.5	6.6 \pm 0.6 ***	2.4 \pm 0.4
SHAM PLT-CLP	2.0 \pm 0.3	4.3 \pm 1	5.3 \pm 0.7 *

Tablo 2. Tüm gruplarda plazma IL1- β düzeylerinde saatlere göre meydana gelen değişiklikler (0. saatle kıyaslandığında; **p<0.01, ***: p<0.001, Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır)

Gruplar	Plazma IL-1 β düzeyleri (pg/ml)		
	Sepsis öncesi 0. saat	12. saat	Sepsis sonrası 24. saat
SHAM	72,2 \pm 18,6	61,6 \pm 2,3	68 \pm 6,9
PLT-CLP	49,6 \pm 1,3	81,2 \pm 8,9 **	67,7 \pm 3,9 **
SHAM PLT-CLP	50,9 \pm 3,9	76,6 \pm 6,9 **	77,7 \pm 2,8 ***

12. saat: CLP işleminden 12 saat sonra (aynı gün 20:00-22:00 saatleri arasında) sıçanlardan yine rastgele 6 tanesi seçilerek 0. saatte yapılan işlemler tekrarlandı.

24. saat: Geriye kalan 6 sıçana ise CLP işleminden 24 saat sonra (ertesi gün sabah 08:00-10:00 saatleri arasında) 0. saatte yapılan işlemler aynen uygulandı.

3. grup (SHAM PLT-CLP; n=18): Bu gruba çalışmanın 1. gününde PLT işlemi yapılmış olan gruplardaki tüm cerrahi işlemler uygulandı ancak sadece pineal bez çıkarılmadı. Deneysel sürecin 30. gününde 0. saatte işlem yapılanlar hariç geriye kalan 12 sıçana CLP operasyonu yapılarak sepsis modeli oluşturuldu.

0. Saat: Bu amaçla çalışmanın 30. gününde rastgele seçilen 6 sıçandan sabah saat 08:00-10:00 saatleri arasında anestezi altında kalpten kan örnekleri alınan hayvanlar servikal dislokasyon işlemi uygulanarak feda edildi, karaciğer ve böbrek dokusu örnekleri de alındı. Geriye kalan 12 sıçana CLP işlemi uygulandı;

12.saat: CLP işleminden 12 saat sonra (aynı gün 20:00-22:00 saatleri arasında) sıçanlardan yine rastgele 6 tanesi seçilerek 0. saatte yapılan işlemler tekrarlandı.

24. saat: Geriye kalan 6 sıçana ise CLP işleminden 24 saat sonra (ertesi gün sabah 08:00-10:00 saatleri arasında) 0. saatte yapılan işlemler aynen uygulandı.

Anestezi Yapılması: PLT ve CLP operasyonu, genel anestezi altında gerçekleştirildi. Bu amaçla ksilazin (5 mg/kg; rompun) ve ketamin (60 mg/kg; ketalar) intramüsküler olarak uygulandı ve sıçanlar genel anesteziye alındı.

Pinealektomi Operasyonunun Yapılması: PLT operasyonu Ovalı ve Uzun'un belirttiği yönteme göre

yapıldı. Anestezi sonrasında kafa derisi traşlanan sıçanların kafatasının üst kısmından 3 cm'lik bir deri insizyonu ile cilt açıldı. Kafatasında dışı turu yardımıyla lambda bölgesinden 3-5 mm çapında açılan daireden kafatası kemiği bir forsepsle tutularak kaldırıldı ve yaklaşık 60°'lik bir açıdan ince uçlu bir forsepsle pineal bezin bulunduğu bölgeye girilerek pineal bez sap kısmından tutularak alındı (9).

Çekal Bağlama ve Delme Operasyonunun Yapılması: Sıçanlar operasyondan önce 12 saat aç bırakıldı. Anestezi işlemi sonrası ilk olarak karın bölgesi traş edildi ve traş sonrası % 10'luk povidiniodine ile karın duvarı bakteriyel kontaminasyon olmaması için dezenfekte edildi. Daha sonra karın orta hatta 2 cm kesi yapıldı, çekum izole edildi, ileoçekal valfin hemen distalinde çekum 3-0 ipek iplik ile bağlandı. Çekum, 18 gauge iğne ile 2 farklı yerden delindi, delindikten sonra bağırsak içeriği dışarı çıkana kadar hafifçe sıkıldı (10). Daha sonra karın duvarı dikildi, sıçanlar postoperatif bireysel kafeslere alındı. Anesteziden çıktığı belirlenen sıçanlar normal kafeslerine alındı. SHAM CLP yapılan sıçanlara çekumun delinmesi ve bağırsak içeriğinin karın boşluğuna bulaştırılması aşaması hariç yukarıdaki işlemler aynen uygulandı.

Kan Örneklerinin Alınması: Kan örnekleri sol ventrikülden bir enjektör ile 0., 12. ve 24. saatlerde alındı

Doku Örneklerinin Alınması: Karaciğer ve sağ böbrekten doku örnekleri hızlı bir şekilde alındı ve izotonik sodyum klorür ile yıkandıktan sonra RNAaz-free tüplere konuldu. Tüm sıçanlardan doku örneği alınması bittikten sonra dokular gen ekspresyonları

Tablo 3. Tüm gruplarda plazma IL-6 düzeylerinde saatlere göre meydana gelen değişiklikler (0. saatle kıyaslandığında; *: p<0,05, Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır)

Gruplar	Plazma IL-6 düzeyleri (pg/ml)		
	Sepsis öncesi	Sepsis sonrası	
	0. saat	12. saat	24. saat
SHAM	4,4 ± 1,3	7,8 ± 1,7	5,6 ± 0,8
PLT-CLP	3,8 ± 0,7	8,6 ± 1,6 *	6,8 ± 0,9 *
SHAM PLT-CLP	6,6 ± 2,6	8,8 ± 1,7	6,2 ± 0,7

Tablo 4. Tüm gruplarda plazma IL-10 düzeylerinde saatlere göre meydana gelen değişiklikler (0. saatle kıyaslandığında; *: p<0,05, **: p<0,01, 12. saatle kıyaslandığında ‡: p<0,01, δ: p<0,05, Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır)

Gruplar	Plazma IL-10 düzeyleri (pg/ml)		
	Sepsis öncesi	Sepsis sonrası	
	0. saat	12. saat	24. saat
SHAM	78 ± 2,2	80,2 ± 6,6	68,5 ± 3,7
PLT-CLP	73,2 ± 4,7	88,4 ± 8	54,5 ± 6,2 *‡
SHAM PLT-CLP	76,2 ± 4,2	86,5 ± 11,7	56,8 ± 5 **δ

belirleninceye kadar -80 °C' de saklandı.

Biyokimyasal Analizler: Çalışmada tüplere alınan kanlar 4000 rpm' de 10 dakika santrifüj edildi. Sonuçlar ELX 808 IU model ELISA okuyucusunda okunarak hesaplandı. Plazma TNF-α (KRC3011, Invitrogen ABD), IL-1β (SEA563Ra, USCN, Wuhan, Çin) IL-6 (SEA079Ra, USCN, Wuhan, Çin) ve IL-10 düzeylerinin belirlenmesi için (SEA056Ra, USCN, Wuhan, Çin) ticari ELISA kitleri kullanıldı.

Genetik Analizler

Total RNA İzolasyonu: Total RNA izolasyonu -80 °C'de bekletilen doku örneklerinden kit kullanılarak (Ambion Pure Link RNA MiniKit, Katalog No:1218301A, Life Technologies, ABD) manuel yolla yapıldı.

İzole edilen RNA'lar steril 0,2 ml'lik polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) tüplerine alındı. cDNA eldesi manuel olarak kit yardımıyla yapıldı (High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, 200 reaction, ABD). Yönteme uygun olarak elde edilen karışım PCR tüplerine dağıtıldı ve uygun şartlar altında PCR cihazında (Applied Biosystems®) çalışıldı.

Çoğaltılan cDNA örnekleri kantitatif real time PCR (qRT-PCR; LightCycler®480, Roche) çalışması için kullanıldı. Syber Green kullanılarak gen ekspresyon seviyeleri analiz edildi (Power SYBR Green PCR Master Mix, 5 ml, Applied Biosystems, İngiltere).

İstatistiksel Analiz: Biyokimyasal veriler, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 16.0 (Armonk, New York, ABD) istatistik paket programında değerlendirildi. Bulgular ortalama±standart hata

olarak verilmiştir. İki grup karşılaştırmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. İki'den fazla grubun karşılaştırılmasında ise non parametrik sonuçlar için uygun olan Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Kruskal-Wallis analizinde fark bulunması durumunda ikili karşılaştırma testi olarak Mann-Whitney U testi kullanıldı. Elde edilen sonuçların yorumlanmasında en az p<0,05 değerindeki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Genetik analizler için qRT-PCR yönteminde elde edilen CP (Crossing points) değerleri düzenlendi. qRT-PCR sonuçlarına istatistiksel analiz yapılırken 2^{-ΔCp} formülü kullanıldı. (ΔCp= Hedef gen – Referans Gen; 11). Elde edilen sonuçların yorumlanmasında p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Plazmada Belirlenen Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişimler: Kan TNF-α, IL-1β, IL-6 ve IL-10 düzeylerinin değişimleri ve gruplar arası karşılaştırılması Tablo 1-4'de gösterilmiştir.

Gen Ekspresyon Düzeylerindeki Değişimler

Karaciğer Gen Ekspresyon Düzeylerindeki Değişimler: Karaciğer TNF-α gen ekspresyon düzeylerinde elde edilen veriler ve bu sonuçların istatistiksel karşılaştırmaları Şekil 1'de gösterilmiştir.

Karaciğer IL-1β gen ekspresyon düzeylerine için elde edilen bulgulara uygulanan istatistiksel değerlendirmede herhangi bir anlamlılık düzeyine

Şekil 1. Karaciğer TNF- α gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin grafiksel gösterimi (*:SHAM grubu karşılaştırıldığında $p<0.05$, **:SHAM grubu karşılaştırıldığında $p<0.01$)

Şekil 2. Karaciğer IL-1 β gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin grafiksel gösterimi

Şekil 3. Karaciğer IL-6 gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin grafiksel gösterimi (*:SHAM grubuna göre $p<0.05$, **:SHAM grubuna göre $p<0.01$)

Şekil 4. Karaciğer IL-10 gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin gruplar arası karşılaştırılması ve grafiksel gösterimi (*:SHAM grubu ile karşılaştırıldığında $p<0.05$, **:SHAM grubu ile karşılaştırıldığında $p<0.01$)

rastlanılmamıştır (Şekil 2).

Karaciğer IL-6 gen ekspresyon düzeyleri değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı değişikliklerin 24. saatte ortaya çıktığı görülmüştür (Şekil 3)

Karaciğer IL-10 gen ekspresyon seviyesi verileri incelendiğinde, en büyük değişimin SHAM PLT-CLP grubunda olduğu saptanmıştır (Şekil 4).

Böbrek Gen Ekspresyon Düzeylerindeki Değişimler: Böbrek TNF- α gen ekspresyon değerleri açısından gruplarda saatlere göre anlamlı değişikliklere rastlanılmamıştır (Şekil 5).

Böbrek IL-1 β Gen Ekspresyon Düzeylerindeki Değişimler: Böbrek IL-1 β gen ekspresyon düzeylerinin gruplar arası karşılaştırması yapıldığında, 0. Saatte SHAM grubu ve SHAM PLT-CLP grubu arasında anlamlı fark saptanmıştır. PLT-CLP grubu 24. saat ve SHAM PLT-CLP grubu 24. saat gen ekspresyon verileri kıyaslandığında PLT-CLP grubu seviyesinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (Şekil 6).

Böbrek IL-6 gen ekspresyon düzeyleri açısından gruplar arasında saatlere göre anlamlı değişiklikler belirlenmemiştir (Şekil 7).

Böbrek IL-10 gen ekspresyon değerleri açısından gruplarda ortaya çıkan değişimler istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmamıştır (Şekil 8).

Tartışma

Bu çalışmada PLT sonrası CLP yapılan sıçanlarda kan TNF- α , IL-1 β , IL-6 ve IL-10 düzeyleri ile bu sitokinlerin karaciğer ve böbrek dokusundaki gen ekspresyon değerleri ilk kez belirlenmiştir.

PLT operasyonu melatonin yoksunluğu oluşturmak amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Operasyon ile pineal bez çıkarılmakta ve melatoninin esas salgılanma kaynağı olan bez ortadan kaldırılmaktadır. Bu çalışmada literatür bilgisi dikkate alınarak PLT sonrası 30 gün beklenmiş ve SHAM CLP veya CLP işlemleri uygulanmıştır (9).

Sepsis enfeksiyona karşı verilen sistemik inflamatuvar yanıt olarak tanımlanmaktadır. Mikroorganizma ve

Şekil 5. Böbrek TNF-α gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin grafiksel gösterimi

Şekil 6. Böbrek IL-1β gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin grafiksel gösterimi (*:SHAM grubu ile kıyaslandığında $p<0.05$, #: PLT-CLP grubu ile SHAM PLT-CLP grubu kıyaslandığında $p<0.05$)

Şekil 7. Böbrek IL-6 gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin grafiksel gösterimi

Şekil 8. Böbrek IL-10 gen ekspresyon düzeylerindeki değişimlerin grafiksel gösterimi

konakçı ile karşılaşılması sonrasında doğal bağışıklık süreçleri başlayarak mononükleer hücreler tarafından proinflatuar sitokinlerin salgılanması uyarılır. Bu amaçla IL-1, IL-6 ve TNF-α gibi sitokinler salgılanır (4,5).

İnflatuar süreçler ve melatonin ilişkisi son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Bu amaçla birçok in vivo çalışma yapılmış olup melatoninin yeni doğanlarda septik şoka karşı faydalı etkilerinin olduğu belirtilmiştir (12). Melatoninin bu etkisi nedeni ile ileride insanlarda septik şokun tedavisinde yardımcı bir ajan olarak kullanılabilirliğinin araştırılması öngörülmüştür.

Melatonin ve sepsis üzerine etkilerini incelemek için deney hayvanı çalışmaları yapılmaktadır (13,14). Yukarıda belirtilen her iki çalışmada da dışarıdan ilave melatonin verilmesinin proinflatuar/antiinflatuar sitokin düzeyleri üzerine etkilerinin araştırıldığı görülmektedir. Yapılan literatür incelemesinde, melatonin yoksunluğu oluşturulan çalışmalara rastlanılamamıştır. Ancak melatonin reseptör antagonisti uygulanarak yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalardan iki tanesinde sepsis modeli oluşturulmuş ve MT1 ve MT2 reseptör antagonisti olarak luzindol kullanılarak melatoninin etkileri araştırılmıştır (13,15). Bu çalışmaların çıkış noktası daha çok sezonal ışık

düzeylerindeki değişimlerin immun fonksiyonlar üzerine etkilerini araştırmak olmuştur. Kısa ve uzun günlerin immun işlevleri etkilediğine dair veriler bulunmaktadır (16). Bizim yapmış olduğumuz araştırmada ise gün değişimlerinin yanı sıra uzun süreli melatonin salgılanmasını baskılayacak sürekli ışık vb. bir etkiye maruz kalmanın sepsis üzerine proinflatuar/antiinflatuar sitokinler yönünden nasıl bir etki oluşturacağına araştırılması hedeflenmiştir.

TNF-α yönünden bakıldığında; CLP yapılan her iki gruba ait veriler hem SHAM grubunun hem de grubun kendi 0. saat değerleri ile kıyaslandığında anlamlı düzeyde artışlar ortaya çıktığı görülmüştür. IL-1β seviyeleri hem PLT hem de PLT yapılmayan ancak CLP yapılan her iki grup açısından incelendiğinde CLP sonrası değerlerde istatistiksel olarak anlamlı artışların olduğu belirlenmiştir. Diğer bir proinflatuar sitokin olan IL-6 değerleri açısından elde edilen sonuçlar TNF-α ve IL-1β sonuçlarına benzemekle beraber bazı farklılıklar da ortaya çıkmıştır. Fink ve ark., (13) yapmış oldukları çalışmada, CLP uygulamasından sonra TNF-α seviyesinin arttığını belirlemişlerdir. Huang ve Li (17) tarafından sıçanlar üzerinde yürütülen bir çalışmada ise benzer veriler elde edilmiş olup, CLP sonrası TNF-α ve IL-6 düzeylerinin arttığı gösterilmiştir.

Sıçanlar üzerinde yürütülen bir başka çalışmada ise deneysel CLP modeli oluşturulmuş ve plazmada IL-1 β düzeyleri ile karaciğer ve akciğer histopatolojik olarak incelenmiştir. Melatonin verilerek CLP sonrası 3. ve 6. saatlerdeki IL-1 β seviyeleri incelendiğinde melatoninin IL-1 β düzeylerini azalttığı anlaşılmıştır. CLP grubundan daha düşük belirlenen IL-1 β düzeylerinin SHAM grubuna göre ise daha yüksek seyrettiği anlaşılmıştır (18).

Sepsiste karaciğer en çok etkilenen organlardan birisi olarak bilinmektedir. Bu nedenle deneysel sepsis çalışmalarında karaciğer, incelenen başlıca organ olarak dikkat çekmektedir. Sepsiste karaciğer hasarı görülme oranının % 34.7 gibi yüksek bir değere ulaştığı söylenmektedir (19). Karaciğerin sepsisteki önemi ve sitokinlerle olan karşılıklı etkileşimine dair literatür bilgileri dikkate alınarak bu çalışmada karaciğer sitokinlerinin gen ekspresyon düzeyleri incelenmiştir. Karaciğer IL-1 β yönünden mRNA ekspresyonlarında azalmalar ortaya çıkmış olmasına rağmen istatistiksel anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Hem PLT hem de SHAM PLT gruplarında sepsis sonrası IL-1 β ekspresyon düzeyleri 12. ve 24. saatlerde SHAM grubuna göre düşük seyretmiştir. TNF- α gen ekspresyonu değerlerinde ise 12. saatte PLT-CLP, 24. saatte ise SHAM PLT-CLP grubundaki değerlerin SHAM grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. CLP yapılan her iki gruptaki değerlerin birbirlerine yakın olduğu ve SHAM grubuna göre daha düşük olduğu anlaşılmıştır. Bir diğer proinflatuar sitokin olan IL-6 karaciğer gen ekspresyonu değerlerine bakıldığında SHAM PLT grubunda 12. ve 24. saatlerde anlamlı azalmalar ortaya çıkmıştır.

TNF- α , IL-1 β , IL-6 ve IL-10 olarak tüm parametrelerin karaciğer gen ekspresyonu verileri açısından değerlendirildiğinde sepsisin daha önemli olduğu, melatonin yoksunluğunun bu parametreleri etkilemediği anlaşılmaktadır. Literatür bildirimlerinde yer alan çalışmalarda melatonin yoksunluğundan ziyade dışarıdan ilave melatonin verilerek TNF- α , IL-1 β , IL-6 ve IL-10 düzeylerindeki değişimler incelenmiştir. Melatoninin ilave olarak verilmesi ile yoksunluğunun oluşturulması arasında immun sisteme olan etkileri yönünden farklar bulunmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar melatonin yoksunluğunun sepsiste karaciğer TNF- α , IL-1 β , IL-6 ve IL-10 gen ekspresyonu düzeyleri üzerine anlamlı etkiler oluşturmadığını göstermektedir. Diğer taraftan Cai ve ark. (20) sıçanlarda CLP yöntemi kullanarak oluşturdukları sepsiste NO metabolizmasını etkileyen bir ajan olarak sitrullini kullanmışlardır. Sitrullin uygulanan grupta en yüksek artışlar sepsis sonrası 12. ve 24. saatlerde ortaya çıkmışken CLP grubunda en yüksek artışlar 6. saatte gözlenmiştir. Bizim

çalışmamızda ise 6. saat verileri alınmamıştır. Dolayısı ile sepsis sonrası TNF- α , IL-1 β , IL-6 ve IL-10 değişimlerinin 12. saatten önce ortaya çıktığı ve buna bağlı olarak elde edilen sonuçlara ulaşıldığı düşünülebilir.

Böbrek TNF- α , IL-1 β , IL-6 ve IL-10 gen ekspresyonu değerlerinde verilerin tümü açısından herhangi bir istatistiksel anlamlı değişiklik belirlenmemiştir. Bu durum sepsisten böbreklerin sepsis sonrası 12. ve 24. saatlerde ya hiç etkilenmediğini ya da böbreklerin söz konusu sitokinler açısından sepsiste söz konusu saatler içerisinde herhangi bir yanıt oluşturmadığını düşündürülebilir. Böbrek işlevlerini ortaya koyan farklı herhangi bir parametre belirlenmediğinden elde edilen sonuçların yukarıdaki hangi hipoteze göre değişmediğini söyleyebilmek mümkün gözükmemektedir.

Yoğun bakım ünitelerinde yatan uyanık hastalar ile sepsis nedeni ile hayati tehlikesi olup uyutulmak zorunda olun hastalarda bozulan sirkadiyen ritmin melatonin üzerinden sepsisi nasıl etkileyebileceği konusu bilim adamlarının dikkatini çekmiştir (7). Nitekim Li ve ark.,(21) yoğun bakım ünitelerinde yatan septik hastalarda TNF- α ve IL-6 seviyeleri ile melatonin salgılanma ritmi arasında bir ilişki belirlemişlerdir.

Farelerde yapılan bir çalışmada ise CLP işleminden sonra melatonin verilen grupta TNF- α seviyesinin anlamlı bir şekilde azaldığı belirlenmiştir (22). Yine, An ve ark., (23) sıçanlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada CLP sonrası serum TNF- α düzeylerinde ortaya çıkan anlamlı artışların CLP sonrası melatonin verilen grupta azalma gösterdiğini belirlenmiştir.

Melatonin antiinflatuar bir molekül olarak bilinir. Bu etkisini oksidatif doku hasarını azaltmanın yanında seçici olarak kronik yangıyı azaltıcı özellikleri ile de gerçekleştirdiği belirtilmektedir (24,25).

Bu çalışmada melatonin ilavesinden ziyade melatonin yoksunluğu oluşturmak amacı ile PLT yapılan sıçanlar kullanılmıştır. Kan TNF- α düzeylerine bakıldığında en yüksek artışın PLT grubunda CLP sonrası 12. saatte ortaya çıktığı görülmüştür. Bu sonuç melatonin yoksunluğunun TNF- α seviyelerinde anlamlı bir artışa yol açtığını göstermekte ve literatür bilgileri ile örtüşmektedir. Ancak 24. saatte TNF alfa seviyeleri SHAM grubundaki değerlerine yaklaşmıştır. Oysa aynı saatte PLT yapılmayan CLP grubunda TNF- α seviyeleri daha da artış göstermiştir. Bu farklılığın nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde PLT-CLP grubunda yangısel süreçlerin PLT yapılmayan CLP grubuna göre daha önce ortaya çıktığını düşündürmektedir.

Bu çalışmada gerek SHAM grubunda ve gerekse SHAM PLT grubunda pineal bez çıkarılmadan sepsis

modeli gerçekleştirilmiştir. PLT grubunda ise pineal bez çıkarılmıştır. Dolayısı ile belirlenen sitokinler veya CLP sonrası ortaya çıkan ancak bu çalışmada düzeyleri belirlenmeyen tüm diğer sitokinler ile melatonin sekresyonu açısından gruplar arasında bir farklılık ortaya çıkmış olabilir.

Bu sonuçlara göre herhangi bir şekilde melatonin yoksunluğu oluşan insanlarda sepsise yaklaşım ve tedavi yöntemleri uygulanırken; (1) sepsisin daha hızlı gelişebileceği, (2) karaciğerin sepsise diğer insanlara göre ilk 12. saat içerisinde daha hızlı yanıt verebileceği, (3) karaciğer sepsis yanıtında melatonin yoksunluğu kadar sepsisin de etkili olduğu, (4) böbreklerin ilk 24 saat içerisinde karaciğere göre daha az etkilenebileceği gibi bulguların da dikkate alınmasın da fayda olacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

- Hardeland R. Melatonin, hormone of darkness and more: occurrence, control mechanisms, actions and bioactive metabolites *Cell Mol Life Sci* 2008; 65(13): 2001-2018.
- Fleischmann C, Scherag A, Adhikari NK, Hartog CS, Tsaganos T, Schlattmann P, et al. Assessment of global incidence and mortality of hospital-treated sepsis: current estimates and limitations. *Am J Respir Crit Care Med* 2016; 193(3): 259-272.
- Dejager L, Pinheiro I, Dejonckheere E, Libert C. Cecal ligation and puncture: the gold standard model for polymicrobial sepsis. *Trends Microbiol* 2011; 19(4): 198-208.
- Hack, CE, Aarden LA, Thijs LG. Role of cytokines in sepsis. *Adv Immunol* 1997; 66: 101-195.
- Poll T, Malefyt RT, Coyle SM and. Lowry SF. Antiinflammatory cytokine responses during clinical sepsis and experimental endotoxemia: sequential measurements of plasma soluble interleukin (IL)-1 receptor type II, IL-10, and IL-13. *J Infect Dis* 1997; 175(1): 118-122.
- Wei Y, Shan L, Qiao L, Liu R, Hu Z, Zhang W. Protective effects of Huang-LianJie-Du-Tang against polymicrobial sepsis induced by cecal ligation and puncture in rats. *Evid Based Complement Alternat Med* doi: 10.1155/2013/909624, 2013.
- Mundigler G, Delle-Karth G, Koreny M, Zehetgruber M, Steindl-Munda P, Ferti Siostrzonek P. Impaired circadian rhythm of melatonin secretion in sedated critically ill patients with severe sepsis. *Crit Care Med* 2002; 30(3): 536-540.
- Angus DC, Linde-Zwirble WT, Lidicker J, Clermont G, Carcillo J, Pinsky MR. Epidemiology of severe sepsis in the United States: analysis of incidence, outcome, and associated costs of care. *Crit Care Med* 2001; 29(7): 1303-1310.
- Canpolat S, Sandal S, Yılmaz B, Yaşar A, Kutlu S, Baydas G, et al. Effects of pinealectomy and exogenous melatonin on serum leptin levels in male rat. *Eur J Pharmacol* 2001; 428(1): 145-148.
- Xu L, Bao HG, Si YN, Han L, Zhang R, Cai MM, et al. Effects of adiponectin on acute lung injury in cecal ligation and puncture-induced sepsis rats. *J Surg Res* 2013; 183(2): 752-759.
- Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. *Methods* 2001; 25(4): 402-408.
- Gitto E, Karbownik M, Reiter RJ, Tan DX, Cuzzocrea S, Chiurazzi P, et al. Effects of melatonin treatment in septic newborns. *Pediatr Res* 2001; 50(6): 756-760.
- Fink T, Glas M, Wolf A, Kleber A, Reus E, Wolff M, et al. Melatonin receptors mediate improvements of survival in a model of polymicrobial sepsis. *Crit Care Med* 2014; 42(1): 22-31.
- Chen HH, Chang CL, Lin KC, Sung PH, Chai HT, Zhen YY, et al. Melatonin augments apoptotic adipose-derived mesenchymal stem cell treatment against sepsis-induced acute lung injury. *Am J Transl Res* 2014; 6(5): 439-458.
- Zhou MO, Jiao S, Liu Z, Zhang ZH, Mei YA. Luzindole, a melatonin receptor antagonist, inhibits the transient outward K⁺ current in rat cerebellar granule cells. *Brain Res* 2003; 970(1-2): 169-177.
- Champney TH, Allen GC, Zannelli M, Beausang LA. Time-dependent effects of melatonin on immune measurements in male Syrian hamsters. *J Pineal Res* 1998; 25(3): 142-146.
- Huang R, Li M. Protective effect of Astragaloside IV against sepsis-induced acute lung injury in rats. *Saudi Pharm J* 2016; 24(3): 341-347.
- Wu JY, Tsou MY, Chen TH, Chen SJ, Tsao CM, Wu CC. Therapeutic effects of melatonin on peritonitis-induced septic shock with multiple organ dysfunction syndrome in rats. *J Pineal Res* 2008; 45(1): 106-116.
- Kobashi H, Toshimori J, Yamamoto K. Sepsis-associated liver injury: incidence, classification and the clinical significance. *Hepatology Research* 2013; 43(3): 255-266.
- Cai B, Luo YL, Wang SJ, Wei WY, Zhang XH, Huang W, et al. Does citrulline have protective effects on liver injury in septic rats. *BioMed Res Int*. 2016. doi: 10.1155/2016/1469590.
- Li CX, Liang DD, Xie GH, Cheng BL, Chen QX, Wu SJ, et al. Altered melatonin secretion and circadian gene expression with increased proinflammatory cytokine expression in early-stage sepsis patients. *Mol Med Rep* 2013; 7(4): 1117-1122.

22. Volt H, García JA, Doerrier C, Díaz-Casado ME, Guerra-Librero A, López LC, Escames G, et al. Same molecule but different expression: aging and sepsis trigger NLRP3 inflammasome activation, a target of melatonin. *J Pineal Res* 2016; 60(2): 193-205.
23. An R, Zhao L, Xu J, Xi C, Li H, Shen G, et al. Resveratrol alleviates sepsis-induced myocardial injury in rats by suppressing neutrophil accumulation, the induction of TNF- α and myocardial apoptosis via activation of Sirt1. *Mol Med Rep* 2016; 14(6): 5297-5303.
24. Carrillo-Vico A, Lardone PJ, Naji L, Fernández-Santos JM, Martín-Lacave I, Guerrero JM, et al. Beneficial pleiotropic actions of melatonin in an experimental model of septic shock in mice: regulation of pro-/anti-inflammatory cytokine network, protection against oxidative damage and anti-apoptotic effects. *J Pineal Res* 2005; 39(4): 400-408.
25. Shang Y, Xu SP, Wu Y, Jiang YX, Wu ZY, Yuan SY, et al. Melatonin reduces acute lung injury in endotoxemic rats. *Chin Med J* 2009; 122(12): 1388-1393.

Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Tanı Testlerinin, Klinik ve Histopatolojik Bulguların Değerlendirilmesi

Evaluation of diagnostic tests, clinical and histopathological findings with Helicobacter pylori infection in pediatrics

Burcu Güven^{1*}, Fulya Gülerman², Birgül Kaçmaz³

¹Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

²Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

³Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Ağır klinik tablo genelde erişkinlerde görülmekle beraber *Helicobacter pylori* (*H.pylori*) enfeksiyonu çocukluk çağında kazanılmaktadır. Bu da erken yaşta tanının önemini arttırmaktadır. Bu araştırmanın amacı, çocuklarda *H.pylori* enfeksiyonunu yaş, cinsiyet, tanı testleri, klinik ve histopatolojik bulgularla değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Merkezimizde üst gastrointestinal sistem (ÜGS) endoskopisi yapılan ve biyopsi örneklerinde *H. pylori* saptanan çocuk hastaların yaşları, cinsiyetleri, geliş şikayetleri, fekal *H.pylori* antijen sonuçları ve histopatolojik bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 148 hastanın 111'i (%75) kız, 37'si (%25) erkekti. Yaş ortalaması 14.2 yıl (1-18 yıl, ortanca 15 yıl) idi. Hastaların %60,1'i karın ağrısı, %9,5'i bulantı, %2'si ise retrosternal yanma şikayeti ile başvurdu. *H. pylori* ve inflamasyon yoğunluğu arasında pozitif korelasyon bulundu ($p<0.001$). Fekal *H.pylori* antijen testi duyarlılığı %21,4 bulundu.

Sonuç: Çocuklarda *H.pylori* enfeksiyonu, karın ağrısı ve bulantı gibi nonspesifik bulgularla görülebilmektedir. Tanı için invaziv yöntemlere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: *Helicobacter pylori*, pediatri, histopatoloji

ABSTRACT

Objective: Although severe clinical situations are seen in adults, *Helicobacter pylori* (*H.pylori*) infection is usually acquired during childhood. Because of that, it is more important to diagnose *H. pylori* infection in children correctly. The objective of this study is to evaluate age, gender, diagnostic tests, clinical and histopathological findings with *H.pylori* infection in pediatrics.

Materials and Methods: Retrospectively, pediatric patients applied upper gastrointestinal endoscopy and detected *H.pylori* infection, were evaluated according age, gender, complaints, fecal *H.pylori* antigen and histopathological findings.

Results: The mean age of study population was 14.2 years (Range 1-18 years), median were 15 years; 75% (111/148) were girls and 37 were boys (25%). Patients were admitted to hospital with abdominal pain (60,1%), nausea (9,5%), retrosternal burn (2%). A significant relationship was found between *H.pylori* intensity and inflammation ($p<0.001$). The sensitivity of stool *H.pylori* antigen test was 21.4%.

Conclusion: In pediatrics, *H. pylori* infection may be presented with nonspecific symptoms such as abdominal pain and nausea. Invasive tests are necessary for diagnosis.

Key Words: *Helicobacter pylori*, pediatric, histopathology

Giriş

Helicobacter pylori (*H.pylori*), toplumda en sık görülen patojenlerden biri olup, tüm dünya nüfusunun yarısından fazlasını etkilemektedir (1). Gastrit ve peptik ülserin oluşumunda önemli bir etken olup uzun dönemde lenfoma ve adenokarsinoma yol açmaktadır (2). Ağır klinik tablo genelde erişkinlerde görülmekle beraber enfeksiyon çocukluk çağında kazanılmakta, bu da erken yaşta tanının önemini

arttırmaktadır (3). Ancak çocukluk çağında *H. pylori* enfeksiyonunun, genelde karın ağrısı, dispepsi, bulantı gibi özgün olmayan semptomlarla kendini ortaya koyması tanı koymayı güçleştirmektedir.

Bu çalışmada, *H.pylori* ile enfekte olan pediatrik hastaların klinik, laboratuvar, endoskopik ve histopatolojik bulguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile *H. Pylori* ile enfekte çocukların başvurudaki klinik bulgularının

*Sorumlu Yazar: Burcu Güven, Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bardakçı Mahallesi, Yüzyüncü Yıl Ün. 65080 Tuşba/Van, Türkiye

E-mail: burcuguen55@gmail.com

Geliş Tarihi: 06.08.2018, Kabul Tarihi: 08.03.2019

Tablo 1. *H.pylori* ve inflamasyon yoğunluğu arasındaki ilişki ($p = 0.0002$)

H.pylori yoğunluğu	İnflamasyon yoğunluğu (hasta sayısı / %)			Toplam (hasta sayısı / %)
	Hafif	Orta	Şiddetli	
Hafif	42(28,4)	34 (23)	12 (8,1)	88 (59.5)
Orta	2 (1,4)	11(7,4)	21 (14,2)	34 (23.0)
Şiddetli	0 (0)	4 (2,7)	22 (14,9)	26 (17.6)
Toplam	44 (29.8)	49 (33.1)	55 (37.2)	148 (100)

Tablo 2. Hastaların geliş şikayetleri, patoloji ve fekal antijen sonuçları

Geliş şikayeti	Hasta sayısı (%)		
	Patolojide <i>H.pylori</i> (+)	Fekal antijen testi (+)	Fekal antijen testi (-)
Karın ağrısı	89 (60.1)	9(60)	30 (54.5)
Bulantı	14 (9.5)	1(6.6)	6 (10.9)
Retrosternal yanma	3(2)	0(0)	1(1.8)
Şikayeti yok	21(14.1)	5(33.3)	14(25.4)
Diğer	21(14.1)	0(0)	4(7.2)
Toplam	148(100)	15(100)	55(100)

yanı sıra tanı yöntemlerinin güvenilirliği de sorgulanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Araştırmaya 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2014 tarihlerinde Çocuk Gastroenteroloji Bölümü'nde üst gastrointestinal sistem (ÜGS) endoskopisi yapılan ve biyopsi örneklerinde *H. pylori* saptanan 1-18 yaş arasındaki hastalar alındı.

Hastaların yaşları, cinsiyetleri, geliş şikayetleri ve fekal *H.pylori* antijen sonuçları retrospektif olarak kaydedildi. Antrumdan alınan, %10 formaldehid ile fikse edilen ve hematoksilin-eozin ile boyanan biyopsi örnekleri deneyimli patoloğlar tarafından değerlendirilerek *H.pylori* ve inflamasyonun yoğunluğu Sydney Skorlama Sistemi' ne göre evrelendirildi (0= Normal, 1=Hafif, 2= Orta, 3= Belirgin).

Endoskopi yapılan hastalardan alınan dışkı örneklerinde *H.pylori* antijeninin varlığı *H.pylori* antijen kaset test (Clungene rapid test, Hangzhou Clongene Biotech Co., Ltd, China) kullanılarak çalışıldı.

Bu çalışma Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildi. Ayrıca çalışma için yerel etik kurulu tarafından onay alındı.

İstatistiksel Analiz: Değişkenlerin analizinde SPSS 22.0 (IBM Corporation, Armonk, New York, United States) programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistik olarak; kategorik değişkenlerin değerlendirilmesinde sayı (n) ve yüzde (%), sayısal değişkenlerin değerlendirilmesinde ise değişkenlerin normal

dağılıma uygun olmaması nedeniyle medyan (minimum-maksimum) verilmiştir. Normal dağılıma uygunluk Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile test edilmiştir. Kategorik değişkenlerin gruplar arasındaki karşılaştırılmalarında "Pearson Ki-Kare Testi" kullanılmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde I. Tip hata olasılığı $\alpha=0,05$ olarak belirlenmiştir.

Bulgular

Çalışmaya alınan *H.Pylori* pozitif 148 hastanın 111'i (%75) kız, 37'si (%25) erkekti. Yaş ortalaması 14.2 yıl (1-18 yıl, ortanca 15 yıl) idi. Yaş dağılımına baktığımızda; 1-6 yıl, 7-12 yıl, 13-18 yıl aralığında hasta sayısı sırayla 10 (%6.8), 25 (%16.9), 113(%76.4) idi.

Hastaların 89'u (%60,1) karın ağrısı, 14'ü (%9,5) bulantı, 3'ü (%2) ise retrosternal yanma şikayeti ile başvurdu. Gastrointestinal şikayeti olmayan 21 hastanın 15'ine (%10,1) boy kısalığı, 6'sına (%4,1) anemi etiyolojisini belirlemek amacıyla endoskopi yapıldı. Kalan 21 (%14,1) hastaya ise diğer nedenlerle (gastrointestinal sistem kanaması, tekrarlayan oral aft, yutkunurken takılma hissi, ishal) işlem yapıldı (Grafik 1).

Endoskopi ve histopatoloji sonuçlarına göre hastaların 126'sına (% 85,1) gastrit, 6'sına (%4,1) gastro-özefajial reflü, 8'ine (%5,4) çölyak hastalığı, 3'üne (%2) eozinofilik gastroenteropati, 2'sine (%1,4) inflamatuvar barsak hastalığı tanısı konuldu (Grafik 2).

Grafik 1. Başvuru yakınmalarına göre hasta dağılımı

Grafik 2. Tanılarına göre hasta dağılımı

Hastaların 88'inde (%59.5) hafif, 34'ünde (%23) orta, 26'sında (%17.6) şiddetli *H.pylori* yoğunluğu görüldü. Hastaların 44'ünde (%29.8) hafif, 49'unda (%33.1) orta, 55'inde (%37.2) şiddetli inflamasyon yoğunluğu tespit edildi. *H. pylori* ve inflamasyon yoğunluğu arasında pozitif korelasyon bulundu ($p < 0.001$). *H. pylori* yoğunluğunun, inflamasyonu arttırdığı görüldü (Tablo 1).

Fekal *H. pylori* antijeni 70 hastada bakıldı, 55 hastada biyopside *H.pylori* pozitif olmasına rağmen negatif olarak tespit edildi (Tablo 2). Fekal antijen testi duyarlılığı %21,4 olarak hesaplandı.

H.pylori ve inflamasyonun yoğunluğu ile fekal *H.pylori* antijeni ile arasında korelasyon bulunmadı (sırasıyla: $p=0.239$, $p=0.083$).

Tartışma

Çocuk yaş grubunda ÜGS endoskopisinin en sık nedeni tekrarlayan karın ağrılarıdır (4). Bizim çalışmamızda da hastalar en çok tekrarlayan karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş olup yapılan endoskopi sonrası biyopsilerinde *H.pylori* tespit edilmiştir. Sykora ve ark. yaptığı araştırmada (5), fonksiyonel karın ağrısı

olan hastalar ile sağlıklı kontrol grubu karşılaştırıldığında, karın ağrısı olan grupta *H.pylori* enfeksiyonunun sıklığının daha fazla olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca bulantının enfekte hastalarda daha sık olduğu görülmüştür. Ancak karın ağrısı şiddeti ile *H.pylori* enfeksiyonu arasında direkt ilişki bulunamamıştır (5). Bizim çalışmamızda da 21 (%14.2) hastanın gastrointestinal hiçbir şikayeti olmamasına rağmen biyopsi örneklerinde *H.pylori* tespit edilmiştir. Marginean ve ark. yaptığı (2) bir diğer çalışmada ise *H. pylori* enfeksiyonu olan hastaların en sık karın ağrısı, ikinci sırada ise bulantı şikayeti ile başvurdukları belirtilmiştir. Bu da bizim çalışmamız ile paralellik göstermektedir. Araştırmamızda, özellikle *H. pylori* enfeksiyonu sıklığının yaşla arttığı görülmüştür. Bu da Marginean ve ark. çalışması ile uyumludur (2).

Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Çalışma Grubu (ESPGHAN) ve Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Çalışma Grubu (ESGE) 2017 kılavuzunda; çocuklarda karın ağrısı ile birlikte alarm semptomları (Kilo kaybı, büyüme gelişme geriliği, açıklanamayan anemi, disfaji veya odinofaji, tekrarlayan kusma atakları) varsa endoskopi yapılması önerilmektedir. Bunun yanısıra fonksiyonel karın ağrısı kriterlerini sağlamayan inatçı karın ağrıları, kronik gastroözefajial reflü gibi durumlarda da endoskopi yapılabilmektedir (6). Bu esnada uygulanan hızlı üreaz testi veya histopatolojik değerlendirme gibi invaziv yöntemlerle de *H.pylori* enfeksiyonu tanısı konulmaktadır.

H. pylori enfeksiyonu tanısında artık noninvaziv yöntemler önerilmemektedir. Bu yöntemlerden biri de fekal antijen testidir (FAT). Bu test daha çok tedavinin değerlendirilmesi ya da bilimsel amaçlı kullanılmaktadır (7). Gisbert ve arkadaşları, bu testin duyarlılığını %94, özgüllüğünü %97 olarak rapor etmiştir (8). Yapılan bir diğer çalışmada ise duyarlılığı %88, özgüllüğü %87.5 olarak bulunmuştur (9). Türkiye’de Çeken ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise özgüllüğü ve duyarlılığı sırayla %68.9 ve %100 olarak tespit edilmiştir (10). Bizim çalışmamızda ise duyarlılık %21.4 gibi çok düşük bir değerde bulunmuştur. Shimoyama ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, sulu veya şekilsiz gaytada *H.pylori* antijeni daha dilüe olduğu için bakteri konsantrasyonu düşük olacağından dolayı yanlış negatif sonuç verebileceği belirtilmiştir. Ayrıca ısı, gaytanın alınması ile çalışılması arasındaki süre, yakın zamanda proton pompa inhibitörü veya antibiyotik kullanımı yanlış negatif sonuca neden olabilmektedir (11). Bizim çalışmamızda, FAT’ın bu kadar düşük duyarlılıkta çıkmasının sebebi bunlardan biri ve/veya birkaçı olabilir. Ayrıca ülkemizde proton pompa inhibitörü ve antibiyotik kullanımı çok fazladır. Genelde anamnezde

bunu gerek hastalar gerekse aileler belirtmemekte ve önemsememektedir. Bu da yanlış negatifliğe yol açmaktadır. Öte yandan, son yayınlanan ESPGHAN ve NASPGHAN kılavuzlarında, ilk tanıda tek başına FAT’ın yeterli olmadığı ancak destekleyici olabileceği, eradikasyon sonrası kontrol amaçlı kullanılabileceği belirtilmiştir (12). Bizim çalışmamızda da tek başına FAT’ın tanı için yeterli olmadığı görülmüştür.

İnvaziv yöntemler ise *H.pylori* enfeksiyonu tanısında daha güvenilirdir. Histolojik değerlendirmede; hemotoksilen ve eozin ile boyandığında duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %69-93 ve %87-90’ tır. Giemsa, Warthin- Starry, Genta gibi boyalarla spesifitesi %90-100’ e çıkmaktadır (13,14). Ayrıca bu yöntemle *H.pylori* yoğunluğuyla birlikte inflamasyonun derecesi de belirlenebilmektedir (15). Bu çalışmada, Sydney sınıflamasına göre hastaların 44’ ünde (%29.8) hafif, 49’ unda (%33.1) orta, 55’ inde (%37.2) şiddetli inflamasyon tespit edildi. Omar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada en sık orta derecede inflamasyon görülmüştür (16). Bizim çalışmamızda ise şiddetli inflamasyon daha sık görülmüştür. Bunun sebebi hastaların yaş ortalamasının daha yüksek olması olabilir. Yaş ile birlikte *H.pylori* prevalansı ve yoğunluğu artmaktadır. Bu da inflamasyon yoğunluğunu arttırmış olabilir. Araştırmamızda, *H.pylori* yoğunluğu ile inflamasyon derecesi arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Bahu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da benzer ilişki bulunmuştur (17). Coşkun ve arkadaşları, *H.pylori* ile enfekte olan hastalarda histolojik belirtilerin ve gastrit skorunun daha fazla olduğunu belirtmiştir (18).

Sonuç olarak *H.pylori* enfeksiyonu çocuklarda oldukça sık görülmekte olup erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Çocuklarda endoskopi endikasyonları oldukça kısıtlıdır. İyi bir öykü ve fizik muayene çok önemlidir. İnvaziv tanı yöntemleri daha riskli olmakla birlikte noninvaziv yöntemlere göre daha güvenilirdir.

Kaynaklar

1. Honar N, Minazadeh A, Shakibzad N, Haghghat M, Saki F, Javaherizadeh H. Diagnostic accuracy of urea breath test for Helicobacter pylori infection in children with dyspepsia in comparison to histopathology. *Arq Gastroenterol* 2016; 53(2): 108-112.
2. Mărginean CO, Cotoi OS, Pitea AM, Mocanu S, Mărginean C. Assessment of the relationship between Helicobacter pylori infection, endoscopic appearance and histological changes of the gastric mucosa in children with gastritis (a single center experience). *Rom J Morphol Embryol* 2013; 54(3): 709-715.
3. Leal YA, Flores LL, Fuentes-Pananá EM, Cedillo-Rivera R, Torres J. 13C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection in children: a

- systematic review and meta-analysis. *Helicobacter*. 2011; 16(4): 327-337.
4. Coca DS, Santos CM, de Oliveira OSG, Pereira DA, Kiyoshi Furuya CJ, Artifon ELA. Upper gastrointestinal endoscopy applied in pediatrics: endoscopic and histological findings, including *Helicobacter pylori*. *Rev Gastroenterol Peru* 2018; 38(1): 40-43.
 5. Sýkora J, Huml M, Siala K, Pomahačová R, Jehlička P, Liška J, Kuntscherová J, et al. Paediatric Rome III Criteria-Related Abdominal Pain Is Associated With *Helicobacter pylori* and Not With Calprotectin. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2016; 63(4): 417-422.
 6. Koletzko S(1), Jones NL, Goodman KJ, Gold B, Rowland M, Cadranel S, et al. H pylori Working Groups of ESPGHAN and NASPGHAN. Evidence-based guidelines from ESPGHAN and NASPGHAN for *Helicobacter pylori* infection in children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2011; 53(2): 230-243.
 7. Tringali A, Thomson M, Dumonceau JM, Tavares M, Tabbers MM, Furlano R, et al. Pediatric gastrointestinal endoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Guideline Executive summary. *Endoscopy* 2017; 49(1): 83-91.
 8. Gisbert JP, de la Morena F, Abaira V. Accuracy of monoclonal stool antigen test for the diagnosis of H. Pylori infection: a systematic review and meta-analysis. *Am J Gastroenterol* 2006; 101(8): 1921-1930.
 9. Silva JM, Villares CA, Monteiro Mdo S, Colaúto C, dos Santos AF, Mattar R. Validation of a rapid stool antigen test for diagnosis of *Helicobacter pylori* infection. *Rev Inst Med Trop Sao Paulo* 2010; 52(3): 125-128.
 10. Ceken N, Yurtsever SG, Baran N, Alper E, Buyrac Z, Unsal B. Comparison of *Helicobacter pylori* antibody detection in stool with other diagnostic tests for infection. *Asian Pac J Cancer Prev* 2011; 12: 1077-1081.
 11. Shimoyama T. Stool antigen tests for the management of *Helicobacter pylori* infection. *World J Gastroenterol* 2013; 19(45): 8188-8191.
 12. Jones NL, Koletzko S, Goodman K, Bontems P, Cadranel S, Casswall T, et al. Joint ESPGHAN/NASPGHAN Guidelines for the Management of *Helicobacter pylori* in Children and Adolescents (Update 2016). *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2017; 64(6): 991-1003.
 13. Laine L, Lewin DN, Naritoku W, Cohen H. Prospective comparison of H&E, Giemsa, and Genta stains for the diagnosis of *Helicobacter pylori*. *Gastrointest Endosc* 1997; 45(6): 463-467.
 14. Fallone CA, Loo VG, Lough J, Barkun AN. Hematoxylin and eosin staining of gastric tissue for the detection of *Helicobacter pylori*. *Helicobacter* 1997; 2(1): 32-35.
 15. Lee JY, Kim N. Diagnosis of *Helicobacter pylori* by invasive test: histology. *Ann Transl Med* 2015; 3(1): 10.
 16. Omar I Saadah. *Helicobacter pylori* infection in Saudi children; clinical, endoscopic and pathological findings. *Arab Journal of Gastroenterology* 2010; 11(2):39-43.
 17. Bahú Mda G, da Silveira TR, Maguilnick I, Ulbrich-Kulczynski J. Endoscopic nodular gastritis: an endoscopic indicator of high-grade bacterial colonization and severe gastritis in children with *Helicobacter pylori*. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2003; 36(2): 217-222.
 18. Coskun A, Yukselen V, Meteoglu I, Ergin F, Kadikoylu G, Yasa MH, et al. H. pylori positivity and various pathological, endoscopic and clinical features correlated with each other. *J Pak Med Assoc* 2015; 65(12): 1305-1309.

Nizatidinin Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi

Effect of Nizatidine on Renal Ischemia-Reperfusion Damage

Renad Mammadov*, Bahadır Süleyman, Aslı Özbek Bilgin

Erzincan Binaliyıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

ÖZET

Amaç: İskemili dokuya yapılacak olan ilk müdahale dokunun yeniden kanlanmasını sağlamaktır. Ancak, reperfüzyonda iskemili dokuya, arteriyel kanla bol miktarda oksijen sunulmaktadır. Dokuda artan moleküler oksijen aşırı serbest oksijen radikalının oluşmasına ve oksidatif strese yol açmaktadır. Bu da iskemi/reperfüzyon (I/R) hasarının azaltılmasında antioksidan tedavinin yararlı olabileceğini göstermektedir. Çalışmamızda, böbrek I/R hasarına etkisini araştıracağımız nizatidin, peptik ülser tedavisinde kullanılan H₂ reseptör antagonisti antiülser bir ilaçtır. Nizatidinin sitoprotektif etkisinin antioksidan özelliğinden kaynaklandığı bilinmektedir. Literatürlerde, nizatidinin böbrek I/R hasarı üzerindeki koruyucu etkisine dair bir çalışmaya rastlanmadı. Çalışmamızın amacı, nizatidinin sıçanlarda I/R ile oluşturulan oksidatif böbrek hasarına etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada albino Wistar türü 18 adet erkek sıçan renal iskemi-reperfüzyon (RİR), 50 mg/kg nizatidin + renal iskemi-reperfüzyon (NIR-50) ve sham operasyonu uygulanacak (SG) gruplara ayrıldı.

Bulgular: Biyokimyasal deney sonuçlarımız İ/R işlemi gerçekleştirilen RİR grubunun böbrek dokusunda malondialdehit (MDA) ve myeloperoksidaz (MPO) gibi oksidatif stres belirteçlerinin SG grubuna göre anlamlı ($p < 0.0001$) yükseldiğini, süperoksit dismutaz (SOD) ve glutasyon peroksidaz (GPO) gibi endojen antioksidanların ise anlamlı ($p < 0.0001$) düştüğünü göstermiştir. Nizatidin böbrek dokusunda MDA ve MPO'nun artmasını, SOD ve GPO'nun ise azalmasını anlamlı olarak ($p < 0.0001$) önlemiştir.

Sonuç: Deney sonuçlarımız, nizatidinin böbrek dokusunu İ/R hasarına karşı koruduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nizatidin, böbrek, iskemi, reperfüzyon

ABSTRACT

Introduction: The first intervention needed for ischaemic tissue is to restore blood flow. However, the abundant molecular oxygen that is supplied to the ischaemic tissue via arterial blood after reperfusion results in the formation of excessive free oxygen radicals and oxidative stress. This suggests a potential benefit from treatment with antioxidants for reducing the ischaemia-reperfusion (I/R) damage. In our study, we investigated the effect of nizatidine, an H₂ receptor antagonist antiulcer drug for the treatment of peptic ulcers, on renal I/R damage. The cytoprotective effect of nizatidine is known to originate from its antioxidant characteristics. No information was found in the literature regarding the protective effect of nizatidine on renal I/R damage. The objective of this study was to investigate the effect of nizatidine on oxidative renal damage induced in rats by I/R.

Materials and Methods: In this study, albino Wistar male rats were grouped into renal ischaemia-reperfusion (RIR), nizatidine 50 mg/kg + renal ischaemia-reperfusion (NIR-50), and sham surgery (SG) conditions.

Results: Our biochemical test results showed that oxidative stress markers, such as malondialdehyde (MDA) and myeloperoksidase (MPO), increased significantly ($p < 0.0001$) in the renal tissue of the RIR group with I/R, compared with the SG group, while endogenous antioxidants, such as superoxide dismutase (SOD) and glutathione peroxidase (GPO), decreased significantly ($p < 0.0001$). Nizatidine significantly attenuated the increases in MDA and MPO in kidney tissue and the decreases in SOD and GPO ($p < 0.0001$).

Conclusion: Our results demonstrate that nizatidine protects kidney tissue against I/R injury.

Key Words: Nizatidine, kidney, ischaemia, reperfusion

Giriş

Sistemik hipotansiyon, hipovolemik şok, kardiyak arrest, aortun klempajı ve renovasküler cerrahi gibi çeşitli nedenlerle böbreklerin kan akımının kesilmesi veya azalması sonucunda böbrek dokusunda iskemi gelişmektedir (1, 2). Dokuların iskemiyeye uzun süre maruz kalması ciddi organ fonksiyon bozukluklarına ve hatta hücre ölümüne neden olmaktadır (3).

İskemiyeye bağlı hasarın, dokuda enerji depolarının boşalması ve toksik maddelerin birikiminden kaynaklandığı öne sürülmektedir (4). Bu nedenle, iskemik hasarın rejenere edilmesi için dokunun yeniden kanlanmasının sağlanması oldukça önem arz etmektedir.

Ancak reperfüzyon sonucu iskemili dokuya, arteriyel kan ile aşırı miktarda sunulan moleküler oksijen (O₂), aşırı serbest oksijen radikallerinin oluşmasına ve

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Renad Mammadov, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

E-mail: renad_mamedov@hotmail.com, Tel: 0 (507) 011 59 22

Geliş Tarihi: 08.08.2018, Kabul Tarihi: 13.12.2018

Tablo 1. Deneyde kullanılan hayvanların demografik verileri

	Deney grupları		
	SG	RİR	NIR
Denek sayısı	6	6	6
Cinsiyet	%100 erkek	%100 erkek	%100 erkek
Ağırlık	237	242	240
Yaş	6 ay	6 ay	6 ay

oksidatif strese yol açmaktadır (5). İskemi sırasında meydana gelen hasar, reperfüzyon sırasında oluşan hasarın başlangıcı kabul edilmektedir (6). Reperfüzyon sonucu artan serbest oksijen radikalleri, hücre membran lipidlerini oksidasyona uğratarak, toksik bir ürün olan malondialdehidin (MDA) oluşmasını sağlar (7). Bu nedenle, iskemi/reperfüzyonun (I/R) yol açtığı doku hasarının önlenmesinde veya şiddetinin azaltılmasında antioksidan ilaçlarla tedavinin yararlı olabileceği düşünülmektedir (8). Bu konservatif tedavinin, tanı konulduğu andan itibaren cerrahi müdahaleye kadar olan süreç içerisinde uygulanması önemlidir.

Bu çalışmamızda, böbrek I/R hasarına etkisini araştıracağımız nizatidin, peptik ülser tedavisinde kullanılan histamin (H₂) reseptör antagonisti bir ilaçtır (9). Nizatidinin antioksidan aktiviteye sahip olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Liu ve ark., nizatidinin mideyi oksidatif hasardan koruduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada nizatidinin mide dokusunda malondialdehid (MDA) ve MPO gibi oksidanların artmasını, süperoksid dismutaz (SOD) ve glutatyon peroksidaz (GPO) gibi antioksidanların azalmasını önlediği ifade edilmiştir. Nizatidinin bu gastroprotektif etkisinin asit salgısını baskılayıcı özelliğinden ziyade, serbest oksijen radikalleri (SOR) üzerindeki inhibitor etkisinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür (10). Edinilen bu bilgiler, nizatidinin böbrek I/R hasarının tedavisinde yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Literatürde, nizatidinin böbrek I/R hasarı üzerindeki koruyucu etkisine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmadı. Çalışmamızın amacı, nizatidinin sıçanlarda I/R ile oluşturulan oksidatif böbrek hasarı üzerine koruyucu etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Deney Hayvanları: Bu çalışmada kullanılan ve ağırlıkları 230-245 gram arasında değişen 18 adet Wistar albino türü erkek sıçan Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezinden temin edildi. Deney öncesinde hayvanlar gruplar halinde oda sıcaklığında (22 °C) barındırıldı ve beslendi. Çalışmamız "Atatürk Üniversitesi Hayvan Deneyleri

Etik Kurulu (AÜHADYEK)" tarafından verilen 28.02.2017 tarih ve 77040475-000-E.1700064304 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Kimyasal Maddeler: Deneyde kullanılan nizatidin Mefar ilaç sanayi (Türkiye), Tiopental Na ise İE ULAGAY (Türkiye)'dan temin edildi.

Deney Grupları: Deney hayvanları 50 mg/kg nizatidin + renal iskemi-reperfüzyon (NIR-50), renal iskemi-reperfüzyon kontrol (RİR) ve şam operasyonu uygulanacak sağlıklı gruplara (SG) ayrıldı. Her grupta 6 adet sıçan bulunmaktadır. Deney gruplarının demografik bilgileri tablo 1'de görülmektedir.

Cerrahi ve Farmakolojik İşlemler: Sıçanlar üzerindeki iskemi ve iskemi sonrasındaki reperfüzyon işlemleri steril şartlar altında, 25 mg/kg intraperitoneal (i.p.) tiopental sodyum anestezisi uygulanarak yapıldı. Tiopental sodyum anestezisinden bir saat önce hayvanların NIR-50 grubuna 50 mg/kg nizatidin oral yoldan sonda ile verildi. RİR ve SG grubundaki sıçanlara ise aynı hacimde distile su aynı yolla çözücü olarak verildi. Anestezi yapıldıktan sonra tüm sıçanların sol böbreklerine tek taraflı dorsal kısımdan bir kesi açılarak ulaşıldı. Daha sonra RİR ve NIR-50 grubu sıçanlarda böbreğe gelen renal arter ve renal vene klips konularak bir saat boyunca iskemi oluşturuldu. Bu süre sonunda RİR ve NIR-50 sıçan gruplarında uygulanan klipsler çıkarılarak üç saat süreyle reperfüzyon sağlandı. Bu süre sonunda tüm sıçan grupları yüksek doz anestezisiyle öldürüldü ve böbrekleri çıkartıldı. Daha sonra, çıkartılan böbrek dokularında MDA düzeyi ve MPO, SOD, GPO aktiviteleri ölçüldü. NIR-50 ve SG gruplarının biyokimyasal sonuçları RİR grubunun sonuçları ile karşılaştırılarak değerlendirildi.

Biyokimyasal Analizler

Numunelerin hazırlanması: Böbrek dokuları ölçülecek olan değişken için uygun olan buz ısısındaki fosfat tamponlarında (50 mM, pH 7,4) homojenize edildi. Doku homojenatları, 20 dakika boyunca 4°C de 5000 rpm'de santrifüj edildi. Elde edilen süpernatantlarda MDA, MPO, SOD, GPO ve protein konsantrasyonu analiz edildi. Üst fazın protein konsantrasyonu, Bradford MM tarafından tarif edilen yöntemle ölçüldü (11). Tüm doku sonuçları, g

Şekil 1. SG, RİR ve NIR-50 gruplarının böbrek dokusunda MDA düzeyleri ile MPO, SOD ve GPO aktiviteleri

* p<0.0001, SG grubuna göre

** p<0.0001, RİR grubuna göre

proteine bölünerek ifade edildi.

MDA Düzeyinin Tayini: MDA düzeyinin ölçümü Ohkawa ve arkadaşlarının metoduna göre yapıldı. Bu yöntem MDA'nın sıcak asidik ortamda tiyobarbitürik asitle oluşturduğu rengin 532 nm'de optik dansitesinin ölçülmesi prensibine dayanmaktadır (12). 25 µL örnek üzerine, 25 µL sodyum dodesil sülfat (80 g/L), 1 mL mix karışım (200 g/L asetik asit + 1.5 mL 8 g/L 2-tiyobarbitürik asit) ilave edilerek 95°C'de 1 saat ısıtıldı. Soğutulduktan sonra 4000 devirde 10 dakika santrifüj edildi. Üst tabakanın absorbansı 532 nm'de ölçüldü. Standart olarak 1,1,3,3- tetraetoksipropan kullanılarak çizilen kalibrasyon grafiğinden numunedeki MDA miktarı hesaplandı.

MPO Aktivitesinin Tayini: MPO aktivitesinin ölçümü için kullandığımız yöntem H₂O₂ varlığında MPO ile o-dianisidine'nin oksidasyonu sonucu oluşan turuncu renkli bileşimin 460 nm dalga boyunda absorbansının kinetik olarak ölçülmesine prensibine dayanmaktadır. (13). Örneklerdeki MPO aktivitesini belirlemek için, substrat olarak H₂O₂ içeren fosfat tamponu (50 mM, pH 6) kullanıldı. 20 µL örnek üzerine 280 µL ölçüm tamponu (7,5 mg o-dianisidine-HCl, 5 mL 0.0005% H₂O₂ in 40 mL fosfat tamponu) eklendi. MPO aktivitesi 460 nm'de 5 dakika boyunca kinetik olarak ölçüldü.

SOD Aktivitesinin Tayini: SOD aktivite ölçümü Sun ve ark.'nın kullandığı metoda göre yapıldı (14). Ksantin, ksantin oksidaz ile ürik aside

dönüştürüldüğünde, ortama nitro-blue tetrazolyum (NBT) ilave edilirse, SOD mor renkli formazan boyası üreten NBT ile reaksiyona girer. 200 µL ölçüm karışımına (0.3 mmol/L ksantantin, 0.6 mmol/L EDTA, 150 µmol/L NBT, 0.4 mol/L Na₂CO₃, 1 mg/mL sığır serum albümini), 20 µL serum ve 10 µL ksantin oksidaz (167 U/L) eklendi. Daha sonra 20 dakika inkübe edildi. Reaksiyon sonunda oluşan mor renkli formazanın absorbansı 560 nm'de ölçüldü.

GPO Aktivitesinin Tayini: GPO enzimi, H₂O₂ varlığında H₂O₂'yi suya indirgerken redükte glutatyonun (GSH) okside glutatyon (GSSG) yükseltgenmesi reaksiyonunu katalizler. Burada oluşan GSSG, NADPH'nin indirgeyici substrat olarak kullanıldığı glutatyon redüktaz reaksiyonuyla tekrar GSH'a indirgenir. Bu sırada NADPH'nin NADP'ye yükseltgenmesi ile oluşan absorbans azalışı 340 nm'de spektrofotometrik olarak ölçülerek GPO enzim aktivitesi hesaplandı (15).

İstatistiksel Analizler: Gruplar arasındaki fark Varyans Analizi (ANOVA) ile test edildi. Anlamlı bulunan grup karşılaştırmaları için, farklılığı sağlayan grupların tespit edilmesi amacıyla Tukey'in çoklu karşılaştırma testlerinden yararlanıldı. Sonuçların özetlenmesi amacıyla tanımlayıcı istatistik olarak ortalama ve standart hata kullanıldı ve istatistiksel yanılma düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular

MDA düzeyi SG grubundaki hayvanların böbrek dokularında 1.2 ± 0.09 iken RİR grubunda $4,3 \pm 0.21$ 'e yükselmiştir ($p < 0.0001$). NIR grubunda ise RİR grubuna göre anlamlı olarak azalarak 1.81 ± 0.06 'a düşmüştür ($p < 0.0001$) (Şekil 1A). SG grubunda 3.8 ± 0.18 olan MPO aktivitesi RİR grubunda 9.5 ± 0.15 'e yükselmiştir ($p < 0.0001$). NIR grubunda ise RİR grubuna göre anlamlı olarak azalarak 4.4 ± 0.18 'e düşmüştür ($p < 0.0001$) (Şekil 1B). SOD aktivitesi SG grubunda 9.5 ± 0.44 olarak ölçülmüş ve RİR grubunda anlamlı olarak azalarak 4 ± 0.30 bulunmuştur ($p < 0.0001$). NIR grubunda ise RİR grubuna göre anlamlı olarak artmış ve 8.3 ± 0.18 , bulunmuştur ($p < 0.0001$) (Şekil 1C). GPO aktivitesi SG grubunda 15 ± 1.06 iken RİR grubunda 5.6 ± 0.21 'e düşmüştür ($p < 0.0001$). NIR grubunda ise RİR grubuna göre anlamlı olarak artmış ve 12.7 ± 0.67 bulunmuştur ($p < 0.0001$) (Şekil 1D). Deney sonuçlarımız MDA düzeyi ile MPO, SOD ve GPO aktivitelerinin SG ve NIR grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğunu göstermiştir ($p > 0.05$).

Tartışma

Böbrek iskemisi, dokuya gelen kanın azalmasına veya kan akışının kesilmesine bağlı böbreğin oksijenden yoksun kalmasıdır. Klinikte çeşitli ürolojik vasküler cerrahi girişimlerde böbrek dokusunda iskemi oluşabilir (16). Bu durumda, yapılacak olan ilk müdahale iskemili dokunun reperfüzyonunu sağlamaktır. Ancak, iskemik böbreklerin reperfüzyonu oksidan düzeylerinin artmasına, antioksidan düzeylerinin ise azalmasına yol açarak böbrek dokusunun daha fazla zedelenmesine sebep olur (17). Reperfüzyon sonucunda dokuda oluşan SOR'lar lipid peroksidasyonuna ve hücre hasarına yol açmaktadır (7). Bu nedenle İ/R hasarının şiddetini azaltmaya yönelik olarak yapılan deneysel çalışmalarda çok sayıda antioksidan ve antiinflamatuar maddenin etkisi araştırılmaktadır (18-20). Çalışmamızda böbrek İ/R hasarına karşı etkisi araştırılan nizatidinin antioksidan aktivitesinin bulunduğu daha önceki bir çalışmada rapor edilmiştir (10). Deney sonuçlarımızdan da anlaşılacağı gibi İ/R işlemi uygulanan RİR grubu hayvanların böbrek dokusunda lipid peroksidasyonunun son ürünü olan MDA miktarı SG grubuna göre anlamlı artış göstermiştir. MDA miktarı nizatidin verilen NIR grubunda ise RİR grubuna göre anlamlı olarak düşmüştür. Bu sonuçlar, İ/R uygulanan grubun böbrek dokusunda lipid peroksidasyonunun nizatidin grubunda belirgin bir şekilde baskılandığına işaret etmektedir. Literatürde nizatidinin böbrek dokusunda İ/R ile indüklenen

oksidatif stresle ilişkili MDA artışına etkisi ile ilgili bilgilere rastlanmadı. Ancak yukarıda belirtildiği gibi, nizatidin mide dokusunda MDA üretimini baskılayarak gastroprotektif etki oluşturmuştur (10). Liu ve ark. nizatidinin lipid peroksidasyonunu inhibe ederek protektif etki oluşturduklarını bildirmişlerdir (21).

Çalışmamızda, MPO aktivitesi RİR grubu hayvanların böbrek dokusunda SG ve NIR grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. MPO üretimindeki artışın SOR'lar tarafından stimüle edildiği bilinmektedir. Aktive edilmiş polimorfonükler lökositlerden salgılanan MPO, hem O_2^- , H_2O_2 , OH^\bullet gibi SOR'ların üretimine neden olur, hem de Cl iyonu varlığında H_2O_2 'i güçlü oksidan olan hipokloröz asit radikaline (HOCl) dönüştürür (22). Bu nedenle aşırı MPO üretimi böbrek hasarına yol açmaktadır (23). Bundan önce yapılan çalışmalarda da İ/R işleminin böbrek dokusunda MPO artışına neden olduğu belirtilmiştir (24). Nizatidin verilen NIR grubunda MPO düzeyinin SG grubuna çok yakın olması, nizatidinin SOR ve polimorfonükler lökositler üzerinde inhibitör etki oluşturduğunu düşündürmektedir. Liu J ve ark. nizatidinin MPO aktivitesini azalttığını göstermişlerdir (10). Bir başka çalışmada ise nizatidinin MPO- H_2O_2 -Cl-sisteminde üretilen güçlü bir klorlayıcı oksidan olan hipokloröz asiti (HOCl) büyük ölçüde temizlediği ifade edilmektedir (25).

Yine bu çalışmamızda MDA ve MPO düzeyleri yüksek bulunan İ/R uygulanmış RİR grubu hayvanların böbrek dokusunda SOD ve GPO aktivitesi SG grubuna göre düşük bulunmuştur. SOD ve GPO aktivitesi nizatidin verilen NIR grubunda ise RİR grubuna göre anlamlı olarak yükselmiştir. SOD ve GPO enzimlerinin reperfüzyon sırasında üretimi artan SOR'ların sebep olduğu oksidatif hasarın azaltılmasında önemli antioksidan etki gösterdiği bildirilmiştir (26, 27). Literatürde nizatidin ile ilgili bilgilere rastlanmadı. Ancak deney sonuçlarımız, nizatidinin endojen SOD ve GPO gibi antioksidanların aktivitesini artırmak suretiyle böbrek dokusunu oksidatif hasara karşı koruduğunu gösterdi. Sonuç olarak; İ/R hasarı, böbrek dokusunda oksidatif stres göstergesi olarak bilinen MDA düzeyinin ve MPO aktivitesinin artmasına, SOD ve GPO gibi endojen antioksidan enzimlerin aktivitelerinin azalmasına yol açmıştır. Zıt etki olarak nizatidin ise, böbrek dokusunda oksidan parametrelerin artmasını, antioksidanların ise azalmasını önlemiştir. Deney sonuçlarımız nizatidinin böbrekte İ/R hasarına bağlı olarak gelişen oksidatif stresi önlemede yararlı olabileceğini göstermektedir.

Kaynaklar

1. Perico N, Cattaneo D, Sayegh MH, Remuzzi G. Delayed graft function in kidney transplantation. *The Lancet* 2004; 364(9447): 1814-1827.
2. Weight SC, Bell PR, Nicholson ML. Renal ischaemia--reperfusion injury. *Br J Surg* 1996; 83(2): 162-170.
3. Welbourn CR, Goldman G, Paterson IS, Valeri CR, Shepro D, Hechtman HB. Pathophysiology of ischaemia reperfusion injury: central role of the neutrophil. *Br J Surg* 1991; 78(6): 651-655.
4. Majno G, Joris I. Apoptosis, oncosis, and necrosis. An overview of cell death. *Am J Pathol* 1995; 146(1): 3-15.
5. Lindsay TF, Liauw S, Romaschin AD, Walker PM. The effect of ischemia/reperfusion on adenine nucleotide metabolism and xanthine oxidase production in skeletal muscle. *Journal of vascular surgery* 1990; 12(1): 8-15.
6. Grace P. Ischaemia-reperfusion injury. *British Journal of Surgery* 1994; 81(5): 637-647.
7. Del RM. An approach to free radicals in medicine and biology. *Acta Physiologica Scandinavica Supplementum* 1980; 492: 153-168.
8. Hajieva P, Behl C. Antioxidants as a potential therapy against age-related neurodegenerative diseases: amyloid beta toxicity and Alzheimer's disease. *Current pharmaceutical design* 2006; 12(6): 699-704.
9. Jain A, Pandey V, Ganeshpurkar A, Dubey N, Bansal D. Formulation and characterization of floating microballoons of Nizatidine for effective treatment of gastric ulcers in murine model. *Drug delivery* 2015; 22(3): 306-311.
10. Liu J, Sun D, He J, Yang C, Hu T, Zhang L, et al. Gastroprotective effects of several H2RAs on ibuprofen-induced gastric ulcer in rats. *Life sciences* 2016; 149: 65-71.
11. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. *Analytical biochemistry* 1976; 72(2): 248-254.
12. Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Assay for lipid peroxides in animal tissues by thiobarbituric acid reaction. *Analytical biochemistry* 1979; 95(2): 351-358.
13. Bradley PP, Priebe DA, Christensen RD, Rothstein G. Measurement of cutaneous inflammation: estimation of neutrophil content with an enzyme marker. *Journal of Investigative Dermatology* 1982; 78(3): 206-209.
14. Sun Y, Oberley LW, Li Y. A simple method for clinical assay of superoxide dismutase. *Clinical chemistry* 1988; 34(3): 497-500.
15. Paglia DE, Valentine WN. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. *The Journal of laboratory and clinical medicine* 1967; 70(1): 158-169.
16. Ortadeveci A, Semih Ö. Böbrek İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Bir Derleme. *Osmangazi Tıp Dergisi* 2017; 39(3): 115-124.
17. Tok A, Sener E, Albayrak A, Cetin N, Polat B, Suleyman B, et al. Effect of mirtazapine on oxidative stress created in rat kidneys by ischemia-reperfusion. *Ren Fail* 2012; 34(1): 103-110.
18. Hong X, Zhao X, Wang G, Zhang Z, Pei H, Liu Z. Luteolin Treatment Protects against Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Rats 2017; 2017: 9783893.
19. Kim J, Jang H, Jeong E, Kim S, Kim Y, Lee J, et al., editors. *Crepidiastrum denticulatum Extract Ameliorates Kidney Ischemia-Reperfusion Injury in Mice. Transplantation Proceedings*; 2018: Elsevier.
20. Oguz E, Yilmaz Z, Ozbilge H, Baba F, Tabur S, Yerer MB, et al. Effects of melatonin on the serum levels of pro-inflammatory cytokines and tissue injury after renal ischemia reperfusion in rats. *Renal failure* 2015; 37(2): 318-322.
21. Liu J, Sun D, He J, Yang C, Hu T, Zhang L, et al. Gastroprotective effects of several H2RAs on ibuprofen-induced gastric ulcer in rats. *Life Sci* 2016; 149: 65-71.
22. Otamiri T. Oxygen radicals, lipid peroxidation, and neutrophil infiltration after small-intestinal ischemia and reperfusion. *Surgery* 1989; 105(5): 593-597.
23. Bolisetty S, Agarwal A. Neutrophils in acute kidney injury: not neutral any more. *Kidney international* 2009; 75(7): 674-676.
24. Suleyman Z, Sener E, Kurt N, Comez M, Yapanoglu T. The effect of nimesulide on oxidative damage inflicted by ischemia-reperfusion on the rat renal tissue. *Renal failure* 2015; 37(2): 323-331.

25. van Zyl JM, Kriegler A, van Der Walt BJ. Anti-oxidant properties of H₂-receptor antagonists: Effects on myeloperoxidase-catalysed reactions and hydroxyl radical generation in a ferrous-hydrogen peroxide system. *Biochemical pharmacology* 1993; 45(12): 2389-2397.
26. Torres-González L, Cienfuegos-Pecina E, Perales-Quintana MM, Alarcon-Galvan G, Muñoz-Espinosa LE, Pérez-Rodríguez E, et al. Nephroprotective Effect of *Sonchus oleraceus* Extract against Kidney Injury Induced by Ischemia-Reperfusion in Wistar Rats. *Oxidative medicine and cellular longevity* 2018; 2018.
27. Cakir M, Duzova H, Baysal I, Gül CC, Kuşcu G, Kutluk F, et al. The effect of *hypericum perforatum* on kidney ischemia/reperfusion damage. *Renal failure* 2017; 39(1): 385-391.

Rektal Prolapsusta Laparoskopik Ventral Mesh Rektopeksi Deneyimlerimiz

Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy Experience for Rectal Prolapse At Our Center

Hakan Yabanoğlu^{1*}, Ali Ezer¹, İlker Murat Arer¹, Abdirahman Sakulen Hargura¹, Tefik Avcı², Murat Kuş¹

¹Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Adana

²Başkent Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

ÖZET

Amaç: Rektal prolapsus genellikle kabızlık ve inkontinans ile seyreden, ciddi sosyal ve medikal sorunlara neden olan klinik bir durumdur. Çalışmamızda laparoskopik ventral mesh rektopeksi uyguladığımız hastalarımızın tedavi sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2015 ve Nisan 2018 yılları arasında rektal prolapsus tanısı konulan ve laparoskopik ventral mesh rektopeksi uygulanan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Toplam 26 hastanın demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Açık cerrahi uygulanan ve diğer cerrahi teknikler ile tedavi edilen hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular: Hastaların 19' u (% 73.1) kadın, 7' si (%26.9) erkek ve ortalama yaşları 42 (20-67) idi. Fizik incelemede 5 (%19) hastada eş zamanlı rektosel mevcuttu. Tüm hastalara laparoskopik ventral mesh rektopeksi uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 90 (50-130) dk idi. Ortalama hastanede kalış süresi 3.1 (2-4) gün idi. Üç (%11.5) hastada yara yeri enfeksiyonu gelişti ve medikal tedavi ile düzeldi. Hastaların 1. hafta kontrollerinde sorun izlenmedi. Ameliyat sonrası 1. ay kontrolünde hastaların 23' ünde (%88.5) şikayetlerin tam, 2' inde (%7.7) kısmi olarak düzeldiği görüldü. Bir (%3.8) hastada şikayetler düzelenmedi. Ortalama takip süresi 18 (3-36) ay idi. Hiçbir hastada nüks izlenmedi.

Sonuç: Laparoskopik ventral mesh rektopeksi rektal prolapsuslarda güvenli bir şekilde uygulanabilen etkin tedavi yaklaşımıdır. Kabul edilebilir rekürrens oranı ve minimal morbiditeye sahip iyi semptomatik rahatlama sağlayan tedavi seçeneklerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: Rektal Prolapsus, Laparoskopi, Ventral Rektopeksi

ABSTRACT

Objective: Rectal prolapse, a clinical condition that causes serious social and medical problems, usually presents with constipation and incontinence. In our study we intend to present outcomes of laparoscopic ventral mesh rectopexy treatment performed at our center.

Materials and Methods: The Files of patients who underwent laparoscopic ventral mesh rectopexy for rectal prolapse between January 2015 – April 2018 at our center were retrospectively reviewed. The demographic and clinical features of a total of 26 patients were recorded. The patients who had open surgery and other surgical techniques were excluded from the study.

Results: Nineteen (73.1%) of the patients were female while 7 (26.9%) were male with average age of 42 (20-67). Physical examination revealed synchronous rectocele in 5 (19%) patients. Laparoscopic ventral rectopexy was performed on all the patients. Average time for the surgical procedure was 90 (50-30) minutes. Average hospital stay was 3.1 (2-4) days. Three patients had surgical site infection that was successfully managed medically. One week postoperative follow-up examination was unremarkable. One month postoperative follow-up review revealed that 23 (88.5%) patients had total relieve of complaints, while 2 (7.7%) reported partial relieve of the complaints. One (3.8%) patient reported persistence of the preoperative complaints. Average follow-up period was 18 (3-36) months. There was no recurrence in any of the patients.

Conclusion: Laparoscopic ventral mesh rectopexy is a safe and effective surgical approach for rectal prolapse. As a treatment modality it not only provides good symptomatic relief but also has acceptable recurrence rates and minimal morbidity.

Key Words: Rectal Prolapse, Laparoscopy, Ventral Rectopexy

Giriş

Rektal prolapsus; rektumun tam kat ya da inkomplet olarak anatomik pozisyonundan aşağı sarkarak anüsten dışarı çıkması olarak tanımlanmaktadır. Rektal prolapsus genellikle kabızlık ve inkontinans ile seyreden ciddi sosyal ve medikal sorunlara neden olan klinik bir durumdur. Etiyolojisinde birçok neden suçlanmakta ancak tedavisinde çok sayıda cerrahi yöntem uygulanmasına rağmen gerçek etyolojik nedenin ne olduğu ve en ideal tedavi yönteminin ne olduğu hala tartışılmaktadır (1-2). Cerrahi tedavi ile ilgili literatürde çok sayıda randomize kontrollü çalışma olmasına rağmen çalışmalarda standartizasyon farklılığı nedeni ile ortak bir fikir birliği bulunmamaktadır (3). Son zamanlarda laparoskopi alanındaki gelişmelere paralel olarak rektal prolapsus tedavisinde de açık cerrahi tedavi uygulamaları yerini laparoskopik girişimlere bırakmıştır. Rektal prolapsus tedavisinde uygulanan cerrahi teknikler farklı olsa da temel amaç anatomik bozukluğun düzeltilmesi ve defekasyon mekanizmasının fizyolojik hale getirilmesidir (4). Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için anal orifisin ve douglas poşunun daraltılması, pelvik tabanın restore edilmesi, barsak rezeksiyonları, rektumun asılarak sabitlenmesi ya da bunların bir veya birkaçının beraber uygulanması gerekmektedir.

Çalışmamızda laparoskopik ventral mesh rektepeksi uyguladığımız hastalarımızın tedavi sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Kliniğimizde Ocak 2015 ve Nisan 2018 yılları arasında rektal prolapsus tanısı konulan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Bu çalışma Üniversitemizin Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no: KA18/151) ve Üniversitemizin Araştırma Fonunca desteklenmiştir. Laparoskopik ventral rektepeksi uygulanan 26 hastanın demografik ve klinik özellikleri (yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, fekal-üriner inkontinans ve kabızlık varlığı, ameliyat öncesi tetkikler, rektosel varlığı, hastanede kalış süresi, komplikasyon, ameliyat sonrası şikayetlerin 1. ay değerlendirilmesi, takip süresi ve nüks) kaydedildi. İnkontinansın değerlendirilmesinde Boutsis Ellis kriterleri (tablo 1), kabızlığın değerlendirilmesinde ise Roma II kriterleri (tablo 2) kullanıldı. Kabızlık şikayeti olan hastalarda baryum sülfat içeren 12 kapsül verilerek kolon transit zamanı ölçümü yapıldı. Üçüncü ve beşinci günlerde çekilen ayakta direkt karın grafileri ile kapsüllerin yeri ve sayısına bakıldı. Açık cerrahi

uygulanan ve farklı cerrahi teknik uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

İstatistiksel Analiz: Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanıldı. Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümlerse ortalama ve standart sapma (gerekli yerlerde ortanca ve minimum - maksimum) olarak özetlendi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında da Ki-Kare testi kullanıldı. Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alındı.

Cerrahi Teknik: Ameliyattan 1 gece önce hastaneye yatış yapıldı ve hastalar gece 24' den sonra aç bırakıldı. Ameliyat öncesi barsak temizliği (2 doz 45 cc Na fosfat ve tek doz fleet enema lavman), derin ven trombozu profilaksisi (varis çorabı, düşük molekül ağırlıklı heparin) ve antibiyotik profilaksisi (İndüksiyondan 30 dk önce siprofloksasin 500 mg iv ve Metronidazol 500 mg iv) uygulandı. Hastalar Trendelenburg pozisyonunda hazırlandı. Karın içerisinde veres iğnesi ile pnömoperitoneum oluşturuldu. Ardından 4 trokar yardımı ile kadınlarda uterusu asmak için düz iğneli ipek sütür pubis üzerinden ciltten karın içine görecere ilerletildi, uterus fundusundan iğne geçirilerek uterus asıldı. Öncelikle rektum sağ lateral perirektal periton promontoryumdan pelvik tabana kadar serbestleştirildi. Erkeklerde denonvilliers' fasyası kadınlarda ise rektovajinal aralık açıldı. Ardından L şeklinde hazırlanan poliprolen mesh (şekil 1) pelvik taban çıkışında rektum ön yüzüne 2/0 Ethibond sütür ile sütüre edildi, meshin proksimal kısmı promontoryuma zımba ile tespit edildi. Son olarak rektum sağ yan yüzeyi; greft peritonun altında kalacak şekilde kapatıldı.

Bulgular

Hastaların 19' u (% 73.1) kadın, 7' si (%26.9) erkek ve ortalama yaşları 42 (20-67) idi. En sık başvuru şikayeti dışkılamada güçlük, tam boşalamama hissi ve makattan sarkma idi. Hastaların tamamında dışkılamada güçlük ve tam boşalamama hissi mevcutken, 16 (%61.5) hastada kabızlık, 7 (%26.9) hastada fekal inkontinans (5 hasta evre I, 1 hasta evre II, 1 hasta evre IIIa), 2 (%7.6) hastada üriner inkontinans mevcuttu. Fizik incelemede 5 (%19) hastada eş zamanlı rektosel mevcuttu. Ameliyat öncesi hastaların 22' sine (%84) defekografi, 21' ine (%80) kolonoskopi yapılmıştı. Kolon transit zamanı ölçülen hastaların tümünde 5. günde çekilen grafilerde kapsüllerin tamamının çıkarılmış olduğu görüldü. Bu nedenle barsak rezeksiyona gerek duyulmadı. Ortalama ameliyat süresi 90 (50-130) dk idi. Tüm hastalara ameliyat sonrası 1. günde oral beslenme başlandı. Ortalama hastanede kalış süresi 3.1 (2-4) gün

Tablo 1. Boutsis-Ellis Kriterleri

Evre I	Normal kontrol, nadiren mukus ile ıslanma
Evre II	Gaz kontrolünde bozukluk, sıklıkla mukus ile ıslanma
Evre IIIa	Sık sık kontrol kaybı, diare gibi hallerde feçesle ıslanma
Evre IIIb	Feçesle ıslanma, total kontrol kaybı

Tablo 2. Roma II Kriterleri

Son 12 ayda en az 12 hafta aşağıdakilerden iki veya daha fazlasının bulunması; 1. İkinma, fazla gayret gösterme 2. Topak veya sert dışkılama 3. Tam boşalamama hissi 4. Anorektal tıkanıklık hissinin oluşu 5. El yardımı ile kolaylık sağlayarak dışkılama mecburiyetinde olunması ve ayrıca; Haftada üçten daha az sayıda dışkılama Yumuşak dışkılama yapılamaması ve Kabızlığın hakim olduğu irritabl barsak sendromu için aranan kriterlerin yetersiz olması şartları bulunmalıdır.

idi. Üç (%11.5) hastada yara yeri enfeksiyonu gelişti ve medikal tedavi ile düzeldi. Hastaların 1. hafta kontrollerinde sorun izlenmedi. Ameliyat sonrası 1. ay kontrolünde hastaların sözel geri bildirimleri ile şikayetleri sorgulandı ve hastaların 23'ünde (%88.5) şikayetlerin tam, 2'inde (%7.7)'de kısmi olarak düzeldiği görüldü. Bir (%3.8) hastada şikayetler düzelenmedi (Evre IIIa fekal inkontinansı olan hasta). Ortalama takip süresi 18 (3-36) ay idi. Hiçbir hastada prolapsus nüksü izlenmedi.

Tartışma

Dış rektal prolapsus prevalansı, genel popülasyonun% 0.5' den daha azında gerçekleştiği tahmin edilmektedir (5). Birleşik Devletlerde ileri yaş kadınların yaklaşık % 3'ünde pelvik organ prolapsusu (rektalprolapsus, vajinal prolapsus, rektosel, sistosel, üretrosel, enterosel) görülmektedir (6). Rektal prolapsusun evrimi, sadece defekografide görülebilen iç intususepsiyon ile başlar, bunu sadece dış mukozal prolapsus izler ve sonunda tam kalınlıkta rektal prolapsus olur. Hem tam rektal prolapsus hem de internal intususepsiyon; bağımsız olarak ortaya çıkabilir veya diğer pelvik organların iniş ve işlev bozukluğu ile ilişkili olabilir (7). Çalışmamızda hastalığın kadın hastalarda görülme sıklığı literatür ile uyumludur. Ancak kadın ve erkeklerde görülme sıklığının oranı daha azdır. Bu oranın azalmasındaki nedeni literatürde bu konu ile ilgili yeterli

dökümantasyon olmamasına rağmen; klinik tecrübelerimiz ile sezeryan doğumların artmasına bağlamaktayız. Çünkü sezeryan doğumlar ile ıkinma azalmakta ve hastalığın ortaya çıkmasında etkili olan basınç artışı ortadan kalkmaktadır.

Rektal prolapsus gelişimiyle ilgili değişik hipotezler ileri sürülmüştür. Bu hipotezler; normalden daha uzun sigmoid kolon, lateral ligaman relaksasyonu ve eşlik eden musküler atoni, mobil mezorektum ve pelvik taban değişikliklerine bağlı ortaya çıkan pudental sinir hasarı yer almaktadır (8).

Kişinin hayat kalitesini bozan ve ciddi medikal sorunları beraberinde getiren bir hastalık olup sıklıkla çıkım obstrüksiyonu ve inkontinans ile ilişkili semptomlar görülmektedir (tablo 3). Bazı hastalarda rektal inkarserasyon veya hatta strangülasyon (büyük, ağrılı, hareketsiz rektal kitle) olaya eşlik edebilmektedir. İnkontinans, yüksek rektal basınç nedeni ile internal anal sfinkter inhibisyonuna bağlı olarak ya da anal sfinkter ve pudental sinirde gerilmeye bağlı travma sonucu oluşur. Bu hastalarda istirahat ve sıkma basınçları düşük ölçülmektedir.

Rektal prolapsus tedavisinde çok sayıda cerrahi teknik uygulanmakla birlikte ideal cerrahi yaklaşımın seçiminde çok sayıda (hastanın semptomları, komorbiditeleri, eşlik eden pelvik taban bozuklukları, inkontinansın derecesi, kabızlığın varlığı, klinik ve cerrahın deneyimi ve cerrahi ekipman/donanım vb.) faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Teşhis sırasında hastanın semptomları tam olarak öykülendirilmeli, bunlara fekal inkontinans ve

Tablo 3. Rektal prolapsusu olan hastaların semptomları

Kabızlık % 25-50
Mukus ishal % 15-35
Fekal inkontinans % 50-75
Rektal kanama % 75-100
İdrar kaçırma % 25-30
Vajinal kasık prolapsusu % 15-30
Ağrı % 100
Düşük yaşam kalitesi % 100

*: Değerler Prevalans olarak verilmiştir

kabızlık/tıkanmış defekasyon semptomları ve aynı zamanda dışkı kıvamı dahil edilmelidir. Çünkü tüm bu detaylar uygun cerrahi tekniğin seçiminde rehberlik edecektir. Tüm bu detaylı değerlendirme sonucunda uygulanması planlanan cerrahi tekniğin temel amacı; sarkmanın, fekal inkontinansın, konstipasyonun düzelmesi ve nüksün engellenmesidir (9-11).

Rektal prolapsus tedavisi cerrahidir ve cerrahi tekniğin uygulama alanı temelde 2 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; abdominal veya perineal yaklaşımlardır. İntraabdominal yaklaşımlar açık, laparoskopik ve robotik yöntemler ile uygulanmakta olup; rektumun uygun mobilizasyonu, rezeksiyon ve fiksasyonu içermektedir. Bu yaklaşımlar tek başına veya kombine olarak uygulanabilmektedir. Rektumun mobilizasyonu, postoperatif konstipasyon semptomlarını etkileyebilecek lateral ligamentlerin korunmasıyla veya olmadan yapılabilir. Rektepeksi, eşzamanlı sigmoid rezeksiyonu olsun veya olmasın ventral, posterior veya anterior yaklaşım kullanılarak (sütür/mesh) gerçekleştirilebilir. Sabitleme yaklaşımı ve yöntemi genellikle belirli hasta özelliklerine göre cerrah tercihine bağlıdır. Prosedürü gerçekleştirme araçları, ister minimal invaziv bir yaklaşımla (laparoskopik veya robotik) isterse de hastanın uygunluğuna ve klinisyen konforuna ve deneyimine bağlıdır (7, 12).

Laparoskopik ventral rektepeksi ilk kez D' Hoore ve ark. tarafından tanımlanmış ve rektal prolapsus tedavisinde yerini almıştır (13). Bu tekniğin en önemli bir avantajı, rektumun posterior mobilizasyonu için gereklilik olmamasıdır. Bu nedenle otonomik sinirleri korur ve böylelikle rektal denervasyon nedeniyle yeni başlayan başlangıç kabızlığını önler. Laparoskopik ventral rektepeksi sadece tam kat rektal prolapsus tedavisinde değil aynı zamanda fonksiyonel bozukluklarla ilişkili posterior pelvik kompartmanın morfolojik değişikliklerinin (örn., rektosel, intussusepsiyon, enterosel, sigmoidosel ve pelvik taban yetmezliği) tedavisi içinde kullanılmaktadır. Amaç anatomiyi düzeltmek ve böylece tıkanıklık ve fekal inkontinans belirtilerini iyileştirmektir (13). Yapılan çalışmalarda laparoskopik ventral rektepeksi ile obstruktif defekasyon sendromu ve ileri derece

rektal intusepsiyonu olan hastaların %70' de semptomların düzeldiği gösterilmiştir (14-15). Ayrıca bu tedaviden fayda görme olasılığını arttırmak için hasta seçiminde dikkatli olunmalıdır. Çünkü eşlik eden pelvik taban hastalıkları LVR' e olan tedavi başarısını etkilemektedir (16-17). Çalışmamızda rektal prolapsus ile beraber 5 hastada rektosel görüldü. Bu hastalarda aynı teknik ile hem prolapsus hem de rektosel tedavisi eş zamanlı tamamlanmış oldu.

Laparoskopik cerrahi ile postoperatif ağrı daha az, erken oral diyet geçilmekte ve hastaların hastanede kalış süresini daha az olup bu da maliyetin daha düşük olması amaçlanmaktadır. Özellikle rezeksiyonsuz rektal prolapsus ameliyatında insizyon yeri, hastalar için en önemli cerrahi travma alanı olarak kabul edildiğinden laparoskopi bu tür operasyonlarda çok uygun bir tekniktir. Laparoskopik cerrahi girişim teknik açıdan açık cerrahi yöntemdeki ile aynıdır (18). Pelvik tabana kadar posterior mobilizasyon yapılır. Lateral ligamentlerin kesilmesi rutin değildir. Çalışmamızda yer alan tüm hastalara 4 trokar yardımı ile lateral ligamentleri kesmeden, L şeklinde sentetik (polipropilen) mesh (şekil 1) kullanarak ventral rektepeksi uyguladık. Erken dönemde oral diyet başlandı ve hastanede kalış süresi ortalama 3 gün idi. Laparoskopi ile ilgili sıkça dile getirilen problemler arasında daha uzun çalışma süreleri, yüksek öğrenme eğrisi, özel ekipman ihtiyacı ve sınırlı hasta uygunluğu sayılabilmektedir. Çalışmamızda yer alan vakalarda öğrenme eğrimizin ilk dönemlerinde; ameliyat süresi 130 dk iken bu süre 50 dk' a kadar düştü. Bu durumun ileri yaş hastalığı olan rektal prolapsus olgularımızda pnömoperitoneumun olumsuz etkilerin daha az görülmesine neden olacağını düşünmekteyiz.

Brazzelli ve arkadaşlarının (19) rektal prolapsus hakkında yaptıkları metaanalize göre lateral ligamanların korunması kontinansa gelişmeye ve konstipasyonun azalmasına katkıda bulunmaktadır. Laparoskopik ventral rektepeksi onarımında olguların %90'ında kontinansa gelişme olduğunu, olguların %84'ünün de tamamen düzeldiğini bildirmişlerdir. Bu başarılarını tümüyle rektal mobilizasyon yapmamaya ve dolayısıyla sempatik sinir hasarı yaratmamaya

Şekil 1. L şeklinde sentetik (polipropilen) mesh

bağlamaktadırlar. Ayrıca ventral mesh fiksasyonunun rektal boşalmaya pozitif katkı sağladığını bildirmektedirler. Çalışmamızda kabızlığı olan 16 hastanın 14 'de şikayetler tam, 2' de kısmi olarak düzeldi. Fekal inkontinansı olan 7 hastamızın, 5' de düzelme görüldü ancak evre II ve IIIa inkontinansı olan hastalarımızda düzelme görülmedi. Genel olarak bakıldığında ventral rektopleksi uyguladığımız hastalarımızda; kabızlıkta %87.5, inkontinans %71.4 oranında düzelme görüldü. Ayrıca ventral mesh rektopleksi uygulanan hastalarda, posterior pelvik taban disfonksiyonunun etkili bir şekilde düşük komplikasyon oranı ve kabul edilebilir nüks oranı ile tedavi edilebileceği gösterilmiştir (20).

Fiksasyon sırasında sentetik ve biyolojik meshler güvenli olarak kullanılabilir (21). Ancak kullanılan meshlere ait komplikasyonlarda bildirilmiştir (22-23). Çalışmamızda tüm hastalarda sentetik mesh kullanıldı ve meshe ait bir komplikasyon izlenmedi. Ventral mesh rektopleksi sonrası rekürrens oranları (sentetik veya biyolojik) % 3- 5 arasında değişmektedir (21,24). Rektal prolapsusta yapılan tüm ameliyat yöntemlerinden uzun dönemdeki beklenti nüksün az olmasıdır. Çalışmamızda ortalama 18 aylık dönemde nüks izlenmedi. Ancak nüks oranlarımızı değerlendirmek için daha uzun takip süresine ihtiyacımız vardır. Hastalarımızda şu ana kadar nüks bulguları olmamasına rağmen şikayetler ve semptomlar 2 (%7.7) hastada kısmi olarak düzeldi. Bir (%3.8) hastada ise düzelme olmadı (Evre IIIa fekal inkontinansı olan hasta). Bu durumun hastaların uzun süre bu hastalıkla yaşamalarına ve tedavi için yardım almamalarına bağlamaktayız. Çalışmamızın kısıtlayıcı

yönleri; rektospektif bir çalışma olması nedeni ile verilerin elde edilmesinde (seksüel ve ürolojik fonksiyonların değerlendirilememesi vb) ve yorumlanmasında güçlüklerin olmasıdır. Ayrıca uzun dönem takip ve nüks sonuçlarını değerlendirmek için daha uzun takip süresine ihtiyacımız vardır.

Sonuç olarak, laparoskopik ventral rektopleksi açık abdominal operasyonların tüm avantajlarına sahip olup, güvenilir bir tekniktir. Postoperatif ağrının az olması, hastanede kalış süresinin kısalığı, minimal invaziv bir girişim olması nedeniyle riskli hastalarda daha tercih edilebilir olması ve de iyi kozmetik sonuçları ile rektal prolapsus tedavisinde etkili bir tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.

Etik ve Araştırma Kurul Onayı: Bu çalışma Üniversitemizin Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış (Proje no: KA18/151) ve Üniversitemizin Araştırma Fonunca desteklenmiştir.

Finansman Kaynakları: Bu makalede açıklanan çalışma için herhangi bir finansman alınmadı.

Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynaklar

1. Riansuwan W, Hull TL, Bast J, Hammel JP, Church JM. Comparison of perineal operations with abdominal operations for full-thickness rectal prolapse. *World J Surg* 2010; 34(5): 1116-1122.
2. Çalskan C, Korkut AM, Fırat Ö, Akgün E, Osmanoğlu H. Rectal prolapse experience: 68 cases in 27 years. *Ege Journal of Medicine* 2008; 47(1): 29-34.
3. Rogers AC, McCawley N, Hanly AM, Deasy J, McNamara DA, Burke JP. Trends in the treatment of rectal prolapse: a population analysis. *Int J Colorectal Dis* 2018; 33(4): 459-465.
4. Duthie GS, Bartolo DC. Abdominal rectopexy for rectal prolapse, A comparison of techniques. *Br J Surg* 1992; 79(2): 107-113.
5. Kairaluoma MV, Kellokumpu IH. Epidemiologic aspects of complete rectal prolapse. *Scand J Surg* 2005; 94(3): 207-210.
6. Nygaard I, Barber MD, Burgio KL, Kenton K, Meikle S, Schaffer J, et al. Pelvic Floor Disorders Network. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. *JAMA* 2008; 300(11): 1311-1316.
7. Bordeianou L, Hicks CW, Kaiser AM, Alavi K, Sudan R, Wise PE. Rectal prolapse: an overview of clinical features, diagnosis, and patient-specific management strategies. *J Gastrointest Surg* 2014; 18(5): 1059-1069.

8. Akcan A, Sözüer E, Akyıldız H, Küçük C, Çetin, Ok E, et al. Tam kat rektalprolapsus cerrahi tedavisinde rektopeksi ve rektopeksi ile birlikte sigmoid rezeksiyonun karşılaştırılması. *Ulusal Cerrahi Dergisi* 2007; 23(2): 54-57.
9. Hernández P, Targarona EM, Balagué C, Martínez C, Pallares JL, Garriga J, et al. Laparoscopic treatment of rectal prolapse. *Cir Esp* 2008; 84(6):318-322.
10. Kellokumpu IH, Vironen J, Scheinin T. Laparoscopic repair of rectal prolapse: a prospective study evaluating surgical outcome and changes in symptoms and bowel function. *Surg Endosc* 2000; 14(7): 634-640.
11. Sabancı Ü, Öğün İ, Candemir G. Laparoskopik Rektopeksi Deneyimlerimiz. *Kolon Rektum Hast. Derg* 2007; 17: 130-134.
12. Raftopoulos Y, Senagore AJ, Di Giuro G, Bergamaschi R; Rectal Prolapse Recurrence Study Group. Recurrence rates after abdominal surgery for complete rectal prolapse: a multicenter pooled analysis of 643 individual patient data. *Dis Colon Rectum* 2005; 48(6): 1200-1206.
13. D'Hoore A, Cadoni R, Penninckx F. Long-term outcome of laparoscopic ventral rectopexy for total rectal prolapse. *Br J Surg* 2004; 91(11): 1500-1505.
14. Ris F, Gorissen KJ, Ragg J, Gosselink MP, Buchs NC, Hompes R, et al. Rectal axis and enterocele on proctogram may predict laparoscopic ventral mesh rectopexy outcomes for rectal intussusception. *Tech Coloproctol* 2017; 21(8): 627-632.
15. Consten EC, Van Iersel JJ, Verheijen PM, Broeders IA, Wolthuis AM, D'Hoore A. Long-term outcome after Laparoscopic ventral mesh rectopexy: An observational study of 919 consecutive patients. *Ann Surg* 2015; 262(5): 742-747.
16. Lundby L, Laurberg S. Laparoscopic ventral mesh rectopexy for obstructed defaecation syndrome: time for a critical appraisal. *Colorectal Dis* 2015; 17(2): 102-103.
17. D'Hoore A. Fine-tuning indications for laparoscopic ventral mesh rectopexy. *Tech Coloproctol* 2017; 21(8): 593-594.
18. Madbouly K, Senagore AJ, Delaney CP, Duepre HJ, Brady KM, Fazio VW. Clinically based management of rectal prolapse: a comparison of laparoscopic Well's procedure versus resection rectopexy. *Surg Endosc* 2003; 17(1): 99-103.
19. Brazzelli M, Bachoo P, Grant A. Surgery for complete rectal prolapse in adults (Cochrane Review). From the Cochrane Library, Issue. 2004; 2, Chichester, UK.
20. Mäkelä-Kaikkonen J, Rautio T, Kairaluoma M, Carpelan-Holmström M, Kössi J, Rautio A, et al. Does Ventral Rectopexy Improve Pelvic Floor Function in the Long Term? *Dis Colon Rectum* 2018; 61(2): 230-238.
21. Brunner M, Roth H, Günther K, Grützmann R, Matzel KE. Ventral rectopexy with biological mesh: short-term functional results. *Int J Colorectal Dis* 2018; 33(4): 449-457.
22. Shalaby M, Matarangolo A, Capuano I, Petrella G, Sileri P. Erosion after laparoscopic ventral mesh rectopexy with a biological mesh. *Tech Coloproctol* 2017; 21(12): 985-986.
23. Sileri P, Shalaby M. Biological mesh extrusion months after laparoscopic ventral rectopexy. *Tech Coloproctol* 2017; 21(4): 323-324.
24. Sileri P, Franceschilli L, de Luca E, Lazzaro S, Angelucci GP, Fiaschetti V, et al. Laparoscopic ventral rectopexy for internal rectal prolapse using biological mesh: postoperative and short-term functional results. *J Gastrointest Surg* 2012; 16(3): 622-628.

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Algıladıkları Düşme Risk Faktörleri ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

The Determination of Perceived Risk Factors and The Level of Knowledge for Falls in Elderly Individuals Who Lives in a Nursing Home

Hesna Gürler^{1*}, Fatma Özkan Tuncay², Tülay Kars Fertelli²

¹Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Sivas

²Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Sivas

ÖZET

Amaç: Araştırma huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin düşmelere ilişkin algıladıkları risk faktörleri ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya huzurevinde yaşayan 53 yaşlı birey alındı. Veri toplama amacıyla, araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulan Tanıtıcı Özellikleri Belirleme Formu, Düşme Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Formu, Düşmelere Yönelik Bilgi Belirleme Formu kullanıldı. Veriler araştırmacılar tarafından anket yolu ile birey kurumda ziyaret edilerek yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı.

Bulgular: Yaşlı bireylerin yarıya yakınının (%45,3) daha önce düşme öyküsü olduğu, düşen bireylerin %33,3'ünün huzurevinde düştüğü, bireylerin düşme risk sayısının ortalama $10,73 \pm 4,35$, düşmelere ilişkin bilgi skorunun ise $7,20 \pm 1,74$ olduğu belirlendi. Yaşlı bireylerin %67,9'unun düşmelerin önlenileceğini ifade ettiği ve %20,8'inin düşmelerin nasıl önlenileceğini bilmediği saptandı.

Sonuç: Yaşlı bireylerin çok sayıda düşme risk faktörü olduğu ve düşmelere ilişkin bilgilerinin yeterli olmadığı, düşmeleri normal ve yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak gördüğü belirlendi. Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda huzurevinde yaşayan bireylerin düzenli aralıklarla düşme risk faktörleri yönünden değerlendirilmeleri ve düşmelerin önlenmesine ilişkin eğitimsel programlar düzenlenerek yaşlıların farkındalıklarının artırılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcük: Yaşlı birey, huzurevi, düşme

ABSTRACT

Introduction: This study was carried out as descriptive to evaluate the risk factors and knowledge level about falls of the older people living in a nursing home.

Material and Methods: The study included 53 older people living in a nursing home. The data were collected with Personal Information Form, Fall Risk Factors Form, Falls Knowledge Form. Data were collected by face to face interview by visiting Nursing Home by researchers.

Results: In regards to the fall characteristics of the older individuals, approximately half of the older people fallen before (45.3%), 33.3 % of the older people were fallen in nursing home. The number of risk factors of older people was 10.73 ± 4.35 and knowledge score was 7.20 ± 1.74 . It was found that 67.9% of the older people stated that they know preventability of falls whereas 20.8% of older people stated they didn't know how falls could be prevented.

Conclusion: It was determined that older people had a large a number of risk factors for falls and the knowledge level of the falls was not adequate, they saw the falls as normal and inevitable result of aging. In line with the findings obtained from the study, it is recommended that elderly individuals living in nursing homes should be evaluated in terms of fall risk factors and educational programs on fall risk factors and educational programs for prevention of falls should be conducted for increasing the awareness of older people.

Key Words: Older people, nursing home, falling.

*Sorumlu Yazar: Hesna Gürler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sivas

Email: hesnagurler@hotmail.com, Tel: 0 (346) 219 10 10/2073

Bu çalışma 12th International Congress of European Union Geriatric Medicine Society-Discovering New Ways in The World of Geriatrics, 05-07 Ekim 2016, Lisbon, Portugal'da Poster Bildiri olarak sunulmuştur.

Geliş Tarihi: 07.09.2018, Kabul Tarihi: 20.12.2018

Giriş

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler beklenen yaşam süresinin ve yaşlı nüfus oranının artmasına neden olmuştur (1). Türkiye’de 2014 yılında nüfusun %8’ini 65 ve üzeri yaş bireyler oluştururken, bu oranının 2018 yılında %8,5’e yükseldiği bildirilmektedir (2).

Yaşlı nüfusun giderek artması sonucunda yaşlı birey çeşitli sağlık sorunları ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır (1,3). Yaşla birlikte görülme sıklığı artan ve mortalite ve morbidite oranı yüksek olan düşmeler önemli bir halk sağlığı problemi olarak tanımlanmaktadır (3,4). Sağlıklı ve toplum içinde yaşayan 65 yaş üzeri bireylerin yaklaşık üçte birinin düştüğü (1,3), bu oranın kurumda kalan yaşlılarda %50'lere ulaştığı bildirilmektedir (5,6). Huzurevinde kalan bireyler fiziksel olarak zayıf ve bilişsel fonksiyonları azalmış gruplardır (7). Uzun süreli bakıma bağlı yaşanan kas güçsüzlüğü, yürüme ve denge bozukluğu ve çok sayıda kronik hastalığın olması huzurevinde yaşayan bireylerin düşme olasılığını daha da artırmaktadır (1,3,8). Yapılan çalışmalarda huzurevlerinde düşme insidansının 1,6 olduğu (5,7) ve yaşlılık dönemi düşmelerinin %60'ının bakımevlerinde gerçekleştiği bildirilmektedir (1).

Yaşlı bireylerde görülen düşmelerin yaralayıcı ve yaralayıcı olmayan sonuçları vardır. Yaralayıcı olmayan düşmeler sağlık personeline bildirilmezken, yaralayıcı düşmeler sakatlık, hastaneye yatış, bağımsızlık kaybı ve yaşam kalitesinde azalma ile sonuçlanmaktadır (1,3,9). Her yıl 2,8 milyon yaşlının acil servislerde düşme nedeniyle tedavi edildiği, 800,000 yaşlının düşme nedeniyle hastaneye yattığı ve yaşlılarda görülen kalça kırıklarının %95'inin düşmelerle ilişkili olduğu bildirilmektedir (9). Huzurevlerinde kalan yaşlı bireylerde düşmelerle ilişkili kalça kırığı oranının %12 olduğu ve düşmelerden kaynaklanan kırıkların %31'inin ise bir yıl içinde ölüme sonuçlandığı belirlenmiştir (1,10). Fiziksel yaralanma ile sonuçlanmayan düşmeler ise düşme korkusu, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirememeye, bağımsızlığın kaybı, sosyal izolasyon, depresyon ve yaşam kalitesinde azalma ile sonuçlanmaktadır (4,6,7,11).

Yaşlılık döneminde görülen düşmeler çeşitli risk faktörlerinin birbiri ile etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır (9). Yapılan çalışmalarda kadın cinsiyet, ileri yaş, görme ve denge problemi, düşme korkusu ve düşmelere ilişkin bilgi eksikliği ile yaşlılık dönemi düşmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (1,4,11,15-17), yaşlıların düşmeleri normal ve yaşlılıkta kaçınılmaz bir sonuç olarak gördükleri, düşmelerin önlenmesi konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu bildirilmektedir (12-14). Yaşlı bireylerde düşme risk faktörlerinin kapsamlı olarak tanılanması

ve yaşlıların düşmelere yönelik bilgilerinin değerlendirilmesi risklere dayalı uygun müdahalelerin geliştirilmesine ve yaşlıların farkındalığının artırılmasına yol açarak düşmelerin önlenmesine katkıda bulunabilir. Hastalık Kontrol Merkezi (Centers for Disease Control, CDC) düşmelerin çoğunlukla önlenbilir sorunlar olduğunu, önlenmediğinde düşmelere bağlı yaralanmaların 2030 yılında %100 artacağına dikkat çekmiş ve yaşlı bireylerde düşmelerin önlenmesinde ilk basamağın risk faktörlerinin belirlenmesi olduğunu vurgulamıştır (9). Bu doğrultuda bu çalışmanın da huzurevlerinde düşmeleri önleyen riske dayalı etkili stratejiler geliştirilmesi ve böylece düşmelerin önlenmesine katkıda bulunacağı düşünülerek huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin düşmelere ilişkin risk faktörleri ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin düşmelere ilişkin algıladıkları risk faktörleri ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. Çalışmanın evrenini huzurevinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 63 birey oluşturdu. Ancak 10 bireyin iletişim kuramayacak kadar bilişsel fonksiyonlarında bozulma olması nedeniyle çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma 53 bireyle tamamlandı (%84.1). Veri toplama amacıyla, araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulan Tanıtıcı Özellikleri Belirleme Formu, Düşme Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Formu, Düşmelere Yönelik Bilgi Belirleme Formu kullanıldı (1,3,4,8,9,14,15).

Tanıtıcı Özellikleri Belirleme Formu: Tanıtıcı özellikleri belirleme formu araştırmacılar tarafından ilgili literatür taraması sonucu oluşturulmuştur. Form iki bölümden ve toplam 13 sorudan oluşmaktadır. Formun birinci bölümü bireyin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim düzeyi, ekonomik durumu, birlikte kaldığı kişiler, boy ve beden ağırlığına yönelik yedi sorudan oluşmaktadır. Formun ikinci bölümü ise daha önce düşme durumu, düşme yeri, düşmenin gerçekleşme şekli, düşmeye neden olan faktörler, düşme ile ilişkili daha önce bilgi alma durumu ve bu bilgiyi kimden aldığı bilgilerini içeren açık uçlu altı sorudan oluşmaktadır.

Düşmelere Yönelik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Formu: Bu form literatüre dayalı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yürüme ve denge problemi, ayak ve bacaklarda ağrı, görme problemi, işitme ve idrar kaçırma problemi gibi biyolojik (yeddi madde); kurum içindeki aydınlatma, banyo zemininin kayganlığı ve banyoda kaymayı önleyen bir şey kullanma durumu gibi çevresel (14 madde); düzenli egzersiz yapma, doktor önerisi olmadan ilaç kullanma, günde dörtten

Tablo 1. Bireylerin sosyodemografik özellikleri (n:53)

Sosyodemografik özellikler	n	%
Cinsiyet		
Kadın	14	26,4
Erkek	39	73,6
Eğitim düzeyi		
Okuryazar değil/okuryazar	27	50,9
İlköğretim	22	41,5
Lise/Üniversite	4	7,5
Medeni durum		
Evli	3	5,7
Bekar	50	94,3
Aylık gelir durumu		
Gelir giderden az	25	47,2
Gelir gidere eşit	28	52,8

fazla ilaç kullanma ve düşme korkusu yaşama gibi davranışsal (beş madde) ve düzenli olarak katılan sosyal aktivite varlığı gibi sosyoekonomik (bir madde) risk faktörünü değerlendiren Evet/Hayır şeklinde ifade edilecek 26 maddeden oluşmaktadır (1,3,4,8,9,14,15). Formun içerik uygunluğu alanda uzman olan üç öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Düşmelere Yönelik Bilgi Belirleme Formu: Bu form araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilmiştir (1,3,4,8,9,14,15). Form iki bölümden oluşmaktadır. Formun ilk bölümünde düşmenin önlenme durumu ve nasıl önleneceğine ilişkin açık uçlu iki soru, ikinci bölümünde ise düşmelere yönelik 12 maddeden oluşan Evet/Hayır şeklinde yanıtlanacak bilgi ifadeleri yer almaktadır. Bilgi ifadelerinden yedi ifade Evet şeklinde, beş ifade ise Hayır şeklinde cevaplanmaktadır. Bilgi ifadelerinde doğru olarak verilen her cevaba 1 puan verilirken, yanlış cevaplar için 0 puan verilmiştir. Bilgi skoru toplam 12 puandır. Formun içerik uygunluğu alanda uzman olan üç öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiş ve öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmeleri lisanslı SPSS (Statistical Package for Social Science) 16,0 programı kullanılarak gerçekleştirildi. Verilerin dağılımı Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi ve verilerin normal dağılım göstermediği belirlendi. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesabı, Ki kare testi, Fisher Exact testi, Kruscal Wallis testi ve Mann Whitney U testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi olarak $p < 0,05$ kabul edildi. Çalışmanın bağımlı değişkenleri daha önce düşme durumu ve bilgi düzeyi,

bağımsız değişkenleri ise yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum ve aylık gelir düzeyidir.

Araştırmanın Uygulanması: Araştırmaya başlamadan önce etik kurul onayı (2016-05/23) ve gerekli kurum izni alındı. Araştırmaya katılan bireylere çalışma hakkında bilgi verildi ve izinleri alındıktan sonra veriler araştırmacılar tarafından anket yolu ile birey kurumda ziyaret edilerek yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Anketin doldurulması yaklaşık 30 dk. sürdü.

Araştırmanın Sınırlılıkları: Çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. Birinci sınırlılık örneklemin tamamına ulaşamamasıdır. İkinci sınırlılık ise çalışmanın sınırlı sayıda birey ile yürütülmesidir. Daha geniş vaka sayılarındaki çalışmaların karşılaştırmalarda daha etkili olabileceği düşünülmektedir.

Bulgular

Örnekleme yer alan bireylerin genel yaş ortalamasının $76,96 \pm 7,99$ (65-100), kadınların ve erkeklerin yaş ortalamasının sırası ile $80,00 \pm 8,94$ (70-100) ve $73,15 \pm 6,87$ (65-88), %73,6'sının (n=39) erkek, %50,9'unun (n=27) eğitim durumunun okuryazar değil/okuryazar, %94,3'ünün (n=50) bekar, %52,8'inin (n=28) aylık gelirinin gidere eşit olduğu belirlendi (Tablo 1). Bireylerin düşme ile ilgili özelliklerine bakıldığında, %45,3'ünün (n=24) yaşlılık döneminde, %95,8'inin (n=23) yürürken ve %45,8'inin (n=11) baş dönmesi nedeniyle düştüğü, %98,1'inin (n=52) düşmelere ilişkin bilgi almadığı belirlendi.

Bireylerin düşmeye ilişkin algıladıkları biyolojik risk faktörleri incelendiğinde; %56,6'sında (n=30) yürüme

Tablo 2. Bireylerin düşmeyle ilgili risk faktörlerinin dağılımı (n=53)

Düşme risk faktörleri	Evet		Hayır	
	n	%	n	%
Biyolojik risk faktörleri				
Yürüme ya da denge problemi	30	56,6	23	43,4
Ayak veya bacaklarda ağrı	46	86,8	7	13,2
Ayak veya bacaklarda güçsüzlük	37	69,8	16	30,2
Görme problemi	32	60,4	21	39,6
İşitme problemi	30	56,6	23	43,4
Gece sık idrara çıkma	18	34,0	35	66,0
Baş dönmesi	21	39,6	32	60,4
Çevresel risk faktörleri				
Kurum içindeki aydınlatma yeterli mi?	53	100	-	-
Kurum içinde ayağınıza takılabilecek kablolar vb. var mı?	4	7,5	49	92,5
Halılar ve paspaslar kaymayacak şekilde yere tutturulmuş mu?	36	67,9	17	32,1
Merdivenin zemini kaymaya neden olabilecek özellikte mi?	17	32,1	36	67,9
Eşyalarınız tabure kullanmadan ulaşabileceğiniz yerde mi?	48	90,6	5	9,4
Banyonun zemini kaygan mı?	27	50,9	26	49,1
Banyoda kaymayı önleyen bir şey kullanıyor musunuz?	53	100	-	-
Banyodaki temizlik malzemeleri kolay ulaşılacak yerde mi?	49	92,5	4	7,5
Banyoda tırbazan veya tutamak var mı?	53	100	-	-
Tuvalet "alafranga" tuvalet mi?	53	100	-	-
Tuvalette tırbazan veya uygun tutamak var mı?	53	100	-	-
WC-Banyo temizliği bireyin kullandığı saatlerde yapılıyor mu?	16	30,2	37	69,8
Gece kalktığınızda koridor yeterince aydınlık mı?	53	100	-	-
Acil durumda arayabileceğiniz numaralar ulaşılabilir yerde mi?	40	75,5	13	24,5
Davranışsal risk faktörleri				
Düzenli egzersiz yapma	15	28,3	38	71,7
Altı kaymayan ve ayağı saran ayakkabı/terlik kullanma	45	84,9	8	15,1
Günde dörtten fazla ilaç kullanma	12	22,6	41	77,4
Düşme korkusu yaşama	24	45,3	29	54,7
Baston gibi yürümeye yardımcı araç kullanma	21	39,6	32	60,4
Sosyal risk faktörü				
Düzenli olarak sosyal aktiviteye katılma	7	13,2	46	86,8

ya da denge problemi, %86,8'inde ayak veya bacaklarda ağrı (n=46), %69,8'inde (n=37) ayak ve bacaklarda güçsüzlük olduğu, %60,4'ünde (n=30) görme problemi olduğu ve %39,6'sında (n=21) baş dönmesi olduğu bulundu (Tablo 2). Bireylerin düşmeye ilişkin algıladıkları çevresel risk faktörleri değerlendirildiğinde %32,1'i (n=17) huzurevinde halı ve paspasların kaymayacak şekilde yere tutturulmadığını ve merdiven zemininin kaymaya neden olabilecek özellikte olduğunu, %50,9'u (n=27) banyo zemininin kaygan olduğunu ve %30,2'si banyo ve tuvalet temizliğinin bu bölümlerin kullanıldığı saatlerde yapıldığını ifade etmiştir. Bireylerin düşmeye ilişkin davranışsal ve sosyal risk faktörleri değerlendirildiğinde; %71,7'sinin (n=38) düzenli

olarak egzersiz yapmadığı, %22,6'sinin (n=12) günde dörtten fazla ilaç kullandığı, %45,3'ünün (n=24) düşme korkusu yaşadığı, %60,4'ünün baston gibi yürümeye yardımcı araç kullanmadığı ve %86,8'inin düzenli olarak sosyal aktivitelere katılmadığı belirlendi (Tablo 2).

Yaşlıların düşmeler ile ilgili bilgileri değerlendirildiğinde; %83'ünün (n=44) düşmeleri yaşlılarda en yaygın olarak görülen kazalar ve %47,2'sinin (n=25) yaşlılık döneminin kaçınılmaz bir sonucu olarak gördüğü, %67,9'unun (n=36) düşmelerin önlenilebileceğini, %81,1'inin (n=43) erkeklerin kadınlardan daha az düştüğünü, %54,7'ünün (n=29) düzenli egzersiz yapmanın düşmeleri önlediğini ve kullanılan ilaç sayısının artması

Tablo 3. Yaşlıların düşmelere ilişkin bilgi ifadelerine yanıtlarının dağılımı (n=53)

Düşmelere ilişkin bilgi ifadeleri	Doğru Cevap Veren Birey		Yanlış Cevap Veren Birey	
	n	%	n	%
Düşmeler yaşlılarda en yaygın olarak görülen kazalardır	44	83,0	9	17,0
Düşmeler yaşlılık dönemin kaçınılmaz bir sonucudur	28	52,8	25	47,2
Düşmelerin çoğu önlenemez problemlerdir	36	67,9	17	32,1
Bir kez düşen yaşlı bireyin tekrar düşme riski yüksektir	34	64,2	19	35,8
Erkekler kadınlardan daha fazla düşer	43	81,1	10	18,9
Kullanılan ilaç sayısı ile düşme riski arasında ilişki yoktur	29	54,7	24	45,3
Düzenli olarak egzersiz yapmak düşmeleri önler	29	54,7	24	45,3
İdrar kaçırma ve düşme riski arasında bir ilişki yoktur	18	34,0	35	66,0
Konstipasyon düşmelere neden olabilir	7	13,2	46	86,8
Yürüme ve denge problemi düşme riskini artırır	43	81,1	10	18,9
Uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklar düşme riskini artırır	30	56,6	23	43,5
Yaşlıların bitkisel ürün kullanması düşme riskini azaltır	44	83,0	9	17,0
Toplam bilgi skoru	7,20±1,74 (min:1, max:12)			

Tablo 4. Bireylerin sosyodemografik özelliklerine göre yaşlılık döneminde düşme durumları (n=53)

	Düşen		Düşmeyen		x ² , p
Yaş					
65-75 yaş	12	34,3	23	65,7	x ² =5,030
>75 yaş	12	66,7	6	33,3	p=0,025*
Cinsiyet					
Kadın	9	64,3	5	35,7	x ² =2,773
Erkek	15	38,5	24	61,5	p=0,088
Eğitim düzeyi					
Okuryazar değil/okuryazar	16	59,3	11	40,7	x ² =5,045
İlköğretim	6	27,3	16	72,7	p=0,080
Lise/Üniversite	2	50,0	2	50,0	
Aylık gelir durumu					
Gelir giderden az	13	52,0	12	48,0	x ² =0,862
Gelir gidere eşit	11	39,3	17	60,7	p=0,257
Medeni durum					
Evli	1	33,3	2	66,7	x ² =0,183
Bekar	23	46,0	27	54,0	p=0,252

* Fisher Exact test

ve düşme riski arasında ilişki olduğunu, %83'ünün (n=44) yaşlıların bitkisel ürün kullanmasının düşme riskini artırdığını bildiği, bireylerin toplam bilgi düzeyi skorunun 7,20±1,74 olduğu belirlendi (Tablo 3).

Bireylerin sosyodemografik özelliklerine göre yaşlılık döneminde düşme durumları incelendiğinde, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum ve aylık gelir düzeyi ile daha önce düşme arasında anlamlı ilişki bulunmadığı, 75 yaş üzeri bireylerin %66,7'sinin (n=12), 65-75 yaş bireylerin ise %34,3'ünün (n=12) düştüğü,

gruplararası farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05) (Tablo 4).

Bireylerin biyolojik risk faktörlerine göre düşme durumları incelendiğinde; işitme problemi olanların %60'ının (n=18), gece idrara sık çıkanların %66,7'sinin (n=12) ve baş dönmesi olanların %71,4'ünün (n=15) yaşlılık döneminde düşme oranlarının bu problemleri yaşamayan bireylere göre daha yüksek olduğu, gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulundu (p<0,05). Bireylerin davranışsal risk faktörleri ile düşme

Tablo 5. Bireylerin biyolojik ve davranışsal risk faktörlerine göre yaşlılık döneminde düşme durumları

		Düşen		Düşmeyen		x ² , p
Biyolojik risk faktörleri						
Yürüme ve denge problemi	Var	16	53,3	8	34,8	x ² =1,808
	Yok	8	34,8	15	65,2	p=0,143
Ayak ve bacaklarda ağrı	Var	18	48,6	19	51,4	x ² =0,560
	Yok	6	37,5	10	62,5	p=0,329
Görme problemi	Var	17	53,1	15	46,9	x ² =2,004
	Yok	7	33,3	14	66,7	p=0,128
İşitme problemi	Var	18	60,0	12	40,0	x ² =6,043
	Yok	6	26,1	17	73,9	p=0,014*
Gece sık idrara çıkma	Var	12	66,7	6	33,3	x ² =5,030
	Yok	12	34,3	23	65,7	p=0,025*
Baş dönmesi	Var	15	71,4	6	28,6	x ² =9,596
	Yok	9	28,1	23	71,9	p=0,002*
Davranışsal risk faktörleri						
Düzenli egzersiz yapma	Evet	18	40,0	27	60,0	x ² =3,358
	Hayır	6	75,0	2	25,0	p=0,215
Kurum içinde altı kaymayan ve ayağı saran ayakkabı/terlik kullanma	Evet	9	33,3	18	66,7	x ² =3,172
	Hayır	15	57,7	11	42,3	p=0,066
Günde dörtten fazla ilaç kullanma	Evet	9	75,0	3	25,0	x ² =5,529
	Hayır	15	36,6	26	63,4	p=0,020*
Düşme korkusu yaşama	Evet	15	62,5	9	37,5	x ² =5,247
	Hayır	9	31,0	20	69,0	p=0,020*
Baston gibi yürümeye yardımcı araç kullanma	Evet	13	61,9	8	38,1	x ² =3,878
	Hayır	11	34,4	21	65,6	p=0,089
Toplu taşıma aracı kullanma	Evet	10	45,5	12	54,5	x ² =0,983
	Hayır	14	45,2	17	54,8	p=0,601

*Fisher's Exact Test

durumları arasındaki analizde; günde dörtten fazla ilaç kullananların %75'inin (n=9), düşme korkusu yaşayanların %62,5'inin (n=15) daha önce düşme oranının günde dörtten fazla ilaç kullanmayan ve düşme korkusu olmayan bireylerden daha yüksek olduğu, gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan önemli olduğu belirlendi (Tablo 5). Bireylerin çevresel ve sosyal risk faktörleri ile düşme risk faktörleri arasında herhangi bir ilişki olmadığı saptandı. Bireylerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, aylık gelir durumu, daha önce düşme durumu ile düşmelerle ilgili bilgi düzeyleri karşılaştırıldığında, gruplararası istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı bulundu (p>0,05) (Tablo 6).

Tartışma

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin algıladıkları düşme risk faktörleri ve bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmada yaşlı bireylerin yarıya yakınının yaşlılık döneminde en az bir

kez düştüğü belirlenmiştir. Dünya genelinde 65 yaş üstünde, sağlıklı ve toplum içinde yaşayanlarda kişi başı yıllık düşme oranı %30–40 iken, uzun dönem bakım merkezlerinde yaşayanlarda bu oranın %50'lere çıktığı bildirilmektedir (3,18). Kibar ve ark. (1) huzurevinde kalan yaşlı bireylerin %56'sının son bir yıl içerisinde düştüğünü belirlemişlerdir. Altıparmak ve ark. (19) huzur evlerinde yaptıkları çalışmada yaşlılarda en sık görülen kaza tipinin %63 oranında düşme olduğunu bildirmişlerdir. Huzurevlerinde yaşayan yaşlılarda genellikle pek çok hastalık bir arada bulunabilmekte ve huzurevi yaşlının alıştığı çevreden farklı sınırlamalar getirmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı kurumda kalan yaşlılarda düşmelerin daha sık yaşandığı düşünülebilir.

Yaşlılarda görülen düşmelerin 2/3'ünün önlenabilir olması sebebiyle risk faktörlerini tanılamak ve tanılanmış risklere yönelik önlemler almak, yaşlıların aktif yaşamlarını ve kendilerine güvenleri sürdürmelerinde büyük önem taşımaktadır (3,20,21). Yaşlılarda düşmeleri önlemedeki ilk adım, risk

Tablo 6. Bireylerin bazı özelliklerine göre düşmelerle ilgili bilgi düzeylerinin karşılaştırılması

Bireylerin özellikleri	Bilgi skoru		
	Ortalama±Ss	Test	p
Cinsiyet			
Kadın	6,57±1,65	Z=-1,571	0,116*
Erkek	7,43±1,74		
Yaş			
65-75 yaş	7,38±1,64	Z=-0,631	0,528*
75 yaş üzeri	7,11±1,81		
Eğitim düzeyi			
Okuryazar değil/Okuryazar	7,11±1,84	KW=0,786	0,675**
İlköğretim	7,18±1,65		
Lise/Üniversite	8,00±1,82		
Medeni durum			
Evli	5,33±0,57	Z=-2,116	0,065*
Bekar	7,32±1,73		
Aylık gelir durumu			
Gelir giderden az	7,08±1,97	Z=0,391	0,531*
Gelir gidere eşit	7,32±1,54		
Daha önce düşme durumu			
Düşen	7,10±1,56	Z=0,500	0,617*
Düşmeyen	7,33±1,97		

*Mann Whitney U testi **Kruskal-Wallis testi

altındaki bireylerin ve düşme risk faktörlerinin sistematik ve kapsamlı olarak belirlenmesidir (9,21). Bu bağlamda yapılan analizde, yaşlı bireylerin yürüme- denge problemi, ayaklarda güçsüzlük-ağrı, görme ve işitme problemi, baş dönmesi gibi biyolojik risk faktörlerini sık yaşadıkları, işitme problemi, gece idrara sık çıkma ve baş dönmesi olan bireylerde düşme oranının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızdan elde edilen bu bulgular literatürle benzerlik göstermekte olup, literatürde kas gücünde zayıflama, denge problemi ve alt ekstremitelerde ağrı, kronik hastalıklar, görme ve işitme problemi, üriner inkontinans, baş dönmesi ve gece idrara sık çıkmanın düşmeler için önemli bir risk faktörü olduğu bildirilmektedir (3,7,10,13,17,22-25). Terzi ve Terzi'nin (22) çalışmasında düşme deneyimi olan bireylerin %54'ünde baş dönmesi ve denge kaybı, %70'inde görme problemi olduğu belirlenmiştir. Muraki ve ark.nın (24) çalışmasında da düşme deneyimi olan bireylerin %74'ünün kronik hastalığı, %40,1'inin görme, %29,5'inin işitme problemi ve %65'inin üriner inkontinansı olduğu belirlenmiştir. Yaşlılarda görülen bu biyolojik risk faktörlerinin belirlenerek tedavi edilmesinin düşme oranlarının azaltılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Düşmeye neden olan çevresel risk faktörlerine yönelik yapılan analizde huzurevinde bulunan bireyler halı ve paspasların kaymayacak şekilde yere tutturulmadığını

ve merdiven banyo zemininin kaymaya neden olabilecek özellikte olduğunu, banyo ve tuvalet temizliğinin bu bölümlerin kullanıldığı saatlerde yapıldığını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar literatürde belirtilen düşmeye yol açan çevresel risk faktörleri ile paralellik göstermekte olup, çalışmalarda kilimlerin zemine tutturulmaması, yetersiz aydınlatma, zeminin düzensiz, ıslak ya da kaygan olması, tuvalet klozetinin çok alçak veya çok yüksek olması gibi ev içi risk faktörlerinin düşmelere neden olabilen çevresel faktörler olduğu bildirilmektedir (1,14,15). Düşme deneyimi olan ve birden fazla risk faktörü olan yüksek riskli bireylerde çevresel risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması ile düşmelerin ve düşme riskinin %21-50 oranında azaltıldığı bildirilmektedir (3).

Çalışmada bireylerin düzenli egzersiz yapmama, ayakkabı seçiminin uygun olmaması, ilaç kullanma, yürümeye yardımcı araç kullanma ve düşme korkusu yaşama gibi davranışsal risk faktörleri tanımladıkları, günde dörtten fazla ilaç kullananlar ve düşme korkusu yaşayanların düşme oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızdan elde edilen bu sonuçlar literatürde belirtilen düşmeye yol açan davranışsal risk faktörleri ile paralellik göstermekte olup, çalışmalarda çok sayıda ilaç içme, düşme korkusu, yardımcı araç kullanma ve yetersiz egzersiz gibi faktörlerin düşme riskini artıran davranışsal faktörler olduğu bildirilmektedir (1,5,6,8,22,23,25). Çalışmamızdan elde

edilen bu bulgular doğrultusunda yaşlılara egzersiz ve düzenli ilaç kontrolünün önemi, yardımcı araç kullanımında dikkat edilecekler konusunda bilgilendirmeler yapılması ve yaşadıkları düşme korkusunu azaltmanın düşmeleri önleyebileceği düşünülmektedir.

Çalışmamızda bireylerin sosyodemografik özellikleri ile daha önce düşme durumları karşılaştırıldığında, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum ve aylık gelir düzeyi ile daha önce düşme arasında anlamlı ilişki bulunmazken, 75 yaş üzeri bireylerde daha önce düşme oranının 65-75 yaş bireylerden daha yüksek olduğu belirlendi. Düşme risk faktörlerini değerlendiren benzer çalışmalarda da ileri yaşın önemli bir risk faktörü olduğu belirtilmektedir (1,22,24,25). Kibar ve ark. (1) kurumda kalan yaşlı bireylerde düşme risk faktörlerini değerlendirdikleri çalışmalarında cinsiyet ve medeni durum ile daha önce düşme durumu arasında anlamlı ilişki olmadığını, 75 yaş üzeri ve eğitim düzeyi düşük bireylerde düşme oranının daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Yaşlılık döneminde yaşın ilerlemesine paralel olarak görme ve işitme problemleri, kronik hastalıklar, ilaç kullanım sıklığı artmakta ve bu problemler sonucunda yaşlı bireyler düşmelere daha yatkın hale gelmektedir.

Yaşlı bireylerde düşmeler büyük ölçüde önlenbilir olmakla birlikte, yaşlı bireylerin düşmeler ve düşmelerin önlenmesi konusunda bilgilerinin yetersiz olduğu ve düşmelerin önlenebileceğinin yeterince farkında olmadığı bildirilmektedir (7,10,12-14,24). Çalışmamızda literatürü destekler nitelikte yaşlı bireylerin çoğunluğunun düşmelerin önlenemeyeceğini, düşmelerin yaşlılar için kaçınılmaz olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Çalışmamızda ayrıca yaşlı bireylerin düşmelere yönelik bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu, istatistiksel açıdan anlamlı olmamakla birlikte daha önce düşen bireylerin bilgi düzeyinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin düşmelerin önlenebileceğini düşünmemesi ve önleyici girişimleri bilmemesi düşmelerin önlenmesine yönelik koruyucu müdahalelerde bulunmalarını engel olarak düşme riskinin artmasına neden olabilmektedir (1,9). Bu nedenle yaşlı bireylerin düşmelerin önlenebileceği ve önlemeye yönelik girişimler konusunda bilgilendirilmesi onların farkındalıklarını artırarak koruyucu girişimlerde bulunmalarına katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak çalışmada huzurevinde bulunan yaşlıların yarıya yakınının düşme deneyimlediği, yaşlıların çoğunluğunda düşmeye ilişkin biyolojik, çevresel ve sosyal risk faktörlerinin bulunduğu, yaşlıların düşmeye yönelik bilgilerinin orta düzey olduğu ve düşmeleri yaşlılık döneminde kaçınılmaz ve önlenemez olarak kabul ettikleri görülmektedir. Bu doğrultuda kurumda kalan yaşlı bireylerin düşmelere

ilişkin risk faktörleri açısından değerlendirilmesi, risk faktörlerinin en aza indirilmesi yönünde birey ve kurum bazında düzenlemeler yapılması, yaşlıların düşmelerin önlenebileceği konusundaki farkındalıklarının artırılması, çalışan personelin bireyselleştirilmiş düşmeyi önleme programları konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması önerilmektedir.

Kaynaklar

1. Kibar E, Aslan D, Karakoş Y, Gökçe-Kutsal Y. Ankara'da bir kurumda yaşayan yaşlılar arasında düşme sıklığı, risk faktörleri ve korunmaya ilişkin yaklaşımlar. TAF Prev Med Bull 2015; 14(1): 23-32.
2. Türkiye İstatistik Kurumu, 2018, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644> (ET 23.11.2018).
3. Gürler H, Bayraktar N, Erdil F. Cerrahi girişim uygulanan yaşlı bireylerde düşmelerin önlenmesi. Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Nursing-Special Topics 2017; 3(2): 124-129.
4. Kocic M, Stojanovic Z, Lazovic M, Nikolic D, Zivkovic V, Milenkovic M, et al. Relationship between fear of falling and functional status in nursing home residents aged older than 65 years. Geriatr Gerontol Int 2017; 17(10): 1470-1476.
5. Bor A, Matuz M, Csator dai M, Szalai G, Bálint A, Benkő R, et al. Medication use and risk of falls among nursing home residents: a retrospective cohort study. Int J Clin Pharm 2017; 39(2): 408-415.
6. Lee SH, Kim HS. Exercise Interventions for preventing falls among older people in care facilities: A Meta-Analysis. Worldviews Evid Based Nurs 2017; 14(1): 74-80.
7. Vlaeyen E, Coussement J, Leysens G, Van der Elst E, Delbaere K, Cambier D, et al. Characteristics and effectiveness of fall prevention programs in nursing homes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Geriatr 2015; 63(2): 211-221.
8. Yeşilbalkan ÖU, Karadakovan A. Narlıdere Dinlenme ve Bakımevinde yaşayan yaşlı bireylerdeki düşme sıklığı ve düşmeyi etkileyen faktörler. Türk Geriatri Dergisi 2005; (2): 72-77.
9. Centers for Disease Control (CDC) and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control. Preventing Falls: How to Develop Community-based Fall Prevention Programs for Older Adults; 2017.
10. Damian J, Pastor Barriuso R, Valderrama-Gama E, Pedro-Cuesta J. Factors associated with falls among older adults living in institutions. BioMed Central Geriatrics 2013; 13(6): 1-9.
11. Soyuer F, Cankurtaran F, Akın S, Elmalı F. Huzurevinde kalan yaşlılarda düşme korkusu ve

- ilişkili faktörler. *Gaziantep Medical Journal* 2015; 21(3): 172-177.
12. Loganathan A, Ng CJ, Low WY. Views and experiences of Malaysian older persons about falls and their prevention-A qualitative study. *BMC Geriatrics* 2016; 16(97): 2-8.
 13. Jagnoor J, Keay L, Jaswal N, Kaur M, Ivers R. A qualitative study on the perceptions of preventing falls as a health priority among older people in Northern India. *Injury Prevention* 2014; 20: 29-34.
 14. Emiroğlu ON, Karatay G. Perceptions of falls among Turkish elderly living in institutions: A phenomenological research. *Turkish Journal of Geriatrics* 2012; 15(2): 88-194.
 15. Lök N, Akın B. Domestic environmental risk factors associated with falling in elderly. *Iranian Journal of Public Health* 2013; 42(2): 120-128.
 16. Tunçay US, Özdiñç RA, Erdiñçler DS. Geriatrik hastalarda düşme risk faktörlerinin günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesine etkisi. *Turkish Journal of Geriatrics* 2011; 14(3): 245-25.
 17. Toraman A, Yıldırım ÜN. Düşme ile ilişkili ve ilişkisiz hastalığı olan yaşlı bireylerde düşme riski ve fiziksel uygunluk. *Turkish Journal of Geriatrics* 2010; 13(2): 105-110.
 18. Pohl P, Sandlund M, Ahlgren C, Kareborn BB. Fall risk awareness and safety precautions taken by older community-dwelling women and men-A qualitative study using focus group discussions. *Plos One* 2015; 17: 1-15.
 19. Altıparmak S, Horasan GD. Huzurevlerinde kalan yaşlılarda kaza sıklığı ve kaza ile ilişkili faktörler. *Turkish Journal of Geriatrics* 2012; 15(3): 20-25.
 20. Colon-Emeric CS, Corazzini K, McConnell E, Pan W, Toles M, Hall R, et al. Study of individualization and bias in nursing home fall prevention practices. *Journal of the American Geriatrics Society* 2017; 65(4): 815-821.
 21. Uymaz EP, Nahcivan N. Yaşlılar için Düşme Davranışları Ölçeği'nin geçerlik ve güvenilirliği. *Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi* 2013; 21(1): 22-32.
 22. Terzi B, Terzi H. Geriatrik hastalarda tekrarlayan düşmeler ile ilişkili faktörler. *Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi* 2013; 16: 96-101.
 23. Zak M, Krupnik S, Puzio G, Staszczak-Gawelda I, Czesak J. Assessment of functional capability and on-going falls-risk in older institutionalized people after total hip arthroplasty for femoral neck fractures. *Archives of Gerontology and Geriatrics* 2015; 61(1): 14-20.
 24. Muraki S, Akune T, Ishimoto Y, Nagata K, Yoshida M, Tanaka S. Risk factors for falls in a longitudinal population-based cohort study of Japanese men and women: The ROAD Study. *Bone* 2013; 52(1): 516-523.
 25. Thawewannakij T, Patcharawan S, Mato L, Amatachaya S. Functional ability and health status of community-dwelling late age elderly people with and without a history of falls. *Hong Kong Physiotherapy Journal* 2016; 34: 1-9.

Temel Yaşam Desteği (TYD) Eğitimi Alan Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyleri

Knowledge and Skill Levels of the Medical Students with Basic Life Support (BLS) Education

Atakan Yılmaz^{1*}, Ramazan Sabırlı², Murat Seyit¹, Mert Özen¹

¹Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Denizli

²Servergazi Devlet Hastanesi, Acil servis, Denizli

ÖZET

Amaç: Çalışmamızın amacı, geleceğin doktor adayları olan tıp fakültesi öğrencilerinin ani kardiyak arrest geliştiği durumlarda 112 acil yardım ambulans ekipleri olay yerine ulaşmadan TYD'ye hemen başlayabilme özgüvenlerini ve bu konu ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 öğretim yılında 1.-2.-3. sınıflarda öğrenim gören 289 öğrenci alınmıştır. Cinsiyet, ehliyet sahibi olup olmama, sporla ilgilenme, önceden sözel eğitim alma, üniversitede sözel eğitim almış olma, üniversitede maket üzerinde KPR eğitimi almış olmanın bası yeri, bası derinliği, bası hızı, bası ritmi puanlarına etkisi araştırılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin 159'u (%55,1) kız, 130'u (%44,9) erkekti. Ehliyeti olan öğrenci sayısı 151'di (%52,2). Çalışma öncesinde üniversitede sözel eğitim alan öğrencilerin bası yeri puanları eğitim almayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır ($p=0,003$). Çalışma öncesinde üniversitede maket eğitimi alan öğrencilerin bası yeri puanları eğitim almayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır ($p=0,009$).

Sonuç: Sonuç olarak yaşadıkları bölgelerde çoğu zaman olay yerine sağlık profesyonellerinden daha hızlı ulaşabilecek tıp fakültesi öğrencilerine TYD eğitimleri öğrenim hayatlarının ilk yıllarından başlayarak verilmeli, bilgi ve becerileri artırılması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Temel Yaşam Desteği, TYD, Tıp Fakültesi Öğrencileri, Kardiyopulmoner resüsitasyon, KPR

ABSTRACT

Objective: The purpose of our study is to determine the level of knowledge and skills of the medical students, who are medical candidates for the future, about the subject and the self-confidence of initiating BLS immediately without the 112 emergency aid ambulance crew arriving at the scene in case of a sudden cardiac arrest.

Materials and Methods: The participants include 289 freshmen, sophomores, and junior students studying at the Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey during the 2014-2015 academic year. The effects of gender, driving license, sporting interest, receiving word attack skills education before, receiving word attack skills education at university, having CPR training on the model at university upon the location of press, depth of press, speed of press, and pressure rhythm scores were investigated.

Results: 159 students (55.1%) were female and 130 students (44.9%) were male. The number of students with a driving license was 151 (52.2%). It was found that the scores for press location of the students who took word attack skills education at university prior to the study were significantly higher than their counterparts with no such education ($p=0.003$). The scores for press location of the students who received CPR training on the model at university before the study were found to be significantly higher than those with no such education ($p=0.009$).

Conclusion: As a result, medical faculty students who are often capable of reaching the scene faster than the health care professionals in the regions where they live should be provided with BLS trainings down from the start of their education life in an attempt to increase their knowledge and skills.

Key Words: Basic Life Support, BLS, Medical Students, Cardiopulmonary Resuscitation, CPR

*Sorumlu Yazar: Dr. Atakan Yılmaz, Department of Emergency Medicine, Pamukkale University Hospital, Pamukkale University, of Medical Sciences, 20070, Kinikli/Denizli, Turkey

E-mail: dr_atakanyilmaz@yahoo.com, Tel: +90 (258) 296 48 74, Fax: +90 (258) 296 60 01

Geliş Tarihi: 12.09.2018, Kabul Tarihi: 14.12.2018

Giriş

Temel yaşam desteği (TYD), kardiyak arrest sonrası sağ kalımı artıran ve ilaç kullanılmayan temel uygulamadır. Çeşitli nedenlere bağlı kardiyak arrest gelişebilmektedir. TYD ile kalpten kan pompalanmasını sağlayarak dokulara yeterli düzeyde kan gitmesi sağlanmaktadır. TYD tüm sağlık personelleri ve bu konuda eğitim görmüş kişiler tarafından uygulanabilir. Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA)'nin 2010'da hazırladığı kılavuzunda, bir önceki kılavuzundaki bazı basamaklar kaldırılmış ve halktan kurtarıcılar için TYD basamakları oldukça kolaylaştırılmış ve sadeleştirilmiştir. Bu kılavuzda özellikle halktan kurtarıcılar olmak üzere tüm kurtarıcılar için gerektiğinde sadece göğüs basısı önerilmiştir. Uygulayıcı tarafından soluk verilmesi arka plana alınmış ve böylece TYD ihtiyacı olan hastaya müdahale oranı artırılması amaçlanmıştır. Ritmik, yeterli hız ve derinlikte basılar yapılması ve göğüs basılarının olası aksamasının en aza indirilmesi önerilmiştir (1). Arrest durumunda ilk müdahaleye başlama süresindeki gecikmenin hastanın mortalite ve morbiditesi üzerine olumsuz etkisi vardır. İlk 4 dakika içerisinde beyinde hasar oluşmadığı bilinmektedir. 4. dakikadan sonra beyin hasarı oluşmaya başlar ve 10. dakikadan sonra ise beyinde geri dönüşümsüz hasarla sonuçlanır. Bu yüzden yardım gelinceye kadar hastaya TYD'nin devamlılığı amaçlanır.

Erişkin temel yaşam desteği basamakları 2010 yılından bugüne C,A,B (dolaşım, havayolu, solunum) olarak sıralanmaktadır. Göğüs kompresyonlarının kalitesi TYD'nin anahtar noktasıdır. Kaliteli göğüs kompresyonları ile ancak kalbin kan akımının 1/3'ü sağlanabilmektedir. Bu nedenle yapılan kompresyonların etkinliği hayati önem taşımaktadır.

Yapılan çalışmalarda TYD uygulamalarında yetersizlikler bildirilmiştir (2). Hastane dışı kardiyak arrestlerde sağ kalımı etkileyen en önemli faktörler, sağlık ekibinin olay yerine zamanında ulaşımı ve arreste tanık olan kişiler tarafından hemen başlatılan temel yaşam desteğidir (3). Yapılan bir çalışmada olay yerinde TYD uygulanan hastaların sağ kalım oranları %2,8 iken, uygulanmayanlarda bu oranın %1'e gerilediği görülmüştür (4). Erken kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) sağ kalımı artırmasına rağmen genellikle sağlık profesyonelleri gelene kadar KPR'ye başlanmamaktadır (5). TYD eğitimleri ile halktan kurtarıcılarının sayıları artırılarak arrest **olan kişinin** hayata tutunma şansı artırılabilir. Bu eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanarak

müdahalelerin kalitesinin de artırılması gerekmektedir (6).

Çalışmamızın amacı, geleceğin doktor adayları olan öğrencilerin ani kardiyak arrest geliştiği durumlarda 112 acil yardım ambulans ekipleri olay yerine ulaşmadan TYD'ye hemen başlayabilme özgüvenlerini ve bu konu ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma için Pamukkale Üniversitesi girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulu 15.05.2018 tarih ve 60116787-020/34133 sayılı kurul kararı ile onay alınmıştır.

Pamukkale Üniversitesi 2014-2015 öğretim yılındaki Tıp Fakültesi birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine yaptığımız Temel Yaşam Desteği uygulamalarındaki mevcut verilerin dokümanları kullanılarak çalışma yapılmıştır. 2014-2015 eğitim döneminde toplamda 3 sınıfa TYD eğitimi verilmiştir. Eğitim sonrası her öğrencinin maket üzerinde KPR uygulaması istenmiştir. Eğitimin verildiği yılda kullanılan 2010 AHA kılavuzundaki istenen kriterlere göre öğrencilerin KPR Uygulama becerileri değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları anket formuna kaydedilmiştir. Eğitim sonrası maket üzerinde uygulama yaptıkları zaman elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırılıp analiz edilmiştir.

Öğrencilerin öğrenim durumu, cinsiyet, boy, kilo, doğum yeri, okuduğu lise, ehliyet durumu, spor faaliyeti, önceden sözel TYD eğitimi alma durumu, önceden TYD maket eğitimi alma durumu, üniversitede sözel TYD eğitim alma durumu, üniversitede maket üzerinde TYD eğitimi alma durumu, kalp masajı eğitimi kaçınıcı sınıfta verilmesi gerektiği, eğitim almadan önce kalp masajı yapabilirlik durumu, maket üzerinde kompresyon yaparken bası yeri, bası derinliği, bası hızı, ritm ve eğitim sonrası kalp masajı yapabilirlik verileri eğitim verildikten sonra maket üzerinde uygulama yaparken veri formlarına kaydedilmiş olup, anket formundaki derecelendirme puanlarıyla karşılaştırılmıştır (Tablo 1).

İstatistiksel Analiz: Veriler SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programına girilerek analiz edilmiştir. Cinsiyet, ehliyet sahibi olup olmama, sporla ilgilenme, önceden sözel eğitim alma, üniversitede sözel eğitim almış olma, üniversitede maket üzerinde KPR eğitimi almış olmanın bası yeri, bası derinliği, hız, ritm puanlarına etkisi Mann Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır.

Tablo 1. Eğitim Verilen Kişilere Uygulanan Anket ve Değerlendirme Formu

Öğrenim Durumu		
Cinsiyet	Erkek	Kadın
Boy (metre)		
Kilo		
Doğum Yeri		
Okuduğu Lise		
Ehliyet Durumu	Var	Yok
Yapılan Spor Faaliyeti (Amatör veya profesyonel)		
Önceden Sözel Eğitim Alma Durumu	Almadım	Aldım..... kez
Önceden Maket Eğitimi Alma Durumu	Almadım	Aldım..... kez
Üniversitede Sözel Eğitim Alma Durumu	Almadım	Aldım..... kez
Üniversitede Maket Üzerinde Eğitim Alma Durumu	Almadım	Aldım..... kez
Kalp Masajı Eğitimi Kaçınıcı Sınıfta Verilmeli?		
Şu An Kalp Masajı Yapabilir Misiniz?		1-Yapamam 2-Belki 3-Yaparım 4-Kesinlikle Yaparım
Bası Yeri Puanı		1 2 3 4 5
Bası Derinliği Puanı		1 2 3 4 5
Bası Hızı Puanı		1 2 3 4 5
Ritm Puanı		1 2 3 4 5
Şu an kalp masajı yapabilir misiniz? (Eğitim sonrası)		1-Yapamam 2-Belki 3-Yaparım 4-Kesinlikle Yaparım

Öğrencilerin KPR eğitimi öncesi ve sonrasındaki özgüvenlerinin karşılaştırmasında ise Mc-Nemar testi uygulanmıştır. $p < 0,05$ değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmamıza Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014-2015 öğretim yılında 1.-2.-3. sınıflarda öğrenim gören 289 öğrenci alınmıştır. Öğrencilerin

Tablo 2. Katılımcıların eğitim öncesi ve sonrası özgüven verileri

	Yapamam Sayı(%)	Belki Sayı(%)	Yaparım Sayı(%)	Kesinlikle Yaparım Sayı(%)	p Değeri
Eğitim Öncesi	25 (8,6)	81 (28)	134 (46,3)	49 (17,1)	0,001
Eğitim Sonrası	3 (1)	9 (3,1)	157 (54,4)	120 (41,5)	

p değeri Mc Nemar testinden elde edilmiştir

159'u (%55) kız, 130'u (%45) erkekti, vücut kitle indeksi ortalaması $22,23 \pm 3,41$ olarak bulundu. Öğrencilerin 133'ü (%46) ege bölgesinde, 156'sı (%54) Türkiye'nin değişik bölgelerinde doğmuş öğrencilerdi. 8 (%2,8) öğrenci düz lise mezunu, 134 (%46,3) öğrenci anadolu lisesi mezunu, 40 (%13,8) öğrenci anadolu öğretmen lisesi mezunu, 17 (%5,9) öğrenci özel lise mezunu, 84 (%29,1) öğrenci fen lisesi mezunu, 6(%2,1) öğrenci ise diğer liselerden mezun öğrencilerdi. Öğrencilerin 118'i (%40,8) 1.sınıf, 142'si (%49,1) 2.sınıf, 29'u (%9,1) ise 3.sınıf öğrencisiydi.

Ehliyeti olan öğrenci sayısı 151 (%52,2), ehliyeti olmayan öğrenci sayısı ise 138 (%47,8). Tıp fakültesi giriş puanlarına bakıldığında ortalama puan $485,30 \pm 16,0$ (ortalama \pm standart sapma) olarak saptanmıştır. Ehliyeti olan 151 öğrencinin 99'u (%65,6) ehliyet eğitim programında olmasına rağmen KPR eğitimi (sözel veya maket üzerinde) almamış olduğunu belirtmiştir.

Öğrencilerden 245'i (%84,8) hobi olarak sporla ilgilenmekte, 44'ü (%15,2) ise hiçbir spor dalı ile ilgilenmemektedir. Sporla ilgilenenlerin 153'ü (%62,4) tek bir spor dalı ile, 60'ı (%24,5) iki spor dalı ile, 32'si (13,2) ise 3 ve daha fazla spor dalı ile ilgilenmektedir. Öğrencilerin 66'sı (%22,8) daha önce KPR konusunda sözel eğitim almış olduğunu, 223 (%77,2) öğrenci sözel eğitim almamış olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin 37'si (%12,8) önceden maket eğitimi almış olduklarını belirtmiş, 252'si (%87,2) ise önceden maket eğitimi almamış olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin üniversite öncesinde 82'si (%28,3) sözel eğitim veya maket eğitimi aldıklarını belirtmişlerdir. Üniversitede sözel eğitim alan kişi sayısı 230 (%79,6), maket eğitimi alan kişi sayısı ise 226 (%78,2) olarak saptanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere KPR eğitiminin kaçınıcı sınıfta verilmesi gerektiğine dair fikirleri sorulduğunda 275 (%95,2) öğrenci eğitimin 1. Sınıfta verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Eğitim öncesi KPR ile ilgili özgüven sorgulamasında 25 (%8,6) öğrenci KPR "yapamam", 81 (%28) öğrenci "belki yaparım", 134 (%46,3) öğrenci "yaparım", 49 (%17,1) öğrenci ise "kesinlikle yaparım" cevabını vermiştir. Bu çalışma öncesinde sözel ya da maket üzerinde

eğitim almış olan 82 öğrenciden 1 (%1,2) tanesi KPR yapamam cevabını vermiş, 27 (%32,9) öğrenci belki yaparım, 34 (%41,5) öğrenci yaparım, 20 (%24,4) öğrenci ise kesinlikle yaparım cevabını vermiştir. KPR eğitimi sonrasında özgüven sorgulamasında 3 (%1) öğrenci KPR "yapamam", 9 (%3,1) öğrenci "belki yaparım", 157 (%54,4) öğrenci "yaparım", 120 (%41,5) öğrenci ise "kesinlikle yaparım" cevabını vermiştir. Öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası özgüvenleri değerlendirildiğinde; şimdi "KPR yapar mısınız?" sorusuna yapamam-belki yaparım, "yaparım-kesinlikle yaparım" cevaplarına bakıldığında eğitim sonrasında öğrencilerin özgüvenlerinde artış olduğu ve "yaparım-kesinlikle yaparım" cevabını veren öğrenci sayısının istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı görülmüştür ($p=0,001$) (Tablo 2). Kızlarda özgüven artışı erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur ($p=0,043$).

KPR eğitimi sonrasında maket üzerindeki uygulamada öğrencilerin bası yeri puan ortalaması 5 üzerinden $4,44 \pm 0,79$, bası derinliği puanı ortalaması $4,47 \pm 0,62$, hız puanı ortalaması $4,56 \pm 0,60$, ritim puanı ortalaması $4,57 \pm 0,56$ olarak bulunmuştur.

Erkek ve kız öğrenciler arasında bası yeri, bası derinliği, bası hızı ve bası ritim puanları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p değerleri sırasıyla $p=0,570$, $p=0,618$, $p=0,625$, $p=0,988$) (Tablo3).

Ehliyet sahibi olan ve olmayan öğrenciler arasında bası yeri, bası derinliği, bası hızı ve bası ritim puanları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p değerleri sırasıyla $p=0,360$, $p=0,702$, $p=0,765$, $p=0,410$). Spor yapan ve yapmayan öğrenciler arasında eğitim sonrasında maket üzerinde KPR uygulamasında bası yeri, bası derinliği, bası hızı ve bası ritim puanları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p değerleri sırasıyla $p=0,911$, $p=0,223$, $p=0,262$, $p=0,104$) (Tablo3).

Üniversite öncesi sözel eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında bası yeri, bası derinliği, bası hızı ve bası ritim puanları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p değerleri sırasıyla $p=0,838$, $p=0,874$, $p=0,968$, $p=0,625$). Önceden maket üzerinde eğitim alan ve almayan öğrenciler

Tablo 3. Katılımcıların KPR puanları

		Sayı(%)	Bası Yeri	Bası Derinliği	Bası Hızı	Ritim
Cinsiyet	Erkek	130(45)	4,44±0,872	4,49±0,6	4,55±0,726	4,57±0,556
	Kadın	159(55)	4,45±0,726	4,45±0,643	4,58±0,599	4,57±0,568
	p Değeri		0,570	0,618	0,625	0,988
Ehliyet	Var	151(52,2)	4,38±0,871	4,48±0,609	4,58±0,594	4,60±0,544
	Yok	138(47,8)	4,51±0,697	4,45±0,640	4,55±0,617	4,54±0,581
	p Değeri		0,360	0,702	0,765	0,410
Spor	Yapıyor	44(15,2)	4,43±0,825	4,49±0,618	4,58±0,585	4,59±0,548
	Yapmıyor	245(84,8)	4,50±0,591	4,36±0,650	4,45±0,697	4,43±0,625
	p Değeri		0,911	0,223	0,262	0,104
Üniversite Öncesi Sözel Eğitim	Almış	66(22,8)	4,48±0,707	4,48±0,533	4,59±0,526	4,61±0,523
	Almamış	223(77,2)	4,43±0,818	4,46±0,649	4,56±0,626	4,56±0,574
	p Değeri		0,838	0,874	0,968	0,625
Üniversite Öncesi Maket Üzerinde Eğitim	Almış	37(12,8)	4,30±0,996	4,49±0,559	4,57±0,555	4,78±0,417
	Almamış	252(87,2)	4,46±0,759	4,46±0,633	4,56±0,612	4,54±0,574
	p Değeri		0,481	0,984	0,861	0,013
Üniversitede Sözel Eğitim	Almış	230(79,6)	4,37±0,845	4,45±0,644	4,55±0,609	4,57±0,562
	Almamış	59(20,4)	4,73±0,448	4,54±0,536	4,61±0,588	4,56±0,565
	p Değeri		0,003	0,438	0,518	0,886
Üniversitede Maket Üzerinde Eğitim	Almış	226(78,2)	4,37±0,851	4,45±0,646	4,55±0,611	4,58±0,562
	Almamış	63(21,8)	4,70±0,463	4,52±0,535	4,60±0,583	4,52±0,564
	p Değeri		0,009	0,622	0,601	0,428

Veriler ortalama±standart sapma şeklinde verilmiştir
p değeri Mann Whitney U testinden elde edilmiştir

arasında bası yeri, bası derinliği ve bası hızı puanları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p değerleri sırasıyla p=0,481, p=0,984, p=0,861). Ritim puanları arasında ise iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,013). Üniversite öncesinde maket üzerinde eğitim almış kişiler daha yüksek ritim puanlarına sahiptir (Tablo3).

Üniversitede sözel eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında bası derinliği, bası hızı ve bası ritim puanları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p değerleri sırasıyla p=0,438, p=0,518, p=0,886). Çalışma öncesinde üniversitede sözel eğitim alan öğrencilerin bası yeri puanları eğitim almayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır (p=0,003) (Tablo3).

Üniversitede maket üzerinde eğitim alan ve almayan öğrenciler arasında bası derinliği, bası hızı, bası ritim puanları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı (p değerleri sırasıyla p=0,622, p=0,601, p=0,428). Çalışma öncesinde

üniversitede maket eğitim alan öğrencilerin bası yeri puanları eğitim almayan öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek saptanmıştır (p=0,009) (Tablo3).

Tartışma

TYD solunumu veya dolaşımı durmuş ve bilinci yerinde olmayan kişilere uygulanan; etkili yapıldığında mortalite ve morbiditeyi azaltan önemli bir uygulamadır. TYD uygulamalarının doğru bir şekilde yapılması ile geri döndürme oranlarında artışa sebep olmuştur. Bu uygulamalar TYD kılavuzları doğrultusunda kurtarıcılara aktarılmaktadır. AHA tarafından yayınlanan bu kılavuzlar beş yılda bir güncellenmektedir. Çalışmanın yapıldığı zamana göre ise son güncelleme 2010 yılında yapılmıştır (7). Bu kılavuzlardaki sadeleştirmelerle halktan kurtarıcılarının daha fazla TYD uygulamalarına katılım göstermesi planlanmıştır. Sadeleştirilmiş akılda kalıcı eğitimler sayesinde kurtarıcılarının

sayısının artırılması hedeflenmektedir. İsviçre’de yapılan bir çalışmada halkın %19’u, Polonya’da ise %75’inin TYD konusunda eğitildiği bildirilmiştir (8,9). Türkiye’de bu konuyla ilgili sağlıklı veri bulunmamaktadır.

Çalışmaya katılan öğrencilerin %95,2’si KPR eğitiminin 1. sınıfta verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Başka bir çalışmada ise çalışmaya katılan öğrencilerin % 81’i (n=218) TYD uygulamalarını bilmenin meslek hayatlarında kendilerine faydalı olacağını belirtmektedir (10).

Eğitim öncesi KPR ile ilgili öğrencilerin özgüvenleri sorgulandığında %63,4’ü ‘yaparım’ ve ‘kesinlikle yaparım’ cevabını vermiştir. Bizim çalışmamıza benzer şekilde başka bir çalışmada 269 öğrencinin %67,7’si (n=182) TYD ile ilgili eğitimi olsun olmasın gerektiğinde hiç çekinmeden TYD verebileceğini belirtti. (10). Bu çalışmada daha önce TYD eğitimi almadığını belirten öğrencilerin ise % 21,9’u (n=40) etkili TYD verebileceğini, %29,7’si (n=54) etkin kalp masajı yapabileceğini ifade etmiştir.

Bu çalışma öncesinde sözel ya da maket üzerinde eğitim almış olan 82 öğrenciden 54 (%65,9) öğrenci yaparım ya da kesinlikle yaparım cevabını vermiştir. Öğrenciler üzerinde yapılan çalışmada TYD konusunda eğitim alan öğrencilerin %67,1’i TYD’yi iyi bildiğini, %64,7’si etkili TYD verebileceğini ve %75,3’ü etkili kalp masajı yapabileceğini ifade etmiştir (10). Bizim çalışmamızla benzerlik göstermektedir.

KPR eğitimi sonrasındaki özgüven sorgulamasında 277 öğrenci (%95,9) ‘yaparım’ ve ‘kesinlikle yaparım’ cevabını vermiştir. Öğrencilerin eğitim sonrası özgüvenlerinin arttığı görülmüştür. Benzer şekilde yapılan çalışmalarda eğitimlerin özgüveni arttırdığı görülmektedir (11-13).

KPR eğitimi sonrasında maket üzerindeki uygulamada öğrencilerin bası yeri, bası derinliği, hızı ve ritmi puanlandığında 5 üzerinden 4,5 ve üzeri olarak bulunmuştur. Başka bir çalışmada kurs sonu teorik bilgilerinin benzer şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (14). Bazı çalışmalarda ise yarıdan fazla teorik olarak başarılı cevap verme ve başarılı KPR yapabildikleri görülmüştür (10,15).

Bazı çalışmalarda ehliyet kurslarının ilk yardım bilgi düzeyine olumlu katkıda bulunduğu bildirilse de çalışmamızda ehliyet sahibi olan ve olmayan öğrenciler arasında bası yeri, bası derinliği, bası hızı ve bası ritim puanları açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmamıştır (16).

Üniversitede sözel eğitim ve maket üzerinde eğitim alan öğrenciler, bası yerini bulma konusunda eğitim almayanlara göre daha başarılı

bulunmuştur. Bası derinliği, bası hızı ve ritmi açısından ise farklılık görülmemiştir. Yapılan çalışmalar tekrarlanan eğitimlerin göğüs basılarının her basamağının güçlenmesini sağlayacağını göstermektedir (17). Bu eğitimlerin 6 aylık periyotlarda verilmesinin ideal olduğu, bu sürenin uzamasının ise bilgi ve beceride azalmaya neden olduğu gösterilmiştir (18,19).

Sonuç olarak yaşadıkları bölgelerde çoğu zaman olay yerine sağlık-profesyonellerinden daha hızlı ulaşabilecek tıp fakültesi öğrencilerine TYD eğitimleri öğrenim hayatlarının ilk yıllarından başlayarak verilmeli, bilgi ve becerileri artırılması sağlanmalıdır.

Kaynaklar

1. Berg RA, Hemphill R, Abella BS, Aufderheide TP, Cave DM, Hazinski MF, et al. Part 5: adult basic life support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. *Circulation* 2010; 122(18 Suppl 3): 685-6705.
2. Hollis S, Gillespie N. An audit of basic life support skills amongst general practitioner principals: is there a need for regular training. *Resuscitation* 2000; 44(3): 171-175.
3. Hollenberg J, Bang A, Lindqvist J, et al. Difference in survival after out-of-hospital cardiac arrest between the two largest cities in Sweden: a matter of time? *J Intern Med* 2005; 257(3): 247-254.
4. Eckstein M, Stratton SJ, Chan LS. Cardiac arrest resuscitation evaluation in Los Angeles: CARE-LA. *Ann Emerg Med* 2005; 45(5): 504-509.
5. Sasson C, Rogers MA, Dahl J, Kellermann AL. Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and metaanalysis. *Circ Cardiovasc Qual Outcomes* 2010; 3(1): 63-81.
6. Kaan BN, Kurt İ, Gürsoy F. Üniversite hastanesinde temel yaşam desteği ve defibrilasyon kursu sonuçlarının değerlendirilmesi. *ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi* 2010; 11(3): 1-7.
7. Türkiye Kardiyoloji Derneği, Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyak Bakım Bilimi İçin 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzu, <http://www.tkd-online.org/PDFs/AHA-2012-kilavuzu.pdf> (ET: 27.07.2018)
8. Axelsson A, Thoeren A, Holmberg S, Herlitz J. Attitudes of trained Swedish lay rescuers toward CPR performance in an emergency. *A*

- survey of 1012 recently trained CPR rescuers. *Resuscitation* 2000; 44(1): 27-36.
9. Handley AJ, Bahr J, Baskett P, Bossaert L, Chamberlain D, Dick W, et al. The 1998 European Resuscitation Council guidelines for adult single rescuer basic life support: A statement from the Working Group on Basic Life Support, and approved by the executive committee. *Resuscitation* 1998; 37(2): 67-80.
 10. Özdiñç Ş, Şensoy N, Aktaş R, ve ark. Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Temel Yaşam Desteği ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Saptanması. *Kocatepe Tıp Dergisi* 2014; 15(3): 246-250.
 11. Yılmaz A, Seyit M, Dal O, ve ark. Ortaokul-Lise Öğrencilerine Verilen Temel Yaşam Desteği (TYD) Eğitimlerinde İki Yöntemin Karşılaştırılması Comparison of Two Methods of Basic Life Support (BLS) Training Given to Middle School and High School Students. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2013; 5(2): 91-96.
 12. Sopka S, Biermann H, Druener S, Skorning M, Knops A, Fitzner C, et al. Practical skills training influences knowledge and attitude of dental students towards emergency medical care. *Eur J Dent Educ* 2012; 16(3): 179-186.
 13. Laurent F, Augustin P, Nabet C, Ackers S, Zamaroczy D, Maman L. Managing a cardiac arrest: evaluation of final-year predoctoral dental students. *J Dent Educ* 2009; 73(2): 211-217.
 14. Castillo J, Gallart A, Rodríguez E, Castillo J, Gomar C. Basic life support and external defibrillation competences after instruction and at 6 months comparing face-to-face and blended training. *Nurse Educ Today* 2018; 65: 232-238.
 15. Bjorshol CA. Cardiopulmoner resuscitation skills. a survey among health and rescue personel outside hospital. *Tidsskr Nor Laegeforen* 1996; 116(4): 508-511.
 16. Tomruk Ö, Soysal S, Karcıođlu Ö, ve ark. DEÜTF acil servisine başvuran hastalara eşlik eden hasta yakınlarının ilk yardım bilgi düzeyleri ve etkileyen faktörler. *The 1st World Congress of Emergency and Military Contingency Medicine* 2002: 111.
 17. Noordergraaf GJ, Be WK, Sabbe M, Diets RF, Noordergraaf A, Van Hemelrijck J. Training needs and qualifications of anaesthesiologists not exposed to ALS. *Resuscitation* 1999; 40(3): 147-160.
 18. Türkmen E, Işık I, Balcı S, ve ark. Temel yaşam desteği kursuna katılan hemşirelik/sađlık yüksekokulu öğrencilerinin kurstaki başarı, beklenti ve memnuniyetleri. *Yođun Bakım Hemşireliđi Dergisi* 2009; 13(2): 55-62.
 19. Bukiran A, Erdur B, Ozen M, Bozkurt AI. Retention of nurses' knowledge after basic life support and advanced cardiac life support training at immediate, 6-month, and 12-month post-training intervals: a longitudinal study of nurses in Turkey. *J Emerg Nurs* 2014; 40(2): 146-152.

Posterior Kondiler ve Mastoid Emitter Kanalların Morfolojik ve Morfometrik Özelliklerinin Radyolojik Değerlendirilmesi

Posterior Condylar and Mastoid Emissary Canals, Radiologic Evaluation of Morphological and Morphometric Parameters

Özkan Özen*, Yavuz Yüksel

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD. Alanya/Antalya

ÖZET

Amaç: Emitter venler kafatası deliklerden geçerek dural venöz sinüsler ile ekstrakranial venöz sistem arasında bağlantı kurarlar. Ameliyat öncesi posterior fossa emitter venlerin tanımlanması önemlidir çünkü bu venler cerrahi sırasında komplikasyonlara neden olabilirler. Biz bu çalışmamızda bilgisayarlı tomografi ile mastoid emitter ve posterior kondiler kanalların görülme oranlarını, bu kanal çapları arasında istatistiksel korelasyon olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda hastanemiz PACS arşivindeki 100 hastanın temporal BT si retrospektif olarak değerlendirildi. Mastoid emitter kanalın ve aksesuar mastoid emitter kanalın olup olmadığı incelendi. Mastoid foramen, mastoid kanal genişlikleri değerlendirildi, posterior kondiler kanalın olup olmadığı ve genişliği incelendi.

Bulgular: Sağ mastoid kanal 16, sol mastoid kanal 13, sağ posterior kondiler kanal 19, sol kondiler kanal 17 bireyde yoktu. Mastoid kanal çapı ortalamaları sağda $1,3 \pm 0,8$ mm solda $1,3 \pm 0,7$ mm, posterior kondiler kanal çapı ortalamaları sağda $3 \pm 1,5$ mm solda $2,9 \pm 1,3$ mm idi. Mastoid aksesuar kanal sağda 24 solda ise 25 hastada mevcuttu. Aksesuar mastoid kanalı olmayan ve olanlarda her iki tarafta mastoid kanal çapı ile posterior kondiler kanal çapı arasında anlamlı korelasyon yoktu.

Sonuç: Cerrahi komplikasyonlardan azaltmak için anatomik bilgi ve kranial venöz drenaj fiziolojisinin anlaşılması önemlidir. Temporal bilgisayarlı tomografi bu kanalları göstermede oldukça başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, emitter ven, mastoid emitter kanal, posterior kondiler kanal, posterior kondiler ven

ABSTRACT

Objective: Emissary veins pass through the skull holes and connect the dural venous sinuses and extracranial venous system. Preoperatively, it is crucial to identify the posterior fossa emissary veins because these veins may cause complications during surgery. In this study, we investigated rate of incidence mastoid emissary and posterior condylar channels and whether there is a statistical correlation between these canal diameters.

Materials and Methods: In our study, the temporal CT scan of 100 patients in our hospital PACS archive was evaluated retrospectively. Presence of mastoid emissary canal and accessory mastoid emissary canal were examined. Widths of mastoid foramen and mastoid canal were evaluated, and presence of posterior condylar canal and its width were evaluated.

Results: Right mastoid canal was absent in 16 individuals, while left mastoid canal was absent in 13, right posterior condylar canal in 19 and left condylar canal in 17. The mean diameter of mastoid canal was 1.3 ± 0.8 mm on the right side and 1.3 ± 0.7 mm on the left side, the mean posterior condylar canal diameter was 3 ± 1.5 mm on the right side and 2.9 ± 1.3 mm on the left side. Mastoid accessory canal was present in 24 patients on the right and 25 on the left. There was no significant correlation between the diameter of the mastoid canal and the diameter of the posterior condylar canal in cases with and without accessory mastoid canal.

Conclusion: It is important to understand anatomy and cranial venous drainage physiology to avoid surgical complications. Temporal computed tomography is very successful in detecting and visualizing these channels.

Key Words: Computed tomography, emissary vein, mastoid emissary canal, posterior condylar canal; posterior condylar vein

Giriş

Posterior fossanın emitter venleri kafatası deliklerinden geçerek dural venöz sinüsler ile

ekstrakranial venöz sistem arasında bağlantı sağlarlar (1). Mastoid emitter venler (MEV) mastoid foramenden geçer ve sigmoid sinüs ile posterior auriküler veya oksipital venler arasında bağlantı

Resim 1. Aksiyel plandaki BT görüntüde mastoid kanal forameninin çapının ölçüldüğü kesit (Resim 1a, beyaz oklar). Aksiyel plandaki BT görüntüde mastoid kanal çapının ölçüldüğü kesit (Resim 1b, beyaz oklar). 3 boyutlu reformat görüntüde mastoid kanalın kafatasının dış yüzündeki ağzı (Resim 1c, siyah ok)

Resim 2. Aksiyel (Resim 2a), sagittal (Resim 2b) ve koronal (resim 2c) planlardaki BT görüntülerde posterior kondiler kanal (beyaz oklar)

kurularlar. Posterior auriküler ve oksipital venler subokspital venöz pleksus veya internal juguler vene drene olurlar. Posterior kondiler ven (PKV) genellikle internal juguler venin superior bulb kısmından çıkar. PKV posterior kondiler kanaldan geçerek derin servikal venlere drene olur (2, 3).

Kranial venöz drenaj yollarının normal olduğu durumlarda emitter venlerin rolü sınırlıdır. İntrakraniyal hipertansiyonlu, yüksek akımlı vasküler malformasyonlu, internal juguler venlerinde obstruksiyon veya hipoplazi/aplazi olan hastalarda emitter venler birincil çıkış yolu olabilirler (4).

MEV, PKV, oksipital emitter ven (OEV) ve petroskuamosal sinüs (PSS), klinik öneme sahip major posterior fossa emitter venlerdir (4).

Ameliyat öncesi posterior fossa emitter venlerin tanımlanması önemlidir çünkü bu venler cerrahi sırasında potansiyel kanama ve hava embolisi kaynağı olabilirler (1, 5).

Çok detektörlü bilgisayarlı tomografi (ÇDBT) kafa tabanı ve kranial foramenleri değerlendirmek için değerli bir yöntemdir. Çok küçük emitter kanallar dahi ÇDBT ile doğru bir şekilde tanımlanabilir (4).

Literatürde major emitter venlerin radyolojik çalışmaları sınırlıdır. Literatür taramamızda bu konu ile ilgili bir kaç adet çalışmaya rastladık. Bu çalışmalarda emitter venler-kanalların çapları ve

varyasyonları hakkında tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmıştı (4, 6). Biz bu çalışmamızda ÇDBT ile çekilmiş temporal BT' lerde majör kafatası emitter venleri olan MEV' lerin geçtiği mastoid kanalları ve PKV' lerin geçtiği kondiler kanalların olup olmadığını, aksesuar mastoid kanal bulunma oranlarını ve bu kanal çapları arasında istatistiksel korelasyon olup olmadığını araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız yerel etik kurul onayı ardından radyoloji PACS aşivi haziran 2016- temmuz 18 aralığında taranarak çeşitli ön tanımlar ile (tinnitus, otit, işitme kaybı, yüz felci, travma vb...) temporal BT ile çekimi yapılmış 186 hastanın görüntüsü değerlendirildi. Temporal BT lerinde patoloji bulunan 86 hasta çalışma dışında alınıp 100 hastanın temporal BT' si retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların BT incelemeleri 16-detektörlü ÇDBT (Toshiba Alexion™/Advance, Toshiba Medical Systems Corporation Nashu, Japan) ile aksiyel planda 0,8 mm kalınlık; 0,4 mm aralık; 120 kv; 300 mA; 0,4 pitch; 0,75 s; rotasyon zamanı, 16x0,75 kolimasyon; 512x512 mattiks; 200x200 mm FOV ayarlarına göre yapılmıştı. Çalışmamızda radyoloji iş istasyonu (Sectra Workstation IDS7, Linköping, Sweden) üzerinden tüm görüntülerde 3 boyutlu (3D), multiplanar

Tablo 1. Mastoid kanalın (MK) olup olmadığını, MK ve mastoid foramen (MF) çaplarını gösteren tanımlayıcı istatistiksel analiz bulguları

	Min-Mak	Medyan	Ort.±s.s.	n-%
Mastoid Kanal				
Sağ Mastoid Kanal	Var :84			84,0%
	Yok:16			16,0%
Sağ Mastoid Kanal Çapı (mm)	0,3 - 3,4	1,1	1,3±0,8	
	< 1			35,0%
Sağ MK Çapı (mm)	1-3			46,0%
	≥ 3			3,0%
Sağ MF Çapı (mm)	0,4 - 3,4	1,2	1,4±0,9	
	< 1			36,0%
Sağ MF Çapı (mm)	1-3			41,0%
	≥ 3			7,0%
Sol Mastoid Kanal	Var			87,0%
	Yok			13,0%
Sol Mastoid Kanal Çapı (mm)	0,3 - 4,1	1,1	1,3±0,7	
	< 1			36,0%
Sol MK Çapı (mm)	1-3			49,0%
	≥ 3			2,0%
Sol MF Çapı (mm)	0,3 - 3,8	1,2	1,3±0,8	
	< 1			34,0%
Sol MF Çapı (mm)	1-3			51,0%
	≥ 3			2,0%

görüntü reformat (MPR) ve maksimum yoğunluk projeksiyonları (MIP) yöntemleri kullanılarak değerlendirme yapıldı.

Çalışmamızda mastoid emisser kanalın ve aksesuar mastoid emisser kanalın olup olmadığı var ise aksesuar mastoid kanal sayısı değerlendirildi. Ayrıca; mastoid foramen (MF) genişliği mastoid kanalın intrakranial kısmından, mastoid kanal genişliği ise kanalın orta kısmından aksiyel ve sagittal planlardan ölçülerek ortalamaları alındı. Kondiler kanal genişlikleri kanalın orta kısmından aksiyel ve sagittal planlardan ölçülerek ortalaması alındı.

Değerlendirme radyoloji alanında sırası ile 11 ve 12 yıl deneyime sahip 2 uzman tarafından ayrı ayrı yapıldı ve sonrasında her hasta tekrar beraber değerlendirilerek ortak karara varıldı.

Örnek değerlendirmelere ait BT görüntüleri resim 1 ve resim 2'dir.

Verilerin tanımlayıcı istatistiklerinde ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran değerleri kullanılmıştır. Değişkenlerin dağılımı kolmogorov simirnov test ile ölçüldü. Nicel bağımsız verilerin analizinde mann-whitney u test kullanıldı. Bağımlı nicel verilerin analizinde wilcoxon testi kullanıldı. Korelasyon analizinde spearman korelasyon

analizi kullanıldı. Analizlerde SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmamızda 63 kadın 37 erkek olmak üzere toplam 100 hasta vardı. Hastaların yaş aralığı 20-93 olup yaş ortalaması $44,3 \pm 13,4$ idi. Sağ mastoid kanal 16, sol mastoid kanal 13 bireyde izlenmedi. Mastoid kanal çapı ortalamaları sağda $1,3 \pm 0,8$ solda $1,3 \pm 0,7$ olup sağ ve sol arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ($p > 0,05$). Tablo 1 de mastoid kanal ve foramenlerin tanımlayıcı istatistiksel verileri özetlenmiştir. Sağ posterior kondiler kanal 19, sol kondiler kanal 17 bireyde izlenmedi. Posterior kondiler kanal çapı ortalamaları sağda $3 \pm 1,5$ solda $2,9 \pm 1,3$ olup sağ ve sol arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu ($p > 0,05$). Tablo 2 de posterior kondiler kanallarının tanımlayıcı istatistiksel verileri özetlenmiştir. Mastoid aksesuar kanal sağda 24 solda ise 25 bireyde saptanmış olup sadece 2 adet çift aksesuar mastoid kanalı olan hasta vardı. Tablo 3 de aksesuar kanallarının tanımlayıcı istatistiksel verileri özetlenmiştir. Aksesuar mastoid kanalı olmayan hastalarda sağda ve solda MK ile posterior kondiler kanal çapları arasında yapılan

Tablo 2. Posterior kondiler kanalın olup olup olmadığını ve posterior kondiler kanal çaplarının değerlerini gösteren tanımlayıcı istatistiksel analiz bulguları

	Min-Mak	Medyan	Ort.±s.s.	n-%
Kondiller Kanal				
Sağ Kondiler Kanal	Var: 81 Yok:19			81,0% 19,0%
Sağ Kondiler Kanal Çapı	0,8 -8,3	2,7	3,0±1,5	
Sol Kondiler Kanal	Var: 83 Yok:17			83,0% 17,0%
Sol Kondiler Kanal Çapı	0,4-7,0	2,7	2,9±1,3	

Tablo 3. Mastoid aksesuar kanal olup olup olmadığını ve mastoid aksesuar kanal sayılarını gösteren tanımlayıcı istatistiksel analiz bulguları

		n	%
Mastoid Aksesuar Kanal			
Sağda Aksesuar Kanal	Var Yok	24 76	24,0% 76,0%
Sağda Aksesuar Kanal Sayısı	I II	23 1	23,0% 1,0%
Solda Aksesuar Kanal	Var Yok	25 75	25,0% 75,0%
Solda Aksesuar Kanal Sayısı	I II	24 1	24,0% 1,0%

istatistikte; her iki tarafta posterior kondiler kanal çapı mastoid kanal çapından anlamlı olarak daha yüksekti ($p < 0.05$) (Tablo 4).

Aksesuar mastoid kanalı olmayan hastalar arasında yapılan analizde her iki tarafta mastoid kanal çapı ile posterior kondiler kanal çapı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı ($p > 0.05$).

Aksesuar mastoid kanalı olan hastalar arasında yapılan analizde her iki tarafta mastoid kanal çapı ile posterior kondiler kanal çapı arasında anlamlı korelasyon yoktu ($p > 0.05$).

Aksesuar mastoid kanalı olan veya olmayan bütün hastalar arasında yapılan analizde her iki tarafta mastoid kanal çapı ile posterior kondiler kanal çapı arasında anlamlı korelasyon saptanmadı ($p > 0.05$).

Tartışma

Mastoid emitter kanaldan MEV' ler geçer. Daha önceki çalışmalarda birden fazla sayıda ve çeşitli genişliklerde MEV olabileceği bildirilmiştir (4). Posterior kondiler kanal kafa tasındaki en büyük emitter kanaldır ve içinden PEV geçer (7).

Emitter venler sağlıklı insanlarda küçük bir role sahip olmalarına karşın; boyun veya kafa tabanı patolojisi olan veya internal juguler ven oklüzyonu olan

hastalarda serebral venöz drenajı sağlayarak kafa içi basınç artımını engellerler (7, 8, 9).

Anormal vasküler yüksek basınç durumlarında ve kraniosinotiz gibi durumlara eşlik edebilen juguler venin hipoplazisi veya aplazisi durumlarında emitter ven kanallarının kalibrasyonu artabilir (3).

Mastoid emitter venin mevcudiyeti ve mastoid kanal çapı önemlidir. Mastoid emitter venin mevcudiyeti ve boyutu posterior fossa ve mastoid bölgeyi ilgilendiren cerrahi işlemler öncesinde ince kesit kemik pencere CT taraması ile değerlendirilmelidir. Mastoid emitter venin çapının 3,5 mm' yi aşması klinik önem arz eder (4). Benzer şekilde en büyük emitter ven olan PKV geçtiği posterior kondiler kanalın morfolojik özellikleri özellikle posterior kranial fossa cerrahi işlemleri için önemlidir (10).

Koesling ve arkadaşları mastoid emitter kanalı ve temporal kemiğin diğer küçük kanallarını incelemek için ilk kez yüksek rezolüsyonlu BT yi kullanmışlardır (11). Koesling ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada hastalarının % 82'sinde temporal kemiklerde mastoid emitter kanal mevcut idi. Bizim çalışmamızda hastaların % 84'ünde sağ, % 87'sinde ise sol mastoid kanal mevcut olup sonuçlarımız literatürdeki bu çalışma ile benzerdi.

Tablo 4. Aksesuar mastoid kanal olmayan hastalarda ki sağda ve solda MK çapları ile posterior kondiler kanal çapları arasında yapılan istatistiksel analiz bulguları

	Min-Mak		Medyan	Ort.±s.s.			p
Sağ Taraf							
Mastoid Kanal Çapı	0,3	- 3,4	1,2	1,0	±	0,8	0,000 ^w
Kondiler Kanal Çapı	1,0	- 8,0	3,0	2,7	±	1,4	
Sol Taraf							
Mastoid Kanal Çapı	0,3	- 3,0	1,2	1,1	±	0,7	0,000 ^w
Kondiler Kanal Çapı	0,4	- 7,0	2,9	2,7	±	1,3	

^w Wilcoxon test

Demirpolat ve arkadaşlarının 248 hastayı dahil ederek temporal BT ile yapmış oldukları çalışmalarında sağda % 15.3 solda % 17.7 oranlarında mastoid kanalın olmadığı, sağda % 53.2 solda %52.8 oranında tek, sağda % 25.8 solda % 24.6 oranında çift ve sağda % 5,6 solda % 4,8 oranında 3 adet mastoid kanal olduğunu bulmuşlardır (4).

Bizim çalışmamızda; sağda % 16, solda % 13 oranlarında mastoid kanal yoktu, sağda % 60, solda %62 oranında tek, sağda % 24, solda % 25 oranında çift ve sağda % 1, solda % 1 oranında 3 adet mastoid kanal vardı.

Ayrıca Demirpolat ve arkadaşlarının temporal BT ile yapmış oldukları çalışmada mastoid kanal ortalama çapını sağda 1.58 ± 0.86 mm, solda 1.48 ± 0.79 mm olarak bulmuşlardır (4). Bizim çalışmamızda mastoid kanal çapı ortalamaları sağda $1,3 \pm 0,8$ mm, solda $1,3 \pm 0,7$ mm olarak bulundu. Sağ ve sol mastoid kanal çapları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Çalışma sonuçlarımızdaki bazı değerlerin Demirpolat ve arkadaşlarının çalışmasıyla örtüşmüyor olması bizim vaka sayımızın 100 oluşu ve çalışmaların yapıldığı coğrafyanın farklılığından olabilir.

Özgören ve arkadaşlarının BT anjiyografi ile yaptıkları 200 hastayı içeren çalışmada % 22.5 oranında posterior kondiler ven yoktu, %57 oranında posterior kondiler venler bilateral, %20,5 oranında ise unilateral olduğu ortaya çıkmıştır (12). Pekçevik ve arkadaşları BT anjiyografi ile yaptıkları 166 hastayı değerlendirdikleri çalışmada % 23.5 oranında posterior kondiler ven olmadığı, %58,1 oranında posterior kondiler venlerin bilateral ve %18,1 oranında ise unilateral olduğu bulunmuştur. Bu çalışmalarında PCV ve posterior kondiler kanal çapını %50,2 hastada 2 mm altında, % 43,1 hastada 2-5 mm aralığında ve % 6,7 hastada 5 mm den büyük bulmuşlardır (6).

Bizim çalışmamızda posterior kondiler kanal sağda %19, solda % 17 oranında yoktu. Çalışmamızda kondiler kanal çapı ortalamaları sağda $3 \pm 1,5$ solda $2,9 \pm 1,3$ sağ ve sol çapları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Literatür taramamızda biz

posterior kondiler kanal çapı ortalamasına kafa taşı kemikleri ile yapılan çalışmada rastladık, o çalışmada posterior kondiler kanal çapı 3,5 olduğu ortaya çıkmıştır (13).

Çalışmamızdaki istatistiksel analizlerde aksesuar mastoid kanalı olmayan ve olan hastalarda her iki tarafta mastoid kanal çapı ile posterior kondiler kanal çapı arasında anlamlı korelasyon gözlenmemiştir. Buradan ortaya çıkan sonuca göre çaplar bakımından bu kanallar birbirini kompanse etmemektedir. Literatür taramamızda posterior kondiler ve mastoid emisser kanalları bu açıdan değerlendiren bir çalışmaya rastlamadık.

Çalışmamızın limitasyonları çalışmamızın sadece temporal BT ler üzerinde anjiyografik inceleme dışında yapılmış olması ve sadece kanalları çalışmış olmasıdır. Fakat literatürde bu kanal ve venleri sinonim olarak kullanan BT anjiyografi ile yapılmış çalışma vardır (6). Diğer bir limitasyon ise hastaların klinik bilgileri dışında radyolojik olarak normal temporal BT ler ile çalışmamızdır.

Sonuç olarak cerrahi komplikasyonlardan azaltmak için anatomik bilgi ve kranial venöz drenaj fizyolojisinin anlaşılması önemlidir. BT bu kanalları göstermede oldukça başarılıdır. Özellikle posterior fossa ve mastoid bölge ameliyatlardan önce bu venler sistematik olarak rapor edilmelidir.

Referanslar

1. Marsot-Dupuch K, Gayet-Delacroix M, Elmaleh-Bergès M, Bonneville F, Lasjaunias P. The petrosquamosal sinus: CT and MR findings of a rare emissary vein. *Am J Neuroradiol* 2001; 22(6): 1186-1193.
2. Reis CV, Deshmukh V, Zabramski JM, Crusius M, Desmukh P, Spetzler RF, et al. Anatomy of the mastoid emissary vein and venous system of the posterior neck region: neurosurgical implications. *Neurosurgery* 2007; 6(5 suppl 2): 193-200.
3. Jeevan DS, Anslow P, Jayamohan J. Abnormal venous drainage in syndromic craniosynostosis and the role of CT venography. *Childs Nerv Syst* 2008; 24(12): 1413-1420.

4. Demirpolat G, Bulbul E, Yanik B. The prevalence and morphometric features of mastoid emissary vein on multidetector computed tomography. *Folia Morphol (Warsz)* 2016; 75(4): 448-453.
5. An YH, Wee JH, Han KH, Kim YH. Two cases of petrosquamosal sinus in the temporal bone presented as perioperative finding. *Laryngoscope* 2011; 121(2): 381-384.
6. Pekcevik Y, Sahin H, Pekcevik R. Prevalence of clinically important posterior fossa emissary veins on CT angiography. *J Neurosci Rural Pract* 2014; 5(2): 135-138.
7. Ginsberg LE. The posterior condylar canal. *AJNR Am J Neuroradiol* 1994; 15(5): 969-972.
8. Forte V, Turner A, Liu P. Objective tinnitus associated with abnormal mastoid emissary vein. *J Otolaryngol* 1989; 18(5): 231-235.
9. Falk D. Evolution of cranial blood drainage in hominids: enlarged occipital/marginal sinuses and emissary foramina. *Am J Phys Anthropol* 1986; 70(3): 311-324.
10. Mortaazavi M, Tubbs S, Reich S, Verma K, Shoja M, Zurada A, Benninger B, Loukas M, Gadol C. Anatomy and pathology of the cranial emissary veins: a review with surgical implications. *Neurosurgery* 2012; 70(5): 1312-1319.
11. Koesling S, Kunkel P, Schul T. Vascular anomalies, sutures and small canals of the temporal bone on axial CT. *Eur J Radiol* 2005; 54(3): 335-343.
12. Özgören O, Güleç F, Pekçevik Y, fiengül G. Radiological and anatomical evaluation of the posterior condylar canal, posterior condylar vein and occipital foramen. *Anatomy* 2015; 9(3): 151-155.
13. Matsushima K, Kawashima M, Matsushima T, Hiraishi T, Noguchi T, Kuraoka A. Posterior condylar canals and posterior condylar emissary veins-a microsurgical and CT anatomical study. *Neurosurg Rev* 2014; 37(1): 115-126.

Multipl Miyelom Hastalarında Ekstramedüller Miyelom Görülme Sıklığı

Incidence of Extramedullary Myeloma in Multiple Myeloma Patients

Sinan Demircioğlu^{1*}, Gülçin Miyase Sönmez², Ali Doğan¹, Ömer Ekinci³, Cengiz Demir¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Van

³Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ

ÖZET

Amaç: Ekstramedüller miyelom (EMM), multipl miyelom (MM) hastalarında kemik iliği dışındaki plazma hücrelerinin varlığı ile tanımlanır. Daha duyarlı görüntüleme tekniklerinin kullanılması ile EMM, tüm hastalık seyri boyunca MM hastalarının % 30'una kadar saptanabilmektedir. Biz de kliniğimizdeki MM hastalarında EMM sıklığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010-Ağustos 2018 tarihleri arasında kliniğimizde multipl miyelom tanısı alan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenip, EMM sıklığı araştırıldı. Hastalar ekstramedüller miyelomu olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Bu iki grup üzerinde etkili olabilecek faktörler analiz edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 67 hastanın 37'si erkek, 30'u kadındı ve yaş ortalaması $59,9 \pm 11,2$ idi. Ekstramedüller miyelom 31 (% 46.3) hastada tespit edildi. Bu hastaların 28 (% 41.8)'inde kemik ilişkili plazmasitom, 4 (% 6)'ünde ekstramedüller hastalık saptandı. En sık kemik ilişkili plazmasitom vertebra da görülürken en sık ekstramedüller hastalık ise akciğerde görüldü.

Sonuç: Ekstramedüller miyelom oranı hasta popülasyonumuzda literatüre göre yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: multipl miyelom, ekstramedüller hastalık, kemikle ilişkili plazmasitom

ABSTRACT

Objective: Extramedullary myeloma (EMM) is defined by the presence of plasma cells outside the bone marrow in a patient with multiple myeloma (MM). Use of more sensitive imaging techniques, EMM may be found in up to 30% of MM patients across the overall disease course. We also aimed to investigate the frequency of EMM in MM patients in our clinic.

Materials and Methods: Patients diagnosed with multiple myeloma in our clinic between January 2010 and August 2018 were examined retrospectively and the frequency of extramedullary myeloma was determined. Patients was divided into two groups as those with and without EMM. Factors that could be effective on these two groups were analyzed.

Results: Of the 67 patients who were taken to study, 37 were male, 30 were female and the mean age was 59.9 ± 11.2 . Extramedullary myeloma was detected in 31 patients (46.3%). Of these patients, 28 (41.8%) patients are bone-associated plasmacytoma, 4 (6%) patients are showed extramedullary disease. The most common bone-related plasmacytoma is the vertebrae, while extramedullary disease is most commonly seen in the lung.

Conclusion: Extramedullary myeloma ratios were higher in our patient population than in the literature.

Key Words: multipl myeloma, extramedullary disease, bone-related plasmacytoma

Giriş

Multipl miyelom (MM), hematolojik malignitelerin % 10'unu oluşturan, tipik olarak kemik iliği ve iskelet ile sınırlı klonal bir plazma hücresi bozukluğudur (1). Kemik iliği dışında klonal plazma hücrelerinin (PH) varlığı ekstramedüller miyelom (EMM) olarak tanımlanır (2). EMM; kemik ilişkili plazmasitom (bEMD), ekstramedüller hastalık (EMD), soliter plazmasitom (SP) ve plazma hücreli lösemi (PHL) olarak dört alt grupta sınıflandırılmaktadır. Kemik ilişkili plazmasitomlar, kortikal kemiğin hasarı sonrası aksiyel kemikte (kosta, vertebra, kafatası, sternum ve

pelvis) ortaya çıkan tümoral kitlelerdir (2). Ekstra medüller hastalık hematojen yayılıma sekonder gelişen, kemik iliğinden uzak bir anatomik alanda (çoğunlukla karaciğer, deri, santral sinir sistemi, plevra, böbrekler, lenf nodları ve pankreas) görülen plazma hücre infiltrasyonu veya yumuşak doku tümörleri olarak tanımlanır (2, 3). Plazma hücreli lösemi dolaşımında plazma hücrelerinin varlığı ile karakterize olan MM'nin agresif formudur (PH >% 20 veya mutlak PH sayısı $>2 \times 10^9/L$) (4). Soliter plazmasitom ise sistemik MM yokluğunda sadece lokal bir alanda PH bulunması olarak tanımlanır (5). SP'da kemik iliği PH oranı $< \% 10$, organ hasar

Tablo 1. Demografik veriler

	N (%)
*Yaş	59,9 ±11,2
Cinsiyet	
Kadın	30 (44.8)
Erkek	37 (55.2)
Yaşadığı yer	
Van	48 (71.6)
Hakkari	3 (4.5)
Bitlis	3 (4.5)
Ağrı	8 (11.9)
Muş	4 (6.0)
Şırnak	1 (1.5)

*ort±sd

bulgusu (hiperkalsemi, böbrek yetmezliği, anemi, kemik lezyonları) yoktur.

Bu dört hastalık grubu birbirinden farklı klinik seyirlere sahiptir. SP'de sadece radyoterapi tedavisi ile uzun süre sağkalm elde edilirken, PHL kötü prognozundan dolayı kombine kemoterapi ajanları uygulayarak agresif tedavi etmek gerekmektedir (6). Bu yüzden EMM'lerin sınıflandırılmasına gerek duyulmuştur. MM hastalarında tanı anında EMM % 6-8 iken, hastalık seyrinde bu oranın % 10-30'a ulaştığı gösterilmiştir (2, 7-11). Klinik pratiğimizde EMM vakaları ile daha sık karşılaşmamızdan yola çıkarak bu çalışma ile kliniğimizdeki EMM sıklığını saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2010 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında Hematoloji kliniğimizde takip edilen MM hastalarının dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya tanı anında pozitron emisyon tomografi (PET-BT) manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) ile görüntülemesi yapılmış 67 hasta dahil edildi. Tanı anındaki demografik özellikler ve laboratuvar sonuçları (lökosit sayısı, trombosit sayısı, hemoglobin, kreatinin, kalsiyum, laktat dehidrogenaz, immunoglobulinler, sedimentasyon değerleri) kaydedildi. Görüntüleme yöntemleri incelenen hastalar EMM olanlar ve olmayanlar olarak gruplandırıldı. Elde edilen verilerden, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak ortalama, standart sapma, frekans dağılımları ve yüzdeleri hesaplandı. Ayrıca istatistiksel değerlendirmede independent samples T testi kullanıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 olanlar anlamlı kabul edildi. Analizler SPSS 24.0 programı kullanılarak yapıldı. Çalışma için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan 28.09.2018 tarih ve 05 sayılı kararı ile etik kurul onayı alınmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan hastaların %44.8'i kadın, % 55.2'si erkekti. Hastaların yaş ortalaması 59,9 ±11,2 olup % 71.6'sı Van'da yaşıyordu (Tablo 1). Ortalama lökosit sayısı (/mm³) 6.577±2.531, trombosit sayısı (/mm³) 245.310±103.736, hemoglobin (mg/dl) 10,8±2,3, kreatinin (mg/dl) 1,4±1,1, kalsiyum (mg/dl) 9,6±1,4, laktat dehidrogenaz (U/L) 252±143, IgG (g/L) 33,2±31,3, IgA (g/L) 7,4±6,8, IgM (g/L) 0,5±0,4, sedimentasyon (mm/saat) 63±30 bulundu. En sık görülen MM alt tipi IgG kappa (% 41.8) iken IgG lambda % 20.9, IgA kappa % 11.9, IgA lambda % 6, hafif zincir hastalığı % 13.5, non-sekretuar MM % 6 oranında bulundu. Tanı anında % 37.3'üne PET-BT, %40.3'üne MR, % 22.4'üne ise BT çekildiği görüldü. Tanın anında yapılan laboratuvar değerlendirilmesinde hastaların, % 61.2'sinde anemi, % 53.7'sinde litik lezyon, % 26.7'sinde böbrek yetmezliği, % 11.9'unda hiperkalsemi saptandı.

Ekstramedüller miyelom % 46.3'ünde tespit edildi. Bunların % 41.8'i kemik ilişkili plazmasitom, % 6'sı ekstramedüller hastalık iken plazma hücreli lösemi ve soliter plazmasitom hiç saptanmadı (Tablo 2). Kemik ilişkili plazmasitom en sık vertebrada (% 43.9) (tablo 3), ekstramedüller hastalık ise en sık akciğerde (% 3) tespit edildi (tablo 4).

Hastalar EMM olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Tanı anında ki yaş, hemoglobin, lökosit sayısı, trombosit sayısı, sedimentasyon, LDH, kreatinin ve kalsiyumun bu iki grup arasındaki ilişkisi değerlendirildi. İki grup arasında bakılan bu faktörler

Tablo 2. Ekstramedüller miyelom sıklığı

	N (%)
Ekstramedüller Miyelom sıklığı	31 (46.3)
Kemik ilişkili plazmasitom	28 (41.8)
Ekstramedüller hastalık	4 (6)
Kemik ilişkili plazmasitom + ekstramedüller hastalık	1 (1.5)
Plazma hücreli lösemi	0 (0)
Soliter plazmasitom	0 (0)

Tablo 3. Kemik ilişkili plazmasitomda tutulan kemiklerin dağılımı

	N (%)
Vertebra	16 (23.9)
Kosta	6 (9.0)
Klavikula	2 (3)
Skapula	1 (1.5)
Sternum	1 (1.5)
Humerus	1 (1.5)
Maksilla	1 (1.5)

Tablo 4. Ekstramedüller hastalık saptanan organların dağılımı

	N (%)
Akciğer	2 (3.0)
Mide	1 (1.5)
Beyin	1 (1.5)

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı ($p>0,05$).

Tartışma

Ekstramedüller miyelom (EMM) kemik iliği dışındaki organ ve dokularda plazma hücresi varlığı ile tanımlanır. PET-BT, MR gibi sensitif görüntüleme yöntemlerinin kullanımının artmasıyla daha yüksek oranlarda EMM saptanmaya başlanmıştır. Tüm hastalık seyriinde % 30 kadar görülmektedir (6). EMD en sık nazofarenks, larenks ve üst yollarında görülmektedir (12). Ayrıca EMD gastrointestinal sistem, plevra, testis, cilt, periton, karaciğer, beyin, endokrin bezler, böbrek ve lenf nodlarında da görüldüğü bildirilmiştir (13-20).

MM hafifçe erkeklerde fazla görülür, çalışmamızda da benzer olarak % 55.2 oranı ile erkeklerde fazla görülmüştür (21). MM'nin ortalama görülme yaşı 65'tir, bizim çalışmamızda ortalama 59,9 \pm 11,2 ile literatüre göre düşük saptanmıştır (22).

Yeni tanı 3744 MM hastasında yapılan bir çalışmada EMM sıklığı % 18.2 (bEMD (%14.5), EMD (% 3.7)) saptanmıştır. EMD, en sık böbrekte (% 27.3) olmak

üzere, cilt (% 23.0), lenf nodu (% 17.3), santral sinir sistemi (% 10.1), akciğer ve solunum yolları (% 6.5), gastrointestinal sistem ve karaciğer (% 5.8), plevra ve kalpte (% 5), dalak, over ve testiste (% 5) saptanmıştır. Bizde en sık akciğerde olmak üzere mide ve beyinde de tespit ettik. Aynı çalışmada EMM olmayan grup ile bEMD olan grup arasında üç yıllık progresyonsuz sağ kalım (PFS) (% 47.9 & % 50, $p:0,78$) ve üç yıllık genel sağkalım (OS) (% 80.1 & % 77.7 $p:0,09$) arasında da fark izlenmemiştir. EMM olmayan grup ve bEMD ile EMD grubu karşılaştırıldığında EMD grubunda üç yıllık PFS (% 39.9, $p:0,001$) ve üç yıllık OS (% 58.0 $p<0,001$) daha kötü olduğu görülmüştür (23). Biz EMM sıklığını % 46.3 (bEMD % 41.8, EMD % 6) ile literatüre göre daha yüksek saptadık. Hastalarımızın çoğunluğu yeni tanı alan hastalar olduğu için PFS ve OS analizi yapamadık.

Kemik ilişkili plazmasitom sıklığı % 4.3 ile % 19.5 arasında değişmektedir (24-26). En sık kosta, vertebra, kafatası, sternum, humerus, ilium ve pubis de görülür (27-30). Bizim çalışmamızda ise bEMD % 41.8 ile literatüre göre daha yüksek saptanırken, %23.9 oranı ile en sık vertebraların tutulduğu görüldü. Tian ve arkadaşları 114 MM hastası üzerinde yaptıkları çalışma

da 38 hastada bEMD saptadılar. En sık bEMD tutulum yeri % 46.1 ile kostalar olduğunu gösterdiler. Beş yıllık sağ kalım analizinde bEMD olanlar ile olmayanlar arasında istatistiksel fark olmadığını gösterdiler (% 16.6 & % 20.9 p:0,126) (21).

Tanı anında EMM varlığı olumsuz prognoz ile ilişkilidir (10, 31). Nüks sırasında EMM ortaya çıkması altı ay gibi kısa sağkalım ile birlikte daha kötü prognoza sahiptir (32). Bu olumsuz prognoz, kemik ilişkili plazmasitom hastalarında daha az belirgindir (32). Yüksek LDH seviyeleri, anemi, trombositopeni, non sekretuar MM ve yüksek riskli sitogenetik özellikler de novo EMM'li hastalarda klasik MM'li hastalara göre daha sıktır (10, 26, 27). Ayrıca, EMM hastalarında yüksek riskli gen ekspresyon profili sıklığının daha yüksek olduğu bulunmuştur (31).

Sonuç olarak çalışmamızda EMM sıklığı literatüre göre yüksek bulunmuştur. Bizim vaka sayımızın sınırlı olması sebebiyle daha yüksek hasta sayıları ile yapılan çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca EMM'nin olumsuz prognozu sebebi ile tüm hastalarda tanı anında EMM'un PET BT/MR gibi duyarlı yöntemlerle taranması gerekmektedir.

Kaynaklar

- Kyle RA, Rajkumar SV. Multiple myeloma. *Blood* 2008; 111(6): 2962-2972.
- Blade J, Fernandez de Larrea C, Rosinol L, Cibeira MT, Jimenez R, Powles R. Soft-tissue plasmacytomas in multiple myeloma: incidence, mechanisms of extramedullary spread, and treatment approach. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* 2011; 29(28): 3805-3812.
- Weinstock M, Ghobrial IM. Extramedullary multiple myeloma. *Leukemia & lymphoma* 2013; 54(6): 1135-1141.
- Fernandez de Larrea C, Kyle RA, Durie BG, Ludwig H, Usmani S, Vesole DH, et al. Plasma cell leukemia: consensus statement on diagnostic requirements, response criteria and treatment recommendations by the International Myeloma Working Group. *Leukemia* 2013; 27(4): 780-791.
- Weber DM. Solitary bone and extramedullary plasmacytoma. *Hematology American Society of Hematology Education Program* 2005: 373-376.
- Touzeau C, Moreau P. How I treat extramedullary myeloma. *Blood* 2016; 127(8): 971-976.
- Zamagni E, Patriarca F, Nanni C, Zannetti B, Englaro E, Pezzi A, et al. Prognostic relevance of 18-F FDG PET/CT in newly diagnosed multiple myeloma patients treated with up-front autologous transplantation. *Blood* 2011; 118(23): 5989-5995.
- Bartel TB, Haessler J, Brown TL, Shaughnessy JD, Jr., van Rhee F, Anaissie E, et al. F18-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the context of other imaging techniques and prognostic factors in multiple myeloma. *Blood* 2009; 114(10): 2068-2076.
- Weinstock M, Aljawai Y, Morgan EA, Laubach J, Gannon M, Roccaro AM, et al. Incidence and clinical features of extramedullary multiple myeloma in patients who underwent stem cell transplantation. *British journal of haematology* 2015; 169(6): 851-858.
- Varettoni M, Corso A, Pica G, Mangiacavalli S, Pascutto C, Lazzarino M. Incidence, presenting features and outcome of extramedullary disease in multiple myeloma: a longitudinal study on 1003 consecutive patients. *Ann Oncol* 2010; 21(2): 325-330.
- Varga C, Xie W, Laubach J, Ghobrial IM, O'Donnell EK, Weinstock M, et al. Development of extramedullary myeloma in the era of novel agents: no evidence of increased risk with lenalidomide-bortezomib combinations. *British journal of haematology* 2015; 169(6): 843-850.
- Uppal HS, Harrison P. Extramedullary plasmacytoma of the larynx presenting with upper airway obstruction in a patient with long-standing IgD myeloma. *J Laryngol Otol* 2001; 115(9): 745-746.
- Chetty R, Bramdev A, Reddy AD. Primary extramedullary plasmacytoma of the esophagus. *Ann Diagn Pathol* 2003; 7(3): 174-179.
- Chim CS, Wong WM, Nicholls J, Chung LP, Liang R. Extramedullary sites of involvement in hematologic malignancies: case 3. Hemorrhagic gastric plasmacytoma as the primary presentation in multiple myeloma. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* 2002; 20(1): 344-347.
- Kintzer JS, Jr., Rosenow EC, 3rd, Kyle RA. Thoracic and pulmonary abnormalities in multiple myeloma. A review of 958 cases. *Arch Intern Med* 1978; 138(5): 727-730.
- Fernandez LA, Couban S, Sy R, Miller R. An unusual presentation of extramedullary plasmacytoma occurring sequentially in the testis, subcutaneous tissue, and heart. *American journal of hematology* 2001; 67(3): 194-196.
- Giuliani N, Caramatti C, Roti G, Geata A, Colla S, Bonomini S, et al. Hematologic malignancies with extramedullary spread of disease. Case 1. Multiple myeloma with extramedullary involvement of the pleura and testes. *Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology* 2003; 21(9): 1887-1888.
- Demircioğlu S, Aydogdu D, Ceneli O. Expansion of a Myeloma-associated Lesion from Orbita to the Cerebrum. *Turkish journal of haematology :*

- official journal of Turkish Society of Haematology 2018; 35(1): 92-93.
19. Green T, Grant J, Pye R, Marcus R. Multiple primary cutaneous plasmacytomas. *Arch Dermatol* 1992; 128(7): 962-965.
 20. Demircioğlu S. OP. Extramedullary Multiple Myeloma in the Kidney: A Case Report. *Haematology International Journal* 2018; 2(3).
 21. Landgren O, Weiss BM. Patterns of monoclonal gammopathy of undetermined significance and multiple myeloma in various ethnic/racial groups: support for genetic factors in pathogenesis. *Leukemia* 2009; 23(10): 1691-1697.
 22. Kyle RA, Gertz MA, Witzig TE, Lust JA, Lacy MQ, Dispenzieri A, et al. Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma. *Mayo Clinic proceedings* 2003; 78(1): 21-33.
 23. Gagelmann N, Eikema DJ, Iacobelli S, Koster L, Nahi H, Stoppa AM, et al. Impact of extramedullary disease in patients with newly diagnosed multiple myeloma undergoing autologous stem cell transplantation: a study from the Chronic Malignancies Working Party of the EBMT. *Haematologica* 2018; 103(5): 890-897.
 24. Gkatzamanidou M, Kastritis E, Gavriatopoulou MR, Nikitas N, Gika D, Mparmparousi D, et al. Increased serum lactate dehydrogenase should be included among the variables that define very-high-risk multiple myeloma. *Clinical lymphoma, myeloma & leukemia* 2011; 11(5): 409-413.
 25. Gozzetti A, Cerase A, Lotti F, Rossi D, Palumbo A, Petrucci MT, et al. Extramedullary intracranial localization of multiple myeloma and treatment with novel agents: a retrospective survey of 50 patients. *Cancer* 2012; 118(6): 1574-1584.
 26. Rasche L, Bernard C, Topp MS, Kapp M, Duell J, Wesemeier C, et al. Features of extramedullary myeloma relapse: high proliferation, minimal marrow involvement, adverse cytogenetics: a retrospective single-center study of 24 cases. *Annals of hematology* 2012; 91(7): 1031-107.
 27. Billecke L, Murga Penas EM, May AM, Engelhardt M, Nagler A, Leiba M, et al. Cytogenetics of extramedullary manifestations in multiple myeloma. *British journal of haematology* 2013; 161(1): 87-94.
 28. Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, Blade J, Merlini G, Mateos MV, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. *The Lancet Oncology* 2014; 15(12): 538-548.
 29. Manasanch EE, Landgren O. Myeloma imaging: time to move on! *Leukemia & lymphoma*. 2016; 57(7): 1499-1500.
 30. Pianko MJ, Terpos E, Roodman GD, Divgi CR, Zweegman S, Hillengass J, et al. Whole-body low-dose computed tomography and advanced imaging techniques for multiple myeloma bone disease. *Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research* 2014; 20(23): 5888-5897.
 31. Usmani SZ, Heuck C, Mitchell A, Szymonifka J, Nair B, Hoering A, et al. Extramedullary disease portends poor prognosis in multiple myeloma and is over-represented in high-risk disease even in the era of novel agents. *Haematologica* 2012; 97(11): 1761-1767.
 32. Pour L, Sevcikova S, Greslikova H, Kupska R, Majkova P, Zahradova L, et al. Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse. *Haematologica* 2014; 99(2): 360-364.

Bir Üniversite Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Acilleri: Retrospektif Analiz

Thoracic Surgery Emergencies in a University Hospital: Retrospective Analysis

Muhammed İkbâl Şaşmaz^{1*}, Burcu Özen², Mehmet Ali Bilgili³, Mehmet Reşit Öncü², Ufuk Çobanoğlu⁴

¹Manisa Celal Bayar Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Manisa

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Van

³SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van

⁴Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Giriş ve Amaç: Acil serviste travmatik ve nontravmatik nedenlerle sıkça göğüs cerrahisi konsültasyonu istenmektedir. Bu hastalarda erken tanı ve tedavi zamanla yarışan klinisyen için çok önemlidir. Biz de bu çalışma ile acil servisten göğüs cerrahisi kliniğine yatırılan hastaların tanı, tedavi ve prognozlarını incelemeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmada göğüs cerrahisi tarafından yatırılan 435 hasta retrospektif olarak tarandı. Hastaların başvuru şikayetleri, yatış tanıları ve prognozları incelendi. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 23.0 programı kullanıldı.

Bulgular: Hastaların, yaş ortalaması 47,63±20,9 olup, 284'ü (%65,3) erkek ve 151'i (%34,7) kadındı. Olguların 269'u (%62) travmatik nedenlerden, 166'sı (%38) nontravmatik nedenlerden dolayı başvurdu. En sık pnömotoraks (n: 134) tanısı konulmuş olup, bunu izole kot fraktürü (n: 73) ve masif plevral efüzyon (n: 59) takip ediyordu. En sık uygulanan tedavi yöntemi tüp torakostomiydi (n: 180). Hastaların sadece 4'ü eksitus ile sonuçlandı.

Tartışma ve Sonuç: Acil serviste göğüs cerrahisi konsültasyonu, solunum fonksiyonu etkilenen ve acil torasik girişim veya cerrahi gerektiren hastalarda istenir. Bu hastalarda en sık saptanan bulgu pnömotoraks olup, en sık uygulanan tedavi ise tüp torakostomidir. Çalışmamızda da olduğu gibi bu hastaların erken dönemde tanı ve tedavisinin mortalite üzerine etkisi olumludur.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Göğüs cerrahisi, Torasik aciller

ABSTRACT

Introduction: Thoracic surgery consultation is frequently requested for traumatic and nontraumatic reasons in the emergency department. Early diagnosis and treatment of these patients is very important for the clinician who competes with time. In this study, we aimed to investigate the diagnosis, treatment and prognosis of patients who were hospitalized to thoracic surgery department from the emergency department.

Methods: 435 patients who were hospitalized by thoracic surgery were retrospectively reviewed. The patients' admission complaints, diagnosis and prognosis were examined. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 23.0 program was used to analyze the data.

Results: The mean age of the patients was 47.63 ± 20.9, 284 (65.3%) were male and 151 (34.7%) were female. 269 of the cases (62%) were admitted for traumatic reasons and 166 (38%) were for nontraumatic reasons. The most common diagnosis was pneumothorax (n: 134), followed by isolated rib fracture (n: 73) and massive pleural effusion (n: 59). The most common treatment modality was tube thoracostomy (n: 180). Only 4 patients had died.

Discussion and Conclusion: Consultation of the thoracic surgery in the emergency department is requested in patients who are affected by respiratory function and require emergency thoracic intervention or surgery. The most common finding in these patients is pneumothorax and the most common treatment is tube thoracostomy. As in our study, the early diagnosis and treatment of these patients has a positive effect on mortality.

Key Word: Emergency Department, Thoracic surgery, Thoracic emergencies

Giriş

Göğüs cerrahisi branşını ilgilendiren vakaların çoğunu solunum sistemini ilgilendiren ve acil cerrahi müdahale gerekebileceği düşünülen hastalar

oluşturmaktadır. Acil servisler bu hastaların sağlık hizmetlerine başvuru noktasıdır.

Çoklu travmaya maruz kalan hastaların 1/3'ünde toraks travmaları eşlik etmektedir ve travmaya bağlı ölümlerin %20-25'i toraks travmalarına bağlıdır. Bu nedenle bu hastaların erken tanı ve erken cerrahi

*Sorumlu Yazar: Muhammed İkbâl Şaşmaz, Manisa Celal Bayar Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp AD, Uncubozköy yerleşkesi/Manisa

E-mail: ikbalsasmaz84@gmail.com, Tel: 0 (536) 550 50 31

Geliş Tarihi: 30.09.2018, Kabul Tarihi: 04.01.2019

Tablo 1. Hastaların acil servise başvuru nedenleri

Başvuru nedenleri	n:437	%
Nefes darlığı	99	22,8
Trafik kazası	62	14,3
Yüksekten düşme	59	13,6
Göğüs ağrısı	55	12,6
Yabancı cisim aspirasyonu	33	7,6
Darp	18	4,1
Delici-kesici alet yaralanması	17	3,9
Kist hidatik	15	3,4
Ateşli silah yaralanması	11	2,5
Ağızdan kan gelmesi	8	1,8
Diğer (yapısal anomaliler, tanıli masif plevralefüzyon, tanıli akciğerde kitle, vb.)	58	13,4

girişim mortalitenin azaltılması açısından çok önemlidir (1).

Başta künt ve penetran travmalar olmakla birlikte travma dışı nedenlerden dolayı da acil göğüs cerrahisi konsültasyonu ve acil torasik müdahale sıklıkla gerekmektedir (2,3). Trafik kazaları ve düşmelere bağlı künt travmalar ve delici-kesici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları gibi penetran travmalar başlıca travmatik nedenler arasındayken, yabancı cisim aspirasyonu, maligniteler ve masif plevral efüzyon sık görülen nontravmatik nedenlerdir (3,4).

Tüm bu sebeplerden dolayı göğüs cerrahisi hastaları, başta travma hastaları olmak üzere acil servise başvuran hastaların daha kritik olan grubunu oluşturmaktadır. Biz de çalışmamızda üniversite hastanesi acil servisine başvuran ve göğüs cerrahisi tarafından yatırılan hastaların başvuru sebeplerini, tanılarını, tıbbi müdahalelerini ve prognozlarını incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Dizaynı: Bu çalışma, 01.01.2016–31.12.2017 tarihleri arası, 3. basamak sağlık hizmeti veren bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran ve göğüs cerrahisi bölümü adına servise veya yoğun bakıma yatırılan tüm yaş gruplarından 435 hasta üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Hasta verileri için hastane otomasyon sistemi ve hasta dosyalarına başvuruldu. Çalışmaya alınan 435 hastanın demografik verileri, başvuru sebepleri, tanıları, yapılan tıbbi tedaviler ve sonuçlarını incelendi. Çalışma için Etik Kurulu onayı alınmıştır.

İstatistiksel Analiz: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 23.0 programı kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Ortalama, Standart sapma), frekans ve yüzdeler kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmamıza alınan hastaların, yaş ortalaması $47,63 \pm 20,9$ olup, 284'ü (%65,3) erkek ve 151'i (%34,7) kadındı. Hastaların acil servise başvuru şikayetleri arasında en sık neden nefes darlığı (n:99) olup, bunu trafik kazası (n:62) ve yüksekten düşme (n:59) takip ediyordu (Tablo 1).

Olguların 269'u (%62) travma sonucu başvurmuştur. Travmatik olguların 49'unda (%18,2) toraks dışı ek yaralanma bulgusu mevcut olup, en sık ekstremitelerde (n:26), sonra baş-boyun bölgesinde (n:17) ek yaralanma saptanmıştır.

Hastaların göğüs cerrahisi tarafından yatış tanıları incelendiğinde en sık pnömotoraks (n:134) tanısı konulmuş olup, bunu izole kot fraktürü (n:73) ve masif plevral efüzyon (n:59) takip ediyordu. Hastalara uygulanan tedaviler incelendiğinde tüp torakostomi (n:180) en sık uygulanan tedavi yöntemi iken, bronkoskopi (n:35) en az uygulanan tedavi yöntemi olarak saptandı. Hastaların yatış tanıları ve hastalara uygulanan tedavi yöntemleri Tablo 2'de belirtilmiştir.

Hastaların 372'si (%85) göğüs cerrahisi servisinde, 63'ü (%15) ise yoğun bakımda takip edilmiştir. Toplamda 4 olgu eksitus ile sonlanırken, bunların 3'ü yoğun bakımda, 1'i serviste takip edilmiştir. İki hasta trafik kazası sonucu masif hemotoraks, 1 hasta yüksekten düşme sonrası bilateral pnömotoraks nedeniyle, 1 hasta ise malignite ve masif plevral efüzyon nedeniyle eksitus olmuştur.

Tartışma

Acil servise başvuran göğüs cerrahisi olgularının büyük kısmını travmalar oluşturmaktadır. Çalışmamızdaki olguların çoğu da travma olgusu olup literatüre benzer olarak trafik kazaları toraks travmalarının en sık sebebi olarak saptanmıştır (5-7).

Tablo 2. Hastaların yatış tanıları ve uygulanan tedavi yöntemleri

Hastaların tanısı		n:437	%
Travmatik nedenler	Pnömotoraks	122	27,9
	İzole kot fraktürü (kontüzyon var ya da yok)	73	16,8
	Hemotoraks	54	12,4
	Diğer (pnömomedistinum, sternumfraktürü vb.)	20	4,6
	Masif plevralefüzyon	59	13,6
	Yabancı cisim aspirasyonu	33	7,6
Travmatik olmayan nedenler	Akciğerde kitle	18	4,1
	Kist hidatik	15	3,4
	Spontanpnömotoraks	12	2,8
	Hemoptizi	8	1,8
	Diğer (ampiyem, atelektazi, yapısal anomaliler vb.)	21	4,8
Hastalara uygulanan tedavi (*)			
Tüp torakostomi		180	30,8
Medikal tedavi - izlem		129	29,7
Torasentez		63	14,5
Cerrahi (torakotomi, VATS (**))		58	13,3
Bronkoskopi		35	8,0

* Toplam olgu sayısı ile uygulanan tedavilerin toplam sayısının farklı olması bir hastaya birden fazla tedavi yönteminin uygulanmış olmasından kaynaklanmaktadır.

**VATS: Video Asist Thoracoscopic Surgery

Narayanan ve ark. yaptıkları çalışmada toraks travmaları olgularında izole kot fraktürlerini en sık yaralanma bulgusu olarak saptamışlardır (4). Çalışmamızdaki travma hastalarında ise en sık olarak pnömotoraks saptanmıştır. İzole kot fraktürleri ise ikinci sıklıkta saptanmıştır. Bunun sebebi çalışmamızdaki olguların göğüs cerrahisi bölümüne yatırılan hastalardan oluşmuş olmasıdır. Öyle ki izole kot fraktürleri saptanan hastaların büyük kısmı stabil kırıklar olup, acil servisten medikal tedavi ve poliklinik kontrolüyle taburcu olmaktadır. Nontravmatik hastalar incelendiğinde ise en sık yatış tanısı masif plevral efüzyon olup, bu hastalar torasentez veya tüp torakostomi ile tedavi edilmiştir. İkinci sırada ise yabancı cisim aspirasyonu olup bu hastaların büyük kısmına tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopi uygulanmıştır.

Literatürde toraks travmaları olguların %60-75'ine ek yaralanma eşlik etmekte olup, en sık ek yaralanma kafa travmalarıdır. Bunu ekstremiteler, abdomen ve vertebra yaralanmaları takip etmektedir (7-9). Yine ülkemizde Yılmaz ve ark. (10) yaptıkları çalışmada acil servise başvuran toraks travmalı hastalarda %82,6'sında ek yaralanma saptanmış olup, en sık görülen ek yaralanma ise sırasıyla baş-boyun bölgesinde (%50,2) ve ekstremitelerde (%37,8) saptanmıştır. Çalışmamızda ise toraks travmalı olguların sadece %18,2'sinde ek yaralanma eşlik etmiş olup, ekstremiteler yaralanmaları en sık eşlik eden yaralanma olarak saptanmıştır. Ek yaralanma bulgusu olan hasta sayısının az olmasının nedeni, incelediğimiz olguların

tüm toraks travmalı hastalardan değil de, göğüs cerrahisi tarafından yatırılan hastalardan oluşmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Özellikle multipl travmalı, ek yaralanma bulguları olan hastalar daha çok yoğun bakımda ve primer olarak genel cerrahi veya beyin cerrahisi branşlarınınca takip edilmektedir.

Diğer çalışmalara benzer olarak olguların çoğu cerrahi olmayan yöntemlerle takip ve tedavi edilmiştir (11-13). Yine bu çalışmalarda olduğu gibi çalışmamızda da tüp torakostomi olguların çoğuna uygulanan tedavi yöntemi olarak saptanmıştır. Tüp torakostomi tedavisinin önemli bir kısmı acil serviste uygulanmıştır. Çalışmamızda 35 (%8) hastaya bronkoskopi uygulanmış olup, bu hasta grubunun tamamını travmatik olmayan, yabancı cisim aspirasyonu, masif hemoptizi ve malignite olguları oluşturmaktadır. Özellikle yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle tedavi ve takip edilen hastaların hiçbirinin eksitus ile sonuçlanmaması dikkat çekicidir.

Yapılan çalışmalarda toraks travmalarına bağlı mortalite oranı %6,6 ila %18,7 arasında değişkenlik göstermektedir (7,11,14-16). Acosta ve ark. yaptıkları çalışmada mortalite oranını %9,3 olarak bulmuşlar ve en sık mortalite nedenini solunum yetmezliği olarak saptamışlar (17). Narayan ve ark. ise mortalite oranını %11 olarak bulmuşlar, ancak en sık mortalite sebebinin hemorajik şok olduğunu saptamışlar (4). Mortalitenin en önemli safhası hastane öncesi dönem olup, izole toraks yaralanmalarına bağlı hastane dönemindeki mortalite oranı ise %4-8 olarak saptanmıştır. Ancak ek organ yaralanması dahil

olduğunda %13-15 civarına yükseldiği, birden fazla ek yaralanması olanlarda ise mortalitenin %30-35'lere kadar arttığı bildirilmiştir (18,19). Bu oranlar yüksek enerjili travmalarda saptanan oranlar olup, toraks travmalı tüm hastaları içeren bir çalışmada ise mortalite oranı %1,8 olarak bulunmuştur (20). Çalışmamızda ise 269 travma hastasından 3'ü eksitus olmuş, mortalite %1,1 olarak saptanmıştır. Mortalite oranının düşük olmasının sebebinin çalışmamızdaki hastaların genel olarak izole toraks travmalı ve hastaneye yatırılan hastalardan oluşuyor olmasından ve mortal seyreden travmaların ise genelde acil servislerde sonlandırılıyor olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Çalışmamızda; acil torasik cerrahi girişim gerektiren ancak acil serviste eksitus olan, acilden taburcu olan veya başka bölüme yatırılan hastaların çalışmaya dahil edilmemesi önemli bir kısıtlılıktı.

Sonuç olarak, çalışmamızda saptadığımız travmatik veya nontravmatik izole göğüs cerrahisi acillerinde özellikle tüp torakostomi tedavisinin erken dönemde acil serviste uygulanması ve hastaların büyük çoğunluğunun şifa ile taburcu olması sevindiricidir.

Kaynaklar

1. Stone JL, Aveling EL, Frean M, Shields MC, Wright C, Gino F, et al. Effective leadership of surgical teams: a mixed methods study of surgeon behaviors and functions. *Ann Thorac Surg* 2017; 104(2): 530-537.
2. Baker EJ, Lee GA. A retrospective observational study examining the effect of thoracic epidural and patient controlled analgesia on short-term outcomes in blunt thoracic trauma injuries. *Medicine (Baltimore)* 2016; 95(2): e2374.
3. Yazkan R. Göğüs Cerrahisinde Travmatik Olmayan Aciller. *Journal of Clinical and Analytical Medicine* 2010; 103-108.
4. Narayanan R, Kumar S, Gupta A, Bansal VK, Sagar S, Singhal M, et al. An Analysis of Presentation, Pattern and Outcome of Chest Trauma Patients at an Urban Level 1 Trauma Center. *Indian J Surg* 2018; 80(1): 36-41.
5. Nakayama DK, Ramenofsky ML, Rowes MI. Chestinjuries in childhood. *AnnSurg* 1989; 210: 770-775.
6. Heinänen M, Brinck T, Lefering R, Handolin L, Söderlund T. Resource use and clinical outcomes in blunt thoracic injury: a 10-year trauma registry comparison between southern Finland and Germany. *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2018 Sep 17.
7. Veysi VT, Nikolaou VS, Paliobeis C, Efstathopoulos N, Giannoudis PV. Prevalence of chest trauma, associated injuries and mortality - a level 1 trauma centre experience. *Int Orthopaedics* 2009; 33: 1425-1433.
8. Patterson GA, Cooper JD, Deslauriers J, Lerut AEMR, Luketich JD, Rice TW, editors. *Pearson's thoracic and esophageal surgery*. 3rd ed. Churchill Livingstone, Philadelphia, Pa 2008.
9. Shorr RM, Crittenden M, Indeck M, Hartunian SL, Rodriguez A. Blunt thoracic trauma-analysis of 515 patients. *Ann Surg* 1987; 206: 200-205.
10. Yılmaz M, Atescelik M, Gurger M, Alatas OD, Gurger M, Ekingen E, ve ark. Acil Servise Başvuran Toraks Travmalı Hastaların Değerlendirilmesi. *Silk Road Med J* 2015; 3(2): 57-63.
11. Al-Koudmani, Darwish B, Al-Kateb K, Taifour Y. Chest trauma experience over eleven-year period at al-mouassat university teaching hospital-Damascus: a retrospective review of 888 cases. *J Cardiothorac Surg* 2012; 7: 35.
12. Peterson RJ, Tepas JJ 3rd, Edwards FH, Kissoon N, Pieper P, Ceitham EL. Pediatric and adult thoracic trauma: age-related impact on presentation and outcome. *Ann Thorac Surg* 1994; 58(1): 14-18.
13. Liman ST, Kuzucu A, Tastepe AI, Ulasan GN, Topcu S. Chest injury due to blunt trauma. *Eur J Cardiothorac Surg* 2003; 23: 374-378.
14. Battle CE, Haylay H, Philip AE Expert opinion of the risk factor for morbidity and mortality in blunt chest Wall trauma: result of an ED survey in UK. *Injury* 2013; 44: 56-59.
15. Dalal S, Nityasha, Vashisht MG, Dahiya RS. Prevalence of chest trauma at an apex institute of North India: a retrospective study. *Internet J Surg* 2009; 18(1) :1-5.
16. Demirhan R, Onan B, Oz K, Halezeroglu S. Comprehensive analysis of 4205 patients with chest trauma: a 10 year experience. *Interact Cardiovasc Thorac Surg* 2009; 9(3): 450-453.
17. Acosta JA, Yang JC, Winchell RJ, Simons RK, Fortlage DA, Hollingsworth-Fridlund P, et al. Lethal injuries and time to death in a level I trauma center. *J Am Coll Surg* 1998; 186: 528-533.
18. Battle CE, Hutchings H, Evans PA. Risk factors that predict mortality in patients with blunt chest Wall trauma: a systematic review and meta-analysis. *Injury* 2012; 43: 8-17.
19. El-Menyar A, Abdelrahman H, Al-Hassani A, Ellabib M, Asim M, Zarour A, et al. Clinical presentation and time-based mortality in patients with chest injuries associated with road traffic accidents. *Arch Trauma Res* 2016; 5(1): e31888.
20. Lee RB, Bass SM, Morris JA, MacKenzie EJ. Three or more rib fractures as an indicator for transfer to a level I center: a population-based study. *J Trauma* 1990; 30(6): 689-694.

Chronic Pain Incidence After Elective and Emergency Caesarean Sections

Acil ve Elektif Sezaryen Sonrası Kronik Ağrı Sıklığı

Hakan Tapar^{1*}, Serkan Dogru¹, Serkan Karaman¹, Tugba Karaman¹, Hatice Yilmaz Dogru², Mustafa Süren¹

¹Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

²Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tokat, Türkiye

ABSTRACT

Objective: Chronic pain is a common health problem that may be associated with surgery. Chronic pain can lead to psychosocial issues and a deterioration in the communication with other people. This study was aimed to investigate the frequency of chronic pain in patients who underwent both elective and emergency caesarean sections.

Material and Method: This study was a prospective study enrolled 85 patients. These patients had all undergone caesarean section procedures, and were divided into two groups whether underwent the type of the procedure as elective or emergency. The study comprised of two distinct six-month periods completed in one year. Patients' data were collected in the first six months, and the patients were called by phone in the second six-month period. The patients' chronic pain was evaluated with respect to whether the caesarean section was performed elective or emergency.

Results: Chronic pain was found in 14.5% of the patients underwent elective caesarean section and in 18.9% of the patients underwent emergency caesarean section. A statistically significant relationship was not shown between groups ($p=0.595$; $p>0.05$).

Conclusion: No difference is found between emergency or elective caesarean section patients according to chronic pain incidence.

Key Words: Caesarean section, chronic pain, elective, emergency

ÖZET

Amaç: Kronik ağrı cerrahi ile ilişkili olabilen yaygın bir halk sağlığı problemidir. Kronik ağrı psikolojik sorunlara ve diğer insanlarla iletişim bozukluğuna yol açabilir. Bu çalışma hem acil hemde elektif sezaryen sonrası kronik ağrı sıklığını araştırmayı amaçladı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 85 hastayı analiz eden prospektif bir çalışmadır. Hastalar acil ve elektif sezaryen olan hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Çalışma iki ayrı altı aylık periyodu içeren bir yıllık bir çalışmaydı. İlk altı ay hasta verileri toplandı ikinci altı ayda hastalar telefonla arandı. Hastaların kronik ağrısı acil veya elektif sezaryen olup olmamalarına göre değerlendirildi.

Bulgular: Elektif sezaryen hastalarının %14,5'inde, acil sezaryen hastalarının %18,9'unda kronik ağrı bulundu. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı ($p=0,595$; $p>0,05$).

Sonuç: Kronik ağrı sıklığına göre acil ve elektif sezaryen hastaları arasında herhangi bir fark bulunmadı.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, kronik ağrı, elektif, acil

Introduction

Pain is defined as a sensory and emotional displeasing experience correlated with real or potential tissue damage. Acute pain is short-term pain caused by peripheral nerve damage. Chronic pain was defined by the International Association for the Study of Pain (IASP) in 1999 as a pain

persisting for more than three months after a surgical procedure (1).

In recent years, it has been observed that chronic pain is a common health problem and may be associated with surgery (2). Chronic pain can lead to a range of psychosocial issues, resulting in job loss, disability, an avoidance of domestic and social responsibilities, and a deterioration in the sufferer's communication with other people (3).

*Sorumlu Yazar: Hakan Tapar, Resident Hakan Tapar, MD, Department of Anesthesiology and Reanimation, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.

E-mail: hakantapar@hotmail.com, Tel: +90 (505) 684 44 96

Geliş Tarihi: 26.11.2018, Kabul Tarihi: 14.03.2019

Table 1. Demographic characteristics of the patients

	Emergency	Elective	p
Age ^a (years)	28.45±5.22	27.96±5.23	0.456
Height(m)	1.62±0.06	1.65±0.04	0.380
Weight(kg)	78.16±12.71	77.28±13.08	0.654
BMI(kg/m ²)	29.84±4.71	28.89±3.74	0.512
PCS	23.97±10.34	20.96±10.72	0.196

BMI,Body mass index; PCS,Pain catastrophizing scale

^aValues are given as mean ±SD unless indicated otherwise

^bCalculated as weight in kilograms divided by the square of height in meters

Table 2. Characteristics of pain

	Elective	Emergency	p
Chronic pain	7	7	0.595
Burning	2	3	
Stinging	4	2	
Daily activities			
Never	0	0	
Sometimes	1	1	
Often	0	0	
Always	0	0	
Sleep disturbance			
Never	0	0	
Sometimes	0	1	
Often	0	0	
Always	0	0	

All procedures that are carried out during a surgical operation carry intrinsic risks for future chronic pain (4), chronic pain affecting a patient's everyday life has been observed following a caesarean section (C/S). Chronic pain after C/S has been defined as a pain that is both not associated with menstrual pain and that lasts more than three months after the birth (1). Any surgical operation including C/S is a trauma, and can result in ilioinguinal, iliohypogastric, and genitofemoral nerve damage. Such damage can give rise to chronic pain, causing paraesthesia and dysaesthesia in the patient (5). The rate of chronic pain in post-operative C/S patients is estimated to be 6-18% (6).

The occurrence of post-operative chronic pain can be affected by psychosocial factors, genetic factors and acute post-operative pain intensity (7). The Pain Catastrophizing Scale (PCS), in which has a score between zero and 52, developed by Sullivan has been used to gauge acute post-operative pain (8). The PCS score can estimate the severity of a patient's pain, as well as the likelihood of disability and emotional disturbance occurring after tissue

damage and trauma (9). In our literature search, we did not come across any publications exploring the relationship between PCS score and emergency versus elective C/S. In this study, we aimed to investigate this relationship, filling that gap in the existing literature. We used the PCS scoring with a Turkish validation performed by Suren (10).

In previous studies, a relationship was discovered between the psychological condition of patients and their post-operative chronic pain (2). As we hypothesized that patients undergoing elective C/S would have lower anxiety levels than emergency C/S patients, we aimed to investigate the effect of undergoing emergency or elective C/S on the occurrence of chronic pain.

Material and Method

After obtaining Tokat Gaziosmanpasa University Clinical Research Ethics Committee approval (15-KAEK-028) and registering with clinicaltrials.gov (Grant number: NCT02656264), patients who had C/S between May 2015 and May 2016 were

Table 3. Chronic pain associated with anesthesia type

	Emergency	Elective	p
General anesthesia	5/27	4/20	0.744
Spinal anesthesia	2/16	3/22	0.864

invited to the study and divided into two groups: those who had C/S electively, and those who had C/S as an emergency operation. Whether a patient underwent C/S as an emergency or elective procedure was decided by the obstetrician. Patients were included based on the criteria that they were over 18 years of age and had no clinical contraindications to spinal blockade and general anaesthesia. Women with a history of chronic pain, previous C/S, regular post-operative analgesic use, and those who were unwilling to participate in the study or could not be reached by phone were excluded from the study.

After written informed consent was obtained, all the patients who had undergone C/S operations either emergency or elective conditions were asked, by the anaesthesiologist, to fill out the PCS questionnaire. The patients were contacted by phone at least three months after the C/S procedure by an anaesthesiologist who was blind to the study groups. If patients were not contactable after two phone calls at different times of the day, they were deemed lost to follow-up. The patients were asked questions such as whether they experienced burning, stinging, or tingling near the incision area, or whether they experienced pain that interrupted their sleep or prevented them from doing work. Patients who exhibited these symptoms were accepted as having chronic pain.

The data of the patients who had C/S were collected in the first six months of the study. In the second six-month period, the patients who had C/S were called by phone and their pain reports were evaluated. Patients were contacted by telephone 3–4 months after their C/S operations. A total of 162 patients who had C/S as an emergency or elective procedure were included in the study.

Patients were informed of general and spinal anaesthesia. The type of anaesthesia to be administered was selected according to each patient's choice, unless a medical contraindication was present. In such cases, the anaesthesiologist decided the type of the anaesthesia to be applied. General anaesthesia induction was performed intravenously (iv) with 0.6 mg/kg rocuronium bromide and 2 mg/kg propofol, and a volatile anaesthetic sevoflurane 1 MAC and 50%/50%

O₂/Air mixture was used in the maintenance of the anaesthesia. After clamping of the umbilical cord, 1 mcg/kg of fentanyl was administered intravenously to all patients. Spinal anaesthesia was administered by injecting 0.5% 12.5 mg intrathecal heavy bupivacaine and 100 µg morphine with a 25 G Quincke tip needle with the patient in a sitting position under sterile conditions. Paracetamol 10 mg/kg three times a day and tramadol hydrochloride 1 mg/kg three times a day used as routine analgesics in the postoperative period.

Assuming an incidence of 10% chronic pain presence among elective cesarean sections and 35% among emergency cesarean sections, with a two-sided type I error of 0.05, and a power of 0.80; 86 subjects were required to find a significant difference. At the end of the one-year period, information related to the patients was gathered and statistically analysed. Data analysis was performed with the IBM SPSS version 20.0 statistical package (Chicago, IL, USA). The normal distribution fitness of the data was assessed using the one-sample Kolmogorov–Smirnov test. Quantitative data were expressed as numbers and percentages, and quantitative data were expressed as the mean ± standard deviation. The normally distributed continuous variables were tested using the Student t-test. In the comparison of the qualitative data, Yates' Continuity Correction test (Yates' fix Chi-square) was used. Meaningfulness (Polysemy) was evaluated at levels of p<0.01 and p<0.05.

Results

A total of patients underwent elective C/S while, were emergency. Only 85 of the patients were able to be contacted by telephone for follow up, 37 in the emergency C/S group and 48 in the elective C/S group (Figure 1). The demographic information of the patients can be found in Table 1.

As Figure 2 shows, chronic pain was observed in 14.5% of the patients who had elective C/S (n=7) and in 18.9% of the patients who had emergency C/S (n=7). A statistically significant relationship was not found between the performance of emergency versus elective C/S and the occurrence

Fig. 1. Flow chart of cesarean sections patients

Fig. 2. The relationship between the type of anesthesia and chronic pain

of chronic pain ($p=0.595$) (Table 2).

General anesthesia was performed 55% ($n=47$) of patients, where spinal anesthesia was 45% ($n=48$). As can be seen in Figure 3, chronic pain was seen in 19.1% of the C/S patients to whom general anaesthesia was applied ($n=9$) and in 13.1% of the C/S patients to whom spinal anaesthesia was applied ($n=5$). A statistically significant relationship was not found between the method of anaesthesia applied and the occurrence of chronic pain ($p=0.519$).

57% ($n=27$) was urgent and 43% ($n=20$) was elective of patients received general anesthesia. Chronic pain was occurred 18.5% ($n=5$) of patients with urgent operation under general anesthesia and 20% ($n=4$) of patients with elective operation under general anesthesia ($p=0.744$) (Table 3).

42% ($n=16$) was urgent and 58% ($n=22$) was elective of patients received spinal anesthesia. Chronic pain was found 12.5% ($n=2$) of patients with urgent operation under spinal anesthesia and 13.6% ($n=3$) of patients with elective operation under spinal anesthesia ($p=0.864$) (Table 3).

The average PCS score of the patients who did not experience chronic pain was 19.14 (± 10.59), while the average PCS score of the patients who experienced chronic pain was 22.89 (± 10.48). A statistically significant relationship was not found between the occurrence of chronic pain and the patients' PCS scores ($p=0.229$).

While the PCS scores of the patients with elective C/S averaged 20.96 (± 10.72), the PCS scores of the patients who had an emergency C/S averaged 23.97 (± 10.34). There was no statistically significant difference between the PCS scores of the elective and emergency C/S patients ($p=0.196$) (Table 1).

Fig. 3. The relationship between the nature of surgery and chronic pain

Discussion

In the present study, we found the frequency of chronic pain in the minimum three-month period after the C/S to be 16.4%. Jin et al. (11) demonstrated that chronic pain was observed as 18.3%, 11.3% and 6.8% in three, six and 12 months after caesarean section. In another study conducted by Nikolajsen et al. (12), which included 220 C/S patients, reported the frequency of chronic pain after C/S to be 18.6% in the first three months, which dropped down to 12.3% ten months later. Despite these findings, Eisenach et al. (13) showed that the prevalence of chronic pain after caesarean section was 1.8% in six months and 0.3% in 12 months. However, the authors had a lack on follow-up in which they follow the patients six months and 12 months whose suffered from pain in two months and six months, respectively. In this context, these findings revealed that chronic pain frequency is diminished associated with time.

Kainu et al. (14) observed chronic pain in 18% of the 83 elective C/S patients and in 17% of the 133 non-elective C/S patients, a difference which was not accepted as statistically meaningful. Liu et al. (15), who evaluated the frequency of chronic pain after C/S in 429 patients, did not find a significant difference between the frequency of chronic pain the performance of emergency versus elective C/S; this situation was explained by the fact that oxytocin has analgesic activity and plays a significant role in the pain modulation of the central nervous system. And also, this can explain the lower frequency of chronic pain following C/S procedures as compared to other surgical interventions (16). In the present study, we observed that undergoing C/S operation as an emergency or elective procedure did not affect the frequency of chronic pain. We hypothesise that

this situation can be explained by the equal amount of influence exerted by oxytocin in both the emergency and elective C/S patients.

The frequency of chronic pain in C/S patients who were operated on under spinal anaesthesia was found to be lower than the rate among those who were operated under general anaesthesia. This situation has been explained by the stronger blockade of central impulses in spinal anaesthesia (7). Contrary to the results of this study, Sprung et al. conducted a study in which the effects of general anaesthesia and spinal anaesthesia on chronic pain were compared in 89 hysterectomy patients in a 12-week period and found no difference between the groups (17). In the present study, a statistically significant difference was not found between the patient groups to which general or spinal anaesthesia was applied. This result can be explained by the fact that analgesia with a post-operative effect was provided to all the patients regardless of their method of anaesthesia. In this context, the efficient management of acute postoperative pain might decrease the frequency of chronic pain (18). A study conducted by Moriyama et al. (19) in 225 patients demonstrated that no difference was detected in postoperative 3rd month chronic pain frequency between patients received general, epidural or spinal anesthesia. However, this study showed that additional 100 mcg of morphine during spinal anesthesia was decreased the frequency of chronic pain.

Post-operative pain has been determined to be one of the most important predictors of chronic pain. One of the parameters used in estimating post-operative pain is PCS (20). Forsythe et al. (21) reported that PCS can be used to estimate chronic pain. There are also studies indicating that PCS is not effective in estimating post-operative chronic pain (22). Lautenbacher et al. (23) conducted a study in which the predictive mechanisms for post-operative chronic pain were investigated, gauging patients' pain intensity and pain disability over a three-month and a six-month period. They found that PCS was not an effective method to predict post-operative chronic pain. Grosen, in his study evaluated chronic pain after thoracic surgery, obtained similar results (24). In the present study, a relationship between PCS scores and chronic pain was not found. In addition, no difference was found between the PCS values of the patients who had C/S as an emergency or an elective procedure.

This prospective study was constrained by several limitations. Psychological factors play a major role

in the development of post-operative pain. Methods evaluating psychological factors, such as anxiety and depression scores, were not conducted. Further studies investigating these psychological factors would be useful. Although the number of patients was statistically sufficient, this number could be higher to improve the generalizability of the outcomes.

In conclusion, chronic pain might be a challenging problem after C/S. We did not find a significant difference between the frequency of chronic pain in patients who delivered with C/S under emergency or elective conditions. We also did not find any difference between the chronic pain frequencies of the C/S patients to whom general anaesthesia or spinal anaesthesia were applied.

References

1. Landau R, Bollag L, Ortner C. Chronic pain after childbirth. *International Journal of Obstetric Anesthesia* 2013; 22(2): 133-145.
2. Macrae WA. Chronic post-surgical pain: 10 years on. *Br J Anaesth* 2008; 101(1): 77-86.
3. Hamberg K, Johansson E, Lindgren G, Westman G. The impact of marital relationship on the rehabilitation process in a group of women with longterm musculoskeletal disorders. *Scand J Soc Med* 1997; 25(1): 17-25.
4. Perkins FM, Kehlet H. Chronic pain as an outcome of surgery. A review of predictive factors. *Anesthesiology* 2000; 93(4): 1123-1133.
5. Klaassen Z, Marshall E, Tubbs RS, Louis RG, Wartmann CT, Loukas M. Anatomy of the ilioinguinal and iliohypogastric nerves with observations of their spinal nerve contributions. *Clinical Anatomy* 2011; 24(4): 454-461.
6. Martin JA, Hamilton BE, Sutton PD, Ventura SJ, Mathews TJ, Osterman MJ. Births: final data for 2008. *Natl Vital Stat Rep* 2010; 59(1): 1-72.
7. Brandsborg B, Nikolajsen L, Hansen CT, Kehlet H, Jensen TS. Risk factors for chronic pain after hysterectomy: a nationwide questionnaire and database study. *Anesthesiology* 2007; 106(5): 1003-1012.
8. Sullivan MJ, Bishop SR, Pivik J. The Pain Catastrophizing Scale: Development and validation. *Psychol Assess* 1995; 7(4): 524-532.
9. Marić A, Banožić A, Ćosić A, Kraljević S, Sapunar D, Puljak L. Validation of the Croatian pain catastrophizing scale through a study on the influence of medical education

- on pain catastrophizing. *Period Biol* 2011; 113(2): 171-175.
10. Suren M, Okan I, Gökbakan AM, Kaya Z, Erkorkmaz U, Arici S, et al. Factors associated with the pain catastrophizing scale and validation in a sample of the Turkish population. *Turk J Med Sci* 2014; 44(1): 104-108.
 11. Jin J, Peng L, Chen Q, Zhang D, Ren L, Qin P, et al. Prevalence and risk factors for chronic pain following cesarean section. *BMC Anesthesiol* 2016; 16(1): 99.
 12. Nikolajsen L, Sorensen HC, Jensen TS, Kehlet H. Chronic pain following caesarean section. *Acta Anaesthesiol Scand* 2004; 48(1): 111-116.
 13. Eisenach JC, Pan P, Smiley RM, Lavand'homme P, Landau R, Houle TT. Resolution of pain after childbirth. *Anesthesiology* 2013; 118(1): 143-151.
 14. Kainu JP, Sarvela J, Tiippana E, Halmesmaki E, Korttila KT. Persistent pain after caesarean section and vaginal birth: a cohort study. *Int J Obstet Anesth* 2010; 19(1): 4-9.
 15. Liu TT, Raju A, Boesel T, Cyna AM, Tan SG. Chronic pain after caesarean delivery: an Australian cohort. *Anaesth Intensive Care* 2013; 41(4): 496-500.
 16. Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. *Lancet* 2006; 367(9522): 1618-1625.
 17. Sprung J, Sanders MS, Warner ME, Gebhart JB, Stanhpoe CR, Jankowski CJ, et al. Pain relief and functional status after vaginal hysterectomy: intrathecal versus general anesthesia. *Can J Anaesth* 2006; 53(7): 690-700.
 18. Lavand'homme P. Postcesarean analgesia: effective strategies and association with chronic pain. *Curr Opin Anaesthesiol* 2006; 19(3): 244-248.
 19. Moriyama K, Ohashi Y, Motoyasu A, Ando T, Moriyama K, Yorozu T. Intrathecal Administration of Morphine Decreases Persistent Pain after Cesarean Section: A Prospective Observational Study. *PLoS One* 2016; 11; e0155114.
 20. George SZ, Wallace MR, Wright TW, Moser MW, Greenfield WH 3rd, Sack BK, et al. Evidence for a biopsychosocial influence on shoulder pain: pain catastrophizing and catechol-O-methyltransferase (COMT) diplotype predict clinical pain ratings. *Pain* 2008; 136(1-2): 53-61.
 21. Forsythe ME, Dunbar MJ, Hennigar AW, Sullivan MJ, Gross M. Prospective relation between catastrophizing and residual pain following knee arthroplasty: two-year follow-up. *Pain Res Manag* 2008; 13(4): 335-341.
 22. Gramke HF, de Rijke JM, Van Kleef M, Kesseis AG, Peters ML, Sommer M, et al. Predictive factors of postoperative pain after day-case surgery. *Clin J Pain* 2009; 25(6): 455-460.
 23. Lautenbacher S, Huber C, Schöfer D, Kunz M, Parthum A, Weber PG, et al. Attentional and emotional mechanisms related to pain as predictors of chronic postoperative pain: a comparison with other psychological and physiological predictors. *Pain* 2010; 151(3): 722-731.
 24. Grosen K, Vase L, Pilegaard HK, Jensen MP, Drewes AM. Conditioned pain modulation and situational pain catastrophizing as preoperative predictors of pain following chest wall surgery: a prospective observational cohort study. *PLoS One* 2014; 9: e90185.

Bir Üniversite Hastanesindeki Mavi Kod Çağrı Sisteminin Uygunluğunun ve Sonlanımının İncelenmesi

Investigation of the Suitability and Outcome of the Blue Code Call System at An University Hospital

Ekim Sağlam Gürmen*, Bülent Demir

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Manisa

ÖZET

Amaç: Mavi kod, hastane içi kardiyopulmoner arrest vakalarında hastaya en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum çağrı ve yönlendirme sistemi olarak tanımlanabilir. Mavi kod ekibi hastane içi kardiyopulmoner arrest hastalarını tanımak, hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla yetkin personellerden oluşturulur. Çalışmamızın amacı; hastanemizde uygulanan Mavi Kod çağrı sistemi uygulamasını incelemek ve çağrılarının uygunluğunu değerlendirerek saptanan aksaklıklara çözüm önerileri getirebilmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde mavi kod aktivasyon biriminin kurulduğu 2015 yılı Ocak ayı ile 2018 yılı Ocak ayı arasında gerçekleştirilen mavi kod çağrılarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmada Ocak 2015 – Ocak 2018 yılları arasında gerçekleştirilen 256 mavi kod çağrısı değerlendirildi. Yetkili kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) uygulayıcı hekimlerin bulunduğu acil servisler, ameliyathaneler ve yoğun bakımlardan gelen yanlış çağrılar ve tatbikat amaçlı verilen 13 mavi kod çağrı kayıtları çalışma dışı bırakıldı. İki yüz kırk üç çağrı incelemeye alındı. Bunların 97'sinin (%39,91) hasta yakınları için ve 146'sının (% 60,09) hastalar için verildiği görüldü. Mavi kod aktivasyon sistemi ile verilen 243 çağrının klinik durum ve sonlanım şekli bilgileri değerlendirildiğinde 103'ünün uygun, 140'ının uygunsuz çağrı olduğu tespit edilmiştir. Çağrı nedenleri; kardiyopulmoner arrest, hipotansif atak, hipoglisemik atak, anksiyete, fenalık hissi, senkop, doğum eylemi, çarpıntı, göğüs ağrısı, nöbet ve düşme şeklinde sınıflandırıldı. Otuz bir kardiyopulmoner arrest, 2 anafilaktik reaksiyon, 3 nabızsız ventriküler taşikardi ve 3 miyokard enfarktüsü hastasına KPR yapıldığı tespit edildi. Mavi kod çağrılarının sonlanımları incelendiğinde; 140 hastanın taburcu olduğu, 47 hastanın ilgili servislere yatırıldığı, 38 hastanın yoğun bakıma yatırıldığı, 7 hastanın dış merkez yoğun bakımlara sevk edildiği ve 11 hastanın eksitus olarak kabul edildiği tespit edildi.

Sonuç: Verilen eğitimler ile hastane içi kardiyopulmoner arrestlerin hızlı tanınması, erken müdahale edilmesi ve eğitilmiş, deneyimli bir ekip ile uygulanan KPR ile hastaların sağ kalım oranlarında anlamlı artış sağlanır.

Anahtar Sözcükler: Mavi kod, Acil servis, Kardiyopulmoner resüsitasyon, Hizmet içi eğitim

ABSTRACT

Objective: The blue code can be defined as an emergency call and guidance system for intervening the patient in a short time in the case of cardiopulmonary arrest in hospital. The blue code team is consisted of experienced health-care professionals in order to get to know in hospital cardiopulmonary arrest patients quickly and effectively. The aim of our study is to examine the application of Blue Code Call System in our hospital and to evaluate the suitability of the calls and find solutions to the detected problems.

Materials and Methods: This is a retrospective study of blue code calls between January 2015 and January 2018 in which a blue code activation unit was established at a tertiary university hospital.

Results: In the study, 256 blue code calls between January 2015 - January 2018 were evaluated. Thirteen blue code call records given from emergency departments, operating rooms, intensive care units and for purpose of drill were excluded. Of the 243 calls, 97 (39.91%) were given for patient relatives and 146 (60.09%) were given for patients. When the clinical status and outcome of 243 calls given by the blue code activation system were evaluated, it was determined that 103 of them were suitable, and 140 of them were inappropriate calls. Reasons for calls were classified as; cardiopulmonary arrest, hypotensive episode, hypoglycemic attack, anxiety, feeling of anxiety, syncope, labor, palpitations, chest pain, seizures and falls. Thirty one cardiopulmonary arrest, 2 anaphylactic reactions, 3 pulseless ventricular tachycardia and 3 myocardial infarction patients were found to have cardiopulmonary resuscitation. When the outcomes of the patients were investigated; it was determined that 140 patients were discharged, 47 patients were admitted to related services, 38 patients were admitted to intensive care unit, 7 patients were referred to external centers for intensive care unit, and 11 patients were accepted as exitus.

Conclusion: Rapid recognition of in hospital cardiopulmonary arrests, early intervention and a trained, experienced team provide a significant increase in the survival rate of patients.

Key Words: Blue code, cardiopulmonary resuscitation, emergency service, training

Giriş

Mavi kod; hastane içi kardiyopulmoner arrest vakalarına en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum çağrı ve yönlendirme sistemidir. Bu sistemde tüm dünyada aynı renk kullanılmaktadır. Mavi kod sistemi acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeli için verilen çağrı sistemi olup hastalara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlar. Hastane içi kardiyopulmoner arrestler hızlı tanınarak ve müdahale edilerek mortalitede azalma ve morbiditede iyileşme sağlanabilir. Hastane içi kardiyopulmoner arrest hastalarına acil tıbbi müdahalenin etkin bir şekilde yapılması taburculuk oranlarında bile artış sağlayabilmektedir(1).

Bu uygulama ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinde tanımlanıp kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise 2008 yılında yürürlüğe giren “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Hizmet Kalite Standartları” tebliği ile mavi kod uygulaması başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 2009 yılı tebliğine ve 2011 yılında yayınlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliği Yönetmeliği”ne göre hastanelerde uygulanması zorunlu hale getirilmiştir (2). Sağlık Bakanlığınca “2222” numaralı telefon aktivasyon çağrı sisteminin kullanılması uygun görülmüştür. Belirtilen düzenlemeler gereğince hastane içi kardiyopulmoner arrest hastalarını tanımak, hızlı ve etkin müdahale etmek amacıyla mavi kod ekibi kurulur. Mavi kod ekibi kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) konusunda deneyimli ve eğitilmiş uzman hekim, hemşire, anestezi teknisyeni, hizmetli ve güvenlik görevlisinden meydana gelir(3). Ekip en kısa sürede çağrının verildiği birime ulaşmayı ve etkin kardiyopulmoner hasta yönetimini yapmayı amaçlar. Mavi kod ekibi çağrının verildiği alana ulaşıncaya kadar çağrının verildiği yerdeki hastane sağlık personeli tarafından temel yaşam desteğine başlanır. Mavi kod ekibi hastaya gerekli resüsitasyon işlemini yaparak ilgili bölümlerle devir esası ile hastayı sonlandırır.

Mavi kod ekibi çağrı başlamasından çağrı bitimine kadar geçen sürede hasta ile ilgili tüm bilgileri, vital parametreleri, çağrı sonlanım şeklini, yapılan müdahaleleri zaman bildirerek mavi kod olay bildirim formuna kaydeder. Bu formlar hastane kalite birimi tarafından arşivlenir (4).

Bu çalışmanın amacı, hastanemizde uygulanan mavi kod çağrı sisteminin uygulamasını incelemek ve çağrılarının uygunluğunu değerlendirerek saptanan aksaklıklara çözüm önerileri getirebilmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde mavi kod aktivasyon biriminin kurulduğu 2015 yılı Ocak ayı ile 2018 yılı Ocak ayına kadar olan sürede verilmiş mavi kod çağrılarının retrospektif olarak incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Hastanemizde mavi kod çağrısı için 2222 no’lu telefon aktivasyon sistemi kullanılmaktadır.

Mavi kod çağrı kayıtlarının incelenmesi ile mavi kod verilen hastaların yaş, cinsiyet, çağrının verildiği saat, çağrının verildiği yer, çağrıya ulaşma süresi, çağrı verilme nedenleri, çağrının uygunluğu, KPR yapıp yapılmadığı ve çağrının sonlanım şekli kaydedildi. Yetkili KPR uygulayıcı hekimlerin bulunduğu acil servisler, ameliyathaneler ve yoğun bakımlardan gelen yanlış çağrılar ile tatbikat amaçlı verilen mavi kod çağrı kayıtları çalışmaya dahil edilmedi.

Çalışma verileri SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 19.0 programı kullanılarak incelendi. Tanımlayıcı istatistikler ortalama \pm standart sapma ve yüzdeler olarak raporlandı.

Bulgular

Çalışmamızda Ocak 2015 – Ocak 2018 arasında verilmiş olan 256 mavi kod çağrısı değerlendirildi. Yetkili KPR uygulayıcı hekimlerin bulunduğu acil servisler, ameliyathaneler ve yoğun bakımlardan gelen yanlış çağrılar ile tatbikat amaçlı verilen 13 mavi kod çağrısı çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya dahil edilen 243 hastanın 146’sı (%60.08) kadın ve 97’si (%39.92) erkekti ve yaş ortalaması 51.09 ± 4.6 idi.

Mavi kod çağrılarında ulaşma süreleri incelendiğinde; 56 çağrıya 1 dakikada, 11 çağrıya 2 dakikada, 49 çağrıya 3 dakikada, 39 çağrıya 4 dakikada, 49 çağrıya 5 dakikada, 33 çağrıya 6 dakikada ve 6 çağrıya 7 dakikada ulaşıldığı tespit edildi (Tablo 1).

Mavi kod çağrılarının %27’sinin hastanenin ilk 3 katlarında bulunan, % 36’sının üçüncü ve dördüncü katlarında bulunan ve %37’sinin son beş katlarında bulunan servislerinden verildiği görülmüştür (Tablo 2).

Verilen çağrılarının 97’si (%39.91) hasta yakınlarına ve 146’sı (% 60.09) ise hastalara aitti. Çağrılarını genelde ilgili kat sekreterlerinin ve hemşirelerinin vermiş olduğu saptandı.

Mavi kod aktivasyon sistemi ile verilen 243 çağrının klinik durum bilgileri ve sonlanım şekli

Tablo 1. Mavi kod çağrı ulaşma süreleri

bilgileri değerlendirildiğinde 103'ünün uygun, 140'ının uygunsuz çağrı olduğu tespit edildi. 140 uygunsuz çağrının 97'sinin mavi kod ekibinin ilk kurulum yılında verildiği belirlendi.

Mavi kod çağrı nedenleri incelendiğinde; kardiyopulmoner arrest, hipotansif atak, hipoglisemik atak, anksiyete, fenalık hissi, senkop, doğum eylemi, çarpıntı, göğüs ağrısı, nöbet ve düşme nedenleriyle çağrılarının verildiği tespit edildi.

Mavi kod çağrı kriterlerine uygun olmadığı saptanan 140 çağrının 108'inin sonlanım tanıları anksiyete veya fenalık hissi ve 32'sinin tanısı ise aynı seviyeden düşmeler olduğu belirlendi. Bu 108 anksiyete veya fenalık hissi tanıları hastanın 88'inin (%81,48) kadın, 20'sinin (% 18,52) erkek olduğu tespit edildi. yaş ortalaması kadınlarda $33,54 \pm 4,3$ erkeklerde $37,46 \pm 4,2$ idi. Düşme tanıları hastanın 22'si kadın (%68,75), 10'u (% 31,25) erkek idi.

Mavi kod çağrı kriterlerine uygun olduğu saptanan 103 çağrının sonlanım tanıları incelendiğinde; 31'inin(%30,09) solunum ve/veya kardiyak arrest, 5'inin (%4,85) çarpıntı(VT/SVT), 2'sinin (%1,94) doğum eylemi, 11'inin (%10,67) miyokard enfarktüsü, 7'sinin (%6,79) hipoglisemik atak, 19'unun (%18,44) hipotansif atak, 17'sinin (%16,50) senkop, 9'unun (%8,73) nöbet ve 2'sinin (%1,94) anafilaktik reaksiyon olduğu görüldü.

Otuz bir kardiyopulmoner arrest, 2 anafilaktik reaksiyon, 3 nabızsız ventriküler taşikardi ve 3 miyokard enfarktüsü tanıları hastaya KPR yapıldığı

belirlendi. Çarpıntı tanıları 7 hastanın 4'üne medikal kardiyoversiyon, 3'üne defibrilasyon yapıldığı görüldü. Doğum eylemindeki 2 hastanın doğum eylemi gerçekleştirildiği ve ilgili servislere yatışlarının yapıldığı tespit edildi. On bir miyokard enfarktüsü tanıları hastanın koroner anjio sonrası yoğun bakım yatırıldığı belirlendi. Yedi hipoglisemik atak ve 19 hipotansif atak tanıları hastaların ilk tedavileri yapılarak acil servis ya da ilgili kliniklere yatışlarının yapıldığı tespit edildi. Senkop tanıları 17 hastanın acil serviste gözlem ve tedavi sürecine alındığı ve senkop nedenlerine göre ilgili kliniklere yatırıldığı belirlendi. Epileptik nöbet geçiren 9 hastanın ilk müdahalelerinin yapılarak acil servis takibi sonrası ilgili servislere yatırıldığı görüldü.

Mavi kod çağrılarının sonlanımları incelendiğinde 140 hastanın taburcu olduğu, 47 hastanın ilgili servislere yattığı, 38 hastanın yoğun bakıma yattığı, 7 hastanın dış merkez yoğun bakımlara sevk olduğu ve 11 hastanın eksitus olarak kabul edildiği tespit edildi (Tablo 3).

Tartışma

Mavi kod hastane içi kardiyopulmoner arrest durumlarında müdahalenin en kısa sürede yapılabilmesini sağlayan bir acil durum çağrı sistemidir. Hastane içinde acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan hastalar, hasta yakınları ve tüm personel için kullanılır. Sağlık bakanlığınca mavi

Tablo 2. Mavi Kod Çağrılarının Verildiği Klinikler

-1. Kat	Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp
0. Kat	Acil Servis, Poliklinikler, Ara Yoğun Bakım Ünİtesi
1. Kat	Kan Alma, Laboratuvarlar, Yoğun Bakımlar
2. Kat	Çocuk Hastalıkları Servisi, Kadın Doğum ve jinekoloji Servisi, Ameliyathaneler
3. Kat	Çocuk Hastalıkları Servisi, Çocuk Cerrahisi Servisi
4. Kat	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, Genel Cerrahi Servisi
5. Kat	Nöroloji Servisi, Nöroşirurji Servisi
6. Kat	Dahiliye Servisi, Ortopedi Servisi
7. Kat	Dahiliye Servisi, Göz Servisi
8. Kat	Göğüs Hastalıkları Servisi, Kulak Burun Boğaz Servisi
9. Kat	Psikiyatri Servisi, Üroloji Servisi
10. Kat	Plastik Cerrahi Servisi, Dermatoloji Servisi

Tablo 3. Mavi Kod Çağrı Sonlanımları

kod aktivasyon çağrı sistemi için “2222” no’lu telefon numarasının kullanılması uygun görülmüştür.

Literatürler incelendiğinde mavi kod çağrısı yapılan hastalarda erkek oranı %56-69,9, kadın oranı ise %30,2-43,1 arasında olduğu saptandı(5-6). Bizim çalışmamızda ise literatürden farklı olarak kadın hastaların oranı (%60,08) daha fazlaydı. Çalışmamızda mavi kod çağrılarının önemli kısmının (%44,44) anksiyete nedeni ile verildiği ve anksiyete nedeniyle verilen çağrılar büyük bir kısmının (%81,48) kadın olması nedeniyle kadın hastaların oranının yüksek olduğunu düşünmekteyiz.

Genel durumu hızla kötüleşen hastaların tanınması, hızlı ve etkin müdahale edilmesi

gerekmektedir. Hastanemizde mavi kod çağrısı verilen hastalara ortalama 3,56 dakikada ulaşıldığı hatta %47,73 hastaya 3 dakikanın altında ulaşıldığı tespit edildi. Bu oranın yüksek çıkmasının nedeni; hastanemizin ilk iki katında yoğun bakımların, acil servisin ve ameliyathanelerin olması ve bu departmanların mavi kod aktivasyon sistemine dahil olmaması, üçüncü ve daha sonraki katlardaki çocuk, dahiliye, göz, ortopedi, psikiyatri ve göğüs servislerinden çağrılarının daha sıklıkla verilmiş olması olabilir. Koltka ve ark.’nın 2008’de 610 hasta ile yaptıkları çalışmada bu süre 4,02 dakika, Canural ve ark.’nın 2009’da 23 hastada yaptıkları çalışmada 8 dakika, Bal ve ark.’nın 2010’da 137 hasta ile yaptıkları çalışmada bu süre 2,17 dakika olarak saptanmıştır (7-8). Hastanemizdeki

sonuçlar ülkemizde yapılan 2010 yılı öncesi benzer çalışmalarda olduğu gibi 3 dakikanın üzerindedir. Ancak 2010 yılı sonrası sağlık bakanlığı resmi tebliğinden sonra bu sürelerde azalma tespit edilmiştir.

Hastanemizde mavi kod çağrı kriterlerine uygun olmayan çağrılar %57,61 olarak saptanmış ve bu oranın yüksek olması, çağrılarının %69,28'inin mavi kod çağrı sisteminin ilk kurulmuş yılında verilmiş olması nedeniyle olabileceğini değerlendirmekteyiz. Mavi kod ekibinin kurulmasını takiben verilen hizmet içi eğitimler ve ekibin güçlendirilmesi ile bu oran % 30,71'e kadar gerilemiştir.

Mavi kod çağrı aktivasyonu ile ulaşılan hastaların %16,04'üne KPR uygulandığı ve bunların da %4,52'sinin eksitus ile sonuçlandığı ve saptanan çağrı nedenlerinin de kardiyak kökenli olduğu tespit edildi. Kardiyak nedenli verilen çağrılar daha ölümcüldür ve bu hastalara erken ve etkin KPR uygulanması sağ kalımı arttırmaktadır. Çalışmamızda elde ettiğimiz kardiyak nedenlere bağlı arrest oranları literatür ile uyumludur (9).

Mavi kod çağrı sisteminin ilk kurulduğu yıllarda uygunsuz çağrı ve çağrı yerine ulaşmada yaşanan sıkıntıların ileriki dönemlerde verilen eğitimlerle azaltıldığı değerlendirildi. Düzenli aralıklarla hastane içindeki tüm personele verilen hizmet içi eğitim programları mavi kod sisteminin doğru ve etkin çalışmasını sağlayabilir ve yanlış çağrı oranlarını azaltabilir. Hastane içi personele verilen mavi kod ve KPR eğitimlerinin mavi kod çağrı kalitemizi arttırdığı ortadadır.

Çağrıya ulaşma süresini etkileyen bir diğer konu da hastanenin üst katlarına hızlı ulaşım sıkıntısıdır. Mavi kod ekibinin çağrının verildiği alana hızlı ulaşımını sağlayacak teknik ve yapısal düzenlemeler (mavi kod asansörü gibi), hizmet içi eğitimlerin aksatılmadan sürdürülmesi gibi önlemler ile çağrıya ulaşma sürelerinin kısaltılmasının ve verilen hizmetin kalitesinin artırılmasının mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Çalışmamızdaki kısıtlılıklar, kayıtlardaki eksiklikler ve dış merkeze sevk olan hasta sonlanım bilgilerine ulaşamamasıdır. Hastane kalite birimlerine verilerin iletilmesi, verilerin eksiksiz işlenmesi ve verilerin istatistiklerinin yapılması mavi kod sisteminin uygulama kalitesini arttıracaktır. Diğer bir kısıtlılığımız çalışmanın tek merkezli olmasıdır. Çalışmamızın sonuçları kendi hastanemizin koşullarına bağlıdır ve Türkiye'deki

mavi kod çağrılarının tümünü temsil etmiyor olabilir. Bunun için çok merkezli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yasal düzenlemeler ile mavi kod sistemi hastane içi kardiyopulmoner arrestlere hızlı müdahale etmede standart uygulama haline getirilmiştir. Ayrıca hastanelerin kalite düzeyini belirlemede kullanılan ölçütlerden biridir. Mavi kod ekibinde etkin ve deneyimli alanında uzman kişilerin olması, hastane mavi kod ekiplerinin sayısının artırılması ve hizmet içi eğitimlere gereken önemin verilmesi hastane içi sağ kalımı arttıracak ve hastane kalitesini arttıracaktır.

Kaynaklar

1. Durumu Kötüleşen Hastanın Tanınması ve Kardiyorespiratuar Arrestin Önlenmesi. İleri Yaşam Desteği, European Resuscitation Council ve Resusitasyon Derneği Kurs Kitabı 2010; 11-20.
2. Sağlık Bakanlığı, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmi Gazete, 06/04/2011. Sayı: 27897.
3. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Resmi Gazete, 29/04/2009. Sayı: 27214.
4. Mavi Kod Uygulama Talimatı. http://www.kalite.saglik.gov.tr/content/files/hizmet_kalite_standartlari_2011/hastane_hks/hsk (ET: 14/06/2012).
5. Mendes A, Carvalho F, Dias C, Granja C. In-hospital cardiac arrest: factors in the decision not to resuscitate. The impact of an organized in-hospital emergency system. Rev Port Cardiol 2009;(28):131-41.
6. Oğuztürk H, Turtay MG, Tekin YK, Sarıhan E. Acil serviste gerçekleşen kardiyak arrestler ve kardiyopulmoner resusitasyon deneyimlerimiz. Kafkas J Med Sci 2011;(1):114-7.
7. Bal A, Memiş R, Kılıç H, Çalış A, Yıldız A, Yılmaz H ve ark. Mavi Kod Bildirimlerinin Değerlendirmesi. II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı, Sağlık Bakanlığı, Ankara. 2010; 772(2): 608-13.
8. Yılmaz TF, Konaşoğlu SH, Karahallı E. Mavi kod bildirimleri, süreyapaşa göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi örneği. III. uluslararası sağlıkta performans ve kalite kongresi bildirimleri kitabı. sağlık bakanlığı, Ankara. 2011;869:691-7.
9. Zheng ZJ, Croft JB, Giles WH, Mensah GA. Sudden cardiac death in the united states, 1989 to 1998. Circulation. 2001; 104(18): 2158-2163.

Refraktif–Difraktif Özellikli Göz İçi Lensi Takılan Hastalarda Refraktif ve Görsel Sonuçlar

Refractive and Visual Results in Patients with Refractive - Diffractive Intraocular Lens

Aydın Yıldız

18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD

ÖZET

Amaç: Refraktif ve difraktif yapıda çok odaklı bir göz içi lensinin (GİL) görsel ve fotik bulgularını araştırmak.

Gereç ve Yöntem: 2014-2018 yılları arasında fakoemülsifikasyon cerrahisi ile çok odaklı bir GİL olan Eye-Diff Plus implante edilen 184 hastanın 184 gözü retrospektif olarak incelendi. Uzak görme testi Snellen eşeli ile, yakın görme testi ise Jaeger (J) eşeli ile yapıldı. Altıncı aydaki kontrol muayenelerinde uzak ve yakın görme düzeyleri kaydedildi. Uzak ve yakın için refraksiyon durumları, memnuniyetler, fotik semptomlar sorgulandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 66.4 yıl idi. Düzeltmesiz uzak görme keskinliği ortalama $0,85 \pm 0,12$ ve düzeltilmeli olarak $0,97 \pm 0,11$ idi. Düzeltmeli uzak görme hastaların tamamında >0.8 iken memnuniyet %94.6 idi. Uzak gözlük ihtiyacı %3.8 (7 hasta) oranında idi. Yakın görme keskinliği Jaeger (J) eşeline göre, hastaların %95.1' inde J2 ve J1 düzeyinde idi. Yakın görmesinden memnun olmayan hasta oranı %6.5 (12 hasta) idi. Gözlük takma oranı uzak için % 3.8 iken, yakın için % 6.5 idi. Hiçbir hastada GİL eksplantasyonu yapılmadı. Hastaların %9.8' i kamaşma şikayeti, %8,7'si halo şikayeti belirtti. Hem uzak hem yakın görme memnuniyeti %90'ın üzerindeydi.

Sonuç: Uygun hasta seçimi ile refraktif – difraktif özelliğe sahip bir GİL ile hem uzak hem yakın iyi görsel değerlere ulaşılmış ve fotik semptomlar açısından da tatminkar sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Refraktif-Difraktif,Katarakt,GİL

ABSTRACT

Introduction: To search visual and photic results of a newly designed refractive-diffractive intraocular lens (IOL).

Materials and Methods: One hundred eighty four eyes of 184 patients who underwent uncomplicated cataract surgery with Eye-Diff Plus IOL implantation were retrospectively evaluated. The distance visual acuity was evaluated with the Snellen chart and the near vision with the Jaeger test, at the sixth month follow-up. Corrections for distance and near vision, patients' satisfaction, photic symptoms were questioned.

Results: The mean age was 66.4 years. The mean visual acuity was 0.85 without correction and 0.97 with correction. Corrected distance vision was ≥ 0.8 in all patients, and satisfaction was 94.6%. The need for distant glasses was 3.8% with 7 patients. Near visual acuity was J2 and J1 in 95.1% of patients. The rate of patients who were not satisfied with the near vision was 6.5% (12 patients). The rate of wearing glasses was 3.8% for far, and 6.5% for near. None of the patients underwent IOL explantation. Of the patients, 9.8% complained of glare and 8.7% of them reported halo. Both distant and near vision satisfaction was over 90%.

Sonuç: With appropriate patient selection, both far and near good visual results and satisfactory lower photic symptoms were achieved by a newly developed refractive - diffractive intraocular lens.

Key Words: Refractive-Diffractive,Cataract,IOL

Giriş

Katarakt gelişimi büyük çoğunlukla ileri yaşlarda olmaktadır. Cerrahi ile doğuştan olan ve sonradan kesifleşen lens çıkarılmakta ve yerine yapay göz içi lensi (GİL) yerleştirilmektedir. Yakın görmeyi de sağlayan GİL' lerin üretiminden önce tek odaklı GİL' ler göz içine konulmakta ve bu da yakın görme için ayrıca bir gözlük kullanımı gerektirmekteydi. Yakın gözlüğü kullanmak istemeyen hastalar için monovizyon denilen bir gözün refraksiyonunun uzağa

diğer gözün ise yakına ayarlanması seçeneği sunulmaktaydı (1).

Bin dokuz yüz seksenli yıllardan itibaren yakını da görmeyi sağlayan GİL' ler akomodatif ve multifokal olarak geliştirilmeye başlanmıştır (2). Akomodatif GİL siliyer kasın kasılmasına bağlı olarak fizyolojik akomodasyonu taklit etme amacıyla dizayn edilmiştir ve siliyer kas kasıldıkça optik yapı öne gelerek refraksiyonu değiştirir (3). Multifokal GİL' de ise optik yapı üzerinde üretim değişiklikleri yapılarak difraktif dediğimiz optik arkasına konsantrik

Tablo 1. Preoperatif ve postoperatif (6. ay) refraktif değerler

	Refraktif Değerler					
	Preoperatif			Postoperatif		
	Sferik	Silindirik	Sferik Ekvivalan	Sferik	Silindirik	Sferik Ekvivalan
Ortalama	-0,21	-0,53	-0,47	-0,02	-0,57	-0,31
Median	-0,75	-0,50	-1,00	0,00	-0,50	-0,25
Standart Sapma	2,05	0,68	2,08	0,27	0,57	0,21
Minimum	-6,00	-2,00	-6,50	-1,00	-2,00	-0,75
Maksimum	4,00	2,00	4,37	0,50	2,00	0,50

prizmaların yerleştirilmesi ve refraktif dediğimiz optik bölgeye adisyon zonları eklenmesi gibi teknolojiler kullanılmıştır (4).

Cerrahiden sonra yakın gözlük kullanmak istemeyen hastalar için yakın görmeyi de sağlayan GİL iyi bir alternatif olarak durmaktadır (5). Multifokal GİL'ler ilk bakışta çok etkili gibi gözükmektedir. Katarakt cerrahisinde neden rutine girmediği düşünülecek olursa, kullanılan multifokal GİL markasına göre değişmekle birlikte fotik semptomlar dediğimiz kamaşma ve halo gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir (6).

Yakını da görmeyi sağlayan çok odaklı GİL'lerde görülen kamaşma ve halo şikayetlerini azaltmak amacıyla refraktif-difraktif özellikleri olan yeni GİL'ler üretilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada refraktif-difraktif bir GİL kullanılarak hastalarda uzak yakın görme düzeyleri ve hasta memnuniyeti değerlendirilerek, bu tür bir GİL'in performansı araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma 2014-2018 yılları arasında tek cerrahin opere ettiği hastalarda dosya taraması ile retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Tüm hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alındı ve Helsinki Deklarasyonu'na uygun olarak çalışma gerçekleştirildi. Tüm vakalarda görme keskinliği, ön segment, göz içi basıncı ve arka segment muayenelerini içeren tam bir göz muayenesi yapıldı.

Çalışmaya dahil edilme kriterleri; katarakt cerrahisi sonrası yakın gözlük takmak istemeyenler, aksiyel uzunluğu 22-25 mm olanlar, fakoemülsifikasyon yöntemi ile cerrahi geçirenler, çok odaklı mercek takılanlar, komplike olmayan vakalar, en az birinci ay takibi olup refraksiyon ölçümü olanlar. Korneal ve retinal patolojisi olan, glökom hastaları, daha önce bir göz içi cerrahisi geçirenler, kronik üveiti olanlar ve ≥ 1.5 dioptri astigmat olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Fakoemülsifikasyon cerrahisi dik akstan yapılan 2.8 mm korneal kesi ile, 5-5.5 mm kapsülörektis ile, topikal anestezi altında gerçekleştirilmiştir. Lensin aspire edilmesini takiben, viskoelastik dolu kapsül içine çok odaklı mercek, kartuş yardımıyla yerleştirilmiştir. Viskoelastik madde alınımı takiben hastalar mikroskoptaki ışıklara baktırılarak GİL'in tam santralize pozisyonu ayarlanmış ve ön kamaraya antibiyotik verilir, cerrahi sütürsüz sonlandırılmıştır. Ameliyat sonrası tüm hastalar steroid ve antibiyotik içeren damlaları üç hafta boyunca kullanmışlardır.

Göz içine yerleştirilen mercek Eye-Diff Plus markalı olup Eyeol (İngiltere) firmasına aittir. Sferik aberasyonları azaltacak asferik yapıda, hem refraktif hem difraktif optik çapı 6 mm, toplam çapı 12,5 mm tek parça, keskin kenarlı, akrilik yapıda, haptik açısı 0 derece, refraktif indeksi 1,467 ve A sabiti 118,0' dır. Yakın ve orta mesafe için +4, +3,5 ve +3 dioptri adisyonları vardır. Biometri ölçümleri için optik biometri kullanılmış olup, yerleştirilen GİL'ler Barrett Universal II formülüne göre emetropi hedeflenerek seçilmiştir.

Cerrahi sonrası birinci gün, birinci hafta, birinci ay ve altıncı ay kontrolleri yapılmış ve en son kontrolde uzak ve yakın görme ile refraksiyon ölçümleri otorefraktometre ölçümlerine göre kaydedilmiştir. Uzak görme testi Snellen eşeli ile, yakın görme testi ise Jaeger eşeli ile yapılmıştır. Altıncı aydaki kontrol muayenesinde yakın için gözlük ihtiyaçları, memnuniyetler, fotik semptomlar tekrar sorularak çalışma kayıtları oluşturulmuştur. Tüm ölçümler ve cerrahiler aynı kişi (AY) tarafından yapılmıştır.

Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular

Toplam 184 hastanın 184 gözü çalışıldı. Hastaların yaş ortalaması 66.37 ± 4.04 yıl olup (min:57, max:78) 99'u (%53.8) kadın 85'i (%46,2) erkekti. Doksan beş hastanın sağ gözü (%51.6), 89 hastanın (%48.4) sol gözü opere edildi.

Tablo 2. Hastaların uzak-yakın görme düzeyleri, memnuniyetleri ve kamaşma-halo şikayetleri (6. ay)

Görme - Memnuniyet- Fotik Bulgular					
Görme Oranı	Düzeltilmesiz Uzak Görme			Düzeltilmesiz Yakın Görme	
	Hasta Sayısı	%		Hasta Sayısı	%
0.7	55	30	J1	153	83,2
0.8	35	19	J2	22	12
0.9	35	19	J3	9	4,9
1,0	59	32			
	Uzak Memnuniyet			Yakın Memnuniyet	
Memnun değil	10	5,4		12	6,5
Memnun	60	32,6		59	32,1
Çok memnun	114	62		113	61,4
	Kamaşma			Halo	
Hiç	166	90,2		168	91,3
Hafif- Orta	16	8,7		14	7,6
İleri	2	1,1		2	1,1
Toplam	184	100		184	100

Kapsülöreksis çapı ortalama 5.18 ± 0.24 idi. Takılan GİL dioptrileri 16.0 dioptri ile 24.5 dioptri (D) arasında değişmekte olup median değer 21 D idi. Cerrahi öncesi ve sonrası refraktif değerlerle ilgili veriler Tablo-1' de verilmiştir.

Uzak görme keskinliği düzeltilmesiz olarak ortalama 0.85 ve düzeltilmeli olarak 0.97 idi. Düzeltilmeli uzak görme hastaların tamamında ≥ 0.8 idi. Uzak görme memnuniyeti %94.6 idi. Uzak gözlük ihtiyacı %3,8 (7 hasta) oranındaydı.

Yakın görme keskinliği Jaeger eşeline göre, hastaların %95.1' inde J2 ve J1 düzeyinde idi. Yakın görmesinden memnun olmayan hasta oranı %6.5 (12 hasta) idi. Memnun olmayan hastaların hiçbiri GİL değişimini kabul etmedi. Gözlük takma oranı uzak için % 3.8 iken, yakın için bu oran % 6.5 idi.

Hastalar kamaşma ve halo yönünden subjektif olarak sorgulandı ve %9.8' i kamaşma %8.7'si ise halo şikayeti belirtti. Hem uzak hem yakın görme memnuniyeti %90'ın üzerindeydi. Görme ve memnuniyetler ile ilgili tüm veriler Tablo-2' de gösterilmiştir.

Tartışma

Katarakt cerrahisi ile çok odaklı GİL takılabilmesi ile bu alanda üretimsel çalışmalar artmış ve değişik GİL tipleri üretilmeye başlanmıştır. Teknolojik ilerlemeler sayesinde yeni geliştirilen çok odaklı GİL'ler üretilip hasta talebi arttıkça bu GİL'lerin kullanılma oranı giderek artmaya başlamıştır (7). Günümüze değin üretilen GİL'ler ya refraktif ya da difraktif yapıdadır ve bu sebeple bazen bir göze refraktif diğer göze

difraktif olarak yerleştirilebilmektedir (8). Çalışmamızda kullanılan GİL hem difraktif hem de refraktif özelliği bulunmaktadır.

Çalışmalarda kontrast duyarlılığa fotopik ve mezopik koşullarda bakılmış, kamaşma ve halo ise subjektif olarak değerlendirilmiştir ve bu kamaşma ve halo oranları %0 ile % 47 arasında değişmektedir (4,9-15). Lubinski ve ark, şiddetli ışıktaki hiçbir hastada kamaşma ve halo yok iken düşük ışık koşullarında %75' e varan oranda olduğunu bildirmişlerdir (9). Yine Black' in çalışmasında hiçbir hastada kamaşma olmadığı belirtilirken Cillino ve ark'nın çalışmasında %1' den az olduğu bildirilmiştir (14,15). Hütz ve ark.(13) çalışmalarında kamaşma %40 ve halo %47, Akyol ve ark. (8) kamaşma ve halo oranlarını %20; Karabağ ve ark (10) %40; Bilgin ve ark. (5) %20 olarak bildirmişlerdir. Çalışmamızda literatürdeki oranlar içerisinde olup kamaşma %9.8 ve halo %8.7 oranında tespit edilmiştir.

Çok odaklı merceklerde uzak görme genel olarak monofokallerdeki gibi tatminkar düzeydedir. Mesçi ve ark. (16,17) 20 göz ile yaptıkları çalışmalarında ortalama uzak görme 0.92; Javitt ve ark. (18) nın çalışmalarında ortalama uzak görme 1.0 düzeyinde bildirilmiştir. Muslubaş ve ark' nın çalışmasında hastaların %85'inde $\geq 20/30$ uzak görme oranı bildirilmiştir (11). Çalışmamızda uzak görme keskinliği ortalama 0.85 olup, hastaların %70' i düzeltilmesiz olarak $\geq 0,8$ görürken; düzeltilmeli olarak tüm hastalar ≥ 0.8 görüyordu. Uzak görme memnuniyeti %94.6 idi. Bilgin ve ark.' nın çalışmasında bizim çalışmamıza benzer olarak ortalama görme 0.8 düzeyinde olarak bildirilmiştir (5).

Yakın görme oranlarına bakıldığında memnuniyet durumu yüksek oranlarda gözükmektedir. Karabağ ve ark'nın yaptığı çalışmada bir göze refraktif diğer göze difraktif GİL yerleştirilmiş ve tüm hastaların gözlükten bağımsız okuyabildiği ve memnuniyet oranının %95 oranında olduğu bildirilmiştir (8). Muslubaş ve ark. (11) yakın okuma oranını J2 düzeyinde %100 olarak bildirirken, Javitt ve ark. (18) %97 oranında J3 ve üzeri olarak bildirmiştir. Bilgin ve ark. J3 ve üzeri düzeltilmesiz görmeyi %80 oranında, memnuniyeti %90 olarak bildirmişlerdir (5).

Yılmaz ve ark'nın yaptığı çalışmada %74 oranında J3 ve üzerinin düzeltilmesiz olarak okunabildiği belirtilirken, Akyol ve ark'nın yaptığı çalışmada ise %93 oranında J2 ve üzeri okunabildiği bildirilmiştir (19,10). Mesçi ve ark'nın yaptıkları çalışmada yakın gözlük ihtiyacı %5 olarak bildirilmiştir (16). Lubinski ve ark'nın çalışmasında ise hiçbir hastanın gözlük ihtiyacı hissetmediği bildirilmiştir (9). Bizim çalışmamızda ise yakın görme keskinliği Jaeger eşeline göre, hastaların %95.1' inde J2 ve üzerinde iken, %83.2 oranında J1 düzeyindeydi. Yakın görmesinden memnun olmayan hasta oranı %6.5 (12 hasta) idi. Memnun olmayan hastaların hiçbirinde hastalar tarafından GİL değişimi yapacak oranda yakın görme bozukluğu belirtmedi. Literatür sonuçları ile karşılaştırıldığında kullanılan GİL'in yakın görme performansının gayet iyi olduğu belirtilebilir.

Bizim çalışmamızda komplike vakalar çalışmaya dahil edilmemiştir. Komplike olan vakaların bildirildiği Aralıkatti ve ark. nın çalışmasında sulkusa GİL yerleştirilen hastalarda tatmin oranının iyi olduğunu fakat hastaların dörtte birinde GİL in santralizasyonunun bozulduğunu belirtmişlerdir (20).

Sonuç olarak, uygun hasta seçimi ile yeni geliştirilen refraktif – difraktif özelliğe sahip çok odaklı bir GİL ile hem uzak hem yakın iyi bir görsel değerlere ulaşılmış ek olarak fotik semptomlar açısından da tatminkar sonuçlar görülmüştür.

Kaynaklar

- Finkelman YM, Ng JQ, Barrett GD. Patient satisfaction and visual function after pseudophakic monovision. *J Cataract Refract Surg* 2009; 35(6): 998-1002.
- Keates RH, Pearce JL, Schneider RT. Clinical results of the multifocal lens. *J Cataract Refract Surg* 1987; 13(5): 557-560.
- Alió JL, Alió Del Barrio JL, Vega-Estrada A. Accommodative intraocular lenses: where are we and where we are going. *Eye Vis (Lond)* 2017; 26 (4): 16-27.
- Zhao G, Zhang J, Zhou Y, Hu L, Che C, Jiang N. Visual function after monocular implantation of apodized diffractive multifocal or single-piece monofocal intraocular lens. *Randomized prospective comparison. J Cataract Refract Surg* 2010; 36(2): 282-285.
- Bilgin AB, Eltutar K, Koç H. Fakoemülsifikasyon yöntemi ile implante edilen silikon multifokal ile akrilik monofokal intraoküler lenslerin klinik sonuçlarının karşılaştırılması. *Türk Oft Gaz* 2002; (32): 426-430.
- Pieh S, Lackner B, Hanselmayer G, Zöhrer R, Sticker M, Weghaupt H, et al. Halo size under distance and near conditions in refractive multifocal intraocular lenses. *Br J Ophthalmol* 2001; 85(7): 816-821.
- Jacobi PC, Dietlein TS, Lücke C, Jacobi FK. Multifocal intraocular lens implantation in presbyopic patients with unilateral cataract. *Ophthalmology* 2002; 109(4): 680-686.
- Karabağ RY, Günenç Ü, Aydın R, Arıkan G, Aslankara H. Visual results following implantation of a refractive multifocal intraocular lens in one eye and a diffractive in the contralateral eye. *Turk J Ophth* 2018; 48(1): 6-14.
- Lubiński W, Podborczyńska-Jodko K, Gronkowska-Serafin J, Karczewicz D. Visual outcomes three and six months after implantation of diffractive and refractive multifocal IOL combinations. *Klin Oczna* 2011; 113(7-9): 209-215.
- Akyol S, Kubaloğlu S, Koytak AI, Kurnaz E, Özertürk Y. Presbiyopik hipermetroplarda saydam lens cerrahisi ve tecnis multifokal intraoküler lens implantasyonu. *Türk Oft Gaz* 2008; 38(2): 103-109.
- Muslubaş IS, Akçay L, Doğan ÖK, Konyalıoğlu R. Visual outcomes after implantation of an aspheric diffractive multifocal lens. *Türkiye Klinikleri J Ophthalmol* 2013; 22(2): 102-106.
- Goes FJ. Visual results following implantation of a refractive multifocal IOL in one eye and a diffractive multifocal IOL in the contralateral eye. *J Refract Surg* 2008; 24: 300-305.
- Hütz WW, Bahner K, Röhrig B, Hengerer F. The combination of diffractive and refractive multifocal intraocular lenses to provide full visual function after cataract surgery. *Eur J Ophthalmol* 2010; 20(2): 370-375.
- Black S. A clinical assessment of visual performance of combining the TECNIS® Symphony Extended Range of Vision IOL (ZXR00) with the +3.25 D TECNIS Multifocal 1-piece IOL (ZLB00) in subjects undergoing bilateral cataract extraction. *Clin Ophthalmol* 2018; 23(12): 2129-2136.
- Cillino S, Casuccio A, Di Pace F, Morreale R, Pillitteri F, Cillino G, et al. One-year outcomes with new-generation multifocal intraocular lenses. *Ophthalmology* 2008; 115(9): 1508-1516.

16. Meşçi C, Erbil HH, Özdöker L, Yakut S. Bilateral multifokal ve monofokal göz içi lensleri implante edilen katarakt ameliyatları sonrasında görme fonksiyonlarının karşılaştırması. *T Oft Gaz* 2008; 38: 305-309.
17. Meşçi M, Yakut S, Ardagil A, Bilge DA, Olgun A, Salar S, Erbil HH. Difraktif (Acrismart) ve refraktif (Rezoom) multifokal göz içi lenslerle katarakt ameliyatları sonrası görme fonksiyonlarının değerlendirilmesi. *Türkiye Klinikleri J Ophthalmol* 2010; 19(1): 13-19.
18. Javitt J, Brauweiler HP, Jacobi KW, Klemen U, Kohnen S, Quentin CD, et al. Cataract extraction with multifocal intraocular lens implantation :clinical, functional and quality of life outcomes; multicenter clinical trial in Germany and Austria. *J Cataract Refract Surg* 2000; 26(9): 1356-1366.
19. Yılmaz SG, Köse S, Palamar S, Eğrilmez S. Kataraktlı hastalarda akomodatif ve multifokal intraoküler lens implantasyon sonuçlarımız. *Türk Oft Gaz* 2009; 39(1): 4-16.
20. Aralikatti AK, Tu KL, Kamath GG, Phillips RP, Prasad S. Outcomes of sulcus implantation of Array multifocal intraocular lenses in second-eye cataract surgery complicated by vitreous. *J Cataract Refract Surg* 2004; 30(1): 155-160.

Çölyak Hastalarında Demografik, Histopatolojik ve Klinik Özellikler

Demographic, Histopathological and Clinical Features of Patients with Celiac Disease

Yusuf Kayar^{1*}, Neslihan Sürmeli², Ramazan Dertli, Mehmet Ali Bilgili³, Mehmet Ağın⁴, Narin Yıldırım Doğan¹

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, Van, Türkiye

²Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Van, Türkiye

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Kliniği, Van, Türkiye

⁴Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kliniği, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Çölyak Hastalığı (ÇH) dünyada yaygın olarak görülmektedir. Çalışmamızda kliniğimizde ÇH tanısı ile takip ettiğimiz hastaların demografik, antropometrik, histopatolojik ve klinik özelliklerini retrospektif olarak değerlendirdik.

Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimize 2009-2019 yılları arasında başvuran toplam 23.250 hastadan 250'si (%1.07) ÇH tanısı almıştı. Bunlardan verileri eksiksiz, 18-65 yaş aralığında olan 115 hasta çalışmaya alındı. Hastalarda yaş, cinsiyet, hastalığın başlangıç yaşı, hastalık süresi, aile öyküsü varlığı, sigara,alkol kullanımı, eğitim, medeni durumu, vücut kitle indeksi (VKİ), bel-kalça çevresi ve hastaların ilk başvuru anındaki semptomları kaydedildi.

Bulgular: Hastaların 85'i (%73.9) kadın, 30'u (%26.1) erkekti. Ortalama yaşları 33±10.6 yıl, hastalığın başlangıç yaşı 29.9±5.8 yıl idi. Hastalık süresi 0-17 yıl aralığında olup, ortalama 4.96±3.6 yıl idi. Aile öyküsü 26(%22.6) hastada görüldü. Sigara kullanan hasta sayısı 26(%22.6), alkol kullanan hasta sayısı biriydi. Ortalama VKİ düzeyi 22.1±4.2 olmakla birlikte; hastalardan 20(%17.3)'sinin zayıf olduğu görüldü. Hastaların bel-kalça oranı 0.63-0.98 arasında değişirken, ortalama 0.81±0.07 idi. Hastaların ilk başvuru semptomları değerlendirildiğinde; 83(%72.2) hastada gastrointestinal sistem (GIS) ile ilişkili semptomlar, 22(%19.1) hastada GIS-dışı semptomlar ve 10(%8.7) hastada hem GIS hem de GIS-dışı semptomlar vardı.

Sonuç: Çölyak hastalığında gelişme geriliği ve kronik ishal gibi klasik bulgular uyarıcı olmakla birlikte atipik bulgularla prezente olabileceğide unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çölyak Hastalığı, Demografik Özellikler, Klinik Özellikler

ABSTRACT

Introduction: Celiac disease (CD) is common in the world. In our study, we retrospectively evaluated the demographic, anthropometric, histopathological and clinical features of the patients followed up with the diagnosis of CD in our clinic.

Material and Methods: Out of 23,250 patients admitted to our outpatient-clinic between 2009-2019, 250(1.07%) were diagnosed with CD. Total of 115 patients (18-65 years) were included in the study. Age, gender, onset of disease, duration of illness, family history, smoking, alcohol use, education, marital status, body mass index (BMI), waist-hip circumference and the symptoms of the patients at the time of admission were recorded.

Results: Of the patients, 85 (73.9%) were female and 30 (26.1%) were male. The mean age was 33±10.6 years and the age of onset was 29.9±5.8 years. The duration of the disease was between 0-17 years and the mean duration was 4.96±3.6 years. Family history was seen in 26 (22.6%) patients. The number of smokers was 26(22.6%) and the number of patients using alcohol was one. Although the average BMI level is 22.1±4.2; 20(17.3%) patients were weak. The waist-to-hip ratio of the patients ranged from 0.63-0.98, with an average of 0.81±0.07. When the first presentation symptoms of the patients were evaluated; 83(72.2%) patients had symptoms related to gastrointestinal system (GIS), 22(19.1%) had non-GIS symptoms and 10(8.7%) had both GIS and non-GIS symptoms.

Conclusion: Although the classic findings such as growth retardation and chronic diarrhea may be stimulating in celiac disease, they may present with atypical findings.

Key Words: Celiac Disease, Demographic Characteristics, Clinical Features

Giriş

Çölyak hastalığı (ÇH) ile gluten arasındaki ilişki ilk defa ikinci dünya savaşı sırasında Dicke ve ark.tarafından tanımlanmıştır (1). Günümüzde ÇH'nin kesin tanısının nasıl konulması gerektiğini (klinik, immünolojik, endoskopik ve özellikle histopatolojik) ve tedavi için hastalara yaşam boyu glutensiz diyet verilmesi gerektiğini biliyoruz (2). Daha önce genellikle kuzey-batı Avrupa'da görülen ve çok nadir olan ÇH günümüzde tüm dünyada yaygın olarak görülmektedir. Yapılan çalışmalarda farklı toplumlarda görülme sıklığı değişmekle birlikte % 0,3-1 oranında görülmektedir (3,4). ÇH adölesanlarda daha sık görülmekle birlikte ilerleyen yaşlarda da görülme sıklığı artmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda her iki yaş grubunda da yeni tanı alma oranının artmış olduğu gösterilmektedir (5). ÇH kadınlarda daha sık görülmektedir (4). Genetik faktörler hastalığın gelişiminde önemli bir yere sahip olup, birinci derece akrabalar arasında ve monozigot ikizlerde ÇH prevalansının yaklaşık on kat kadar yüksek olduğu bildirilmiştir (6,7).

Hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörlerin yanı sıra, çevresel faktörlerinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Diyetle glutenden zengin besinler alınmadığı sürece hastalığın görülmeyeceği düşünülmektedir. Beslenmede glutenden zengin besinlerin önemli yer tuttuğu toplumlarda ÇH görülme sıklığı artmıştır (8). Glutenden zengin bir diyetin alınması sonrasında ince barsakta bulunan CD4+ gluten-duyarlı T hücrelerinin aktive olduğu görülür. İmmün sistem aktivasyonu sonrasında yüzey epitelinin zarar gördüğü, villus atrofisi ve kript hiperplazisi ile sonuçlanan bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu tablo proksimal ince bağırsakta en üst düzeyde olup distale kadar ilerleyebilir. Çölyak hastalarında hastalığa bağlı semptomların bireyler arasında farklılık arzettiği ve çok farklı derecelerde olabileceği bilinmektedir. Glutene bağlı olarak gelişen enteropati sonucunda ince barsak fonksiyonlarında ciddi bozulma ve epitelyal hücrelerde belirgin artış olmaktadır. Otoimmün bir hastalık olan ÇH ile birlikte tip 1 diyabet, otoimmün tiroid hastalıkları, kollajen doku hastalıkları, nefropati, primer biliyer siroz ve otoimmün hepatit gibi karaciğer hastalıkları ve bazı sendromlar görülebilmektedir (9).

Bu çalışmada kliniğimizde ÇH tanısı ile takip ettiğimiz hastalarının demografik, antropometrik, histopatolojik ve klinik özelliklerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hastaların Seçimi: Çalışmamıza Hastanemiz Gastroenteroloji ve Hepatoloji polikliniğinde tanı konularak takip edilen hastalar dahil edildi. Çalışma retrospektif tarama olarak dizayn edildi. Polikliniğimize 2009-2019 yılları arasında başvuran toplam 23.250 hastadan 250'sinin (%1.07) ÇH tanısı almış olduğu görüldü (ÇH tanısı alan hastaların tamamında klinik ve laboratuvar olarak şüphe duyulması halinde bakılan Doku Transglutaminaz Antikor (Anti-TTG) düzeyi pozitif olan ve yapılan endoskopi sonucunda alınan doku örneğinin histopatolojik incelemesinin ÇH ile uyumlu olma şartı arandı). Polikliniğimize olan takibini bırakmış, verilerine ulaşılamayan yada verileri eksik olanlar ve gebe hastalar çalışmaya alınmadı. Çalışmaya verileri eksiksiz olan, düzenli takiplerine gelen, çalışma için onam formu imzalayan gönüllü, 18-65 yaş aralığında, ÇH tanılı 115 hasta dahil edildi. Bir gastroenterolog tarafından değerlendirilen ve çalışmaya dahil edilen tüm katılımcılardan yazılı bilgilendirilmiş onam formları alındı.

Çölyak Hastalığının Seroprevalansı: Spesifite ve sensitivite yüksekliği nedeniyle hastalarda sadece Anti-TTG pozitifliği bakıldı. Anti Endomisyumun Antikoru spesifite ve sensitivitesi yüksek olmadığından bakılmasına gerek görülmedi ve Amerikan Gastroenteroloji Derneği tarafından Anti Gliadin Antikor bakılması önerilmediğinden bu antikor düzeyide bakılmadı (2). Tüm katılımcıların serum örneklerinde Anti-TTG düzeyi ticari olarak temin edilebilen enzim bağlı immünosorbent (IMMCo Teşhis, ImmulisaTMÇölyakFüzyonTMtTG/DGP ELISA, ABD) kitleri kullanılarak çalışılmış idi. Üretici firmanın önerisi doğrultusunda antikor düzeyi cutt of değeri 20 U/mL olarak belirlendiğinden, antikor düzeyinin 20 U/mL'den yüksek seviyede olması pozitif olarak kabul edildi.

Endoskopik ve Histopatolojik Değerlendirme:

Antikor pozitifliği saptanan hastalarda endoskopik inceleme video endoskop kullanılarak yapılmıştı ve duodenumun ikinci/üçüncü bölümünden biyopsiler alınmıştı. Tüm biyopsiler uzman bir patolog tarafından incelenerek histopatoloji 1992 yılında yayımlanan Marsh sınıflamasına göre yapılmıştı (8). Biyopsi sonuçlarının net olarak değerlendirilemediği tüm hastalardan tekrar biyopsi alınarak yeniden histopatolojik inceleme yapılmıştı. Histopatolojik inceleme sonucunda ÇH tanısı konulan hastalar çalışmaya alındı.

Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi: Çalışmaya dahil edilen

hastalarda demografik, antropometrik özellikler (yaş, cinsiyet, hastalığın başlangıç yaşı, hastalık süresi, aile öyküsü varlığı, sigara içimi, alkol kullanımı, eğitim durumu, medeni durumu, vücut kitle indeksi (VKİ)), dökümanite edildi. Vücut kitle indeksini hesaplamak için boy (metre) ve ağırlık (kg) ölçümleri yapıldı. VKİ: Kilo / Boy x Boy formülü ile hesaplandı. VKİ <18.5 olanlar zayıf, 18.5-24.9 kg/m² olanlar normal, 25-29.9 kg/m² olanlar fazla kilolu ve ≥ 30 kg/m² olanlar obez olarak değerlendirildi. Bel çevresi, kalça çevresi, bel/kalça oranı bakıldı. Bel/kalça oranı erkeklerde 0.9, kadınlarda 0.85 üzeri abdominal obezite ve kronik hastalıklar için riskli grup olarak değerlendirildi (10,11). Katılımcıların ilk başvuru anındaki semptomları kaydedildi. Tüm katılımcılara gastrointestinal sistem (GİS) ile ilişkili semptomların değerlendirilmesi için anket verilerek doldurulması istendi. Ankette hastalarda diare, konstipasyon, reflü, şişkinlik, abdominal ağrı, bulantı, kusma şikayetlerin varlığı ve şiddeti (hafif, ağır ve orta) analiz edildi (12). Gastrointestinal sistem semptomlarının dışında hastalarda anemi, tiroid hastalıkları varlığı, kilo kaybı varlığı, büyüme gelişme geriliği, infertilite, cilt lezyonları varlığı, kanama şikayeti, kemik bozuklukları varlığı kaydedildi.

Etik Beyanı: Tüm katılımcılar çalışmaya katılmak için yazılı izin vermişlerdir. Bu çalışmanın yapılması için etik onay hastanemiz Etik Komitesi'nden alındı. Tüm prosedürler, kurumumuzun insan deneyi komitesinin etik standartlarına ve Helsinki Deklarasyonu'na uygun idi.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System, NCSS, LLC Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma, medyan, sıklık yüzde ve oran) kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya ÇH ile takip edilen 18-65 yaş aralığında 115 hasta dahil edildi. Hastalardan 30 (%26.1)'u erkek, 85 (%73.9)'i kadın idi. Hastaların yaş aralığı 18-65 yıl olup ortalama yaş 33±10.6 idi. Evli olan hastaların sayısı 81 (%70.4), bekar 32 (%27.8), dul 2 (%1.7) idi. Hastaların eğitim durumları incelendiğinde; okur yazar olmayan hasta sayısı 21 (%18.3) iken, ilköğretim mezunu sayısı 64 (%55.6), lise mezunu sayısı 23 (%20) ve üniversite mezunu sayısı 7 (%6.1) hasta idi. 23 (%20) hasta çalışmakta iken 92 (%80) hasta herhangi bir işte

çalışmamaktaydı. Hastalığın başlangıç yaş aralığı 11-60 yıl olmakla birlikte ortalama başlangıç yaşı 29.9±5.8 yıl idi. Hastalık süresi 0-17 yıl aralığında olup, ortalama 4.96±3.6 yıl idi. Hastalık süresi 1 yıl altı olanların sayısı 10 (%8.7), 1-5 yıl aralığında olanların sayısı 50 (%43.5), 5 yıl üzerinde olanların sayısı 55 (%47.8) yıl olarak saptandı. Hastaların boy ve kiloları ölçülerek VKİ'leri hesaplandı. Ortalama VKİ düzeyi 22.1±4.2 olmakla birlikte; hastalardan 67 (%58.2)'inin VKİ'si normal iken, 20 (%17.3) hasta zayıf, 21 (%18.2) hasta fazla kilolu ve 7 (%6.08) hastanın da obez olduğu görüldü. Hastaların bel kalça oranı 0.63-0.98 arasında değişirken, ortalama 0.81±0.07 idi. Bel kalça oranı erkeklerde 0.87±0.06, kadınların ise 0.8±0.06 olarak saptandı. 26 (%22.6) hastada aile öyküsü olduğu görüldü. Sigara kullanan hastaların sayısı 26 (%22.6) iken, sigara kullanmayan hastaların sayısı 79 (%68.7), daha önce kullanıp bırakmış hasta sayısı ise 10 (%8.7) idi. Alkol kullanan hastaların sayısı 1 (%0.86) iken, alkol kullanmayan hastaların sayısı 114 (%99.14) idi (Tablo 1).

Hastaların histopatolojik bulguları incelendiğinde, 28 (%24.3) hasta Evre 2 iken, 35 (%30.4) hasta Evre 3a, 30 (%26) hasta Evre 3b, 19 (%16.5) hasta Evre 3c, 3 (%2.6) hastanın ise Evre 4 olduğu görüldü. Hastaların tamamında lenfosit infiltrasyonu ve kript hiperplazisi izlenirken, villüs atrofi 87 (%75.7) hastada gözlemlendi (Tablo 2).

Hastaların ilk başvuru semptomları değerlendirildiğinde; 83 (%72.2) hastada GİS ile alakalı semptom varken, 22 (%19.1) hastada GİS dışı semptomlar ve 10 (%8.7) hastada da hem GİS ile alakalı hem de GİS dışı semptomlar mevcut idi. Gastrointestinal semptomlar ile başvuran çölyak hastalarından, 78 (%67.8) hastada diare, 44 (%28.3) hastada gastroözofageal reflü, 76 (%66.1) hastada şişkinlik, 85 (%73.9) hastada abdominal ağrı, 78 (%67.8) hastada bulantı-kusma, 19 (%16.5) hastada ise kabızlık şikayeti gözlemlendi. Non-gastrointestinal semptomlar ile başvuran hastalarda ise 14 (%12.1) hasta anemi, 7 hasta kemik bozuklukları, 5 (%4.3) hasta tiroid anomalileri, 3 (%2.6) hasta infertilite, 6 (%5.2) hasta büyüme gelişme geriliği, 5 (%4.3) hasta ise diğer (iki hastada GİS semptomu olmaksızın sadece kilo kaybı, bir hastada deri lezyonları, bir hastada trombositopeniye bağlı burun kanaması ve bir hastada da taşla bağlı ekstrahepatik kolestaz mevcuttu) şikayetler ile başvurdu (Tablo 3).

Tartışma

1950'li yıllarda Avrupalılarda ÇH prevalansı %0.025 ile %0.0125 arasında iken, yapılan

Tablo 1. Çölyak hastalarında demografik ve antropometrik özellikler

Değişkenler	Median± SS	Min. Max.
Yaş	33±10.6	18-65 yıl
Hastalık başlangıç yaşı	29.9±5.8	11-60
Hastalık süresi	4.96±3.6	0-17 yıl
VKİ	22.1±4.2	14.38-35.38
Bel/kalça oranı	0.81±0.07	0.63-0.98
	Sayı	Yüzde %
Cinsiyet		
Kadın	85	73.9
Erkek	30	26.1
Hastalık süresi		
1 yıl altı	10	8.7
1-5 yıl	50	43.5
5 yıl üstü	55	47.8
Aile öyküsü		
Var	26	22.6
Yok	89	77.4
Eğitim durumu		
Okur yazarlık yok	21	18.3
İlköğretim	64	55.6
Lise	23	20
Üniversite	7	6.1
Medeni durum		
Evli	81	70.4
Bekar	32	27.8
Dul	2	1.7
Çalışma durumu		
Çalışıyor	23	20
Çalışmıyor	92	80
Sigara kullanımı		
İçiyor	26	22.6
İçmiyor	79	68.7
Bırakmış	10	8.7
Alkol kullanımı		
İçiyor	1	0.86
İçmiyor	114	99.14
Bırakmış	0	0
VKİ		
Zayıf	20	17.3
Normal	67	58.2
Fazla kilolu	21	18.2
Obezite	7	6.08

VKİ: Vücut kitle indeksi, **Min.:** Minimum, **Max.:** Maksimum, **SS:** Standart sapma

çalışmalarda 1970'li yıllardan sonra tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ve biyopsiyle doğrulanan bu testlerin kullanılmasıyla birlikte birçok ülkede prevalans %0,3-1 oranına kadar

yükselmiştir (3,4,13). Bizim kliniğimize son 10 yılda başvuran tüm hastalarda ÇH prevalansını %1.07 olarak bulduk ve bu sonuç literatür ile uyumlu idi. Hasta grubumuzun %22.6'sinde aile

Tablo 2. Çölyak hastalarında histopatolojik bulgular

Histopatolojik evreleme	Sayı (%)
Evre 2	28 (%24.3)
Evre 3a	35 (%30.4)
Evre 3b	30 (%26)
Evre 3c	19 (%16.5)
Evre 4	3 (%2.6)
Lenfosit infiltrasyonu	
Var	115 (%100)
Yok	0 (%0)
Kript hiperplazisi	
Var	115 (%100)
Yok	0 (%0)
Villüs atrofi	
Var	87 (%75.7)
Yok	23 (%24.3)

Tablo 3. Çölyak hastalarında ilk başvuru semptomları

Gastrointestinal semptomlar	Sayı-Yüzde	Non-gastrointestinal semptomlar	Sayı-Yüzde
Diare	78 (%67.8)	Anemi	14 (%12.1)
Reflü	44 (%28.3)	Kemik bozuklukları	7 (%6.08)
Şişkinlik	76 (%66.1)	Tiroid anomalileri	5 (%4.3)
Abdominal ağrı	85 (%73.9)	İnfertilite	3 (%2.6)
Bulantı-kusma	78 (%67.8)	Büyüme gelişme geriliği	6 (%5.2)
Kabızlık	19 (%16.5)	Diğerleri	5 (%4.3)

öyküsü vardı. Beş hastanın (%4.3) ise kardeşlerinde ya da anne-babasinda ÇH mevcuttu. Hasta grubumuzda monozigotik ve dizigotik ikiz yoktu. Beyaz ırkta ÇH prevalansı %2 civarında görülürken, birinci derece akrabalarında ÇH bulunanlarda %17, HLA benzer kardeşlerde %40 ve monozigot ikizlerde %75 oranında görülmektedir (14). Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir kohortta yapılan çalışmada ÇH prevalansı; riski olmayan grupta %0.75, semptomatik hastalarda %1.78, birinci derece akraba olanlarda %4.54, ikinci derece akraba olanlarda %2.56, oranında bulunmuştur (6). Avrupa ülkelerinde yapılan çalışmalarda toplumda ÇH görülme sıklığı %1.17-%0.33 arasında bildirilmiştir. Ülkemizde de buna benzer olarak prevalansın çocuklarda %1 civarında, erişkinlerde de %0,8-1,3 aralığında olduğu bildirilmiştir(15-18). Yaş ile birlikte ÇH prevalansı artmaktadır. Bunda gelişen tanı yöntemleri, kolay erişilebilirlik, sosyo-ekonomik düzeyin artmasına bağlı olarak ileri yaştaki hastalara daha fazla tanı konulmasının payı olduğu düşünülmektedir. İngiltere'de 45-76 yaşları arasındaki bireylerde ÇH prevalansı yaklaşık

%1.2'dir. Yeni ÇH tanısı konulan hastaların %20'sinin 60 yaşın üzerinde olduğu bildirilmektedir (19). Bizim hasta grubumuzda 40 yaşın üstünde tanı alanların oranı %25.2 olup bu veri literatür ile uyumluuydu.

ÇH klinik olarak yaşam süresi boyunca iki ayrı zamanda ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki yaşamın ilk yılında 8 ila 12. aylar arasında iken, diğerinin ise 3-4. dekatta olduğu bildirilmiştir (20). Bununla birlikte ÇH'nın yaşam boyunca herhangi bir dönemde ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Bizim hasta grubumuz da 3. dekatta tanı alan hastalarımızın oranı %29.5 iken 4. dekatta tanı alan hastalarımızın oranı %36.5 idi ve bu veriler çölyak hastalığının bimodal pik yapıyor olması tezini desteklemekteydi. ÇH kadınlarda iki kat daha fazla görülmektedir. Altta yatan mekanizmalardan birinin kadınlarda HLA haplotipi DQ2/DQ8'in daha çok görülmesine bağlanmaktadır (21). Diğer nedenlerden biride genç yaştaki kadınların daha fazla sağlık kuruluşlarına başvurmaları ve tetkik yaptırmalarıdır. Ancak daha ileri yaşlarda bu farkın giderek kapandığı ve yaşlı popülasyonda yeni tanı

ÇH oranının cinsiyetler arasında benzer olduğu bilinmektedir (21). Bizim çalışma grubumuz da hastaların %73.9'u kadın olup, kadın ve erkeklerin tanı oranlarının yaş artıca bir birine yaklaştığı görüldü. Hasta grubumuzun ortalama tanı yaşı 29.9 ± 5.8 (11-60) olup hastalarımızın %25.2'sinin 40 yaş üstünde tanı aldığı, 40 yaşın üstünde tanı alan erkeklerin (%33.9) az da olsa yükseldiğini saptadık. Her dekatta ÇH tanısı konabildiğini bunun da ulaşılabilirlik, ÇH ile ilgili bilinçlenme, tarama testlerinin ucuz ve kolay bir şekilde uygulanabilirliğinin rol oynadığını düşünmekteyiz.

Hasta grubumuzun %73.9'ünde abdominal ağrı, %67.8'inde diare, %66.1'i ise abdominal şişkinlik gibi klasik ÇH bulguları ile başvururken hastalarımızın %28.3'ü gastroözofageal reflü, %16.5 ise atipik GİS semptomları ile başvurdu. Anemi (%12.1), büyüme gelişme geriliği (%5.2), infertilite (%2.6) ve kemik bozuklukları (%6.1) gibi ekstraintestinal şikayetlerle başvuran hastalarımız mevcuttu. Bu nedenle ÇH'ları tanısında multisistemik değerlendirme oldukça değerlidir. ÇH'ları asemptomatik olabileceği gibi, GİS ile alakalı semptomlar (karın ağrısı, karında şişkinlik ve ishal gibi), ekstraintestinal bulgular veya eşlik edebilecek diğer otoimmün hastalıkların bulguları ile de başvurabilirler. Bununla birlikte hastaların azımsanmayacak bir kısmında diş mine defektleri, aftöz stomatit, kronik artrit, anemi semptomları, kemik ve deri hastalıkları, kalp kası bozuklukları, karaciğer ve nörolojik bozukluklar gibi ekstraintestinal atipik bulgularla başvurdukları gibi irritabl barsak hastalığını düşündüren şikayetler, kabızlık ve reflü gibi atipik intestinal şikayetlerle de başvurabilmektedirler (2,3,4,22,23). Hastalığın değişik şekillerde ortaya çıkmasındaki nedenin immunolojik ve genetik bazı faktörlerin yanı sıra yaş, cinsiyet gibi demografik özelliklerin, beslenme alışkanlığının ve mukozal inflamasyon derecesinin etkili olduğu düşünülmektedir (24). Atipik şikayetleri olan hastaların çoğunda GİS yakınmalarının olmadığı görülmüştür ve nedeni belli olmayan demir eksikliği olan hastalarda ÇH olma ihtimalinin yetişkinlerde daha fazla olduğu bildirilmiştir (25,26). Yaşın ilerlemesiyle birlikte gliadin peptidlerine karşı değişik immun cevapların oluşması sonucunda çeşitli otoimmün hastalıkların daha fazla ortaya çıktığı izlenmiştir (26). İlginç bir şekilde hastalarımızın %18.2'si fazla kilolu ve %6.1 obez idi. Çölyak hastalarında beklenenin aksine ÇH'nın obezite ile birlikte olabileceği de görülen bir durumdur. Çeşitli element ve mineral eksikliklerinin yeme bozukluğu yaparak obeziteye sebep olduğu düşünülmektedir. Nedeni tam anlayışamamakla birlikte glutensiz diyeteye uyum

gösteren çölyak hastalarında beden kitle indeksinin normale geldiği görülmüştür (26).

Günümüzde prevalansı artma eğiliminde olan ÇH diyetten glutenin çıkarılması ile tedavi edilebilir olması, tedavi ile gelişebilecek olası komplikasyonların önüne geçilebileceği ve hastanın yaşam kalitesinin artacağını göz önünde bulundurursak, ÇH'nin tanınması ve tedavisi oldukça önemlidir. Hastaların uyarıcı olan gelişme geriliği ve kronik ishal gibi klasik ÇH bulguları ile başvurabileceği gibi hastaların kilolu veya şişman olabileceği, kabızlık gibi atipik GİS semptomları yada osteoporoz, dermatitis herpetiformis, aftöz stomatit gibi ekstra-intestinal bulgularla da başvurabileceği unutulmamalıdır. Asemptomatik olsalar da genetik yatkınlık nedeni ile birinci derece akrabalarında ÇH saptanan veya sağlıklı popülasyona göre artmış bir risk taşıdığı bilinen hastalığı olan kişilerin de ÇH açısından tetkik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Kurumsal Ve Finansal Destek: Yazar herhangi bir finansal destek istememektedir.

Kaynaklar

1. Dicke WK, Weijers HA, Van de Kamer JD. Coeliac Disease. II. The presence in wheat of a factor having a deleterious effect in cases of coeliac disease. Acta Paediatr 1953; 42(1): 34-42.
2. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabo I, Mearin M, Phillips A, Shamir R, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54(1): 136-160.
3. Hill ID, Dirks MH, Liptak GS, Colletti RB, Fasano A, Guandalini S, et al. Guideline for the diagnosis and treatment of celiac disease in children: recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2005; 40(1): 1-19.
4. Farrell RJ, Kelly CP. Celiac sprue. N Engl J Med 2002; 346(3): 180-188.
5. Vilppula A, Collin P, Mäki M, Valve R, Luostarinen M, Kerkelä I, et al. Undetected coeliac disease in the elderly: a biopsy-proven population-based study. Dig Liver Dis 2008; 40(10): 809-813.
6. Fasano A, Berti I, Gerarduzzi T, Not T, Colletti RB, Drago S, et al. Prevalence of celiac disease in at-risk and not-at-risk groups in the United States: a large multicenter study. Arch Intern Med 2003; 163(3): 286-292.

7. Hill I, Fasano A, Schwartz R, Counts D, Glock M, Horvath K. The prevalence of celiac disease in at-risk groups of children in the United States. *J Pediatr* 2000; 136(1): 86-90.
8. Marsh MN. Gluten, major histocompatibility complex, and the small intestine: a molecular and immunobiologic approach to the spectrum of gluten sensitivity ('celiac sprue'). *Gastroenterology* 1992; 102(1): 330-354.
9. Cataldo F, Marino V. Increased prevalence of autoimmune diseases in first-degree relatives of patients with celiac disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2003; 36(4): 470-473.
10. World Health Organization. (2011). Waist circumference and waist-hip ratio: report of a WHO expert consultation, Geneva, 8-11 December 2008.
11. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes. *Diabetes Care* 2015; 38: 8-67
12. Revicki DA, Wood M, Wiklund I, Crawley J. Reliability and validity of the Gastrointestinal Symptom Rating Scale in patients with gastroesophageal reflux disease. *Qual Life Res* 1998; 7(1): 75-83.
13. Fasano A. Where have all the American celiacs gone? *Acta Paediatr Suppl* 1996;412:20-24.
14. Freeman HJ. Risk factors in familial forms of celiac disease. *World J Gastroenterol* 2010; 16(15): 1828-1831.
15. Demirçeken FG, Kansu A, Kuloğlu Z, Girgin N, Güriz H, Ensari A. Human tissue transglutaminase antibody screening by immunochromatographic line immunoassay for early diagnosis of celiac disease in Turkish children. *Turk J Gastroenterol* 2008; 19(1): 14-21.
16. Ertekin V, Selimoglu MA, Kardas F, Aktas E. Prevalence of celiac disease in Turkish children. *J Clin Gastroenterol* 2005; 39(8): 689-691.
17. Gursoy S, Guven K, Simsek T, Yurci A, Torun E, Koc N, et al. The prevalence of unrecognized adult celiac disease in Central Anatolia. *J Clin Gastroenterol* 2005; 39(6): 508-511.
18. Tatar G, Elsurer R, Simsek H, Balaban YH, Hascelik G, Ozcebe OI, et al. Screening of tissue transglutaminase antibody in healthy blood donors for celiac disease screening in the Turkish population. *Dig Dis Sci* 2004; 49(9): 1479-1484.
19. Freeman HJ, Chopra A, Clandinin MT, Thomson AB. Recent advances in celiac disease. *World J Gastroenterol* 2011; 17(18): 2259-2272.
20. Schuppan D, Junker Y, Barisani D. Celiac disease: from pathogenesis to novel therapies. *Gastroenterology* 2009; 137(6): 1912-1933.
21. Megiorni F, Mora B, Bonamico M, Barbato M, Montuori M, Viola F, et al. HLA-DQ and susceptibility to celiac disease: evidence for gender differences and parent-of-origin effects. *Am J Gastroenterol* 2008; 103(4): 997-1003.
22. Rampertab SD, Pooran N, Brar P, Singh P, Green PH. Trends in the presentation of celiac disease. *Am J Med* 2006; 119(4): 9-14.
23. Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum. *Gastroenterology* 2001; 120(3): 636-651.
24. Bai D, Brar P, Holleran S, Ramakrishnan R, Green PH. Effect of gender on the manifestations of celiac disease: evidence for greater malabsorption in men. *Scand J Gastroenterol* 2005; 40(2): 183-187.
25. Jones S, D'Souza C, Haboubi NY. Patterns of clinical presentation of adult coeliac disease in a rural setting. *Nutr J* 2006; 5(1): 24.
26. Mukherjee R, Egbuna I, Brar P, Hernandez L, McMahan DJ, Shane EJ, et al. Celiac disease: similar presentations in the elderly and young adults. *Dig Dis Sci* 2010; 55(11): 3147-3153.

Van İli ve Çevresinde Tiroid Tümörlerinin Histopatolojik Dağılımı: 733 Olgunun Retrospektif Analizi

Histopathological Distribution of Thyroid Tumors in and around the Van Province, Turkey: Retrospective Analysis of 733 Cases

Remzi Erten^{1*}, İrfan Bayram¹, Feyza Demir¹, İbrahim Aras², Sıddık Keskin³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Bitlis Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Bitlis, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Tiroid kanserleri en sık görülen endokrin sistem malignitesidir. Oldukça iyi bir prognoza sahip, tanımlanmış bir çok varyantı bulunan papiller karsinom (PK) tiroid malignitelerinin çok büyük bir kısmını oluştururlar. Çalışmada Van ili ve çevresindeki tiroid tümörlerinin histopatolojik tip, yaş ve cinsiyet dağılımının tespiti amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bölümümüzde 2010-2017 yılları arasında tiroid tümörü tanısı alan olguların histopatolojik tip, yaş ve cinsiyet bilgileri patoloji raporlarından retrospektif olarak tarandı. Elde edilen bu veriler istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Tiroid tümörü tanısı alan 733 olgunun yaş ortalaması 43.6 ± 14.5 olup kadın/erkek oranı 5.3 olarak hesaplandı. Malign tiroid tümörü tanılı 635 olgunun %93.2'si PK, %3.3'ü foliküler karsinom, %2.2'si medüller karsinom, %0.6'sı anaplastik karsinom tanılarını içerdi. PK olgularının %39.5'i papiller mikrokarsinom (PMK), %33.3'ü foliküler varyant, %20.1'i klasik varyant, %5.2'si onkositik varyant, %1.5'i diffüz sklerozan varyant özelliğine sahipti.

Sonuç: Çalışmamızdaki tiroid tümörlerinin histolojik tip, yaş ve cinsiyet dağılımı literatür verileri ile büyük oranda benzer özelliklere sahipti. Ancak farklı olarak PMK olgularında kadın baskınlığı ve PK'nin diffüz sklerozan varyantına sahip olgularda yüksek yaş ortalaması görüldü.

Anahtar Kelimeler: Tiroid tümörü, Tiroid karsinomu, Papiller karsinom

ABSTRACT

Objective: Thyroid cancer is the most common malignancy of the endocrine system. Papillary carcinoma (PC), which has a very good prognosis and has many defined variants, constitutes a large part of thyroid malignancies. The aim of this study was to evaluate the histopathological type, age and sex distribution of thyroid tumors in and around the Van province.

Materials and Method: Histopathological types of tumours with age and gender of patients diagnosed with thyroid tumors in our department between 2010 and 2017 were reviewed in the study retrospectively. All data were evaluated using statistical analyses.

Results: The 733 cases who are diagnosed as thyroid tumor had a mean age of 43.6 ± 14.5 years and a female-to-male ratio of 5.3. Of the 635 cases diagnosed with a malignant thyroid tumour, 93.2% of them had PC, 3.3% had follicular carcinoma, 2.2% had medullary carcinoma, and 0.6% had anaplastic carcinoma. Of the cases with PC, 39.5% of them had papillary microcarcinoma (PMC), 33.3% had follicular variant, 20.1% had classic variant, 5.2% had oncocytic variant, and 1.5% had diffuse sclerosing variant.

Conclusion: The distribution of the histopathological type of tumours and patient age and gender in our study was consistent with those reported in the literature. However, the patients with PMC had a female preponderance and the patients with diffuse sclerosing variant of PC had a higher mean age.

Key Words: Thyroid neoplasm, Thyroid carcinoma, Papillary carcinoma

Giriş

Kırk yaşın üstündeki hastalarda fizik muayene ile tiroid nodüllerinin yaygınlığı %5 civarında olup ultrasonografik yöntemler eşliğinde bu oran %50'ye kadar çıkmaktadır (1). Tiroid nodüllerinin yaklaşık %10'u malign özelliktedir (2,3). Benign ile malign tiroid nodüllerinin ayırımında ince iğne aspirasyon

sitolojisi (İİAS) güvenilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır (2).

Yaygın olarak görülen tiroid kanseri (TK), Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm kanserlerin %3.4'ünü ve kansere bağlı ölümlerin ise %0.3'ünü oluşturmaktadır (4). Boyun ultrasonografisi ile küçük boyutlu papiller karsinom (PK)'ların artmış tespiti nedeniyle TK'nin

prevalansı son üç yılda baskın olmak üzere küresel olarak artmaktadır (5-8).

Tiroid malignitelerinin çok büyük bir kısmını oluşturan PK hem tiroidin hem de endokrin sistemin en sık görülen malignitesidir (5,6,9-11). Tiroid PK'nin klasik morfolojik görünümü yanı sıra papiller mikrokarsinom (PMK), foliküler, onkositik, diffüz slerozan başta olmak üzere çok sayıda varyantı tanımlanmıştır (5,9-12). Bunlar morfolojik varyantlar olup çoğunda prognostik bir farklılık mevcut değildir ancak bazıları eşlik eden klinik durumlar nedeniyle klinik öneme sahiptir (5,11).

Foliküler karsinom (FK), tiroid malignitelerinin yaklaşık %5-10'unu temsil eder, yoğun iyot eksikliği olan bölgelerde %25-40 gibi çok daha yüksek oranlara çıkabilmektedir (5,9,12). Diğer tiroid tümörlerinden farklı olarak tiroidin C (parafoliküler) hücrelerinden köken alan medüller karsinom (MK) tiroid malignitelerinin %2-4'ünü oluştururlar. MK'lerin %70-80'i sporadik ve %20-30'u ailesel özelliindedir (5,9,12). Tiroidin andiferansiye (anaplastik) karsinom (AK)'u tiroidin nadir görülen bir karsinomudur. Bu karsinomun mortalitesi oldukça yüksek olup tiroid malignitesine bağlı ölümlerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır (5,9,12,13). Tiroidin az diferansiye karsinom (ADK)'u morfolojik ve davranışsal olarak diferansiye karsinomlar ile AK'ler arasında yer alan nadir görülen bir karsinomdur (9,10). Primer tiroid bezi lenfoması (PTL) ektranodal lenfomaların %2-3'ünü, tiroid malignitelerinin ise %1-5'ini oluştururlar (5,12).

Daha önce non-invaziv enkapsüle foliküler varyant papiller tiroid karsinomu olarak adlandırılan tiroid tümörü, 2017 yılında güncellenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) endokrin tümörleri sınıflamasında papiller benzeri nükleer özellikler gösteren non-invaziv foliküler tiroid neoplazisi (NIFTP) olarak yeniden tanımlanmıştır (14). NIFTP düşük malign potansiyelle sahip bir neoplazi olarak değerlendirilir (15).

Foliküler adenom (FA); foliküler hücre diferansiyasyonu gösteren, kapsüler/vasküler invazyon ve papiller neoplazilerin nükleer özelliklerini içermeyen, tiroidin benign kapsüllü tümörleridir. Otopsi serilerinde %3-5 oranında görülmektedir (9,10). Tiroidin hiyalinize trabeküler tümör (HTT)'ü belirgin trabeküler yapı ve hiyalin görünüm gösteren foliküler neoplazinin oldukça nadir görülen özel bir formudur (9,10). Malignite potansiyeli belirsiz foliküler tümör (MPBFT)'ler tek odakta veya şüpheli kapsüler invazyon gösteren, tümör kapsülünü tamamen tutmayan, tümör kapsülüne sınırlı ve PK'nin nükleer özelliklerini göstermeyen tiroidin foliküler paternli kapsüllü tümörleridir (12).

Tiroid PK olgularında prognoz oldukça iyi olup genel popülasyon ile benzer özelliklere sahiptir (5,10). TK'ye bağlı mortalite daha çok AK, ADK, MK ve FK tanılarını ile ilişkilidir (10). Tiroid tümörlerinde tedavi genellikle cerrahidir, bazı PK ve FK olgularında postoperatif radyoaktif iyot tedavisi de uygulanır (5,10).

Bu çalışmada; Van ili ve çevresinde tiroid tümörlerinin histolojik tip, yaş ve cinsiyet dağılımının belirlenmesi ve literatür verileri ile karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Olguların Seçimi: Çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'nda patoloji arşivi taranarak, 2010-2017 yılları arasında tiroid tümörü tanısı alan olgulara ait patoloji raporlarındaki veriler retrospektif olarak incelendi. NIFTP 2017 yılında DSÖ endokrin tümörleri sınıflamasında yeni tanımlandığından (14) 2017 yılında tanı alan çok az sayıdaki NIFTP olguları çalışmaya dahil edilmedi. Ulaşılan 733 olgunun cinsiyet ve tanı anındaki yaş bilgileri ile histopatolojik tümör tipleri patoloji raporlarından elde edilerek dağılımları yapıldı.

İstatistiksel Analiz: Olgulara ait verilerin analizinde sürekli değişkenler Minimum ve Maksimum değerler, Ortalama, Standart Sapma olarak ifade edilirken; kategorik değişkenler ise sayı ve yüzde olarak değerlendirildi. Sürekli değişkenler için grup ortalamalarını karşılaştırmada Tek yönlü Varyans analizi kullanıldı. Ayrıca, oranlar arası fark için Z testi kullanılarak oran karşılaştırması yapıldı. Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak değerlendirildi. İstatistik hesaplamalar için MINITAB (ver:14) paket programı kullanıldı.

Bulgular

Olgularımızın büyük çoğunluğu tiroid bezinde nodül şikayeti ile başvurmuş, İİAS sonrası total tiroidektomi, subtotal tiroidektomi, totale tamamlayıcı tiroidektomi ve lobektomi materyallerinden oluşmaktaydı. Olguların az bir kısmı da konsültasyon amacıyla dış merkezlerden gönderilen hazır parafin bloklarını içermekteydi. Çalışmaya dahil edilen 733 olgunun %84.0 (n=616)'ı kadın (K), %16.0 (n=117)'i erkek (E) olup K/E oranı 5.3 olarak bulundu. Bu olguların yaş aralığı 11-110 arasında olup yaş ortalaması 43.6±14.5 olarak hesaplandı. Olguların %86.7 (n=635)'si malign, %12.0 (n=88)'i benign ve %1.4 (n=10)'ü MPBFT tanılarına sahipti (Tablo 1). Malign olgular içinde en sık tespit edilen tiroid malignitesi %93.2 (n=592) ile PK oldu. Diğer maligniteler ise %3.3 (n=21) FK, %2.2 (n=14) MK, %0.6 (n=4) AK, %0.5 (n=3) PTL

Resim 1. Tiroid PK, Hematoksilen-Eozin (H&E). A) PKKV (H&E x100), B) PMK (H&E x40), C) PKFV (H&E x100), D) PKOV (H&E x200)

ve %0.2 (n=1) ADK tanılarını içerdi. (Tablo 2, Resim 1,2). PK olgularının %39.5 (n=234)'i PMK, %33.3 (n=197)'ü PK'nin foliküler varyantı (PKFV), %20.1 (n=119)'i PK'nin klasik varyantı (PKKV), %5.2 (n=31)'si PK'nin onkositik varyantı (PKOV), %1.5 (n=9)'i PK'nin diffüz sklerozan varyantı (PKDSV), %0.2 (n=1)'si PK'nin berrak hücreli varyantı (PKBHV) ve %0.2 (n=1)'si de PK'nin iğsi hücreli varyantı (PKİHV) özelliğine sahipti (Tablo 3, Resim 1). Malign tanılar içermeyen 98 olgunun %86.7 (n=85)'si FA, %3.1 (n=3)'i HIT ve %10.2 (10)'si MPBFT tanılıydı (Tablo 4, Resim 2A). Olguların ayrıntılı yaş ve cinsiyet dağılımı tablo 1-4'te sunuldu.

Tartışma

Tiroid kanserleri kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık üç kat daha fazla görülmektedir ve kadınlarda en yaygın beşinci kanserdir (4,5,8). Türkiye'de 2015 yılına ait sağlık verilerine göre TK kadınlarda tüm kanserlerin %12.1'ini, erkeklerde ise tüm kanserlerin %2.7'sini temsil etmektedir (16). Olgularımızda tiroid malignitelerinin yaş ortalamasını 44.4 ± 14.4 ve K/E oranını 5.4 olarak saptadık.

Tiroid malignitelerinin yaklaşık %80 kadarını oluşturan PK, kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık olarak üç kat daha fazla görülür ve ortalama ilk tanı yaşı 40-50 arasındadır (5,8-12,17). Çalışmamızda PK'nin tiroid maligniteleri içindeki oranını %93.2, yaş ortalamasını 44.1 ± 13.9 ve kadınlarda daha sık (K/E: 5.7) olarak saptadık ($p < 0.01$). Bu özellikleri ile benzer yaş aralığında, biraz daha sık ve daha fazla kadın baskınlığı görüldü.

Tiroid PMK 1 cm veya daha küçük çaplı PK varyantı olup başka endikasyonlar ile yapılmış cerrahi rezeksiyonlarda ve otopsi serilerinde erkeklerde daha sık olmak üzere %5-36 gibi değişen oranlarda

Resim 2. A) FA (H&E x40). B) FK (H&E x40). C) MK (H&E x40). D) AK (H&E x100)

rastlanmaktadır (5,9-11,18). PMK bazı ülkelerde PK'nin en yaygın varyantı olarak görülürler (11). Harach ve ark. nın (18) yaptığı 101 olguluk otopsi serisinde erkeklerin %43'ünde ve kadınların %27'sinde olmak üzere olmak üzere tüm olguların %35,6'sında PMK olgusuna rastlamışlardır. Çalışmamızdaki PMK olguları tüm PK olgularının %39.5'i ile en fazla tip dağılımı içermekteydi ve farklı olarak bu histolojik tipte yüksek oranda kadın baskınlığı (K/E: 7.7 gibi) saptadık ($p < 0.01$). Diğer yandan çalışmamıza benzer şekilde İmga ve ark. nın (19) yaptığı PK ve PMK tanılı 302 olgudan oluşan farklı bir çalışmada PK'lerin %57'sini oluşturan PMK olgularında kadın baskınlığına (K/E: 4.9) rastlamışlardır.

Tiroid PKFV, PK'lerin %20-30 kadarını oluşturmaktadır (9,11). Serimizdeki PKFV olguları kadınlarda yaklaşık altı kat daha fazla olmak üzere ($p < 0.01$) benzer oranda tüm PK olgularının %33.3'ü oluşturdu. Herhangi bir alt varyant göstermeyen PKKV tanılı olgularımız tüm PK olgularının %20.1'ini temsil etti. Hürthle hücreli veya oksifil varyant olarak da bilinen PKOV, PK'lerin %1-11'ini oluşturmaktadır (9,11). Serimizdeki PKOV tanılı olgular benzer oranda tüm PK'lerin %5.2'sini içerdi. Olgulardan biri hariç diğer tümü kadın hasta olup belirgin kadın baskınlığı görüldü ($p < 0.01$). PKDSV PK'lerin %0.7-6.6'sını oluştururlar, genellikle genç yaşlarda ve kadınlarda daha sık görülürler (5,9,11,12,20). Thompson ve ark. nın (20) yaptığı PKDSV tanılı 22 olguluk bir seride K/E oranını 1.75 ve yaş ortalamasını da 18.0 olarak buldular. Serimizdeki PKDSV olgularının benzer şekilde PK'ler içinde %1.5 oranında ve kadınlarda 3.5 kat daha fazla saptadık ($p < 0.05$). Ancak olgularımız farklı olarak çok daha ileri yaşta ($p < 0.01$) olup yaş ortalaması 61.6 ± 13.3 idi. PKBHV ve PKİHV; PK'lerin nadir görülen varyantlarıdır (5,9,10). Çalışmamızda

Tablo 1. Tiroid tümörlerinin yaş ve cinsiyet dağılımı

	Olgu Sayısı (n) (%)	Yaş Aralığı (Yıl)	Yaş (Yıl) (Ort. ± SS)	p. (Yaş)	Kadın (K) (n) (%)	Erkek (E) (n) (%)	K/E Oranı	p. (Cinsiyet)
Malign	635 (%86.7)	11-110	44.4±14.4 ^a	.001	535 (%84.3)	100 (%15.7)	5.4	.001
Benign	88 (%12.0)	14-73	38.0±14.0 ^b		71 (%80.7)	17 (%19.3)	4.2	
MPBFT	10 (%1.4)	29-60	41.8±8.9 ^{ab}		10 (%100)	0 (%0)	-	
Tümü	733	11-110	43.6±14.5		616 (%84.0)	117 (%16.0)	5.3	.001

^{ab}: Farklı harfli alan grup ortalamaları arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01).

Ort.: Ortalama; SS: Standart sapma; MPBFT: Malignite potansiyeli belirsiz foliküler tümör

Tablo 2. Malign tiroid tümörlerinin yaş ve cinsiyete göre histopatolojik tanı dağılımı

	Olgu Sayısı (n) (%)	Yaş Aralığı (Yıl)	Yaş (Yıl) (Ort. ± SS)	p. (Yaş)	Kadın (K) (n) (%)	Erkek (E) (n) (%)	K/E Oranı	p. (Cinsiyet)
PK	592 (%93.2)	11-90	44.1±13.9 b	.003	504 (%85.1)	88 (%14.9)	5.7	.001
FK	21 (%3.3)	19-68	43.5±15.1 b		19 (%90.5)	2 (%9.5)	9.5	
MK	14 (%2.2)	19-73	49.5±17.3 b		9 (%64.3)	5 (%35.7)	1.8	.171
AK	4 (%0.6)	47-110	69.3±28.6 a		1 (%25.0)	3 (%75.0)	0.3	.228
PTL	3 (%0.5)	14-85	59.0±39.1 ab		1 (%33.3)	2 (%66.7)	0.5	.639
ADK	1 (%0.2)	32	32.0		1 (%100)	0 (%0)	-	
Tümü	635	11-110	44.4±14.4		535 (%84.3)	100 (%15.7)	5.4	.001

^{ab}: Farklı harfli alan grup ortalamaları arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01).

Ort.: Ortalama; SS: Standart sapma; PK: Papiller karsinom; FK: Foliküler karsinom; MK: Medüller karsinom; AK: Andiferansiyel karsinom; PTL: Primer tiroid bezi lenfoması; ADK: Az diferansiyel karsinom

PK'ler içinde %0.2 oranına sahip birer PKBHV ve PKİHV tanı kadın olguya rastladık.

Tiroid malignitelerinin yaklaşık %5-10'unu temsil eden FK'ler kadınlarda üç daha sıktır, PK'ye göre bir dekad daha ileri yaşta görülürler ve beşinci dekadta pik yapar (5,9,10,12,17). Serimizde FK'nin tiroid maligniteleri içindeki oranını %3.3, K/E oranını 9.5 ve yaş ortalamasını da 43.5 olarak saptadık. Bu özellikleri ile olgularımız tiroid maligniteleri içinde biraz daha az sıklığa, çok daha fazla kadın baskınlığına (p<0.01) ve PK ile benzer yaş ortalamasına sahipti (p<0.01).

Tiroid malignitelerinin %2-4'ünü oluşturan MK'ler her yaşta görülebilmekle birlikte sıklıkla ortalama 50 yaş civarında görülürler ancak ailesel olgularda ortalama tanı yaşı 20'e kadar düşebilmektedir (5,8,9,12,17). Sporadik olgular kadınlarda daha sık görülmekle birlikte ailesel olgularda cinsiyet farkı bulunmaz (5,9,12). Serimizdeki MK olguları benzer olarak 19-73 yaşlarında (ortalama yaş 49.5) olup tiroid maligniteleri içinde %2.2 oranına sahipti. Bunların

çoğu kadın olmasına (K/E: 9/5) rağmen olgu sayısının az olması nedeniyle kadın baskınlığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05).

Tiroidin diferansiyasyon göstermeyen nadir bir karsinomu olan AK oldukça ileri yaşlarda ve kadınlarda daha baskın olarak görülür (5,8,9,13). Sugitani ve ark. nın (13) yapmış olduğu AK tanı 547 olguluk geniş bir seride olguların %52'sini 70 yaşın üzerinde ve K/E oranını da 1.6 olarak buldular. Çalışmamızdaki dört adet AK olgusu tiroid maligniteleri içinde %0.6'lık bir orana sahip olup yaş ortalaması 69.3±28.6 ve K/E oranı 0.3 olarak bulundu. AK tanı olgularımız da benzer şekilde çok ileri yaşta görüldü (p<0.01). Bu olguların farklı olarak çoğu erkek olmasına (K/E: 1/3) rağmen olgu sayısının az olması nedeniyle erkek baskınlığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05).

Tiroid malignitelerinin %1-5'ini temsil eden PTL; çoğunlukla 6-7. dekadlarda ve kadınlarda yaklaşık olarak 2.5 kat daha fazla görülür. Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) tiroidde en sık görülen

Tablo 3. Tiroid PK tanılı olguların yaş ve cinsiyete göre histolojik varyant dağılımı

	Olgu Sayısı (n) (%)	Yaş Aralığı (Yıl)	Yaş (Yıl) (Ort. ± SS)	p. (Yaş)	Kadın (K) (n) (%)	Erkek (E) (n) (%)	K/E Oranı	p. (Cinsiyet)
PMK	234 (%39.5)	14-79	43.9±12.8 b		207 (%88.5)	27 (%11.5)	7.7	
PKFV	197 (%33.3)	15-78	42.8±13.6 b	.001	170 (%86.3)	27 (%13.7)	6.3	.001
PKKV	119 (%20.1)	11-90	43.2±15.3 b		88 (%73.9)	31 (26.1)	2.8	
PKOV	31 (%5.2)	20-79	51.1±14.4 ab		30 (%96.8)	1 (%3.2)	30.0	
PKDSV	9 (%1.5)	41-85	61.6±13.3 a		7 (%77.8)	2 (%22.2)	3.5	.018
PKBHV	1 (%0.2)	54	54.0		1 (%100)	0 (%0)	-	
PKİHV	1 (%0.2)	50	50.0		1 (%100)	0 (%0)	-	
Tümü	592	11-90	44.1±13.9		504 (%85.1)	88 (%14.9)	5.7	.001

^{ab}: Farklı harfi alan grup ortalamaları arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01).

Ort.: Ortalama; SS: Standart sapma; PK: Papiller karsinom; PMK: Papiller mikrokarsinom; PKFV: PK'nin foliküler varyantı; PKKV: PK'nin klasik varyantı; PKOV: PK'nin onkositik varyantı; PKDSV: PK'nin diffüz sklerozan varyantı; PKBHV: PK'nin berrak hücreli varyantı; PKİHV: PK'nin iğsi hücreli varyantı

Tablo 4. Malign olmayan tiroid tümörlerinin yaş ve cinsiyete göre histopatolojik tanı dağılımı

	Olgu Sayısı (n) (%)	Yaş Aralığı (Yıl)	Yaş (Yıl) (Ort. ± SS)	p. (Yaş)	Kadın (K) (n) (%)	Erkek (E) (n) (%)	K/E Oranı	p. (Cinsiyet)
FA	85 (%86.7)	14-73	37.4±13.7 b		68 (%80.0)	17 (%20.0)	4.0	.001
HTT	3 (%3.1)	41-64	55.7±12.7 a	.049	3 (%100)	0 (%0)	-	
MPBFT	10 (%10.2)	29-60	41.8±8.9 ^{ab}		10 (%100)	0 (%0)	-	
Tümü	98	14-73	38.4		81 (%82.7)	17 (%17.3)	4.8	.001

^{ab}: Farklı harfi alan grup ortalamaları arası fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).

Ort.: Ortalama; SS: Standart sapma; FA: Foliküler adenom; HTT: Hiyalinize trabeküler tümör; MPBFT: Malignite potansiyeli belirsiz foliküler tümör

lenfoma tipidir (5,12,21). Derringer ve ark. nın (21) yaptığı tiroid bezinin malign lenfoması tanılı 108 olguluk çalışmada olguların yaş ortalamasını 64.3 ve K/E oranını da 2.7 olarak buldular. Aynı çalışmada (21) olguların %38.0'ı DBBHL, %27.8'i marjinal zon B hücreli lenfoma (MZBHL), %33.3'ü mikst DBBHL-MZBHL ve %0.9'u foliküler lenfoma tanılarında oluşmaktaydı. Serimizdeki üç adet lenfoma olgusunun ikisi 78 yaşında kadın ve 85 yaşında erkek olan DBBHL ile 14 yaşında erkek olan Burkitt lenfoma tanılarını içerdi. PTL tanılı olgularımız tiroid maligniteleri içinde %0.5 gibi daha az bir orana sahipti. PTL kadınlarda daha sık görüldüğü halde serimizdeki üç olgunun ikisi erkekti. Bu olguların çok az sayıda olması nedeniyle erkek baskınlığı (K/E: 1/2) istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).

Tiroidin ADK'si bazı özellikli bölgelerde %7 gibi yüksek oranlarda görülmesine rağmen tiroid malignitelerinin %2-7'sini oluşturmaktadır. ADK'ler diferansiye karsinoma göre daha ileri yaş gurubunda ve kadınlarda daha sık görülür (5,9,10). Serimizdeki olguların %0.2'sini oluşturan 32 yaşındaki kadın cinsiyetli tek olgu nedeniyle çalışma bölgesinde ADK'nin oldukça düşük oranda olduğunu düşünmekteyiz.

Tiroid FA genellikle 20-50 yaşlarında, kadınlarda erkeklere oranla 4-6 kat daha fazla görülmektedir (5,9). Çalışmamızdaki FA olguların tiroid tümörlerinin %11.6'sını ve malign olmayan tiroid tümörlerinin %86.7'sini oluşturdu. FA olgularımız benzer olarak 37.4±13.7 yaş ortalamasına sahip olup kadınlarda dört kat daha fazla saptadık (p<0.01). HTT daha çok 4-7. dekatlarda, ortalama 46-50 yaşlarında ve kadınlarda

erkeklerle oranla 5-6 kat daha fazla görülen, tiroidin nadir bir tümörüdür (5,9). HTT tanısı alan üç olgumuzun tamamı kadın olup yaş ortalaması 55.7 ± 12.7 olarak hesaplandı. Tümör kapsülüne sınırlı, şüpheli kapsüller invazyon odağı içeren MPBFT (9,10,12) tanılı olgularımızın tamamı kadın olup yaş ortalaması 41.8 ± 8.9 olarak saptandı.

Özgülük ve ark. nın (17) yaptığı bir çalışmada 1632 tiroidektomi materyalindeki 253 malign tanılı olgunun %86.9'u PK, %5.5'i FK, %3.9'u MK, %2.9'u ADK ve %0.8'i AK; 116 benign tümör tanılı olgunun ise 112'si FA ve 4'ü HTT tanılarını içerdiğini buldular. Aynı çalışmadaki (17) malign olgularda MK ve AK dışındaki tanılarda kadın baskınlığı mevcuttu. Bu sonuçlar ile çalışmamızdaki veriler büyük oranda benzerlik göstermektedir.

Tiroid tümörleri serimizde malign tümörler içinde en sık PK, benign tümörler içinde en sık FA, PK'ler içinde ise en sık PMK varyantı görüldü. Hem malign hem de benign tiroid tümörlerinde belirgin kadın baskınlığı izlendi. Çalışmamızda yer alan tiroid tümörlerinin histopatolojik tanı, yaş ve cinsiyet dağılımları literatür verileri ile büyük oranda uyumlu olmakla birlikte farklı olarak PMK olgularında kadın baskınlığı ve PKDSV olgularında ise çok daha yüksek yaş ortalaması saptandı.

Kaynaklar

- Mitchell J, Parangi S. The thyroid incidentaloma: an increasingly frequent consequence of radiologic imaging. *Semin Ultrasound CT MR* 2005; 26(1): 37-46.
- Yang J, Schnadig V, Logrono R, Wasserman PG. Fine-needle aspiration of thyroid nodules: a study of 4703 patients with histologic and clinical correlations. *Cancer* 2007; 111(5): 306-315.
- Arslan K, Eryılmaz MA, Eroğlu C, Karahan Ö. Total tiroidektomi uygulanan benign tiroid hastalıklı olgularda rastlantısal tiroid kanseri riski. *Genel Tıp Derg* 2010; 20(1): 19-22.
- Siegel RL, Miller KD, Jemal A. *Cancer Statistics, 2017*. *CA Cancer J Clin* 2017; 67(1): 7-30.
- Chan JKC. Tumors of the Thyroid and Parathyroid Glands. In: Fletcher CDM editors. *Diagnostic Histopathology of Tumors*. 4th ed. Philadelphia, USA: Saunders, an imprint of Elsevier Inc; 2013; 1177-1293.
- La Vecchia C, Malvezzi M, Bosetti C, Garavello W, Bertuccio P, Levi F, et al. Thyroid cancer mortality and incidence: a global overview. *Int J Cancer* 2015; 136(9): 2187-2195.
- Seib CD, Sosa JA. Evolving Understanding of the Epidemiology of Thyroid Cancer. *Endocrinol Metab Clin North Am* 2019; 48(1): 23-35.
- Salamanca-Fernández E, Rodríguez-Barranco M, Chang-Chan YL, Redondo-Sánchez D, Domínguez-López S, Bayo E, et al. Thyroid Cancer Epidemiology in South Spain: a population-based time trend study. *Endocrine*. 2018; 62(2): 423-431.
- Sak SD, Güçer H. Tiroid Bezi Hastalıkları. İçinde: Sökmensüer C, Sak SD, editör. *Endokrin Organ Patolojisi*. 1. Baskı. İzmir: O' Tıp Kitabevi 2016; 33-144.
- Tallini G, Giordano TJ. Thyroid gland. In: Goldblum JR, Lamps LW, McKenney JK, Myers JL, editors. *Rosai and Ackerman's Surgical Pathology*. 11th ed. Philadelphia: Elsevier Press; 2018; 278-354.
- Sak SD. Variants of Papillary Thyroid Carcinoma: Multiple Faces of a Familiar Tumor. *Türk Patoloji Der* 2010; 31(Suppl): 34-47.
- Baloch ZB, LiVolsi VA. Thyroid and Parathyroid. In: Mills SE, Greenson JK, Hornick JL, Longacre TA, Reuter VE, editors. *Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology*. 6th ed. Philadelphia, USA: Wolters Kluwer Health; 2015; 539-597.
- Sugitani I, Miyauchi A, Sugino K, Okamoto T, Yoshida A, Suzuki S. Prognostic factors and treatment outcomes for anaplastic thyroid carcinoma: ATC Research Consortium of Japan cohort study of 677 patients. *World J Surg* 2012; 36(6): 1247-1254.
- Nikiforov YE, Ghossein RA, Kakudo K, LiVolsi V, Papotti M, Randolph GW, et al. Non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features. In: Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G, Rosai J, editors. *WHO Classification of Tumours of Endocrine Organs*. 4th ed. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer (IARC); 2017; 78-80.
- Parente DN, Kluijfhout WP, Bongers PJ, Verzijl R, Devon KM, Rotstein LE, et al. Clinical Safety of Renaming Encapsulated Follicular Variant of Papillary Thyroid Carcinoma: Is NIFTP Truly Benign? *World J Surg* 2018; 42(2): 321-326.
- Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2017, T.C. Sağlık Bakanlığı, <https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,50773/saglik-istatistikleri-yilligi-2017-yayinlanmistir.html> (ET: 18.03.2019).
- Özgülük BY, Yener Ş, Başak T, Polat N, Kabukçuoğlu F. Tiroid operasyon materyali histopatolojik tanıların retrospektif olarak değerlendirilmesi. *ŞEH Tıp Bülteni* 2008; 42(4): 5-9.
- Harach HR, Franssila KO, Wasenius VM. Occult papillary carcinoma of the thyroid. A "normal" finding in Finland. A systematic autopsy study. *Cancer* 1985; 56(3): 531-538.
- İmga NN, Ataş H, Berker D, Dağlar G. Papiller tiroid karsinomu ve mikrokarsinomu olan hastalarda klinik, laboratuvar ve tümör

- özelliklerinin karşılaştırılması ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Turk J Clin Lab 2018; 9(2): 118-125.
20. Thompson LD, Wieneke JA, Heffess CS. Diffuse sclerosing variant of papillary thyroid carcinoma: a clinicopathologic and immunophenotypic analysis of 22 cases. Endocr Pathol 2005; 16(4): 331-348.
21. Derringer GA, Thompson LD, Frommelt RA, Bijwaard KE, Heffess CS, Abbondanzo SL. Malignant lymphoma of the thyroid gland: a clinicopathologic study of 108 cases. Am J Surg Pathol 2000; 24(5): 623-639.

İmmün Yetmezliği Olmayan Hastada *Listeria Monocytogenes* Enfeksiyonuna Bağlı Rhombensefalit: Olgu Sunumu

Rhombencephalitis due to Listeria Monocytogenes Infection in the Immunocompetent Patient: A Case Report

Fettah Eren^{1*}, Şerefnur Öztürk²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye

²Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye

ÖZET

Listeria monocytogenes; birçok organ tutulumu yapabilen gram pozitif bir bakteridir. Bu mikroorganizmaya bağlı beyin sapı tutulumu meydana gelirse buna rombensefalit adı verilmektedir. Başlangıçta nonspesifik prodromal semptomlar görülür. Sonrasında progresif beyin sapı semptomları ve nöbetler izlenebilir. Yirmi yedi yaşında erkek hasta, 15 gündür olan baş dönmesi ve denge bozukluğu yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinden, 2 ay önce Suudi Arabistan'a seyahat etmiş olduğu öğrenildi. Sol gözde abdüksiyon kısıtlılığı, sol yüz yarısında hipoestezi, ataksi, dismetri ve bilateral Babinski bulgusu pozitifliği saptandı. Beyin görüntüleme mezensefalon, pons ve bulbus lokalizasyonunda T2, DWI ve FLAIR sekanslarda hiperintensite saptandı. Kan kültüründe *Listeria monocytogenes* üredi. İmmün defisit saptanmadı. İntravenöz 150 mg/kg/gün dozunda ampisilin başlandı. Yatışının 12. günü solunum yetmezliği nedeni ile kaybedildi. Atipik beyin sapı belirtileri ile başvuran ve klasik antibiyotik tedaviye dirençli olgularda *Listeria monocytogenes* düşünülmelidir. Beyin görüntüleme tipik beyin sapı tutulumu tanı için yararlı olabilmektedir. Hızlı tanınması ve tedavinin sağlanması en önemli prognostik unsurdur.

Anahtar Kelimeler: *Listeria monocytogenes*, Rombensefalit, Beyin sapı

ABSTRACT

Listeria monocytogenes is a gram positive microorganism that can cause multiorgan involvement. If brainstem involvement due to this microorganism occurs, it is called rhombencephalitis. There are nonspecific prodromal symptoms at the beginning. Progressive brainstem symptoms and seizures can be added. 27 year old male patient was presented with dizziness and ataxia lasting for 15 days. It was learned that he had traveled to Saudi Arabia 2 months ago. Restricted abduction of left eye, left facial hemihypoesthesia, ataxia, dysmetria and bilateral Babinski sign positive were detected. In brain imaging, hyperintensity was detected at T2, DWI and FLAIR sequences in mesencephalon, pons and bulbus localization. *Listeria monocytogenes* in blood culture was detected. Immune deficit was not detected. Intravenous 150 mg/kg/day ampicillin was started. On the 12th day of admission, the patient died associated with respiratory deficit. *Listeria monocytogenes* should be considered in patients with resistant of classical antibiotic treatment cases who present with atypical brainstem symptoms. Typical brainstem involvement on brain imaging can be useful for diagnosis. Early recognition and treatment is the most important prognostic factor.

Key Words: *Listeria monocytogenes*, Rhombencephalitis, Brainstem

Giriş

Listeria monocytogenes; gebe kadınları, daha yaygın olarak yeni doğanları ve immün defisiti olan genç erişkinleri etkileyen gram pozitif bir bakteridir. İmmün defisiti olmayan sağlıklı kişilerde hastalık meydana getirmesi oldukça nadirdir. Sıklıkla fekal-oral yolla bulaşmaktadır. Birçok organ ve sistemi etkileyebilir. Başlangıçta özellikle gastrointestinal sistem tutulumu yapar. Bu nedenle en sık klinik başvuru şekli diyaredir (1).

Santral sinir sistemi (SSS) tutulumu neticesinde menenjit, meningoensefalit ve apse görülebilir. Özellikle beyin sapı ve meningeal yapılar daha sık tutulmaktadır. Beyin sapı tutulumu rombensefalit olarak isimlendirilir. Beyin apsesi ise özellikle talamus, pons ve bulbusta lokalizasyonunda daha sıktır. Bu durum SSS tutulumunun %10'unu oluşturmakla beraber mortalitesi oldukça yüksektir. Bakterinin beyne kan beyin bariyerini aşarak, aktinler aracılığı ile aksonlar üzerinden ulaştığı belirlenmiştir (2).

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) a) T1 sekans, b) T2 sekans, c) FLAIR sekans, d) T1 sekans+kontrast: Mezensefalon, pons ve bulbus lokalizasyonlarının lezyonu. Patolojik kontrast tutulumu yok.

Bu bakterinin hastalık meydana getirme insidansı, 10^6 popülasyonda 1-11 düzeyindedir. Enfekte kişilerin %47'sinde SSS tutulumu görülürken, bunların %36'sı mortal seyretmektedir. Özellikle akut başlangıçlı beyin sapı bulguları, ateşi ve bilinç değişiklikleri olan olgularda bu hastalık durumu akla gelmelidir (3). Hastalığın seyri bifaziktir. Başlangıçta ateş, üşüme, titreme ve halsizlik gibi nonspesifik prodromal semptomlar görülür. Sonrasında bu tabloya beyin sapı bulguları, kranial sinir tutulumu ve nöbetler eklenebilir. Bazı olgularda ise atipik nörolojik başlangıç bulguları ile ortaya çıkabilir (4). Olguların %60'ında beyin bilgisayarlı tomografi (BBT) normaldir. Ancak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) beyin sapı tutulumu görülebilir. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde genellikle normal glukoz ve artmış protein seviyeleri saptanır. Bazen kan kültüründe etken mikroorganizma saptanamayabilir (2). Bu nedenle tedavisiz mortalitesi oldukça yüksek olan bu hastalığın klinik ve nöroradyolojik olarak tanınması önemlidir.

Beyin sapı semptomları ile başvuran, progresif olarak ilerleyen ve mortal seyreden rombensefalit olgusunun klinik, serolojik ve özellikle radyolojik bulguları değerlendirilmiştir.

Olgu Sunumu

27 yaşında erkek hasta, sol yüz yarımında uyuşukluk ve çift görme şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinden 2 ay önce Suudi Arabistan'a seyahat ettiği öğrenildi. Başvuru sırasında nörolojik muayenede pupiller izokorikti, ışık refleksi iki yanlı normal alınıyordu. Sağ gözde hafif pitoz vardı. Sol gözde abduksiyon kısıtlılığı vardı. Nistagmus yoktu. Göz dibi doğaldı. Görme alanı normal olarak değerlendirildi. Yüzün solunda hemihipoestezi vardı. Fasiyal asimetri yoktu. Derin tendon refleksleri normoaktif, parezi testlerinde zaafı yoktu. Kas gücü tamdı. Babinski belirtisi bilateral pozitif saptandı. Serebellar testler becerikliyd. Yürüme ve konuşma normaldi. Vital bulgulardan kan basıncı 130/80 mmHg, nabız 86/dk, vücut sıcaklığı 36,4 °C olarak belirlendi.

Diğer sistemlere ait patolojik muayene bulgusu saptanmadı.

Hemogram tetkikinde WBC: 13,3 K/uL (3,5-10,5), hemoglobin: 13,8 g/dL (13,5-17,5), trombosit: 259 K/uL (150-450) olarak bulundu. Rutin kan biyokimyasında açlık kan şekeri, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, lipid, kreatinin fosfokinaz, elektrolitler ve kan gazı normaldi. İdrar tetkikinde enfeksiyon tespit edilmedi.

Mezensefalon, pons ve bulbus lokalizasyonlarında T2 ve FLAIR sekanslarda bilateral sinyal artışı görüldü. Difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) lokal difüzyon kısıtlamaları izlendi. Patolojik kontrast tutulumu görülmedi (Resim 1). Hastaya plazmaferez yapılması planlandı. Hematolojik tetkikleri tekrarlanan hastada WBC (16,2 K/uL) yüksekliği ve ateş gelişti. Kan kültürleri alındıktan sonra profilaktik asiklovir ve seftriakson tedavisi başlandı.

İmmünolojik, vaskülitik ve paraneoplastik yönden de tetkik edilen hastanın tüm sonuçlarının normal olduğu görüldü. Ciddi beyin sapı ödemi nedeni ile lomber ponksiyon (LP) yapılamadı. Kan serolojisinde *toxoplasma*, *rubella*, *Ebstein-Barr virus*, *sitomegalovirüs*, *varicella zoster virus* ve *herpes simpleks virüs tip-2* antikörlerinde anormallik saptanmadı. *Brucella coombs*, *rose-bengal* ve aglütinasyon testleri, kist hidatik indirekt hemagglütinasyon testi (İHA) negatifti. ANTI HBS: 99,93 (Pozitif), ANTI HCV: 0,06 (Negatif), ANTI HIV: 0,10 (Negatif), HBE AG: 0,292 (Negatif) ve HBSAG: 0,190 (Negatif) bulundu. Kan kültüründe *L. monocytogenes* üredi. Tüm bunlar neticesinde hastada *L. Monocytogenes* kaynaklı rombensefalit düşünüldü. Hastanın tedavisi intravenöz (iv) 150 mg/kg/gün dozunda ampicilin ile değiştirildi.

Tedavisinin yedinci gününde bilinç bozukluğu artan, pupil ışık refleksi cevabı azalan hasta yoğun bakım ünitesine alındı. Tekrarlanan beyin MRG'de medulla oblongata, pons ve mezensefalon düzeyindeki hiperintensitenin arttığı izlendi

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) a) T1 sekans, b) T2 sekans, c) FLAIR sekans, d) T1 sekans+kontrast: Medulla oblongata, pons ve mezensefalon bölgelerinde artmış hiperintensite. Minimal kontrast madde tutulumu.

(Resim 2). Yatışının on ikinci günü ve ampisilin tedavisinin dördüncü günü hasta solunum yetmezliği nedeni ile kaybedildi.

Tartışma

Listeria rombensefaliti beyin sapının nadir görülen bir enfeksiyonudur. Hastalık yüksek mortaliteye sahip olmakla birlikte, sağ kalanlarda sıklıkla ciddi sekellere yol açar (5). Listerial enfeksiyonu ayırt etmek başlangıçta zordur, çünkü prodromal semptomlar nonspesifiktir ve meningeal bulgular nadirdir. Nistagmus, bakış felci, yüzde uyuşukluk, baş dönmesi, disfaji, dirençli hıçkırık, multipl kranial sinir tutulumu ve solunum yetmezliği semptomları görülebilir. Solunum yetmezliği tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabileceğinden, beyin sapı tutulumunun erken teşhisi önemlidir. Uygun antibiyoterapiye rağmen mortalite %24-52 arasındadır (6). BOS incelemesinde polimorfonükleer hücrelerin baskın olduğu artmış lökosit sayısı, artmış protein ve normal glukoz seviyeleri tipiktir. Patojen yalnızca belirli antibiyotiklere duyarlı olduğundan, erken mikrobiyolojik teşhis önemlidir. BOS kültüründe üretilmesi zordur bu nedenle çoğu kez kan kültüründe tespit edilir (5). Mikroorganizmanın tespitine ilaveten MRG'de beyin sapı ve serebellumda listerial enfeksiyona ait tutulumun gösterilmesi son derece önemlidir. Bu bölgelerin tutulumu aynı zamanda viral ensefalit, lenfoma, vaskülitik hastalıklar (sistemik lupus eritematosus, Behçet hastalığı), nörosarkoidoz, tüberküloz, multipl skleroz ve akut dissemine ensefalomyelitlerde de görülebilir. Viral ensefalitte, BOS'ta lenfositik hücrelerde baskınlık ve negatif kan kültürleri tipiktir. Tüberküloz menenjit, düşük BOS glukoz seviyeleri ve leptomeningeal tutulumu neden olması ile ayırt edilebilir. Vaskülitik ve granülomatöz hastalıklarda sistemik bulgular beklenir. Akut dissemine ensefalomyelitte lezyonlar çoğunlukla yaygın olup,

sadece beyin sapı ve serebellum tutulumu görülmez. Subkortikal hemisferik bölgelerin de tutulumu görülebilir. Multipl sklerozda benzer MRG bulguları görülebilmemesine rağmen, hastanın klinik ve BOS bulguları ayırt edicidir (8). Mezensefalon, pons ve medulla oblongatada, T2 ve FLAIR MRG sekanslarında görülen bilateral sinyal artışı ve tedaviye rağmen klinik bulguların hızla kötüleşmesi bizi enfeksiyon hastalığı tanısına yaklaştırırken, diğer subakut gidişli hastalıklardan uzaklaştırdı.

Kemik yapı nedeni ile BBT'de beyin sapı ve serebellumun görüntülenmesi sınırlıdır (9). Hastalığın başlangıcında yapılan MRG görüntüleme ve BOS bulguları, kan kültürü sonuçlanmadan önce listerial rombensefalit için uygun antibiyotik seçiminde esastır. Erken dönemde tedavi başlanması, bu patojenin morbidite ve mortalitesini azaltabilir (7). Ama olgumuzda da olduğu gibi bazı hastalardan BOS bulguları elde edilememektedir. Bu durumda özellikle kan kültürünün önemi artmaktadır. Kan kültürü, mikroorganizmanın 3-4 günlük inkübasyon döneminden sonra sonuçlanmaktadır (5). Ayrıca bazı olgularda yalancı negatiflik de görülebilmektedir. Bu nedenle özellikle MRG ile rombensefalit düşünülen olgularda enfeksiyon ihtimali hızla gözden geçirilmelidir. Öyküde farklı ülkelere seyahat etmiş olma durumu, bulaşıcı hastalıklar üzerinde daha titiz durmaya sevk etmelidir.

Sonuçta; atipik beyin sapı belirtileri ile başvuran, klasik antibiyotik tedaviye dirençli olgularda *L. monositogenes* düşünülmelidir. Özellikle MRG'deki tipik beyin sapı tutulumunun tanınması hastalığın tanısı için oldukça önemlidir. Erken dönemde tanınması ve uygun tedavi ile iyi klinik sonlanım mümkün olabilir.

Kaynaklar

1. Mook P, O'Brien SJ, Gillespie IA. Concurrent conditions and human listeriosis, England, 1999-2009. *Emerg Infect Dis* 2011; 17(1): 38-43.
2. Henke D, Rupp S, Gaschen V, Stoffel MH, Frey J, Vandeveld M, et al. *Listeria monocytogenes* spreads within the brain by actin-based intra-axonal migration. *Infect Immun* 2015; 83(6): 2409-2419.
3. Arslan F, Meynet E, Sunbul M, Sipahi OR, Kurtaran B, Kaya S, et al. The clinical features, diagnosis, treatment, and prognosis of neuroinvasive listeriosis: a multinational study. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 2015; 34(6): 1213-1221.
4. Acewicz A, Witkowski G, Rola R, Ryglewicz D, Sienkiewicz-Jarosz H. An unusual presentation of *Listeria monocytogenes* rhombencephalitis. *Neurol Neurochir Pol* 2017; 51(2): 180-183.
5. Bennett L. *Listeria monocytogenes*. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, Editors. *Principles and Practice of Infectious Diseases*. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone 2005; 478-484.
6. Carrillo-Esper R, Carrillo-Cordova LD, Espinoza de los Monteros-Estrada I, Rosales-Gutiérrez AO, Uribe M, Méndez-Sánchez N. Rhombencephalitis by *Listeria monocytogenes* in a cirrhotic patient: a case report and literature review. *Ann Hepatol* 2013; 12(5): 830-833.
7. Alper G, Knepper L, Kanal E. MRI findings in listerial rhombencephalitis. *AJNR Am J Neuroradiol* 1996; 17(3): 593-596.
8. Décard BF, Thöne J, Haghikia A, Börnke C, Anders A, Lukas C, et al. *Listeria* rhombencephalitis mimicking a demyelinating event in an immunocompetent young patient. *Mult Scler* 2017; 23(1): 123-125.
9. Uldry PA, Kuntzer T, Bogouslavsky J, Regli F, Miklossy J, Bille J, et al. Early symptoms and outcome of *Listeria monocytogenes* rhombencephalitis: 14 adult cases. *J Neurol* 1993; 240: 235-242.

Median Arcuat Ligament Sendromunun Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

Laparoscopic Treatment of Median Arcuate Ligament Syndrome: A Case Report

Hakan Yabanoğlu^{1*}, İlker Murat Arer¹, Çağla Bali²

¹Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

²Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı

ÖZET

Median arcuat ligament sendromu, median arcuat ligamentin çölyak artere basısı sonucu görülen nadir bir klinik durumdur. Genellikle genç erişkinlerde görülür ve kendini yemeklerden sonra başlayan karın ağrısı, bulantı-kusma ve kilo kaybı gibi semptomlar ile belli eder. Ayırıcı tanıda yemek sonrası başlayan karın ağrısı olan genç hastalar akılda tutulmalıdır. Tanıda çeşitli radyolojik yöntemler kullanılmakla beraber klinik uygulamada sıklıkla multidedektörlü bilgisayarlı tomografiler tercih edilmektedir. Median arcuat ligament sendromu tedavisi cerrahidir. Bu olgu sunumunda cerrahi kliniklerinde nadir görülen median arcuat ligament sendromlu hastamıza uyguladığımız laparoskopik cerrahi yöntemini ve uzun dönem takip gerekliliğini vurgulamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Median arcuat ligament sendromu, Laparoskopik Cerrahi, Takip

ABSTRACT

Median arcuate ligament syndrome is an uncommon condition resulting from compression of the celiac artery by median arcuate ligament. It is commonly encountered in young adults and presents with symptoms such as abdominal pain, nausea, vomiting after meals and subsequent weight loss. Although various radiological modalities can be utilized for diagnosis, multidetector computed tomography of the abdomen is generally preferred. Definitive treatment of median arcuate ligament syndrome is surgery. In this case report we present laparoscopic surgical procedure performed at our center on a patient afflicted with this rare condition as well as highlight the need for long term follow-up in patients with median arcuate ligament syndrome.

Key Words: Median arcuate ligament syndrome, Laparoscopic surgery, Follow-up

Giriş

Median arcuat ligament sendromu (MALS) diyafragmanın median arcuat ligamentinin çölyak turuncus üzerine basısı sonucu gastrointestinal sistemde iskemiye neden olan klinik bir durumdur (1, 2). Dunbar sendromu veya Çölyak arter kompresyon sendromu olarak da adlandırılmaktadır (3, 4). En önemli klinik belirtisi yemek sonrası ortaya çıkan karın ağrısıdır. Bu klinik durumun oluşmasında özellikle ekspiryum sırasında çölyak arter aorttan çıkış bölgesinde basıya maruz kalmakta ve böylece abdominal anjina dolayısı ile karın ağrısına neden olmaktadır. MALS'in tedavisi median arcuat ligamentin cerrahi olarak kesilerek basının ortadan kaldırılması ile mümkündür. Cerrahi tedavi açık, robotik veya laparoskopik yöntemlerle yapılabilmektedir (5, 6). Bu olgu sunumunda multidedektörlü bilgisayarlı tomografi ile tanı

konulmuş ve laparoskopik cerrahi ile tedavi edilmiş olan MALS' lı olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Yaklaşık 1 yıldır dispeptik yakınmaları olan 39 yaşındaki kadın hasta yemek sonrası başlayan kronik karın ağrısı (yemeklerden 20 dk sonra başlayan ve 10-15 dk devam eden), bulantı ve kilo kaybı şikayetleri ile merkezimize başvurdu. Fizik muayene ve laboratuvar değerlerinde patolojik bulgu izlenmedi. Merkezimize başvurusu öncesi dış merkezde yapılan abdominal MR anjiyografide çölyak gövde aort çıkım düzeyinde %70' in üzerinde darlık ve darlık sonrası alanda dilatasyon tespit edilmişti. Hasta MR anjiyografi bulguları ile merkezimizde girişimsel anjiyografi bölümüne konsülte edildi. Hastaya merkezimizde multidedektörlü bilgisayarlı tomografi çekildi ve çölyak arterde darlık ve inferiora açılma, %50 oranında darlık ve darlık sonrası dilatasyon izlendi (Resim1 ve 2).

*Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Hakan Yabanoğlu, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Dadaloğlu Mahallesi, 2591. Sk. 4/A, 01240 Yüreğir/Adana
E-mail: drhyabanoğlu@gmail.com, Tel: 0 (542) 609 50 97, 0 (505) 238 81 08

Geliş Tarihi: 03.06.2018, Kabul Tarihi: 20.10.2018

Resim 1. Aksiyal BT görüntüsü. Çölyak arter orjininde anormal bulgu yok

Dıştan bası bulguları ile MALS tanısı konuldu ve endovasküler işlemlerden (endovasküler stent) yarar görmeyeceği belirtildi. Hasta genel anestezi altında ameliyata alındı. Entübe edildikten sonra nazogastrik sonda takıldı ve litotomi pozisyonu verildi. Uygun sterilizasyon sonrası veres iğnesi yardımı ile pnömoperitoneum oluşturuldu. Karın 13-14 mmHg basıncında CO₂ ile şişirildikten sonra 10 mm'lik 5 adet trokar karın içerisine yerleştirildi. Öncelikle karaciğer sağa doğru mide ise uygun manevralar ile sola doğru ekarte edildi. Sağ krus aşağıya doğru aort takip edilerek çölyak trunkusa kadar diseke edildi. bacak liflerinin aort ve çölyak arteri kavradığı nokta belirlendi. Bu lifler dikkatlice kesildi ve oluşturduğu bası etkisi sonlandırıldı. Çölyak artere bası yapan hipertrofik median arcuat ligament kesildi. İntraoperatif değerlendirme median arcuat ligament kesilmesinden sonra makroskopik olarak splenik ve ana hepatik arter dolununun arttığı izlendi. Ameliyat sonrası takiplerde sorun olmayan hasta postoperatif 3. gün sorunsuz taburcu edildi. Hastanın yaklaşık 3 aylık takibinde sorun izlenmedi.

Tartışma

İlk kez 1917 yılında Lipshutz tarafından bildirilen, ardından 1963 yılında Harjola tarafından karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal kliniğinin eşlik ettiği bir sendrom olarak tanımlanan MALS nadir görülen bir durumdur (2). MALS asemptomatik kişilerde görülme sıklığı coğrafik farklılıklar göstermekle beraber %2-24 arasında değişmektedir (7, 8). Median arcuat ligament sendromu yemek sonrası başlayan karın ağrısı, bulantı ve kilo kaybı triadı ile görülen bir klinik durumdur (3, 4). Hastamızda tüm klinik semptomlar görülmekte idi. Ancak birçok hastada çeşitli düzeylerde daralma

Resim 2. Abdominal BT anjiyografiden elde edilen orta hat sagittal reformat MIP görüntüsünde proksimal çölyak arter daralması ve hafif indentasyon görülmekte

olmasına rağmen klinik semptomlar görülmemektedir. Bu durum superior mezenterik arterden çölyak arter veya dallarına gelişen kollaterallere bağlı olarak gelişmektedir. Hastaların fizik incelemesinde, özellikle ekspiryumda epigastrik bölgedeki üfürüm duyulabilmektedir (9). Ancak olgumuzda üfürüm mevcut değildi.

Median arcuat ligament sendromu tanısında doppler ultrasonografi, multidedektörlü bilgisayarlı tomografi, MR anjiyografi ve konvansiyonel anjiyografi kullanılmaktadır. Konvansiyonel anjiyografi ile MALS tanısı net olarak gösterilse bile günümüzde daha non-invaziv yöntemler tercih edilmektedir (10). Hastamızın dış merkez görüntülemeleri elimizde olmadığı için merkezimizde yapılan multidedektörlü bilgisayarlı tomografide MALS tanısı doğrulandı.

Median arcuat ligament sendromu hastalarda tedavinin amacı bası bulgularının giderilmesi ve çölyak kan akımının normale getirilmesidir. Bu amaçla median arcuat ligamentinin kesilmesi gerekmektedir. İşlem açık, laparoskopik veya robotik yöntemler ile yapılabilmektedir. İlk kez 2000 yılında Roayaie ve arkadaşları tarafından MALS' da laparoskopik cerrahi tedaviyi tanımlamış ve o dönemden sonra laparoskopik ve robotik yöntemlerdeki gelişmeler ve artan tecrübe ile MALS tanısı alan hastalar başarı ile tedavi edilmeye başlanmıştır (11).

Hangi yöntem ile ameliyat edilirse edilsin median arcuat ligamanetin kesilmesinden sonra ya ameliyat sırasında ya da ameliyattan hemen sonra radyolojik görüntülemeler ile arter doluluklarındaki artış

izlenebilmektedir (12). Olgumuzda da ameliyat sırasında arteryel dolumdaki artış belirgin olarak izlendi. Bu nedenle ameliyat sonrası kontrol amaçlı radyolojik görüntüleme yapılmadı. Hastanın ameliyat sonrası 3 aylık takibinde sorun izlenmemesi ve ameliyat sırasında arteryel dolunun artmış olması nedeni ile takiplerde yeni radyolojik görüntüleme yapılmadı.

Birçok çalışmada uzun dönem takipler hastalardaki semptomların belli oranlarda nüks edebileceği belirtilmektedir (1). Nadir görülen bir vaka olduğu için kliniğimizde bu sonuçları değerlendirme şansımız şu anda bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, MALS nadir görülen bir sendrom olup, abdominal anjina bulguları ön planda olan genç hastalarda ayırıcı tanıda akılda bulundurulmalıdır. Günümüzde teknik ve cerrahi alandaki gelişmelere paralel olarak MALS' lu hastalar laparoskopik yöntemle güvenli bir şekilde ameliyat edilebilmektedirler. Hastalara ameliyat sonrası geç dönemde nüksler olabileceği hatırlatılmalı ve hastaların uzun dönem takipleri yapılmalıdır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Kaynaklar

1. Karahan Öİ, Kahrıman G, Yıkılmaz A, Ok E. Celiac artery compression syndrome: diagnosis with multislice CT. *Diagn Interv Radiol* 2007; 13(2): 90-93.
2. Gürol Ö, Yücel Ü, Mehmet İ, Arif Ö, Ahmet Ö, Burhan K. Celiac artery compression syndrome: Report of a case and literature review. *The Turkish Journal of Gastroenterology* 1999; 10: 161-163.
3. Dunbar D, Molnar W, Beman F. Compression of the celiac trunk and abdominal angina. *Am J*

4. Harjola P T. A rare obstruction of the coeliac artery. Report of a case, *Annales Chirurgiae et Gynaecologiae Fenniae* 1963; 52: 547-550.
5. Jaik NP, Stawicki SP, Weger NS, Lukaszczyk JJ. Celiac artery compression syndrome: successful utilization of robotic-assisted laparoscopic approach. *J Gastrointestin Liver Dis* 2007; 16(1): 93-96.
6. Meyer M, Gharagozloo F, Nguyen D, Tempesta B, Strother E, Margolis M. Robotic-assisted treatment of celiac artery compression syndrome: report of a case and review of the literature. *Int J Med Robot* 2012; 8(4): 379-383.
7. Horton K M, Talamini M A, Fishman E K. Median arcuate ligament syndrome: evaluation with CT angiography. *Radiographics* 2005; 25(5): 1177-1182.
8. Ikeda O, Tamura Y, Nakasone Y, Yamashita Y, Celiac artery stenosis/occlusion treated by interventional radiology. *Eur J Radiol* 2009; 71(2): 369-377.
9. Marcoccia A, Zippi M, Bruni A, Salvatori FM, Badiali D, Donato G, et al. Chronic abdominal pain associated with intermittent compression of the celiac artery. *Minerva Gastroenterol Dietol* 2007; 53(2): 209-213.
10. Median arcuat ligament sendromu, Multislice BT ile tanısı. Bayaroğulları H, Balcı A, Korkmaz İ, Yanmaz R, Aslan A, Davran R. *Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi* 2010; 1(3).
11. Roayaie S, Jossart G, Gitlitz D, Lamparello P, Hollier L, Gagner M. Laparoscopic release of celiac artery compression syndrome facilitated by laparoscopic ultrasound scanning to confirm restoration of flow. *J Vasc Surg* 2000; 32 (4):814-817.
12. Duffy AJ, Panait L, Eisenberg D, Bell RL, Roberts KE, Sumpio B. Management of median arcuate ligament syndrome: a new paradigm. *Ann Vasc Surg* 2009; 23(6): 778-784.

Kardiyak Kitleli Hastanın Yoğun Bakım Döneminde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Nursing Care in the Intensive Care Period of the Patient with Cardiac Disease: Case Report

Harun Ünal¹, Şükriye İlkay Güner^{2*}, Ali Kemal Gür³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

³Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim Araştırma Hastanesi

ÖZET

Ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek ve iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için hemşirelik bakımı önemlidir. Sol atriumda kitlesi olan hastanın ameliyat sonrası yoğun bakım dönemindeki hemşirelik bakımı Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine dayalı NANDA tanı listesine göre yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak kitle, yoğun bakım, hemşirelik bakımı

ABSTRACT

Nursing care is important to prevent post-operative complications and to ensure good quality of life. Nursing care in the postoperative intensive care unit of patient with mass in the left atrium was performed according to the NANDA diagnostic list based on Gordon's Functional Health Patterns.

Key Words: Cardiac mass, intensive care, nursing care

Giriş

Kalp genellikle iyi huylu tümörlere rastlanmaktadır. Çoğunlukla da iyi huylu tümörlerden miksuma görülmektedir (1,2). Yerleşim olarak genellikle sol atriya yerleşirler. Tanı iki boyutlu ekokardiyografi ile konur. Hastalığın belirti ve bulguları ateş, anemi, sedimantasyon yüksekliği ile sistemik emboli ve mitral kapakta darlık olarak sayılabilir (1,2,3).

Olgu Sunumu

42 yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Pre-op hazırlığı elektif yapıldıktan sonra operasyona alınan hasta sağ atrium açılarak geçici ASD (atrial septal defekt) oluşturulup sol atriya ulaşıldı. Sol atriumdan bulunan kitle alınarak patolojiye gönderildi. Oluşturulan defektler tekrar kapatılarak operasyon tamamlandı. Operasyon esnasında hastaya pace marker takıldı. Kalp cerrahisi sonrası bu tür hastalarda ritim bozukluğu (AF(Atrial Fibrilasyon), VF (ventriküler fibrilasyon), VT (ventriküler taşikardi), blok gibi görülme riski mevcuttur. Standart bir tedavisi yok, genel yoğun bakım takibi uygulandı. Hasta 3 saat sonra solunum

değerlerinin, kas gücünün ve bilincinin kabul edilir sınırlarda olması ile ekstübe edildi. Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde 2 gün takip edilen hasta daha sonra servise alınmıştır.

Sol atrialde kitlesi bulunan hasta, Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Dayalı NANDA tanı listesine göre incelenmiştir ve ameliyat sonrası yoğun bakım dönemine ait, erken postoperatif dönem hemşirelik tanıları değerlendirilmiştir (4).

Post- operatif dönem yaşam bulguları:

Nabız: 82 vuruş/dakika, TA: 110 /70 mmHg, ph: 7,38, pCO₂: 39,8mmHg

Vücut ısısı: 36,8 °C, Hb: 10,1, Hct: % 31, SpO₂: %99,2

Hemşirelik Tanı ve Girişimleri

Hemşirelik Tanısı 1: Cerrahi bölgelerin insizyonu, drenaj için takılan göğüs tüpleri ve operasyon anında kanamaları durdurmak için kullanılan koter nedeniyle akut ağrı (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- VAS (vizuel analog skala) ağrı skalası değerlendirilerek ağrı düzeyi belirlendi.

- Ekstübe edilen hastanın yoğun bakım tedavisinde 3x1 Tramadol HCl 50 mg/ml (100'lük sf içinde infüzyon) ve Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml (intra müsküler) order edilerek analjezikler ile hastanın ağrı kontrolü sağlandı.
- Ayrıca lüzum halinde order edilen parasetamol 10 ml/mg infüzyon hastaya uygulanan akut ağrı tedavisinde yapılan invaziv hemşirelik girişimlerdir.
- Hastaya cerrahi operasyon sonrası ağrılarının olması, normal bir durum olduğu sözlü olarak ifade edildi ve hasta ağrıya karşı psikolojik olarak rahatlatıldı. Şiddetli ağrısı olan hastaya order edilen analjezikler uygulanmaya devam edildi.
- VAS(vizuel analog skala) ağrı skalasına göre ağrısının 8 den 4 e düştüğü gözlenmiştir.

Hemşirelik Tanısı 2: Hastanın entübe olması, major cerrahi insizyonu olması(sternumun açılması), periferdeki kateterler, göğüs tüpleri ve akut ağrısından dolayı hareket intoleransı (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Hasta yoğun bakıma alındıktan 3 saat sonra kas gücünün ve bilincinin normal olması sonrası ekstübe edildi. Ekstübasyondan 24 saat sonra doktor talebi ve gözetiminde bir sağlık çalışanı ve bir yardımcı personel ile birlikte 15 dakika mobilize ettirildi.
- Orta mediastende ve toraksta göğüs tüpü mevcut olan ve major cerrahi insizyonu olan hastaya mobilizasyondan önce analjezik uygulaması yapılarak hareket kısıtlılığı ve ağrı korkusu giderildi. 15 dakika ile başlanan mobilizasyon süresi aralıklı olarak artırılarak hastanın yatağa bağımlılığı azaltıldı ve hareket intoleransının önüne geçildi.
- Yoğun bakımda yapılan girişimler sonucu hastada hareket intoleransı gözlenmedi.

Hemşirelik Tanısı 3: Cerrahi operasyon sonrası hastanın cerrahi insizyon bölgeleri nedeniyle enfeksiyon riskidir (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Yoğun bakıma alınan hastaya doktor tarafından tedavisine order edilen 4x1 sefazolin 1 gr antibiyotik (intra venöz) uygulandı.
- Pre-op'ta hastanın antibiyotik gruplarına karşı alerji anamnezi alınmıştır. Doktor, sağlık görevlisi ve yardımcı personel gerekli koruyucu ekipmanları giydikten sonra

Hastaya yapılan günlük yara bakımı ve pansumanlar ile enfeksiyon riskinin en aza indirgenmesi amaçlanmıştır.

- Entübeli hastanın gün içerisinde aspire edilmesine dikkat edildi ve enfeksiyon gelişmemesi için bu amaçlı tek kullanımlık nelaton sondalar kullanılarak entübasyon tüpü bakımı ve temizliği yapıldı. Ayrıca ağız bakımı ve tüp tespiti de dikkat edilen bir diğer önemli hemşirelik girişimi oldu. Böylece satürasyon düzeyi (%99) yüksek tutuldu ve entübasyon tüpünden kaynaklı enfeksiyon riski önlemleri alındı.
- Yoğun bakımda hastada enfeksiyon belirti ve bulguları gözlenmedi.

Hemşirelik Tanısı 4: Hastanın entübe olması, periferdeki kateterler, akut ağrı, hareket intoleransı nedeniyle kendi kendini beslemede eksiklik (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Post-operatif en erken 4 saat sonra hekim istemiyle oral beslenmeye başlandı. Hastanın bağırsak sesleri stetoskopi ile duyulmaya başlanınca doktor tarafından rejim 1 (su, tanesiz komposto, açık çay) ve az miktarda sıvı ile hasta oral beslenmeye başlandı.
- Hasta ve ailesine beslenme konusunda bilgi verildi. Hasta oral beslenme esnasında fowler-semi fowler pozisyonuna getirildi. Hastanın oral beslenmeyi tolere edip etmediği kontrol edildi.
- Hasta bulantı-kusma- açısından gözlemlenerek takip edildi.
- Hastanın daha sonraki beslenmesine doktor istemine göre devam edildi. Yapılan işlemler hastanın cevabı, verilen miktar, yapılan değerlendirme, AÇT(aldığı çıkardığı takibi) (4x1), saat, tarih, ad yazılarak hemşire izlem formuna kaydedildi.
- Yoğun bakımda hastanın ağızdan beslenmesi desteklenmiş ve beslenmesiyle ilgili komplikasyon gözlenmemiştir.

Hemşirelik Tanısı 5: Periferdeki kateterler, cerrahi insizyonlar, hareket kısıtlılığı, akut ağrı nedeniyle hijyeni_sağlamada eksiklik (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Hasta önlüğü entübe edilen hastaya doktor, hemşire ve yardımcı personel tarafından giydirildi. Doktor istemiyle nemli ılık steril pedlerle hastanın vücut temizliği sağlandı. Koltuk altı (axilla) ve perine bölgesinin temizliği ve tıraşı hasta mahremiyeti göz önünde bulundurularak sağlandı.

- Hastanın hijyen gereksinimleri yoğun bakımda sağlanmıştır.

Hemşirelik Tanısı 6: Hastaya takılı göğüs tüpleri, periferdeki kateterler, ağrı ve düşme korkusu nedeniyle kendi kendine tuvaletini kullanmada eksiklik (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Toraks ve mediastende göğüs tüpleri mevcut olan hastada tuvalete gitme öncesinde ağrı kontrolü sağlandı ve sözel olarak hasta rahatlatıldı. Hemşire ve yardımcı personel iş birliğiyle tuvalette gerekli hijyen ve güvenlik önlemleri (düşme kayma vb) alındı. Hastanın tuvalet ihtiyacı giderilerek hastanın sürekli yatağa bağımlı olma ve konstipasyon gelişmesi engellendi.
- Yoğun bakımda hastanın tuvalet ihtiyaçlarını giderilmesine yardımcı olundu ve hastanın tuvalet ihtiyacını gidermesi sağlandı.

Hemşirelik Tanısı 7: Açık kalp ameliyatı olan hastada göğüs tüplerinin olması, akut ağrı, cerrahi insizyon nedeniyle giyinme ve kendine çeki-düzen verme ya da bu aktiviteleri tamamlayabilme yeterliliğinde bozulmasıyla kendi kendine giyinebilmede eksiklik (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Entübe hastanın giyinmesine yardımcı olundu.
- Ekstübe edilen hastaya doktor, hemşire ve yardımcı personel iş birliği ile yoğun bakım önlüğü giydirildi.
- Bu işlem yapılırken hastanın mahremiyetine özen gösterildi.

Hemşirelik Tanısı 8: Post-op dönem akut ağrı, anksiyete ve hastanın farklı bir mekanda bulunması nedeniyle uyku örüntüsünde eksiklik (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Doktor istemiyle 1x1 Alprazolam 0,5 mg tablet oral hasta tedavisinde kullanılarak hastanın uyku rahatsızlığı giderildi.
- Yoğun bakımda hastanın dinlenmesi ve uyuması sağlandı.

Hemşirelik Tanısı 9: Açık kalp cerrahisi geçirmiş hastada bozulmuş spontan solunum (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Hasta 3 saat sonra kas gücünün ve bilincinin normal olması sonrası ekstübe edildi. Post-operatif dönem entübeli hasta ekstübe edildikten sonra solunum açısından izlendi. Solunum çabasında artma, enerjide azalma, tidal volümde azalma, kalp hızında artış, korku-endişe, ve kooperasyon yönünden

hasta, doktor ve hemşire tarafından takip edildi.

- Doktor istemiyle balon şişirme 4x1, Triflo 4x1, ve öksürme egzersizleri 4x1 ile hastanın spontan solunumunun geliştirilmesi desteklenmiştir.
- Akut ağrının analjeziklerle önlenmesiyle hastanın rahat öksürtülmesi sağlandı. Böylece akciğerde sekresyon birikimi ve olası atelettazi gelişimi engellenmeye çalışıldı. Hastaya postural drenaj, balon şişirme ve Triflo üfleme non-invaziv hemşirelik bakım ve uygulamaları yapılmıştır.
- Yoğun bakımda solunum açısından hastada komplikasyon gözlenmemiştir.

Hemşirelik Tanısı 10: İntraoperatif dönem esnasında aktif kanama ve yoğun bakımda kapiller seviyede minör kanama nedeniyle sıvı volüm dengesizliği riski (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Doktor istemi ile takılan mayiler, çıkarılan idrar miktarı takibi, drenaj tüplerinin takibi ve 3x1 aldığı çıkardığı takibi yapılarak hastanın sıvı volüm açısından değerlendirilmesi yapılmış olup sorumlu hekime bilgi verilmiştir.
- Tansiyon takibi(12x1) ve doktor istemi ile yapılan 4x1 hemogram tetkikleri yine hastanın sıvı volüm açısından izlenmesi amaçlanmıştır.
- Yoğun bakımda takip edilen hastada sıvı-volüm dengesizliği gözlenmedi.

Hemşirelik Tanısı 11: Açık kalp ameliyatı intra-operatif ve post-operatif dönemde heparin uygulamasına bağlı kanama riski (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Yaşam bulgularının kanama açısından takibi yapıldı. Nabız (80vuruş/dakika), kan basıncının(110/70mmHg) izlenmesi)
- Göğüs tüpü kanama açısından gözlemlendi.
- Günlük PT (protrombin zamanı INR:1,3) testi yapıldı.
- Sorumlu hekim istemine göre lüzüm halinde heparinin antidotu olan protaminin uygulanması alınan tedbirlerdir.
- Ameliyat sonrası hastada kanama belirti ve bulguları gözlenmemiştir.

Hemşirelik Tanısı 12: Kişinin varlığını tehdit eden gerçek ya da gerçek dışı algılardan kaynaklanan belirsiz, tedirgin edici rahatsızlık hissi yada korku duygusu anksiyete (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Kısa, basit cümleler kullanılarak ve yavaş, sakin konuşma ile hastaya yapılan işlemler hakkında bilgi verildi. Empatik yaklaşım ile hastanın anksiyete durumunun en aza indirgenmesi sağlanmıştır.
- Aşırı ışık, yüksek ses, gürültü gibi fazla uyaranlara karşı önlem alındı.
- Rahatlatıcı önlemler alındı (Yatak başının fazla yüksek olmaması, yatak içerisinde irrite edecek nedenlerin önünü geçildi).
- Ağrının yönetilmesinde analjezikler uygulandı.
- Hastaya rahatlatıcı müzik dinletildi.

Hemşirelik Tanısı 13: Açık kalp ameliyatı sırasında sistemik ve lokal hipotermi oluşturulması nedeniyle ameliyat sonrası erken dönemde hipotermi (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Yoğun bakım ünitesinin ısısı normal değerlerde tutuldu.
- Hastanın üzerine elektrikli, yünlü battaniyeler örtüldü.
- Timpanik ölçümlerle hastanın vücut ısısı izlendi.
- Yoğun bakımdaki ısıtıcılar ile hastada hipotermi gelişmesi önendi.

Hemşirelik Tanısı 14: Açık kalp ameliyatı olan hastada serum elektrolit seviyelerinde sağlığa zarar verebilecek düzeyde değişme eğilimi nedeniyle elektrolit dengesizliği riskidir (5,6,7).

Hemşirelik girişimleri

- Serum elektrolit düzeylerinin izlenmelerinin yapılması,
- Hipopotasemi (K:3,59 serum potasyum düzeyi 3,5 mEq/L den daha az olması yorgunluk, gastrointestinal rahatsızlık vs belirti ve bulguların izlenmesi),
- Hipomagnezemi (Mg:1,9 serum magnezyum 1,5 mEq/L'den daha az laterji, duyu durum değişiklikleri, bulantı, disritmiler) takip edilmesi,
- Hiponatremi (Na:139 serum Na konsantrasyonunun 135 mEq/l'nin altında olması, kasılmalar, yorgunluk, baş ağrısı, sinirlilik,) takibi,
- Hipokalsemi (Ca:9,3g/dl serum Ca seviyesinin 4.5 mEq/l'tnin veya % 9 mg'ın altında olması hafif hipokalsemide; yüz ve ekstremitelerde uyuşma, kas krampları, Chvostek işareti(fasial sinir spazmı); şiddetli

hipokalsemide, konfüzyon ve konvülsiyon en önemli bulgulardır.) takibinin yapılması

- Hastada elektrolit dengesizliği belirti ve bulguları gözlenmemiştir.

Sonuç olarak, Gordon'un fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre ve NANDA hemşirelik tanılarına göre uygulanan hemşirelik tanılarına göre uygulanan hemşirelik bakımı ile ilgili sağlık sorunları ve bakım ihtiyaçları yoğun bakımda kaldığı iki gün boyunca giderilmeye çalışılan hasta servis izleminden sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir.

Kaynaklar

1. Basso C, Rizzo S, Valenta, Thiene G. Prevalence and pathology of primary cardiac Tumours, Cardiovascular Medicine 2012; 15(1): 18-29.
2. Silva M, Carneiro M, Nunes J Silva A, and Sousa M. Systematic Review and Meta-analysis of Prevalence of Coronary Artery Disease in Adult Patients with Cardiac Myxomas. F1000Research 2015, 4: 194.
3. Vahanian A, Baumgartner H, Bax J, Butchart E, Dion R, Filippatos G, et al. Guidelines on the management of valvular heart disease: The Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2007; 28(2): 230-268.
4. Lewis SL, Dirksen SR, Heitkemper MM, Bucher L. Camera IM. Medical-Surgical Nursing. Assesment and Management of Clinical Problems. St. Louis: Elsevier Mosby; 8.ed 2011; 1: 814-819.
5. Gordon M. Fonsiyonel Sağlık Örüntüleri ve Klinik Karar Verme, İçinde: Erdemir F, Yılmaz E. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri, Klinik Uygulama, Eğitim, Araştırma ve Yönetimde Kullanımı. Ankara 2003; 87-93.
6. Erdemir F (çeviri editörü). Hemşirelik Tanıları El kitabı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri 2012.
7. Gulanick M, Meyer JL. Nursing Care Plans Diagnoses, Intervention and Outcomes. Philedelphia:Elsevier 2014; 817-829.

Ordu İlinde Tespit Edilen İlk Kutanöz Leishmaniasis

Olgusu

First Cutaneous Leishmaniasis Case Identified in Ordu Province

Sevda Önder^{1*}, Ülkü Karaman², Muhammed Nalçacı³

¹Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Ordu, Turkey

²Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ordu, Turkey

³Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkey

ÖZET

Bu makalede Ordu ilinde altı aydır iyileşmeyen yarası nedeniyle Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne başvuran kutanöz leishmaniasis (KL) olgusunun sunulması amaçlanmıştır. Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne yüz bölgesinde uzun süreli lezyonla başvuran hastanın anamnezi alındıktan sonra parazitoloji laboratuvarında leishmaniasis şüpheli yaranın kenarından ince iğne aspirasyon yöntemi ile örnek hazırlanmıştır. Yayma örneği giemsa ile boyandıktan sonra mikroskopik incelemede amastigotların görülmesi ile KL tanısı konulmuştur. Kültürde üreme gözlenmemiş, kültür ve yayma örneklerinden parazit DNA'sının saptanması ve tür ayrımı için moleküler analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda olgumuzdaki etkenin *L.infantum* olduğu tespit edildi. Hasta haftada bir kez intralezyonel meglumin antimonat ile 10 hafta süre tedavi edilmiştir. Tedavi sonrası hastanın lezyonu tamamen düzelmiştir. Ulaşılan kaynak bilgilerinde Ordu ilinde KL olgusunun bildirildiği bir literatüre rastlanılmamıştır. Çalışma Ordu ilinde ilk olgu sunumu olması nedeniyle parazitin ülkemizde endemik olmayan yörelerde de görülebileceğine dikkat çekmek ve bu yönüyle hekimlerde farkındalık yaratmak amacıyla sunulmuştur. Bu doğrultuda Ordu ili ve çevresinde de uzun süreli geçmeyen yaralar KL açısından değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, leishmania, *L. infantum*, Ordu

ABSTRACT

This paper aims to present a cutaneous leishmaniasis (CL) case who attended the Medical Faculty Dermatology Clinic in Ordu province due to a wound that had not healed in six months. After the Medical Faculty Dermatology clinic obtained anamnesis from the patient with a long-term lesion in the facial region, a sample was prepared with fine needle aspiration from the edge of the wound for the parasitology laboratory due to suspected leishmaniasis. After the smear was stained with giemsa, amastigotes were observed during microscopic investigation and diagnosis was confirmed. No growth was observed in culture, with molecular analysis performed for identification of parasite DNA and species differentiation in culture and smears. As a result of the analysis it was found that the agent was *L.infantum*. The patient was treated with intralesionary meglumine antimoniate once per week for 10 weeks. After treatment the patient's lesion fully healed. Accessible literature information did not encounter any study reporting a CL case in Ordu province. As the study is the first case report from Ordu province, it is presented to attract attention to the fact that the parasite may be observed in non-endemic regions in our country and to create awareness among clinicians. In line with this, wounds that do not heal for a long time in Ordu province and surroundings should be assessed for CL.

Key Words: Cutaneous Leishmaniasis, leishmania, *L. infantum*, Ordu

Giriş

Leishmaniasis; enfekte kum sineklerinin (*Phlebotomus*, sandfly, tatarcık, yakarca) vektörlüğünü yaptığı, insanlar için patojenik olan *Leishmania* parazitlerinin neden olduğu bir hastalıktır (1). Kutanöz leishmaniasis (KL), mukokutanöz leishmaniasis ve visseral leishmaniasis (VL) ana formları bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,

her yıl 2 milyon yeni olgunun katıldığı, bu olguların yaklaşık dörtte üçünün KL olduğudur (1).

Ülkemizde KL, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinin Çukurova yöresi ve Ege bölgesinde Aydın ilinde endemik olarak görülmektedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu “Eski Dünya (Asya, Avrupa, Afrika)” ülkelerinde KL'ye *L. tropica*, *L. major*, *L. aethiopica*, *L. donovani* ve *L. infantum* türleri neden olmaktadır (2). Yapılan araştırmalarda Türkiye'de KL'nın en sık etkeni olarak *L.tropica*, VL'nin en sık

Şekil 1. Real-Time PCR işlemi uygulanmış hasta smear ve kültür örneklerinin erime eğrisi (melting) grafiği

etkeni olarak da *L. infantum* saptanmıştır. Son zamanlarda Hatay bölgesinde *L. infantum* da KL etkeni olarak gösterilmiştir (3). Ekşi ve ark'nın Gaziantep bölgesinde yapmış olduğu çalışmada tüm KL olgularında etken *L. tropica* olarak tespit edilmiştir. Literatürde *L. infantum*'un KL yaptığına dair bildirilmiş az sayıda olgu bulunmaktadır (4).

Bölgenin ekolojik, iklim, vektör ve rezervuarların coğrafik dağılımı parazitin epidemiyolojisi ile yakından ilişkilidir. Endemik bölgeden göçlerle enfekte kişilerin farklı bölgelere hastalığı taşımaları mümkündür. Benzer olarak enfekte olmayan kişilerin endemik bölgelere seyahat etmeleri sonucunda enfeksiyona yakalanma riskleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda KL'in epidemiyolojisini göçlerin etkileyebileceği söylenebilir (1). Bu makalede de Ordu ilinde altı aydır iyileşmeyen yarası nedeniyle Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne başvuran KL olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Olgu Sunumu

Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne 10 yaşında erkek hasta sol göz kenarında 6 aydır düzelmeyen yara nedeniyle başvurmuştur. Alınan anamnezinde hastanın sol göz kenarında sivilce gibi başlayıp büyüyen yarası olduğu öğrenilmiştir. Şikayeti nedeniyle başvurduğu doktorlar tarafından reçete edilen topikal antibiyotikli pomatlar ile yara düzelmemiştir. Ordu ilinde 10 yıldır oturan hastanın Diyarbakır'lı olduğu ve yılda üç kez, yaklaşık üçer hafta süreyle Diyarbakır'a gittiği öğrenildi. Hastanın ailesi esnaflık yapmaktaydı. Hastanın ve ailesinin yurtdışı seyahati öyküsü yoktu. Hastanın yapılan dermatolojik muayenesinde sol göz lateralinde 2x2 cm

ebatlı üzerinde kahverengi kırmızı yapışık kurutun ve seröz akıntının bulunduğu kenarları belirgin plak gözlenmiştir (Resim 1).

Leishmaniasis şüpheli yaranın kenarından ince iğne aspirasyonu alınmıştır (lezyon tabanından deri içine enjektör ile 0.1 ml steril serum fizyolojik verilmiş ve hafifçe pompalanarak geri çekilmiştir, 0.1-0.2 ml örnek alınarak yaymalar yapılmıştır). Örnekler boyandıktan sonra mikroskopik incelemeleri yapılmış ve amastigotların görülmesi ile tanı konulmuştur (Resim 2 ve 3). Alınan örneklerin kültürü yapılmış ancak üretilmemiştir. Parazit DNA'sının saptanması ve etken türün belirlenebilmesi için örnekten hazırlanan yayma ve ekim yapılan kültür örneği ile moleküler analiz yapılmıştır (Şekil 1). Hastadan alınan yayma ve kültür örneklerinden öncelikle DNA izolasyonu yapılmıştır. DNA izolasyonu Qiagen Qiaamp DNA Mini Kit'i ile üretici firma tarafından belirtilen kurallara göre uygulanmıştır. Elde edilen gDNA'da parazit DNA'sının varlığı ve etken türün belirlenebilmesi amacıyla real-time (gerçek zamanlı) PCR uygulanmıştır. Real-time PCR uygulaması spesifik probe ve primerler kullanılarak Qiagen Rotor Gene Real-Time PCR cihazında gerçekleştirilmiştir (3). Pozitif kontrol olarak *L. infantum*, *L. major* ve *L. tropica* gDNA'ları kullanılmış olup bu türlere özgü standart eğriler (erime eğrisi) tür ayırımında belirleyici olarak hazırlanmıştır. Negatif kontrol olarak ise DNaz/RNaz içermeyen su kullanılmıştır. Şekil 1'de de görüldüğü gibi erime eğrisi analizinde (melting) çoğalan hasta smear ve kültür DNA'ları, *L. infantum* hedef bölgesi ile uyumlu pozitiflik göstermektedir.

Kutanoz leishmaniasis tanısı konan hastaya haftada bir 10 hafta süreyle intralezyonel (IL) meglumin

Resim 1. Sol göz lateralinde 2x2 cm ebatlı üzerinde kahverengi kırmızı yapışık krutun ve seröz akıntının bulunduğu kenarları belirgin plak

Resim 2. Giemsa ile boyanmış amastigot (100X) antimonate uygulaması yapılmıştır. Tedavi ile hastanın lezyonu tamamen kaybolmuştur.

Tartışma

Leishmaniasis bir halk sağlığı sorunu olduğu ve dünya genelinde yaygın olan beş paraziter hastalık arasında yer aldığı bildirilmektedir. Leishmaniasis Dünya Sağlık Örgütü'ne göre major tropikal hastalık olarak sınıflandırılmış ve 12 milyon insanı etkilerken, her yıl

Resim 3. Giemsa ile boyanmış amastigotlar (100X)

çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yaklaşık 2 milyon yeni vaka görülmektedir (5).

Türkiye'de 2000-2014 yılları arasında toplamda 413 VL ve 29845 KL olgusu bildirilmiştir (Sağlık Bakanlığı verileri). Hastalığın KL formu ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinden Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde, Akdeniz bölgesinden Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin illerinde, Ege bölgesinden ise Aydın ilinde endemik olarak görülmektedir (6). Türkiye'de KL olgularında *L. tropica*, *L. infantum*, *L. major* ve *L. donovani* türleri etken olarak saptanmıştır. KL çoğunlukla gençlerde görülüyor olsa da her yaş aralığında görülebilmektedir (4). Bu olgu da KL'ye neden olan *L. Infantum* ayrıca Kanin leishmaniasis'e neden olmaktadır ve köpeklerde en çok tespit edilen türdür. *L. infantum*'un doğadaki kaynaklığını da köpekgiller (tilki, çakal, köpek) yapmaktadır (7). Ülkemizde de çok sayıda sahipsiz köpeğin varlığı *L. infantum*'un yayılma olasılığını arttırmaktadır.

Türkiye'de son yıllara kadar hastalığı düşündüren klinik bulguya sahip hastalarda, tanı için endemik bölgelerde yaşama veya endemik bölgeye seyahat öyküsü sorgulanmaktaydı. Ancak bulunduğu coğrafyada yaşanan savaşlar, kalıcı göçler, ulaşım ve seyahat olanaklarının da kolaylaşmasıyla endemik olmayan diğer bazı illerde de olgular görülmeye başlanmıştır (1). Leishmaniasis'in endemik olmadığı bir ilimiz olan Ankara'da yapılan çalışmada KL etkeni olarak *L. infantum* bildirilmiştir (8). Bu nedenle şüpheli olgularda hastalığın yalnızca endemik bölgeler değil artık tüm ülkede görülebileceği akılda tutulmalı ve ayırıcı tanılar içinde KL düşünülmelidir. Hastalığın etkin tedavisi ile enfeksiyon zinciri kırılmalıdır. Sunulan olgunun 10 yıldır Ordu ilinde ikamet etmekte olup sık sık endemik bölge olan Güneydoğu'ya seyahat öyküsü bulunmaktadır. Hastanın memleketi olan Diyarbakır KL'nin endemik olduğu bir ildir. 2002 – 2006 yılları arasında yapılan çalışmada 1990 KL olgusu bildirilmiştir. Ayrıca Diyarbakır'daki hastalığın

görülme hızının incelenen yıllarda Türkiye ortalamasından daha yüksek olduğu belirlenmiştir (9).

KL'de tanı yaradan alınan örneğin giemsa ile boyandıktan sonra amastigotların görülmesiyle ya da kültür yapılarak parazitin üretilmesiyle konmaktadır (6,9). Olgumuzda da yaradan alınan örnekler incelenmiş ve giemsa ile boyandıktan sonra amastigotlar görülerek tanıya gidilmiştir. Tür ayrımında ise moleküler analiz ile sonuca varılmıştır.

KL klinik olarak akut, kronik ve rezidivan tip olarak 3 sınıfa ayrılır. Akut KL lezyonları 1-2 yıl içinde skatris bırakarak iyileşir. İki yıldan uzun süren lezyonlar varsa kronik KL olarak adlandırılır. Kronik KL primer lezyonların iki yıldan daha uzun süre devam etmesi (Lupoid leishmaniasis) veya iyileşmiş primer lezyonun skatrisinin üzerinde-kenarında aylar-yıllar sonra reaktivasyon olması (rezidivan leishmaniasis) şeklinde olabilir (1). Sunulan olguda da lezyonu 6 aydan uzun süre devam ettiği saptanmıştır. Bu nedenle akut KL olarak kabul edilmiştir.

Lezyonun ağrısız olması, yaklaşık bir yıl içinde iz bırakarak kendiliğinden iyileşebilmesi, sistemik komplikasyonlara ve ölüme neden olmaması hastalığın toplum tarafından kabul edilmesine yol açmıştır (1). KL lezyonu bulunanlar ve KL sikatrisi olanlarda depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesinde azalma saptandığı bildirilmiştir (10). Sunulan olguda hasta çocuk olmasına karşın yüzündeki yaradan çok rahatsız olduğunu belirtmiştir.

Akdeniz havzası'nda bulunan ülkelerde ve Türkiye'de KL tedavisinde beş değerli antimon bileşikleri kullanılmaktadır. Meglumine antimoniate (Glucantime®) veya Sodyum stiboglukonat'ın (Pentostam®) lezyonun durumuna ve yerine göre IL olarak uygulanması tercih edilir (10). Ancak lezyonun bulunduğu bölge, lezyon sayısı, büyüklüğü ve durumu IL tedaviye uygun değilse veya IL tedaviye cevap alınamamışsa sistemik tedavi de uygulanabilmektedir (1). İlaç tedavisinin dışında fiziksel (kriyoterapi, lazer, lokal ısıtma, cerrahi eksizyon) ve immunoterapi uygulamalarda bulunmaktadır (1,10). Sunulan olguda da Meglumine antimoniate (Glucantime®) IL uygulanmıştır. Tedavisi sonucu klinik ve parazitolojik iyileşme görülmüştür.

Ulaşılan kaynak bilgilerinde Ordu ilinde KL olgusunun bildirildiği bir literatüre rastlanılmamıştır. Bu makale Ordu ilinde ilk olgu sunumu olması nedeniyle parazitin ülkemizde endemik olmayan yörelerde de görülebileceğine dikkat çekmek ve bu yönüyle hekimlerde farkındalık yaratmak amacıyla

sunulmuştur. Bu doğrultuda Ordu ili ve çevresinde de uzun süreli geçmeyen yaralar KL açısından değerlendirilmelidir.

Teşekkür: Sunulan olguya katkıları nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Seray TÖZ hocamıza çok teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Harman M. Cutaneous Leishmaniasis. Turk J Dermatol 2015; 9: 168-761.
2. Ameen M. Cutaneous leishmaniasis: advances in disease pathogenesis, diagnostics and therapeutics. Clin Exp Dermatol 2010 ; 35(7): 699-705.
3. Toz SO, Nasereddin A, Ozbel Y, Ertabaklar H, Culha G, Sevil N, et al. Leishmaniasis in Turkey: molecular characterization of *Leishmania* from human and canine clinical samples. Trop Med Int Health 2009; 14(11): 1401-1406.
4. Ekşi F, Özgöztaşı O, Karşılığ T, Sağlam M. Genotyping *Leishmania* promastigotes isolated from patients with cutaneous leishmaniasis in south-eastern Turkey. J Int Med Res 2017; 45(1): 114-122.
5. de Araújo MV, de Souza PS, de Queiroz AC, da Matta CB, Leite AB, da Silva AE, et al. Synthesis, leishmanicidal activity and theoretical evaluations of a series of substituted bis-2-hydroxy-1,4-naphthoquinones. Molecules 2014; 22; 19(9): 15180-15195.
6. Gürel MS, Yeşilova Y, Ölgün MK, Özbel Y. Türkiye'de kutanöz leishmaniasisin durumu. Türkiye Parazitoloj Dergisi 2012; 36: 121-129.
7. World Health Organization. WHO Technical Report Series 949. Control of Leishmaniasis. Report of the meeting WHO expert committee on the control of leishmaniasis, Geneva, Switzerland; 22-26 March 2010. pp. 27-35 ve 79-80.
8. Dinçer D, Arca E, Koç E, Topal Y, Özkan A, Çelebi B. Ülkemizin Endemik Olmayan Bir İlinde (Ankara) Saptanan *Leishmania infantum*'a Bağlı Bir Kutanöz Leishmaniazis Olgusu. Mikrobiyoloji Bülteni 2012; 46(3): 499-506.
9. Sucaklı M.B, Saka G. Diyarbakır'da Şark Çıbanı Epidemiyolojisi. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2007; 31(3): 165-169.
10. Özbilgin A, Yıldırım A, Çavuş İ, Baştemir S. Manisa İli 3 Yerli Kutanöz Leishmaniazis Olgusu. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2015; 45(2): 103-108.

Bifosfonatlarla İlişkili Çene kemiği Nekrozunda Düşük Doz Lazer Terapisinin Etkisi Üzerine Durum Değerlendirmesi

A Review of Effects of Low-Level Laser Therapy On Bisphosphonate-Related Jaw Necrosis

Cennet Neslihan Eroğlu*, Mehmet Nuri Yüksek

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Van

ÖZET

Bifosfonata bağlı gelişen çene osteonekrozları, tedavisi oldukça zor olabilen, klinik başarı için farklı arayışların uzun zamandır devam ettiği bir konudur. Düşük doz lazer terapisinin çene osteonekrozlarında kullanımı son 11 yıldır alternatif tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Fakat gerçekten tek başına ya da destekleyici bir tedavi yöntemi mi olduğu netleşmemiştir. Bu nedenle bu literatür derlemesinde bifosfonata bağlı gelişen çene nekrozlarının tedavisinde 2006-2017 yılları arasında yapılan düşük seviyeli lazer terapi uygulamalarının sonuçları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Bifosfonat, nekroz, çene, düşük doz lazer terapisi

ABSTRACT

Seeking different therapeutic options for clinical success in bisphosphonate-related jaw osteonecrosis, the treatment of which may be considered difficult, is an ongoing issue for a long time. The use of low level laser therapy in jaw osteonecrosis has been among the alternative treatment options for the last 11 years. However, it remains unclear if low level laser therapy is indeed a single treatment or a supportive therapy. Thus, in this literature review, the outcomes of applications of low level laser therapy performed for the treatment of bisphosphonate-related jaw necrosis between 2006 and 2017 are presented.

Key Words: Bisphosphonates, osteonecrosis, jaw, low-level laser therapy

Giriş

Bifosfonata bağlı çene kemiklerinde gelişen osteonekroz (BBÇO), ilk olarak 2003 yılında tanımlanmıştır (1). AAOMS'un 2014 te yaptığı güncelleme ile bifosfonata bağlı çene kemiği nekrozları "ilaca bağlı çene kemiği osteonekrozları" başlığı altında değerlendirmeye alınmıştır (2). Bifosfonatlar, inorganik pirofosfat analogları olup kemiğin metabolik hastalıklarında oldukça yaygın kullanılan ilaçlardır. Bifosfonatlar, osteoklastları inhibe ederek kemik rezorpsiyonunu engellerler. Bunun sonucunda osteoblast-osteoklast dengesi ve dolayısıyla yeni kemik oluşumu da bozulur (3,4).

Özellikle son on yıldır bifosfonatlar, osteoklastik aktivite üzerinde inhibitör etkileri ve anti-anjiyojenik özellikleri nedeniyle kemik metastazlarıyla seyreden meme, prostat, akciğer kanserleri, multiple myeloma gibi malignitelerin; osteoporoz, osteopeni, Paget

hastalığı, osteogenezis imperfekta gibi hastalıkların standart tedavisinde kullanılmaktadır (5).

Bifosfonatların tedavi amaçlı kullanımları esnasında istenmeyen yan etkiler de ortaya çıkar. Bifosfonatların, osteoblastların yeni kemik oluşturmasını ve yenilenmesini inhibe ettiklerinden kemik iyileşmesi üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak serum kalsiyum seviyesini de azaltırlar. (6). Bifosfonat tedavisi uygulanan bireylerde osteonekroz görülme sıklığının %1-21 arasında değiştiği bildirilmiştir (7,8). Literatürlerde en sık rapor edilen yan etkisi mandibula ve maksillada avasküler kemik nekrozuyla karşılaşılmasıdır. Bunun yanında vücutta diğer kemiklerde böyle bir durum gözlenmemektedir (9). Çenelerde bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekroz sadece kemik döngüsünün ve yapımının eksikliğinden değil, aynı zamanda kemikte kemik iskemisine neden olan damarsal bozulmalarla birlikte

*Sorumlu Yazar: Cennet Neslihan Eroğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Cerrahisi AD, Kampüs/Van

E-mail: neslihanakca2003@yahoo.com, Tel: 0 (532) 608 44 85 Faks: 0 (432) 225 17 47

Geliş Tarihi: 15.12.2017, Kabul Tarihi: 30.10.2018

hücrel komponentlerin de bozulmasından kaynaklanmaktadır (10).

Osteonekrozun daha çok çene kemiklerinde görülmesinin diğer bir nedeni olarak, bu kemiklerin diğerlerinden farklı olarak sıklıkla maruz kaldığı travma nedeniyle üzerlerindeki ince periost ve mukozanın bütünlüğünün kolaylıkla bozularak mikroorganizmaların bölgeye yerleşmesine imkan sağlamasına bağlı olduğu düşünülmektedir (7,11,12). Maksilla ve mandibula vücutta kemik turnover hızı en yüksek kemiklerdendir, bifosfonat tutulumuna bu yüzden daha meyillidir. Mikroflora bakımında da zengin olduğu için kontaminasyonu kolaydır (13,14).

BBÇO tedavisinde standart stratejiler lokal ve sistemik antibiyotik uygulamayla birlikte cerrahi girişimleri içerir (15). Son zamanlarda bu standart protokole destek niteliğinde uygulanan düşük doz lazer terapisinin doku iyileşmesini arttırdığı ve lokalize ağrıyı azalttığından bahsedilmektedir (16).

Düşük doz lazer terapisinde (DDL'T) kemik üzerinde lazerin biyostimülasyon etkisi organik kemik matriksini genişletmek, osteoblastların mitotik kapasitesini artırmak, proliferasyonunu ve diferansiyasyonunu stimüle etmek ve diferansiye osteoblastların sayısını ve aktivitelerini artırmak yoluyla olmaktadır. DDL'T genel olarak noninvaziv bir metot olarak antibakteriyel ve proanjiojenik etkileri olan yumuşak ve sert doku üzerinde biyostimülatif etkisiyle literatürde yer almaktadır (17,18).

Bu çalışmada şimdiye kadar yapılan klinik çalışma sonuçları değerlendirilerek bifosfonatların tedavisi için kullanılmakta olan düşük doz lazer terapisinin tek başına veya destek tedavi yöntemi olarak kullanımının etkinliği üzerine bir durum değerlendirmesi yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

İnternet ortamında "Pubmed" veri tabanında "bifosfonat kullanımına bağlı gelişen çene nekrozu tedavisinde düşük doz lazer terapisi uygulamasına ilişkin literatür taraması gerçekleştirildi. Tarama sırasında "bisphosphonates", "osteonecrosis", "low-level laser therapy", "laser" anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bifosfonata bağlı gelişen nekroz vakalarındaki insan üzerindeki klinik olgu ve çalışma gruplarındaki tedavi değerlendirmesi yapılmış çalışmalar taranmıştır. Çalışmaların derlemeye dahil edilme kriteri, tam metne ulaşılabilirlik, tedavide düşük doz lazer tedavisinin uygulanması, lazer tipi, lazer doz ve uygulama parametrelerinin tam ve açık olarak belirtilmiş olması, tedavi seanslarının sayısının belirtilmiş olması, hastalığın bifosfonat kullanımına bağlı geliştiğinin belirtilmiş olması olarak

belirlenmiştir. Konuyla ilgili derlemelere, düşük doz lazer terapisi kullanılmayan vakalara ve araştırmalara, hücre kültürü ve hayvan çalışmalarına tabloda yer verilmemiştir.

Yapılan tarama sonucunda 2006-2017 arasında yapılmış 21 tane klinik çalışmaya rastlanmıştır. 2006 öncesinde DDL'T'nin BBÇO tedavisinde kullanılmadığı görülmüştür. Çalışmanın esas temelini 20 çalışma (18-37) oluşturacak şekilde, araştırmacılar, yapıldığı yıl, çalışma tipi hakkında kısa bilgi, lazerin, tipi dalga boyu, enerji yoğunluğu/güç, uygulama süreleri, uygulama sıklığı ve sonuçlarına Tablo-1'de yer verilmiştir. 2006 yılında yayınlanan çalışmanın da tam metnine ulaşılamadığı için çalışmaya dahil edilmemiştir (38).

İncelenen çalışma sonuçları içinde çalışmaların % 20'sinde DDL'T'nin destekleyici bir tedavi seçeneği olduğu (19,23,32,34), %55'sinde DDL'T uygulamalarıyla kombine uygulanan yöntemlerin daha başarılı olduğu (18,20,21,22,24-27,29,31,33) ve % 25'inde DDL'T'nin tek başına yeterli olduğu bildirilmiştir (28,30,35,36,37).

Tartışma

BBÇO olguları antimikrobiyal kemoterapi ve beraberinde yapılan minör debridman tedavisine çoğu zaman olumlu yanıt vermez (39). Bu nedenle BBÇO tedavi için alternatif arayışları halen devam etmektedir. DDL'T'nin farklı hücre tipleri üzerine olumlu etkisi birçok in vivo ve vitro çalışmada ortaya konmuştur (16,40,41).

DDL'T'nin fibroblastlar üzerine etkisi incelendiğinde; 2-4 J/cm² gibi düşük dozda hücre proliferasyonu ve β -FGF üretiminde artışa neden olurken, dozun 16 J/cm² den fazla olması durumunda her iki olayı da baskıladığı bildirilmiştir (42). Bayram H ve ark'nın osteoblast benzeri hücrelerde yaptığı çalışmada 2,5 J'lük enerjinin bifosfonatın sitotoksitesine rağmen hücre fonksiyon ve proliferasyonu için ılımlı bir artış sağlayabileceği gösterilmiştir (40). İncelenen çalışmalarda bu aralığın dışındaki enerji yoğunluğu ile çalışıp DDL'T'nin başarılı olduğu sonucuna ulaşanlar da vardır (Tablo-1). Birim alana düşen enerji yoğunluğu bu tip çalışmalarda klinik tedavilere yön verebilecek önemli bir parametre olmasına rağmen düşük doz lazer uygulamaları için net bir protokolden bahsetmek halen mümkün görünmemektedir.

Güç ve güç yoğunluğu üretici firmanın lazer için önerdiği biyostimülasyon değerleriyle ve süreleriyle çalışılan/oluşan bir parametredir. Uygulanan güç yoğunluğu da aynı şekilde burada incelenen birçok çalışma için farklı değerlerdedir. Çalışmaların çoğunda uygulanan lazerin güç yoğunluğu belirtilmemiş olup

Tablo 1. Literatürde bifosfonat nekrozu modelinde yapılan düşük seviyeli lazer çalışmalarına ait protokoller ve sonuçlar

İlk Yazar/Yayın tarihi	Çalışma tipi	Dalga Boyu	Enerji Yoğunluğu/Güç	Uygulama Sayısı	Lazer Tipi	Sonuçlar
1 Momesso GAC ve ark 2017 (15)	Vaka raporu	810nm	25J/cm ² -7sn 0.3-0.5 W/cm ² 50J/cm ² -14 sn	24 seans	InGaAIP	DDLT+cerrahi +medical tedavi başarılı bulunmuştur
2 Weber JBB ve ark 2017 (36)	Hayvan çalışması Kontrol, İlaç, 2 Deney grubu (DDLT)	685nm 830nm	0.3 W, 67J/cm ² , 5W/cm ² , 134sn, 4J 0.9W, 67.5J/cm ² , 15W/cm ² ,45sn, 4J	15 gün 24 saatte 1	GaAlAs	Kırmızı (685 nm) ve kızılötesi (830 nm) aralıktaki bir diyet lazer ile DDLT, kemik ve yumuşak doku onarımı süreci üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir ve aralarında önemli bir fark yoktur.
3 Minamisako MC ve ark. 2016 (16)	Vaka raporu	660nm (fotodinamik terapi) 808nm (DDLT)	100mw 142j/cm ² 4j 40 sn/nokta 100mw 142j/cm ² , 4j	37 seans	Diyot	DDLT ve fotodinamik terapi, BBÇO tedavisinde yardımcı bir yöntem olabilir
4 Heggendorn FL ve ark. 2016 (17)	Vaka raporu	790 ila 830 nm	4j 140j/cm ² 100mw 40sn/nokta	5 haftalık seans		Medikal protokol+DDLT uygulaması ile başarılı sonuç alınmıştır
5 Mergoni G ve ark 2016 (37)	Hayvan çalışması Kontrol:5 Lazer:5 Tedavi:10 Tedavi+lazer:10	1064 nm	14.37 j/cm ² 1.25 w 5dak	Dış çekim bölgelerine 0. 2. 4. ve 6. Günlerde	Nd:YAG	DDLT ve DDLT+tedavi diğer gruplara göre daha başarılıdır
6 Akçöl UK ve ark. 2015 (38)	Hayvan çalışması 60 Wistar rat Control:20 Aln:20 Aln+lazer:20	808 nm	0.1W 20 sn 0.1w/cm ²	0, 2, 4, 6 ve 8. günlerde	GaAlAs	Bifosfonat ile DDLT birlikte kemik iyileşmesinde olumlu etkiye sahiptir.
7 Bayat M ve ark. 2015 (39)	Hayvan çalışması 54 Wistar rat Kontrol, alendronat, DDLT, alendronat+DDLT	890 nm	0,972 j/cm ² 1,08 w 1,08w/cm ²			DDLT ve alendronate uygulaması olumlu etkiye sahiptir
8 Fridoni M ve ark. 2015 (40)	Hayvan çalışması 9 grup (4 overiektomize 4 deksametazon)	890 nm	0,972j/cm ² 1.08mW/cm ² 1.08Mw 900sn	8 hafta boyunca 3 gün	Diyot	Pulsed wave DDLT kemiklerin biyomedikal

*tedavili,
1 sađlıklı)*

*parametlerini
artırmadı. DDLT,
alendronate tedavisi
ile iliřkili olarak
ovariektomiye
modelde daha
belirgin etki
yaratmıřtır*

9	Vescovi P ve ark. 2015 (18)	Grup1:21 hasta 49 diř çekimi Grup2:15 hasta 32 diř çekimi	1064 nm	7j/cm2 1,25w 1 dk 1562.5W/cm ²	5 uygulama	Nd:YAG	DDLT+cerrrahi protokol gvenilir bir tekniktir
10	Walter C ve ark. 2015 (43)	Hcre kltr	670nm	280mw 60 sn	1 seans	Diyot	DDLT nin destekleyici bir terapi olarak kullanılması olumlu sonuřlanacaktır.
11	Porcaro G ve ark. 2015 (19)	Vaka raporu 1 hasta	890 nm	2.5w pulse mod 80msn stop 20 msn aktif 1dk	23 seans	Nd:YAG	Tıbbi tedavi ile iliřkili DDLT bařarılı olmuřtur
12	Lee JY ve ark. 2015 (44)	Hcre kltr	808 nm	80mw 1.2j/ cm2	1 kez	GaAlAs	DDLT faydalı olabilir.
13	Basso FG ve ark. 2014 (13)	Hcre kltr	708 nm	0,025 w 0.5, 1.5, 3, 5 ve 7 j/cm2 40-560sn	24 saatte 3 kez 6 seans	InGaAs P	DDLT sınırlı etkiye sahiptir
14	Altay MA ve ark. 2014 (20)	11 hasta retrospektif alıřma	808 nm	0.5w 5j/cm2 10sn	Cerrahi sonrası 1, 3, 5, 7 ve 10. gnler	GaAlAs	DDLT tedavide gçl destekleyici yntem olabilir
15	Vescovi P ve ark. 2013 (21)	217 hasta 589 diř çekimi	1064 nm	1,25 w 7j/cm2 1 dk	5 defa	Nd:YAG	Antibiyotik ve DDLT ile diř ekimi sonrası BBO nlemede etkili olabilir.
16	Bayram H ve ark. 2013 (45)	Hcre kltr	808 nm	10 sn 0.25W veya 0.5W	24 saat veya 48 saat sonra 1 kere	Diyot	DDLT, osteoblastların iyileřmesini arttırarak BBO tedavisi iin yararlı bir destekleyici yntem olabilir
17	Garcia VG ve ark. 2013	Hayvan alıřması 100 Wistar rat 1:control	660 nm	24 j 0.4285 w/cm ²	1 seans	GaAlAs	DDLT ile birlikte bifosfonat tedavisi gren ratların

(41)	2:overiektomize(Ovx) 3:Ovx DDLT ile tedavi edilen 4:Ovx bifosfonat ile tedavi edilen 5:Ovx+DDLT						<i>kalvarasındaki defektlerin iyileşmesinde etkili olmuştur.</i>
18	Vescovi P ve ark. 2012 (22)	151 hastayı içeren rapor	1064nm	1,25 w 268,57 w/cm ² 1 dk	5 seans	Nd:YAG	Cerrahi tedaviye ek olarak uygulanan DDLT başarılı sonuçlanabilir
19	Martins MA ve ark. 2012 (23)	22 hasta klinik:3 cerrahi:5 PRP+DDLT:14	660 nm	40 mw 6sn 6j/cm ²	DDLT ilk günden mukozal iyileşme görülünce ye kadar devam etti.	InGaAIP	PRP+DDLT başarılıdır
20	Vescovi P ve ark. 2012 (24)	Antibiyotik Antibiyotik+ DDLT Antibiyotik+ cerrahi Antibiyotik +cerrahi+DDLT Antibiyotik+ lazer cerrahi+ DDLT	1064 nm	1,25w 1dk 14,37j/ cm ²	5 seans	Nd:YAG	DDLT ile birlikte Er: YAG lazerle erken konservatif cerrahi yaklaşımla yönetimi ve yaşam kalitesi için tek başına medikal tedavi ile karşılaştırıldığında daha etkili olarak düşünülebilir.
21	da Guardo MG ve ark. 2012 (25)	Vaka raporu	860nm	70mw 4,2j/ cm ²	5 seans	GaAlAs	DDLT doku iyileşmesi ve ağrılı semptomların hafifletilmesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
22	Vescovi P ve ark. 2012 (26)	Medical:12 Medikal+DDLT:27 Combine antibiyotik+cerrahi: 17 Combine antibiyotik+cerrahi(lazer destekli)+DDLT:45	1064 nm	1,25w 1dk 14,37j/ cm ²	5 kez	Nd:YAG	Medikal tedavi, cerrahi (lazerle destekli) tedavi ve DDLT'yi temel alan kombine bir yaklaşımla yüksek başarı oranı elde etmek mümkündür.
23	Luomane n M ve	Vaka raporu	1064	1,25w	9 seans	Nd:YAG	Lazer tedavisi ile başarılı sonuç

	ark. 2012 (27)		nm	1,555w/cm ² 167,94j/cm ²			alınmıştır.
24	Atalay B ve ark. 2011 (28)	Lazer grubu:10 Cerrahi grubu:10	1,064 nm	0,25 w 1 dk 6,25j/cm ²	Gün aşırı 5 defa(10 gün)	Nd:YAG	Lazer cerrahisi +DDLT başarılıdır.
25	Romeo U ve ark. 2011 (28)	12 hasta	650nm 910nm	0.053j/ cm ² 15 dk	2 hafta boyunca 5 kez	GaAs	DDLT, BBÇO ile ilişkili ağrının tedavisini desteklemek için geçerli bir teknik olabilir.
26	Manfredi M ve ark. 2011 (30)	25 hasta Vaka serisi	1,064 nm	268.57 W/ cm ² 1.25 W 1 dk	2 ay boyunca haftada bir	Nd:YAG	BBÇO gelişen hastalar için erken cerrahi ve DDLT önerilmektedir.
27	Kan B ve ark. 2011 (31)	Vaka raporu 2 hasta	808nm 1064nm	0,5w 1,25w 120sn	0. ve 2. günler 2 seans	Diyot ve Nd:YAG	Destekleyici tedavi seçeneği olarak etkinliği bildirilmiştir.
28	Scoletta M ve ark. 2010 (32)	20 hasta Prospektif çalışma	904 nm	28,4j/cm ²	10 seans. 20 gün boyunca: ilk haftasında dört, 2. haftada üç ve sonrasınd a üç kere.	GaAs	DDLT halihazırda BBÇO'lu hastalar için olası bir tedavi olarak görünmektedir.
29	<i>Diniz JS ve ark. 2009 (42)</i>	<i>Hayvan çalışması 1:control 2:overektomize ratlar 3:lazer ile tedavi 4:bifosfonat ile tedavi 5:bifosfonat+ lazer</i>	830nm	50mw 4j/ cm ² 30 sn	8 hafta 48 saatte bir 28 seans	GaALAs	DDLT , ovarietomi nedeniyle vertebral osteopeni tersine çevirmek için en iyi yöntem olarak sonuçlanmıştır.
30	Vescovi P ve ark. 2008 (33)	Medical:8 Cerrahi:6 Medical+ DDLT:6 Medical+cerrahi+D DLT:8	1064nm	1,25w 1 dk 1555w/cm ² 167.94j/ cm ²	2 seans	Nd:YAG	Lazer tedavisinin, BBÇO tedavisini iyileştirecek bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.
31	Vescovi P ve ark. 2007 (34)	Medical Cerrahi Medical+DDLT Medical+cerrahi+D DLT	1064 nm	1,25w 1555w/cm ² 167,94j/ cm ²	5 seans	Nd:YAG	DDLT uygulamasının daha iyi olabileceği sonucuna varılmıştır
32	Merigo E	Vaka raporu 29				Nd:YAG	

ve ark.
2006 (35)
hasta
3 grup
Medikal tedavi
Cerrahi tedavi
DDLT

minimum 0.3 W/cm² (18) ile maksimum 1562.5 W/cm² (21) arasında değerlerin kullanıldığı görülmüştür. Sıklıkla lazer gücü olarak 1.25 Watt, uygulama süresi olarak da 1 dakikalık uygulamaların yapıldığı tespit edilmiştir (Tablo-1). Bu nedenle çalışmalarda sıklıkla kullanılan güç ve uygulama süresi şeklinde bir ifade kullanılmıştır.

DDLT uygulama seans sayısı minimum iki seans olarak rapor edilmiştir (Tablo-1). Uygulamaların seans sayısının mukozal iyileşmenin tamamlanmasına bağlı olarak ayarlandığı çalışmalar da mevcuttur (22,26). Uygulama seans sayısındaki farklılıklar konusunda araştırmacıların sıklıkla en az 5 seanslık uygulamalara yöneldiği görülmüştür (Tablo-1). DDLT'nin biyostimülatif etkisinin tam olarak gözlenmesi için tekrar seanslarının gerekliliği çalışmalarda net bir dille ifade edilmemiş olmasına rağmen klinik kontrollerin devam ettiği müddetçe lazerin biyostimülatif etkisinden faydalanmak iyi bir tercih olabilir.

Çalışmaların sonuçları genel olarak DDLT'nin BBÇO tedavisinde başarılı olduğu ya da iyileşmeye katkısı olduğu yönündedir. Bununla birlikte tek başına DDLT'nin yeterli olduğunu savunanlar (30,32,35), antibiyotik tedavisine ek uygulanan DDLT'nin başarılı olduğunu savunanlar (18,20,24,31), cerrahi tedaviye ek uygulandığında (21,25,31,34,36), medikal tedavi+cerrahi tedavi+DDLT (18,22,23,28,34), DDLT+antibiyotik+cerrahi tedavi+antimikrobiyal fotodinamik terapi (19) veya medikal tedavi+cerrahi tedavi+DDLT + plateletten zengin plazmayla (26) başarılı sonuçlar olduğunu savunanlar şeklinde bir ayrım yapılabilmektedir. Buna karşın DDLT'nin limitli bir iyileşme sunduğunu ya da standart protokollerle (antibiyotik/cerrahi) arasında bir fark olmadığı sonucunu rapor eden araştırmacılar da vardır (31,33). DDLT'nin tek başına BBÇO tedavisi için yeterli bir tedavi olabileceğini gösteren çalışma sayısı halen çok azdır (30,32,35). Genel görüş DDLT'nin destek tedavi olarak fayda sağladığı yönündedir (Tablo-1). BBÇO gelişen hastalarda konak direncinin düşük olması ve debridmanın gerekliliği düşünüldüğünde DDLT'nin yeterli olmaması normal karşılanabilir. Sonuçlar değerlendirildiğinde medikal tedavi, cerrahi tedavi ve DDLT'nin kombine uygulanması popüler olan ve etkisi daha kesin olan tedavi seçeneğidir.

Diğer taraftan BBÇO vakaları lazer cerrahisiyle tedavi edildiğinde, cerrahi dozdaki lazerin de bakterisidal ve biyostimülatör etkisi olduğunu savunan, postoperatif

iyileşme için olumlu etkilerinden bahseden araştırmacılar vardır (43).

Hayvan deneyleri sonucunda bir bifosfonat olan alendronatın yarılanma ömrü yaklaşık 10 yıl olarak bildirilmiştir. Son alınan dozdan 8 yıl sonra idrarda bifosfonat atılımı saptanmıştır (44-46). Bu nedenle bifosfonat kullanımı tamamlansa bile belirtilen süre içinde vücutta halen ilaç rezervuarı devam ettiğinden nekroz ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Geçmişinde bifosfonat kullanım hikayesi bulunan diş çekimi veya kemik doku içerikli cerrahi geçiren hastalara DDLT'nin profilaktik olarak uygulanması kemik iyileşmesi için iyi bir strateji olabilir. Destekler nitelikte hayvan çalışmalarında bifosfonat kullanımı esnasında kemik iyileşmesi üzerine düşük doz lazer uygulamalarının başarısı araştırılmış ve profilaktik DDLT'nin profilaktik uygulamasının nekrozun önüne geçebileceği ve kemik iyileşmesine katkıda bulunduğu yönünde sonuçlar sunulmuştur (Tablo-1).

Değerlendirilen çalışmaların bir kısmının vaka raporlarından oluşması (hasta sayısı ve daha çok yöntemin klinik başarısı hakkındaki yorumlar üzerine kurgulandığı için tarafsız doğru sonuca ulaşma konusunda yanlılığı oluşturabilir), konuyla ilgili yapılan klinik çalışmaların yetersizliği, tüm hastaların bifosfonat kullanma doz ve sürelerinin net belirtilmemesi veya hiç belirtilmemesi, hastalıkta konak faktörüne bağlı bireysel cevap ve iyileşme tablolarındaki farklılıkların varlığının tartışılmaması bu çalışmadaki limitasyonlardır. Konuyla ilgili hayvan çalışmaları ve hücre kültürü çalışmaları olduğu düşünülse de insan metabolizmasındaki farklılıklar nedeniyle tam olarak kliniğe yansıtacak sonuçlardan bahsetmek mümkündür denemez. Bu nedenle klinik çalışmalarının sayısının artması bu hastalığın önlenmesi ve tedavisinde ideal protokolü oluşturmak adına gereklidir.

Sonuç olarak, Çalışma limitleri dahilinde incelenen literatürler ışığında lazer ışınının tam etkisinin hedef dokuya ulaşabilmesi için ilk olarak nekrotik dokunun cerrahi yöntemlerle uzaklaştırılması BBÇO vakalarında ilk basamağı oluşturmalıdır. Tedavi esnasında da sistemik yolla bölgenin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Yoğun mikroorganizma varlığında tedavi başarılı olmayacaktır. Daha sonra 1,25 Watt güçle 1 dakikalık ışınlamalarla DDLT uygulamasının minimum 5 seans olacak şekilde belirli aralıklarla

tekrarlanarak sonlandırılması uygun bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Kaynaklar

1. Marx RE. Pamidronate (Aredia) and Zoledronate (Zometa) Induced Avascular Necrosis of The Jaws: A Growing Epidemic. *J Oral Maxillofac Surg* 2003;61:1115-1118.
2. Ruggiero S, Dodson T, Fantasia J, Goodday R, Aghaloo T, Mehrotra B. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw-2014 Update. *JOMS*, 72,10:1938-1956
3. Favia G, Piattelli A, Sportelli P, Capodiferro S, Iezzi G. Osteonecrosis of the posterior mandible after implant insertion: a clinical and histological case report. *Clin Implant Dent Relat Res*. 2011 Mar;13(1):58-63.
4. Madrid C, Sanz M. What impact do systemically administrated bisphosphonates have on oral implant therapy? A systematic review. *Clin Oral Implants Res*. 2009 Sep;20 Suppl 4:87-95.
5. Çömez K, Şen V, Aslan G. Bifosfonat Kullanımına Bağlı Mandibulada Osteonekroz: Olgu Sunumu. *Üroonkoloji Bülteni*.2009,13:255-257.
6. Marx RE. Oral & Intravenous Bisphosphonates-Induced Osteonecrosis of the Jaws:History, Etiology, Prevention and Treatment. Quintessence Publishing (IL), 1st ed. 2006.
7. Reilly MM. Osteonecrosis of the jaw in a patient receiving bisphosphonate therapy. *Oncol Nurs Forum*, 2007,34;2:301-305.
8. Bamias A, Kastiris E, Bamia C, Mouloupoulos LA, Melakopoulos I, Bozas G, Koutsoukou V, Gika D, Anagnostopoulos A, Papadimitriou C, Terpos E, Dimopoulos MA. Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: incidence and risk factors. *J Clin Oncol*. 2005 Dec 1;23(34):8580-7.
9. Fugazzotto PA, Lightfoot WS, Jaffin R, Kumar A. Implant placement with or without simultaneous tooth extraction in patients taking oral bisphosphonates: postoperative healing, early follow-up, and the incidence of complications in two private practices. *J Periodontol*. 2007 Sep;78(9):1664-9.
10. Adornato MC, Morcos I, Rozanski J. The treatment of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws with bone resection and autologous platelet-derived growth factors. *J Am Dent Assoc*. 2007 Jul;138(7):971-7.
11. Woo SB, Hellstein JW, Kalmar JR. Narrative [corrected] review: bisphosphonates and osteonecrosis of the jaws. *Ann Intern Med*. 2006 May 16;144(10):753-61. Review.
12. Zafersoy Akarlan Z, Altundağ Kahraman S. Kemik metastazı yapmış prostat kanseri tedavisinde kullanılan bifosfonata bağlı gelişen osteonekroz: Vaka Raporu ve Literatür Derlemesi. *Atatürk Üniv. Diş. Hek. Fak. Derg*. 2008 18 (3):105-110.
13. Akgül C. Bifosfonatlar ve çene kemiği üzerindeki etkileri, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi, İzmir, 2015 pp 12
14. Banzragch M. Multiple myeloma tanılı hastalarda serum CTX düzeyi ve kullanılan bifosfonat tedavisi sonrası oluşan çene nekrozu insidansı ile serum CTX düzeyi ilişkisi Tıpta Uzmanlık Tezi İstanbul 2010
15. Migliorati CA, Woo SB, Hewson I, Barasch A, Elting LS, Spijkervet FK, Brennan MT; Bisphosphonate Osteonecrosis Section, Oral Care Study Group, Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)/International Society of Oral Oncology (ISOO). A systematic review of bisphosphonate osteonecrosis (BON) in cancer. *Support Care Cancer*. 2010 Aug;18(8):1099-106.
16. Basso FG, Turrioni AP, Soares DG, Bagnato VS, Hebling J, de Souza Costa CA. Low-level laser therapy for osteonecrotic lesions: effects on osteoblasts treated with zoledronic acid. *Support Care Cancer*. 2014 Oct;22(10):2741-8.
17. Weber JB, Camilotti RS, Ponte ME. Efficacy of laser therapy in the management of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw (BRONJ): a systematic review. *Lasers Med Sci*. 2016 Aug;31(6):1261-72.
18. Momesso GAC, de Souza Batista FR, de Sousa CA, de Lima VN, Polo TOB, Hassumi JS, Garcia Júnior IR, Faverani LP. Successful Use of Lower-Level Laser Therapy in the Treatment of Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw. *J Lasers Med Sci*. 2017 Fall;8(4):201-203.
19. Minamisako MC, Ribeiro GH, Lisboa ML, Mariela Rodríguez Cordeiro M, Grando LJ. Medication-Related Osteonecrosis of Jaws: A Low-Level Laser Therapy and Antimicrobial Photodynamic Therapy Case Approach. *Case Rep Dent*. 2016;2016:6267406.
20. Heggendorf FL, Leite TC, Cunha KS, Junior AS, Gonçalves LS, da Costa KB, Dias EP. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws: Report of a case using conservative protocol. *Spec Care Dentist*. 2016 Jan;36(1):43-7.
21. Vescovi P, Giovannacci I, Merigo E, Meleti M, Manfredi M, Fornaini C, Nammour S. Tooth extractions in high-risk patients under bisphosphonate therapy and previously affected with osteonecrosis of the jaws: surgical protocol supported by low-level laser therapy. *J Craniofac Surg*. 2015 May;26(3):696-9.
22. Porcaro G, Amosso E, Scarpella R, Carini F. Doxycycline fluorescence-guided Er:YAG laser

- ablation combined with Nd:YAG/diode laser biostimulation for treating bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2015 Jan;119(1):e6-e12.
23. Altay MA, Tasar F, Tosun E, Kan B. Low-level laser therapy supported surgical treatment of bisphosphonate related osteonecrosis of jaws: a retrospective analysis of 11 cases. *Photomed Laser Surg.* 2014 Aug;32(8):468-75.
 24. Vescovi P, Meleti M, Merigo E, Manfredi M, Fornaini C, Guidotti R, Nammour S. Case series of 589 tooth extractions in patients under bisphosphonates therapy. Proposal of a clinical protocol supported by Nd:YAG low-level laser therapy. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2013 Jul 1;18(4):e680-5.
 25. Vescovi P, Merigo E, Meleti M, Manfredi M, Guidotti R, Nammour S. Bisphosphonates-related osteonecrosis of the jaws: a concise review of the literature and a report of a single-centre experience with 151 patients. *J Oral Pathol Med.* 2012 Mar;41(3):214-21.
 26. Martins MA, Martins MD, Lascala CA, Curi MM, Migliorati CA, Tennis CA, Marques MM. Association of laser phototherapy with PRP improves healing of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws in cancer patients: a preliminary study. *Oral Oncol.* 2012 Jan;48(1):79-84.
 27. Vescovi P, Merigo E, Meleti M, Manfredi M, Fornaini C, Nammour S. Surgical Approach and Laser Applications in BRONJ Osteoporotic and Cancer Patients. *J Osteoporos.* 2012;2012:585434.
 28. da Guarda MG, Paraguassú GM, Cerqueira NS, Cury PR, Farias JG, Ramalho LM. Laser GaAlAs (λ 860 nm) photobiomodulation for the treatment of bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw. *Photomed Laser Surg.* 2012 May;30(5):293-7.
 29. Vescovi P, Manfredi M, Merigo E, Guidotti R, Meleti M, Pedrazzi G, Fornaini C, Bonanini M, Ferri T, Nammour S. Early surgical laser-assisted management of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws (BRONJ): a retrospective analysis of 101 treated sites with long-term follow-up. *Photomed Laser Surg.* 2012 Jan;30(1):5-13.
 30. Luomanen M, Alaluusua S. Treatment of bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws with Nd:YAG laser biostimulation. *Lasers Med Sci.* 2012 Jan;27(1):251-5.
 31. Atalay B, Yalcin S, Emes Y, Aktas I, Aybar B, Issever H, Mandel NM, Cetin O, Oncu B. Bisphosphonate-related osteonecrosis: laser-assisted surgical treatment or conventional surgery? *Lasers Med Sci.* 2011 Nov;26(6):815-23.
 32. Romeo U, Galanakis A, Marias C, Vecchio AD, Tenore G, Palaia G, Vescovi P, Polimeni A. Observation of pain control in patients with bisphosphonate-induced osteonecrosis using low level laser therapy: preliminary results. *Photomed Laser Surg.* 2011 Jul;29(7):447-52.
 33. Manfredi M, Merigo E, Guidotti R, Meleti M, Vescovi P. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws: a case series of 25 patients affected by osteoporosis. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2011 Mar;40(3):277-84.
 34. Kan B, Altay MA, Taşar F, Akova M. Low-level laser therapy supported teeth extractions of two patients receiving IV zoledronate. *Lasers Med Sci.* 2011 Sep;26(5):569-75.
 35. Scoletta M, Arduino PG, Reggio L, Dalmaso P, Mozzati M. Effect of low-level laser irradiation on bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws: preliminary results of a prospective study. *Photomed Laser Surg.* 2010 Apr;28(2):179-84.
 36. Vescovi P, Merigo E, Manfredi M, Meleti M, Fornaini C, Bonanini M, Rocca JP, Nammour S. Nd:YAG laser biostimulation in the treatment of bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: clinical experience in 28 cases. *Photomed Laser Surg.* 2008 Feb;26(1):37-46.
 37. Vescovi P, Merigo E, Meleti M, Fornaini C, Nammour S, Manfredi M. Nd:YAG laser biostimulation of bisphosphonate-associated necrosis of the jawbone with and without surgical treatment. *Br J Oral Maxillofac Surg.* 2007 Dec;45(8):628-32.
 38. Merigo E, Manfredi M, Meleti M, Guidotti R, Ripasarti A, Zanzucchi E, D'Aleo P, Corradi D, Corcione L, Sesenna E, Ferrari S, Poli T, Bonanini M, Vescovi P. Bone necrosis of the jaws associated with bisphosphonate treatment: a report of twenty-nine cases. *Acta Biomed.* 2006 Aug;77(2):109-17.
 39. Doğan Onur Ö, Sofuyev N. Çenelerde bifosfonat kullanımına bağlı gelişen osteonekrozdan korunma ve tedavi yöntemleri. *Bilimsel Dergi* 2011 Eylül/Ekim: 62-68.
 40. Bayram H, Kenar H, Taşar F, Hasırcı V. Effect of low level laser therapy and zoledronate on the viability and ALP activity of Saos-2 cells. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2013 Jan;42(1):140-6.
 41. Peplow PV, Chung TY, Baxter GD. Laser photobiomodulation of proliferation of cells in culture: a review of human and animal studies. *Photomed Laser Surg.* 2010 Aug;28 Suppl 1:S3-40.
 42. Yu W, Naim JO, Lanzafame RJ. The effect of laser irradiation on the release of bFGF from 3T3 fibroblasts. *Photochem Photobiol.* 1994 Feb;59(2):167-70.
 43. Vescovi P, Manfredi M, Merigo E, Meleti M, Fornaini C, Rocca JP, Nammour S. Surgical approach with Er:YAG laser on osteonecrosis of the jaws (ONJ) in patients under bisphosphonate therapy (BPT). *Lasers Med Sci.* 2010 Jan;25(1):101-13.

44. Yıldız N, Alpay H. Bifosfonatların pediatrik nefrolojide kullanımı. *Pediatric Bifosfonatlar. Trk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi* 2011, 20(2), 132-141.
45. Lin JH. Bisphosphonates: A review of their pharmacokinetic properties. *Bone*, 1996, 18,75-85.
46. Rodan GA, Fleisch HA. Bisphosphonates: Mechanisms of action. *J Clin Invest*, 1996,97,2692-2696

Diyabetik Kardiyomiyopati ve G Proteini

Diabetic Cardiomyopathy and G Protein

Yasemin Behram Kandemir^{1*}, Ünal Güntekin², Çiğdem Aydın³, Gökhan Görgişen⁴

¹Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye, Yakınođu Üniversitesi, Dış Hekimliği Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Lefkoşe, Kıbrıs

²Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

³Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak SağlıkYüksekokulu, Burdur, Türkiye

⁴YüzüncüYıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Modern toplumda yaygın bir hastalık olarak görülen, koroner kalp hastalığının ve mortalitenin gelişimi için belirgin bir risk faktörü oluşturan Diabetes Mellitus (DM), sadece medikal değil aynı zamanda sosyal bir problemi de temsil eder. Tip 1 veya Tip 2 diyabetik hastalarda önde gelen ölüm nedenlerinden biri kardiyovasküler hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO, DSÖ) verilerine göre, tip 2 diabetes mellitus olan hastaların %75'inden fazlası, vasküler sorunlar nedeniyle ölmektedir. Diyabetik bireyler diyabetik olmayan bireylere kardiyovasküler hastalıkların gelişmesi açısından 2 ile 4 kat daha fazlarisk altındadır. DM'li hastalarda, mekanizması henüz açıklığa kavuşmamış olan, hızla ilerleyen kardiyomiyopati görülme ihtimali çok yüksektir. Bir takım proteinlerin diyabetik bir ortamda kardiyomiyopati oluşumundan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Diyabetik kardiyomiyopati, iskemik kardiyomiyopatiden farklıdır. Normoglisemiye göre, diyabetik kardiyomiyopatının başlıca nedenlerinden olan vasküler düz kas proliferasyonu ve migrasyonu yüksek oranda glisemik ortamda indüklenir. Hücrel moleküler mekanizmalar, diyabetik kalp hastalığının erken evresi olan kardiyomiyopati gelişmesinde önemli bir role sahiptir. G-alfa sınıfı G proteinleri, kardiyomiyopatide görülen en önemli sinyal iletim deęişiklerinden biridir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, Diabetes mellitus, G proteini

ABSTRACT

Diabetes Mellitus (DM) which represents a remarkable risk factor for the development of coronary disease and mortality, a common disease seen in modern society, represents not only medical but also a social problem. One of the leading cause of death in Type 1 or Type 2 diabetic patients is cardiovascular disease. According to WHO (World Health Organization) data, in excess of 75% patients which have type2 diabetes mellitus die due to vascular problems. Diabetic individuals are 2-4 times more at risk than non-diabetic individuals for the development of cardiovascular diseases. In patients with DM, there is a high likelihood of rapidly progressing cardiomyopathy pattern whose mechanism is not yet clear. A number of proteins are thought to be responsible for the formation of cardiomyopathy in a diabetic setting. Diabetic cardiomyopathy is distinct from ischemic cardiomyopathy. Compared to normoglycemia, vascular smooth muscle proliferation and migration are highly induced in the glycemic environment, which is one of the main causes of diabetic cardiomyopathy. Cellular molecular mechanisms have a pivotal role in developing cardiomyopathy, the early phase of diabetic heart disease. G alpha class of G-proteins are one of the most important signaling changes seen in cardiomyopathy.

Key Words: Cardiomyopathy, Diabetes mellitus, G protein.

Giriş

Yunanca bir terim olan ve şekerli bol idrar yapma anlamına gelen, ilk kez milattan sonra ikinci yüzyılda kullanılan Diabetes Mellitus (DM) tanımına göre Mısır'daki Eber yazıtlarında rastlanmıştır. Hastalığın klinik özellikleri, o günden bu yana Yunanistan'dan Çin'e birçok hekim tarafından tanımlanmıştır. Romalı hekimler diyabeti, mellitus ve insipitus olarak iki alt gruba ayırmıştır (1-3). Tip1 ve Tip2 diyabeti, birincil ve

ikincil diyabet şeklinde ilk tanımlayanlardan biri olan İbn-i Sina (980-1037), El-Kanun fi't-Tıb adlı kitabında, diyabeti iştah artışı ve cinsel işlevlerin azalması olarak karakterize etmiştir.

Diyabetin Tip1 ve Tip2 olmak üzere iki tipi vardır. Tip 1 diyabet pankreastaki beta hücreleri tarafından salgılanan insülin hormonunun olmaması ya da bu hormonun eksikliği sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Tip 1 diyabette genellikle beta hücrelerinin harabiyeti söz konusudur. Tip 1 diyabet de kendi içinde

Şekil 1. G proteini ve alt üniteleri

“İmmün-aracılı” ve “idyopatik” olarak ikiye ayrılır. “İmmün-aracılı” diyabet toplumunda çok daha yaygın bir biçimde görülür. Bu tip diyabetin nedeni ise, pankreasın beta hücrelerinin harabiyetinden sorumlu olan T-hücre aracılı otoimmün yanıttır. Tip 2 diyabette ise insülinin etkisine karşı direnç gelişir, insülin duyarlılığı azalır ve insülin sentezinden bozukluklar görülür. Bu durumlardan birinin olması bile Tip 2 diyabetin sebebidir. Hücre membranında bulunan insülin reseptörlerinin hasar görmesi, dokuların insüline karşı verdikleri cevabın bozulmasının ana sebeplerinden biridir (4,5).

Tip 1 ve Tip 2 diyabet sonucunda makro ve mikrovasküler komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık, periferik damar hastalığı diyabetin makrovasküler komplikasyonları olarak sınıflandırılırken; retinopati, nefropati ve nöropati de mikrovasküler komplikasyonları arasında yer alır (6). Bu komplikasyonlar içinde son yıllarda en çok üstünde durulanlardan biri, ventriküler diastolik gevşeme, azalmış dolma zamanı, ventriküler hipertrofi ile karakterize olan kardiyomiopatidir (7,8).

Diyabetik Kardiyomiopati: Kardiyak hipertrofi için diyabet, obezite, dislipidemi ve hipertansiyon tanılarının her biri bağımsız birer risk faktörüdür (8). Toplumda diyabete bağlı görülen morbidite ve mortalitenin en yaygın nedenleri miyokard enfarktüsü, serebrovasküler hastalık, hipertansiyon ve diyabetik kardiyomiopati gibi kardiyovasküler komplikasyonlardır (9,10). Diyabetik hastalar, diyabetik olmayan hastalarla kıyaslandığında, kardiyak hipertrofi gelişme riski artmakta ve kalbin pompalama gücü azalmakta ve sonuçta diyabetik hastalarda kardiyovasküler mortalite daha yüksek görülmektedir (11). Diyabetik kardiyomiopatinin başlıca kaynağı, sistolik disfonksiyon gelişiminden önce oluşan diastolik ventriküler disfonksiyondur, bu durum koroner arter hastalığı veya hipertansiyondan bağımsız olarak gelişir. Diyabetik kardiyomiopate temel olarak sol

ventrikül hipertrofisi görülür (9,12). Yapılan çalışmalarda, damar hastalığı hiç bulunmayan diyabetik hastalarda da sistolik ve diastolik fonksiyonun bozulduğu vurgulanmıştır (13,14). Koroner kan akımında görülen bu endotel bağımlı bozuklukların, diyabetin etkisiyle oluştuğu düşünülmektedir. Ayrıca diyabetin etkisiyle hücre dışı matrisin değişmesi, sol ventrikülde sertliğe neden olmaktadır (15,16). Diyabetik kalpte sol ventrikülde duvar kalınlığı artar buna ek olarak da interventriküler septum kalınlığının artışı da gözlemlenir, bu durumun nedeni ise miyokard hücrelerinde miyofibril sayısının ve kas kitlesinin artışıdır. Ventriküldeki kitle artışının yanında, fibrotik değişiklikler, interstisyel ve perivasküler alanlarda özellikle göze çarpan bulgulardır (17). Bunun sonucunda Diabetes Mellitus'a özgü bir kardiyomiopati ortaya konmuştur (18-20). Diyabetik kardiyomiopate kalbin, mikrosirkülasyonunda çok önemli değişiklikler görülmektedir. Örneğin hipertrofik kalplere genellikle eşlik eden hipertansiyonla birlikte sadece epikardiyal ana koroner arterlerde değil, küçük çaplı arterlerde de medial kalınlaşma ve intimal hasar izlenir (21,22). Ayrıca kalp kasındaki hipertrofiye oranla, kalbin damar ağındaki dağılım, rölatif olarak yetersiz kalmaktadır (17). Koroner arterlerdeki morfolojik değişikliklerin yanısıra, endotel ve damar duvarındaki kas hücrelerdeki biyokimyasal değişiklikler de yüksek koroner rezistanslara yol açmaktadır (23). Diyabetik kardiyomiopate ortaya çıkan başlıca fonksiyonel değişiklik, sistolik ve diastolik disfonksiyondur. Kalbin kanı pompalama yeteneğinin bozulması olarak tanımlanan sistolik disfonksiyon, sistolik kalp yetmezliğinden farklıdır.

Diyabetik kardiyomiopate; sistolik disfonksiyon geç oluşur ve çoğunlukla diastolik disfonksiyon, sistolik disfonksiyondan çok daha önce oluşmaktadır (24). Diyabetik sıçanlarda görülen bradikardi, streptozotosin enjeksiyonundan hemen sonra, sıklıkla ortaya çıkan bir bulgudur (24). Diyabetik kalpte bradikardinin oluşma nedenleri ise kalpteki vagal aktivitenin ve asetilkolin yanıtlarına karşı duyarlılığın artması aynı zamanda sempatik uyarının azalması olarak bildirilmiştir. Ayrıca kalsiyum iyon kanallarındaki ve dolayısıyla kalbin elektriksel özelliğindeki değişiklikler, diyabetik bradikardi nedeni olarak gösterilmiştir (25).

Özetle ifade etmek gerekirse, diyabetik kardiyomiopati, iskemik kardiyomiopatiden farklıdır. Özellikle, diyabete bağlı gelişen hücresel ortam değişikliği ile birlikte G protein aracılı

Şekil 2. G proteini ve etkileri

aktivasyon gösteren proteinlerin ekspresyonlarında da değişimler görülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, G proteinlerinin aktive ettiği, hormonların, nörotransmitterlerin ve büyüme faktörleri gibi sinyal iletim moleküllerinin, diyabetik kardiyomyopatinin mekanizmasının çözülmesinde önemli bir yer aldığı göze çarpmaktadır (26,27).

Diyabetik Kardiyomyopatide G Protein Bağımlı Ortaya Çıkan Moleküler Değişiklikler: α , β ve γ alt ünitelerinden oluşan G proteinleri (Guanin nükleotid-bağlayıcı proteinler), heterodimerik bir yapı gösterirler. α -alt birimi, guaninnükleotitlerinin (GDP veya GTP) bağlandığı yüksek affiniteli tek bir bağlanma bölgesine sahiptir. Etki mekanizması kısaca şöyledir; α -alt biriminin GTP bağlı formu, $\beta\gamma$ kompleksinden ayrılır, membranın iç yüzeyine geçiş yaparak efektör moleküllerle etkileşime girer ve hücrel yanıtı oluşturacak olan zincirleme tepkimeyi başlatır (Şekil 1) (28).

G proteinleri α -alt birimlerine göre sınıflandırılır. G proteinleri α -alt birimleri genel olarak düz kasların kasılmasında, transmitterlerin salınımının inhibisyonunda görev yaparlar. G proteininin alt birimlerinden $G\alpha/9$ ve $G\alpha/11$ alt ünitelerinin, memelilerde sadece kalpte eksprese olduğu ve özellikle $G\alpha/11$ proteini ve mediatörleri patolojik hipertrofi de salınırken, normal fizyolojik durumda görülmezler (29,30). Her bir G proteini sırasıyla

bir veya daha fazla adenilatsiklaz, iyon kanalları ve fosfolipazlar gibi membrana bağlı efektör molekülleri kontrol eder (Şekil 2) (31).

G proteininin diyabetik kardiyomyopati üzerinde etkin olduğu, yapılan farklı çalışmalar ile bildirilmiştir. Örneğin; $G\alpha$ proteininin ve protein kinaz C aktivitesinin streptozotosin ile indüklenen diyabet sonrası, rat miyokardiyumunda arttığı tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada miyokardiyal protein kinaz C aktivasyonunun, anjiyotensin 1 reseptör antagonisti ile diyabetik ratların tedavi edilmesinde kullanılabileceği rapor edilmiştir (32,33).

Deneyel diyabetik kalpte görülen G protein bağımlı moleküler değişiklikler birçok çalışmada vurgulanmıştır. Özellikle streptozotosinle oluşturulan diyabetik (Tip 1) hayvan modellerinde, G protein bağımlı β -adrenerjik reseptör (β -AR) agonistlerinin inotropik ve kronotropik yanıtlarında azalmanın olması tipiktir (34-36). Örneğin; Savarase ve Berkowitz tarafından, streptozotosinle indüklenen diyabetik sıçan kalp modelinde, β -AR miktarında ve kalp atım hızında azalma olduğunu gösterilmiştir (37).

Diyabetik durumda G protein bağımlı vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF) ve onun reseptörleri olan VEGFR-1 ve VEGFR-2 dikkate değer bir biçimde azalır. Bu durum anjiyogenezin bozulmasına neden olur. Bozulmuş anjiyogenez diyabetik kardiyomyopatide de ortaya çıkan bir

Şekil 3. G protein bağımlı prokinetiklerin kalp ve böbrek üzerindeki etkisi

bulgudur (38-41). Bunun yanısıra kardiyomiyopatide G Protein bağımlı ortaya çıkan diğer moleküler değişiklik ise, ileri glikasyon son ürünlerinin (Advanced Glycation End-products, AGE) oluşmasıdır. Diabetes Mellitus AGE'lerin üretimine neden olur. AGE'lerin oluşmasının ardından ise, G proteini ikinci habercisini kullanarak hücresel etkisini gösteren nitrik oksiti (NO) deaktive eder ve koroner dilatasyonu bozar (15,16).

Diyabetik ortamda glukoz metabolizması değişir, kalpte yoğun olarak bulunan GLUT 1 ve GLUT 4 adı moleküller ile glukoz plazma içine alınır, glukozun hücre içine alınması farklı bir dizi reaksiyonu tetikler. Kısacası; diyabetik kalpte glukoz kullanımında görülen bozukluk, G protein bağımlı GLUT 1 ve GLUT 4 moleküllerin kan düzeylerindeki azalma ile bağlantılıdır. Özellikle diyabetik kardiyomiyopatide, GLUT 1 ve GLUT 4 protein düzeylerindeki değişiklikler göze çarpmaktadır (42,43).

Diabetes Mellitus'da hipergliseminin yanında hiperlipidemi de gelişir ve bu durum birçok hücre bozukluğuna neden olur. Diyabetik kardiyomiyopatide bozulan hücre içi ortam dengesi, ikincil mesajcı mekanizmaların aksamasına sebep olur. Özellikle hücre zarında yerleşim gösteren G protein bağımlı moleküllerin sinyal iletimiyle işlev gören, presental büyüme faktörü (PGF) vrombosit kaynaklı büyüme faktörü-beta (PDGF-beta) gibi moleküllerin sinyal iletiminde aksaklıklar görülür (38,39,44,45).

Diabetes mellitus'da görülen G protein bağımlı moleküler değişikliklerden biri de prokinetiklerin düzeyleridir. Kalp, beyin, böbrek ve yağ dokusunda varlığı bilinen prokinetiklerin iki formu (PKR1 ve PKR2) G protein bağımlı reseptörler

aracılığı ile etki etmektedir. PKR1/ PKR2 sinyal yolu insülinin transkapiller geçişini artırır. Aynı zamanda kalp ve böbrek gelişiminde ve işlevlerinde önemli bir rol oynar (Şekil 3) (46).

Diyabetle ilgili binlerce araştırma yapılmış olmasına rağmen; cerrahi yöntemler dışında uzun süreli ve kalıcı kontrol sağlayabilen bir tedavi henüz bulunamamıştır. Ancak 2015 yılında Nature dergisinde yayınlanan, Amerika'daki Scripps Araştırma Enstitüsü (TSRI)'nin yaptığı bir çalışmada, diyabete karşı etkili ve özgün bir etki mekanizmasına sahip bir bileşik tanımlamanın mümkün olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada Lerner ve ark. (47); tip 2 diyabet ile ilişkili, normalde bağırsaktan salgılanarak beta hücrelerini uyaran ve alfa hücrelerini inhibe eden bir hormon olan glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1)'in reseptörünü hedefleyen bir teknik kullanmışlardır. GLP-1 reseptörü, G protein ile eşleşmiş reseptörler olarak bilinen büyük bir aile içinde yer alır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında, bilim insanları, yakın bir geçmişte, G proteinini etkinleştiren bir molekülün, hücrede yalnızca tek bir biyokimyasal sinyal zincirini tetiklemeyle sınırlı kalmayabileceği fikrine varmışlardır.

Sonuç olarak, Diyabet, henüz kesin bir tedavisi olmayankronik bir hastalıktır ve diyabetin ileri komplikasyonlarından biri olan kardiyomiyopati hayati önem taşımaktadır. Diyabetik kardiyomiyopatide, hücre ortam değişikliği söz konusudur. Hücre ortamının değişmesiyle reseptör bağımlı sinyal yolları da değişmektedir, özellikle G protein aracılı aktivasyon gösteren proteinlerin kardiyomiyopatideki ekspresyonları değişiklik gösterir (26,27). Diyabetik ortamda gelişen kardiyomiyopatide kilit rol oynadığı düşünülen G proteinin ve reseptörlerinin, temel biyolojisinin aydınlatılmasının, diyabetik kardiyomiyopatide uygulanabilecek yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebilmesi açısından fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. Dellal F. Diyabetik hastalarda sessiz miyokardiyal iskemi sıklığının saptanmasında egzersiz elektrokardiyal ve talyumlu mykard perfüzyon intigrafisinin karşılaştırılması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2006.
2. Dobson M. Medical Observations and Inquiries vol. 5; 1776.
3. Medvei VC: A History of Clinical Endocrinology. Luncester in Boston: Kluwer academic 1993.

4. Gispen WH, Biessels GJ. Cognition and synaptic plasticity in diabetes mellitus. *Trends Neurosci* 2000; 23(11): 542-549.
5. Rother KI. Diabetes treatment--bridging the divide. *N Engl J Med* 2007; 356(15): 1499-1501.
6. Diabetes Care. In: American Diabetes Association Diagnosis and classification of diabetes mellitus 2012; 35: 64-71.
7. Devereux RB, Roman MJ, Paranicas M, O'Grady MJ, Lee ET, Welty TK, et al. Impact of diabetes on cardiac structure and function: the strong heart study. *Circulation* 2000; 101(19): 2271-2276.
8. Reaven GM, Laws A. Insulin resistance, compensatory hyperinsulinaemia, and coronary heart disease. *Diabetologia* 1994; 37(9): 948-952.
9. Sihem B, Dale AE. Diabetic cardiomyopathy revisited. *Circulation* 2007; 115(25): 3213-3223.
10. Falcao-Pires I, Leite-Moreira AF. Diabetic cardiomyopathy: understanding the molecular and cellular basis to progress in diagnosis and treatment. *Heart Fail Rev* 2012; 17(3): 325-344.
11. Dries DL, Sweitzer NK, Drazner MH, Stevenson LW, Gersh BJ. Prognostic impact of diabetes mellitus in patients with heart failure according to the etiology of left ventricular systolic dysfunction. *J Am Coll Cardiol* 2001; 38(2): 421-428.
12. Liu JE, Palmieri V, Roman MJ, Bella JN, Fabsitz R, Howard BV, et al. The impact of diabetes on left ventricular filling pattern in normotensive and hypertensive adults: the Strong Heart Study. *J Am Coll Cardiol* 2001; 37(7): 1943-1949.
13. Factor SM, Borczuk A, Charron MJ, Fein FS, van Hooven KH, Sonnenblick EH. Myocardial alterations in diabetes and hypertension. *Diabetes Res Clin Pract* 1996; 31: 133-142.
14. Galderisi M, Anderson KM, Wilson PW, Levy D: Echocardiographic evidence for the existence of a distinct diabetic cardiomyopathy (the Framingham Heart Study). *Am J Cardiol* 1991; 68(1): 85-89.
15. Kimball TR, Daniels SR, Khoury PR, Magnotti RA, Turner AM, Dolan LM. Cardiovascular status in young patients with insulin-dependent diabetes mellitus. *Circulation* 1994; 90(1): 357-361.
16. Rosen P, Ballhausen T, Stockklauser K. Impairment of endothelium dependent relaxation in the diabetic rat heart: mechanisms and implications. *Diabetes Res Clin Pract* 1996; 31: 143-155.
17. Otterstad JE, Smiseth O, Kjeldsen SE. Hypertensive left ventricular hypertrophy: pathophysiology, assessment and treatment. *Blood Press* 1996; 5(1): 5-15.
18. Chatham JC, Forder JR. Metabolic compartmentation of lactate in the glucose-perfused rat heart. *Am J Physiol* 1996; 270(1 Pt 2): 224-229.
19. Rodrigues B, McNeill JH. The diabetic heart: metabolic causes for the development of a cardiomyopathy. *Cardiovasc Res* 1992; 26(10): 913-922.
20. Taegtmeier H, McNulty P, Young ME. Adaptation and maladaptation of the heart in diabetes: Part I: general concepts. *Circulation* 2002; 105(14): 1727-1733.
21. Litovsky SH, Farb A, Burke AP, Rabin IY, Herderick EE, Cornhill JF, et al. Effect of age, race, body surface area, heart weight and atherosclerosis on coronary artery dimensions in young males. *Atherosclerosis* 1996; 123(1-2): 243-250.
22. Christenson JT, Simonet F, Schmuziger M. The impact of arterial hypertension on the results of coronary artery bypass grafting. *Thorac Cardiovasc Surg* 1996; 44(3): 126-131.
23. Riegger GA. Role of the renin-angiotensin system as a risk factor for control of morbidity and mortality in coronary artery disease. *Cardiovasc Drugs Ther* 1996; 10 Suppl 2: 613-615.
24. Yamamoto J, Nakai M. Coronary hemodynamics in diabetic spontaneously hypertensive rats. *Clin Exp Hypertens A* 1990; 12(3): 325-342.
25. Tomlinson KC, Gardiner SM, Hebden RA, Bennett T. Functional consequences of streptozotocin-induced diabetes mellitus, with particular reference to the cardiovascular system. *Pharmacol Rev* 1992; 44(1): 103-150.
26. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. *Nature* 2001; 414(6865): 813-820.
27. Cowan BR, Young AA. Left ventricular hypertrophy and renin-angiotensin system blockade. *Curr Hypertens Rep* 2009; 11(3): 167-172.
28. Hepler JR, Gilman AG. G proteins. *Trends Biochem Sci* 1992; 17(10): 383-387.
29. Colella M, Grisan F, Robert V, Turner JD, Thomas AP, Pozzan T. Ca²⁺ oscillation frequency decoding in cardiac cell hypertrophy: role of calcineurin/NFAT as Ca²⁺ signal integrators. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2008; 105(8): 2859-2864.
30. Taigen T, De Windt LJ, Lim HW, Molkenin JD. Targeted inhibition of calcineurin prevents agonist-induced cardiomyocyte hypertrophy. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2000; 97(3): 1196-1201.
31. Zhao TJ, Liang G, Li RL, Xie X, Sleeman MW, Murphy AJ, et al. Ghrelin O-acyltransferase (GOAT) is essential for growth hormone-mediated survival of calorie-restricted mice. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2010; 107(16): 7467-7472.
32. Hoyer DP, Korkmaz Y, Gronke S, Addicks K, Wettschureck N, Offermanns S, et al. Differential expression of protein kinase C isoforms in coronary arteries of diabetic mice lacking the G-

- protein Galpha11. *Cardiovasc Diabetol* 2010; 9: 93.
33. Reuter H, Seuthe K, Korkmaz Y, Gronke S, Hoyer DP, Rottlaender D, et al. The G protein Galpha11 is essential for hypertrophic signalling in diabetic myocardium. *Int J Cardiol* 2013; 167(4): 1476-1485.
 34. Karasu C, Ozturk Y, Altan N, Yildizoglu-Ari N, Ikizler C, Altan VM. Thyroid hormones mediated effect of insulin on alloxan diabetic rat atria. *Gen Pharmacol* 1990; 21(5): 735-740.
 35. Yu Z, McNeill JH. Altered inotropic responses in diabetic cardiomyopathy and hypertensive-diabetic cardiomyopathy. *J Pharmacol Exp Ther* 1991; 257(1): 64-71.
 36. Gando S, Hattori Y, Akaishi Y, Nishihira J, Kanno M. Impaired contractile response to beta adrenoceptor stimulation in diabetic rat hearts: alterations in beta adrenoceptors-G protein-adenylate cyclase system and phospholamban phosphorylation. *J Pharmacol Exp Ther* 1997; 282(1): 475-484.
 37. Savarese JJ, Berkowitz BA. beta-Adrenergic receptor decrease in diabetic rat hearts. *Life Sci* 1979; 25(24-25): 2075-2078.
 38. Chou E, Suzuma I, Way KJ, Opland D, Clermont AC, Naruse K, et al. Decreased cardiac expression of vascular endothelial growth factor and its receptors in insulin-resistant and diabetic States: a possible explanation for impaired collateral formation in cardiac tissue. *Circulation* 2002; 105(3): 373-379.
 39. Ke Q, Costa M. Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1). *Mol Pharmacol* 2006; 70(5): 1469-1480.
 40. Yamakawa M, Liu LX, Date T, Belanger AJ, Vincent KA, Akita GY, et al. Hypoxia-inducible factor-1 mediates activation of cultured vascular endothelial cells by inducing multiple angiogenic factors. *Circ Res* 2003; 93(7): 664-673.
 41. Rivard A, Silver M, Chen D, Kearney M, Magner M, Annex B, et al. Rescue of diabetes-related impairment of angiogenesis by intramuscular gene therapy with adeno-VEGF. *Am J Pathol* 1999; 154(2): 355-363.
 42. Wall SR, Lopaschuk GD. Glucose oxidation rates in fatty acid-perfused isolated working hearts from diabetic rats. *Biochim Biophys Acta* 1989; 1006(1): 97-103.
 43. Gamble J, Lopaschuk GD. Glycolysis and glucose oxidation during reperfusion of ischemic hearts from diabetic rats. *Biochim Biophys Acta* 1994; 1225(2): 191-199.
 44. Stanley WC, Lopaschuk GD, McCormack JG. Regulation of energy substrate metabolism in the diabetic heart. *Cardiovasc Res* 1997; 34(1): 25-33.
 45. Zhou YT, Grayburn P, Karim A, Shimabukuro M, Higa M, Baetens D, et al. Lipotoxic heart disease in obese rats: implications for human obesity. *Proc Natl Acad Sci USA* 2000; 97(4): 1784-1789.
 46. Boulberdaa M, Turkeri G, Urayama K, Dormishian M, Szatkowski C, Zimmer L, et al. Genetic inactivation of prokineticin receptor-1 leads to heart and kidney disorders. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 2011; 31(4): 842-850.
 47. Zhang H, Sturchler E, Zhu J, Nieto A, Cistrone PA, Xie J, et al. Autocrine selection of a GLP-1R G-protein biased agonist with potent antidiabetic effects. *Nat Commun* 2015; 6: 8918.

Florozis Üzerine Antropolojik Bir Değerlendirme

An Anthropological Evaluation on Fluorosis

Seda Karaöz Arıhan*, Ramazan Türkekul

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü

ÖZET

Doğada flor bileşikleri halinde bulunan flor, vücudumuzda bulunan eser elementlerden biridir. Sularda, toprakta, kayalarda, yiyecek ve içeceklerde bulunan flor kemiklerimizin ve dişlerimizin yapısında da bulunmaktadır. Jeolojik hareketler, iklimsel koşullar, fiziksel ve kimyasal kayaç özellikleri topraktaki flor miktarını değiştirebilmektedir. Bu durum hem yeraltında hem de yüzeyde bulunan kaynak sularının florür oranının değişmesine neden olmaktadır. Yeterli alındığında diş çürüklerini önleyici, kemikleri osteoporozla karşı koruyucu etkisi bulunurken, fazla alımında kemik ve dişlerde sorunlara sebep olmaktadır. Akut ya da kronik olarak bu elemente yüksek oranda maruz kalınması, insanda birçok sistemde patolojik durumlar meydana getirmektedir. Bu patolojik durumlar en fazla sert dokularda gözlenmektedir. Flor elementi kalsiyumla çabuk etkileşime geçmekte ve bu özelliği sayesinde kemik ve dişlerde yoğun olarak birikmektedir. Florun uzun süre toksik etki yapacak miktarda birikmesi, dişlerde lekelenme ve daha ileri safhalarda kemik ve eklemlerde deformasyonlar meydana getirebilmektedir. Flora maruz kalmış geçmiş toplumlarda da iskelet ve diş örneklerinde söz konusu patolojiler gözlenebilmektedir. Bu çalışmanın amacını mevcut literatür incelenerek konu hakkındaki veriler ile florozisin insan vücudundaki etkilerini antropolojik bakış açısıyla değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İskelet Florozisi, Dental florozis, Antropoloji

ABSTRACT

Fluorine is found in nature in fluorine compounds and is a trace element in human body. Fluorine is found in water sources, soils, rocks, food and drinks and incorporated into structure of our skeleton and teeth. Geological activities, climatic conditions, physical and chemical rock properties alter fluorine content in soil. This condition causes alterations in fluorine level in both underground and surface water sources. Adequate consumption protects teeth from caries and bones against osteoporosis however, excessive intake causes problems in teeth and bones. Acute or chronic excessive exposure to this element causes certain pathologies in different systems in human. Those pathological conditions are observed most frequently in hard tissues. Fluorine interacts with calcium which causes its dense accumulation in bones and teeth. Chronic excessive accumulation of fluorine causes mottling on teeth and deformations in bones and joints. Ancient populations exposed to fluorosis also have pathologies in teeth and bone samples. Aim of this study is to evaluate literature and assessment of present data and impacts of fluorine on human body in an anthropological perspective.

Key Words: Skeletal fluorosis, Dental fluorosis, Anthropology

Giriş

Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalarda florozis konusu, özellikle hayvan sağlığı üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda yoğunlaşmış olup insan biyolojisi ile ilgili çalışmalarda daha sınırlı kalmıştır. Eski Anadolu toplumlarına paleopatolojik perspektiften bakıldığında da florozisin literatürde çok fazla yer almadığı görülmektedir. Bu durum olasılıkla florozise maruz kalmış bireylerin, yaygın bir patolojik durum oluşturmamasından kaynaklanmaktadır.

Başka bir deyişle anemi gibi bazı hastalıklar her dönemde ve her toplumda görülürken, florozis, çevrenin flor açısından zengin olması ile bağlantılı olduğundan sınırlı sayıda bireyde ve bölgede görülebilmektedir. Bu nedenle florozis konusunun gerek günümüz insan sağlığında gerekse geçmiş dönemlerde yaşamış insanların sağlığında nasıl bir etkiye sahip olduğunun yapılan çalışmada ele alınması ve elde edilen verilerin antropolojik bir bakış açısı ile değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu çalışmanın materyalini florozis ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalar

*Sorumlu Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Seda Karaöz Arıhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Zeve Kampüsü, Tuşba/Van Türkiye,

E-mail: sedaarihan@yyu.edu.tr, Tel: 0 (532) 680 28 05

Geliş Tarihi: 25.06.2018, Kabul Tarihi: 10.11.2018

oluşturmakta olup antropoloji, toksikoloji, biyoloji, diş hekimliği, biyokimya, veterinerlik ve tıp gibi alanlarda gerçekleştirilen yayınlar multidisipliner bir bakış açısıyla derlenmeye çalışılmıştır.

Flor Zehirlenmeleri (Florozis): Florun yüksek miktarda alınması durumu, “Florozis” olarak adlandırılmaktadır (1). Florozis maruziyeti, alınan florun miktarı, sindirim süresi, flor maruziyetindeki zamansal dalgalanmalar, yaş, cinsiyet, genel sağlık durumu, stres, florla beraber alınan benzer etkili veya florun etkisini azaltan diğer maddeler, alınan florun çözünürlüğü, beslenme düzeyi gibi faktörlere göre değişebilmektedir (2,3). Florozisin çocuklara oranla erişkinlerde, kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görüldüğü belirtilmiştir (4). Ayrıca genetik faktörlerin de florozis maruziyetinde değişkenlik yaratabildiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (2). Bir canlının maruz kaldığı flor miktarı ve zamanına göre florozis, iki şekilde ele alınarak incelenmektedir. Bunlar akut ve kronik flor toksikasyonudur (5). Akut flor zehirlenmeleri nadir olarak karşımıza çıkarken, kronik flor zehirlenmeleriyle sıklıkla karşılaşmaktadır (6). Kısa bir zaman diliminde ve aşırı miktarda flor maruziyetinde akut flor zehirlenmesi görülmektedir. İnsanlarda ve hayvanlarda akut flor zehirlenmesinde bağırsak, mide, kalp, böbrek, beyin, akciğer, sinir ve kaslarda florun dağıyıcı etki gösterdiği tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak kalsiyumun bağlaması, farklı enzimlerde baskılanma, artmış potasyum düzeyi sonucu çeşitli bozukluklar görülebilir. Bunların en önemlisi kalpteki kalsiyum düzeyinde düşmeye bağlı olarak kalp kasının kasılma yeteneğinde azalma ve atım düzensizlikleridir. Bir canlı için fazla sayılabilecek miktarda flora uzun süre maruz kalınması ise, kronik florozise neden olmaktadır. Kronik flor zehirlenmelerinde, akut flor zehirlenmesinde görülen bulgulara ilaveten özellikle kemik, böbrek, tiroid bezi, hipofiz, hipotalamus, testisler ve dişlerde bozukluklar görülebilmektedir (7).

Flor toksisitesi ile ilgili ilk araştırma Rabuteau tarafından 1867’de yapılmıştır. 1891’de Brandl ve Tappeiner tarafından bir köpekte florun neden olduğu zehirlenme tespit edildi. Ancak florun toksikolojisi 1912 yılında Bartolucci tarafından keşfedilebildi (8). Ayrıca yapılan bir diğer çalışmada Amerika’da Colorado Springs’de yaşayan insanlarda 1906 yılında lekelenmeler görülmüştür. Bu olay “Mottled Enema” olarak adlandırılmıştır (9). Aynı zamanda Amerikalı bilim insanlarının İtalya’da yaptığı sağlık taramalarında bazı bölgelerde Colorado Springs’deki insanların dişlerindeki lekelerle benzer lekeler tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmalar neticesinde dişlerde

görülen bu bozukluklar ile flor arasındaki bağlantı 1930’larda Amerikalı bilim insanları tarafından ortaya konmuştur (10). Hindistan’da ise ilk florozis teşhisi 1937 yılında Nellore’de bir erkek hastada tanımlanmıştır (11). Her ne kadar bu bağlantı ilk olarak Amerikalı bilim insanları tarafından ortaya konmuşsa da ilk dönemlerde bu konu ile ilgili kapsamlı çalışmalar Hintli bilim insanları tarafından yapılmıştır (12).

Ülkemizde gerçekleştirilen florozis çalışmaları da yurtdışında yapılan çalışmalarla dönemsel bir paralellik göstermektedir. Türkiye’de florozis ile ilgili yapılan ilk çalışmanın 1918 yılında Isparta ilinde Dr. Besim Zühtü tarafından yapıldığı ve yöre insanının dişlerinde görülen flor kaynaklı lekelenmenin “Isparta Lekesi” adıyla belgelendiği tespit edilmiştir (13). Daha sonraki süreçte Türkiye’nin birçok bölgesinde florozis ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmiş olup günümüzde de benzer çalışmalar sürdürülmektedir (14). Gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde vücutta biriken florun atılamadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle florozisin biyokimyasal ve moleküler düzeyde çok daha iyi anlaşılması ve araştırılması önem arz etmektedir (15). Florozis vakaları günümüzde geçmişe oranla daha fazla görülmektedir. Zira geçmiş dönemlerde sadece diyetle alınan flor günümüzde hem diyetle hem de sistemik ve topikal uygulamalarla alınmaktadır (16). Ayrıca bazı meslek dallarında (Alüminyum fabrikaları, magnezyum dökümhaneleri, süperfosfat ve hidroflorik asit üretim endüstrileri gibi) çalışan bireylerin de mesleki nedenlerle yüksek oranda flora maruz kalması florozis vakalarının artışında etkili olmuştur (17).

Florozisin Diş Üzerindeki Etkileri: Florun dişler üzerindeki en önemli etkisi, diş çürüklerinin önlenmesini sağlayabilmesidir (18,19). Diş çürüğünün önlenmesi ve kontrol edilmesinde ABD ve Kanada’nın 1945-1946 yıllarında gerçekleştirdikleri çalışmalar çok etkili olmuştur (20). Araştırmacılar florun çürümeyi önleyici etkisinin mineyi güçlendirerek diş minesinin bakteriler tarafından oluşturulan ve çürüğe neden olan asidin etkilerini önlemesi olarak bulmuşlardır (21).

Florun yeniden mineralizasyona etkisi son derece önemlidir. Çünkü bu durumda flor iyonları çürümeye karşı direnç oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda çürümeye neden olan bakterilerden gelen asitlerin neden olduğu erken diş çürümelerini önleyebilen veya yeniden mineralize edebilen (kısmen) bir mekanizmaya dönüşür (22). Bu nedenle florun toksik etkide bulunmayacağı miktarda su ve gıdalarla alınması diş çürüklerinin önlenmesinde etkili olmaktadır (23,24).

Diş dokularının hücreleri, özellikle de ameloblastlar diş oluşumu sırasında flora karşı çok hassastırlar. Düşük dozlarda (örn. 2 ppm) flor sadece dişin görünümünü değiştirirken daha yüksek miktarda alınan flor yalnızca görünümü değil dişin yapısını da değiştirir. Böylece pürüzsüz yüzey, hipoplastik oluklar gösterir. Bu etkiler (benekli görünüm ve değişmiş şekil) yalnızca formasyon ve kalsifikasyon döneminde yani insan hayatının ilk sekiz yılı boyunca aşırı miktarda flor maruziyetinde gerçekleşir (22).

Dental florozis, sağlıklı bireyler için önerilen miktarın üzerinde florun sistemik olarak alınması sonucunda meydana gelen bir durumu ifade eder. Dental florozisin klinik görünümü, diş yüzeyi boyunca uzanan beyaz opak çizgilerden veya beyaz lekelerden sarı-kahverengi lekeler kadar uzanan renk değişimleri şekline gelişmektedir (25,26). Düşük florozis durumunda minerde yalnızca histolojik değişiklikler görülmektedir. Şiddetli olgularda ise dentinin de etkilendiği bildirilmektedir (27).

Süt dişinde meydana gelen florozisin oranı ve şiddeti, su flor seviyesi ile ilgilidir. Ancak flor içeren ürünlerin erken kullanımı da süt dişi florozisiyle ilişkilendirilmektedir. Sularda yüksek düzeylerde flor bulunan bölgelerde süt dişi florozisi tüm dişlerde görülebilmekle beraber, daha çok süt molar dişlerinin bukkal yüzlerinin servikal bölgelerinde görülmektedir (27). Daimi dişlerde ise en sık ve şiddetli etkilenen dişler premolarlar olup sırasıyla üst kesiciler, canin dişler, birinci molarlar ve alt kesiciler etkilenmektedir (28). Farklı dişler farklı dönemlerde çıktıkları için tüm diş sürüm süreci boyunca flora maruziyette en kritik dönemin doğumla ilk 8 yaş arası olduğu bildirilmiştir (29). Kesici dişler için 15-24 ay arası dönemin, 4-5 yaş arası döneme göre dental florozis gelişimi açısından daha riskli ve hassas bir dönem olduğu aktarılmıştır (30,31).

Florozisin Kemik Üzerindeki Etkileri: Kemığın moleküler yapısı, hidroksiapatit formunda olup, vücuttaki florun %95'inden fazlası iskelet dokusunda bulunmaktadır. Yaşam boyu canlıların su ve besinler yoluyla flora maruz kalması, sürekli bir flor birikim durumu oluşturmaktadır. Bu birikim, iskeletin farklı kemik dokularında, farklı oranlarda gerçekleşir. Bu durum metabolik aktivitelerin farklılık göstermesi ile açıklanmaktadır. Buradan hareketle araştırmacılar, süngerimsi kemiklerin (kaburga, kafatası kemiği, leğen kemiği gibi), kompakt kemiklere oranla farklı şekilde etkilendiğini aktarmışlardır (32). Kemik dokusu içerisindeki bu yoğunluk artışı radyolojik olarak tespit edilebilir. Yüksek oranda flora maruz kalan bireylerin çoğunlukla boyun

omurları, leğen, diz ve omuz eklemlerinde etkilenme görülür. Ayrıca el ve ayaklardaki küçük eklemler de bu durumdan etkilenmektedir (13).

İskelet florozisinin en önemli semptomları arasında kemiklerde osteoskleroz, osteoporoz, tendonlarda kalsifikasyonlar, omurga, kalça ve dizlerde şekil bozuklukları, boyun ve bel hareketliliğinin bozulması, alt ekstremitelerde ağrı, artrit, ankiloz gibi çeşitli oluşumlar gösterilebilir. Bu semptomlar, florun alınma ve birikim hızına göre artar (9,33-39). Ayrıca tebeşir görünümlü kemik lezyonlarının da şekillendiği söylenmektedir. Bu lezyonların tek taraflı ya da simetrik olarak geliştikleri ve en çok periostal yüzeyde değişim gösterdikleri bildirilmiştir. Genellikle simetrik olan bu kemik lezyonlarının şiddeti, kemiğin yapısına, fonksiyonlarına ve spesifik bölgelerdeki basıncına bağlıdır. Bu değişim kemikte tebeşir beyazı, pürüzlü ve düzensiz bir yüzey görünümüne neden olmuştur. Bununla birlikte bu kemiklerin normalden daha ağır oldukları da tespit edilmiştir (14,40,41). Sodyum florürün kemik yapım/yıkım sürecinde kemik dokusunun yapımından sorumlu olan osteoblastları doğrudan uyarması yeni kemik oluşumlarına neden olmaktadır (42). Ayrıca kemik dokusunun kütle ve yoğunluğunda artış, yüzeyinde ekzositoz, trabeküler hacminde, kortikal porozitede ve periosteositik laküner yüzeyde artış, osteoid katmanda artış ve yüzeyde rezorpsiyon, doku çapında ve beneklenmede artış, kortikal yerine süngersi dokusu trabeküllerinin içerisinde demineralize kıkırdak oluşumun yerleşmesi şeklinde yapısal değişimler görülmektedir. Kemığın biyokimyasal yapısında ise kollajen miktarında azalma, kollajen dokusundaki lizin ve prolin hidrosilasyonunda azalma, kollajen dokusundaki öncü çapraz bağların azalması, kortikalin aksine süngerimsi dokusundaki glikosaminoglikan ve proteoglikan değişim, kortikalin aksine süngerimsi kemiğin içeriğindeki dermatan sülfatın artışı gibi değişimlerin gerçekleştiği bildirilmiştir (13).

Florun Yumuşak Dokular Üzerindeki Etkileri:

Florozisin, diş ve kemiklerdeki olumsuz etkilerinin yanında başta böbrekler olmak üzere akciğer, karaciğer, kırmızı kan hücreleri, sperm, kemik iliği, iskelet kası gibi dokular üzerinde de dejeneratif değişiklikler meydana getirdiği belirtilmektedir (14). Flor zehirlenmesi sonucunda kan parametreleri değişim gösterir ve dolaşımdan daha kolay elimine oldukları için kansızlık ortaya çıkabilir. Buna ek olarak florozis spermelerde anomalilere neden olabilir. Florozisin bir diğer olumsuz etkisi iskelet kas liflerindeki kasılabilir filamentlerin flor maruziyetine bağlı olarak dejeneratif değişiklikler göstermesidir (13).

Florun organizmadan atılması sürecinde en aktif organ böbreklerdir. Bu nedenle florun olumsuz etkilerinden de en fazla böbrekler etkilenir. Deney hayvanı olarak kullanılan sıçanlara altı aydan daha uzun sürede ve yüksek dozda (100 ppm) flor verildiğinde böbreklerde değişikliklerin arttığı aktarılmıştır (43). Ayrıca yüksek ve uzun süreli florun, tavşan karaciğer hücrelerinde ince yapı düzeyinde mitokondriyal şişme, koyunlarda ise çok hafif bir büyüme ve peteşiyel kanamalara neden olduğu bildirilmiştir (37,44,45). Bunların yanı sıra su ve besinlerle alınan 50 ppm veya daha fazla miktarda florun, tiroit bezinde fonksiyon bozukluklarına, 100 ppm florun büyüme geriliğine, 125 ppm ve üzeri florun böbrek bozukluklarına neden olduğu söylenmektedir (16,23).

Antropolojik Perspektifte Florozis: Hem günümüz insanları hem de geçmiş dönemlerde yaşamış insan toplulukları her zaman hastalıklarla baş etmek zorunda kalmışlardır. Hastalıklar insan vücudunun tümüne etki edebildiği gibi sadece bir bölümüne de etki edebilmektedir. Birey hayattayken alınabilecek herhangi bir sıvı veya yumuşak doku örneği üzerinde gerçekleştirilecek analizlerle hastalığın kaynağı kolayca ortaya konabilmektedir. Ancak insanlar öldükten sonra vücut sıvıları ve yumuşak dokuları yok olduğu için geçmiş dönemlerde yaşamış insanlarda hastalığın kaynağını ortaya koymak yaşayan insanlara oranla daha zordur. Eski uygarlıkların sağlık durumlarının belirlenmesinde yol gösterici materyal iskeletlerdir. Fakat iskeletten elde edilebilecek veriler sınırlı durumdadır. Çünkü tüm hastalıklar kemikte iz bırakmamaktadır. Eski uygarlıklara ilişkin hastalıkları inceleyerek sınırlı da olsa önemli bilgiler sunan paleopatoloji, geçmiş dönemlerde yaşamış insanların sağlık durumları hakkında bilgiler sunmaktadır. Son yıllarda yeni araştırma metodlarının uygulanması, kemik üzerinden gözlemsel verilerin değerlendirilmesinin yanı sıra yeni teknikler (element analizi, DNA analizi vb.) bu alana önemli katkılar sunmuştur. (42,46).

Her ne kadar sınırlı bilgi verse de paleopatoloji, bireylerin toplumsal ve bölgesel yaşam şartlarından nasıl etkilendikleri ile ilgili önemli veriler sunabilmektedir. Doğuştan gelen hastalıklar toplumların genetik yapısının tanımlanmasında önemliken, yaşamları boyunca çevrenin etkisiyle geçirdikleri rahatsızlıklar da yaşadıkları çevrelerden izler sunması açısından önemlidir. Florozis, bu durumu somutlaştıran önemli rahatsızlıklardan biridir. Coğrafi koşulların etkisiyle bazı bölgelerde kaynak sularında yüksek miktarlarda flor bulunmaktadır. Bölgede yaşayan halk bu içme sularını tükettiğinden dolayı yüksek oranda flora

maruz kalmaktadır. İnsan vücudunda toksik etki uyandıran bu maddeye uzun süre maruz kalındığında vücutta bazı olumsuz etkileri olmaktadır. Bu etkiler yumuşak dokuda görülebildiği gibi vücuttaki sert dokuda da görülebilmektedir.

Paleopatolojik çalışmalarda florozis hastalığına dair verilerin az olduğu gözlenmiştir. Bu durum hastalığın bölgesel olmasıyla açıklanmıştır. Söz konusu çalışmaların az olması, elde edilen verilerin sınırlı olmasına neden olmuştur (47).

Paleopatolojik açıdan florozisin en erken bulgularını Baluchistan'da Mehrgarh bölgesinden çıkarılan 9 adet iskelet oluşturmaktadır. Bu iskeletler M.Ö. 7000 ve M.Ö. 4000'e tarihlenen iki tabakadan elde edilmiş olup florozis bulgusu bireylerin dişlerinde çizgi ve çukurluklar şeklinde sarımsı kahverengi görünüm ile tespit edilmiştir. Ayrıca bazı dişlerin oklüzal yüzeyinde normal olmayan oluklar da izlenmiştir. Frohlich ve arkadaşları tarafından da Bahreyn'de yapılan kazı çalışmasında (M.Ö. 2100) bir florozis vakası bildirilmiştir. Bu bireyin daimi dişlerinde şiddetli florozis belirtisi gösteren kahverengi lekelenmeler ve düzensiz çukurluklar gözlenmiştir. Ayrıca vertebraları birbirine bağlayan ligamentlerde kemik oluşumları gözlenmiş ve bu durum normal koşullarda ölüm sonrası birbirinden ayrılması beklenen kemiklerin ayrılmayıp bütünlük halinde bir kemik yapısının gözlenmesine neden olmuştur. Buna ek olarak sinir kanalında ve omurgalarda da kemik oluşumu gözlenmiştir. Omuriliğin geçtiği bu kanaldaki söz konusu kemik oluşumlarının kişinin sağlığında nörolojik sorunlar yaşamış olmasına neden olması muhtemeldir. Kompakt kemik histolojisinde de anormallikler tespit edilmiştir. Bu patolojiler güncel anormal histolojik bulgularla benzerlik taşımaktadır (19).

Bahreyn'de bir höyükte gerçekleştirilen kazı çalışmasında M.Ö. 2000-1700 yıllarına tarihlendirilen bir iskelette florozis olgusu gözlenmiştir. Söz konusu iskelette foramen magnumun kenar boşluklarında anormal kemik oluşumları mevcut olup boşluğun belirgin bir şekilde azalmasına neden olmuştur. Boşluk normal oval durumdan üçgenimsi şekil almıştır. Foramen magnumdaki anormal şekil bozukluğu hipotiroidizm ve akondroplazi gibi patolojik durumlarda da gözlenmektedir. Ancak hipotiroidizm ve akondroplazide yeni kemik oluşumundan çok kemiğin yetersiz oluşumu bu anomalilere neden olabilmektedir. Diğer taraftan floroziste yeni patolojik kemik oluşumları söz konusudur. İskelette görülen diğer anormallikler bu durumun florozis kaynaklı bir patoloji olduğu tezini daha güçlü kılmaktadır (19).

Milattan sonra 79 yılında patlayan Vezüv yanardağının külleri altında kalan Pompei ve Herculaneum şehirleri yüzlerce kişinin ölümüne ve bireylerin bütün halinde korunmasına neden olan bir olaydır. Bölgede yapılan çalışmada 42 erişkin ve 12 çocuğa ait 1275 diş örneğinden sadece 49'unda (%3.8) diş çürüğü gözlenmiştir. Bu oran gerek güncel gerek antik toplumlar için düşük bir orandır. Diğer taraftan Herculaneum iskeletlerine ait diş örneklerinde (%29.2) mine hipoplazisi gözlenmiştir. Araştırmacıların dental florozis ile ilişkilendirdikleri bu durumu test edebilmek için antik Herculaneumlu 8 bireyden elde edilen birinci molar kalıcı dişler ile Pisa şehrinde yaşayan florozis olmadığı bilinen bir hastadan alınan güncel örnek karşılaştırılmıştır. Normalin 10 katı yüksekliğinde flor konsantrasyonu 6 bireyde gözlenmiştir. Yapılan çalışma sonrasında örneklerde gözlenen düşük çürük ve yüksek mine hipoplazi varlığı endemik dental florozis ile açıklanmıştır. Bu durum Herculaneum'un su kaynaklarında tespit edilen yüksek flor miktarı ile de desteklenmiştir. Araştırmacıların hesaplamalarına göre o dönemde bir kişinin günlük flor alımının 11.4 ile 19.0 mg arasında olduğu tahmin edilmiştir (48).

Yoshimura ve arkadaşları (49) da antik Palmyra (Suriye) (M.S. 2-3 yy) kentinde bazı bireylerin dişlerinde kahverengi renk değişikliği gözlemlenmiş ve beneklenme gibi florozise bağlı diş patolojileri izlemişlerdir. Bölgedeki iki farklı gömü alanından elde edilen örneklerden C mezarında 33 bireyden 25'inde ve F mezarında 65 bireyden 45'inde dişlerde patolojik değişiklikler gözlenmiş ve bu bulguların florozis ile ilişkili olup olmadığını değerlendirilmesi amacıyla patolojik ve patolojik olmayan dişlerden flor analizi için örnekler alınmıştır. Analiz sonuçları, patolojik lezyon gösteren dişlerin göstermeyenlere oranla belirgin bir flor içeriği olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca Macaristan'da da Neolitik dönemden Bronz çağına kadar yerleşim gören 7 araştırma alanında 162 bireyin diş kalıntıları üzerinde yapılan bir çalışmada florozise bağlı olarak pek çok dişte lekeli görünüm tespit edilmiştir (50).

Eski toplumlar üzerine yapılan Paleopatoloji çalışmalarının yanı sıra sosyal antropolojik çalışmalar sırasında da florozis olgusu ile karşılaşılmıştır. Çin'in Chengtu bölgesine 1934 yılında antropolojik bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu alan araştırmasında bölge halkının dişlerinde lekelenme görülmüş ve bu sorunun temel kaynağının içme suları olduğu yapılan analizler sonucu tespit edilmiştir (40).

Araştırmalardaki zaman derinliği, florozis sorununun geçmiş dönemlerden günümüze kadar süregelen bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sebeple arkeolojik kazılardan elde edilecek iskeletlerde bu patoloji ile karşılaşılabilir. Hastalığın paleopatolojik teşhisi için florozisin iskelette nasıl bir değişim yarattığı iyi bilinmelidir ki çalışılacak popülasyonlar bu açıdan doğru değerlendirilebilir.

Tartışma

Florun dişler üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir. Olumlu anlamda en önemli etkisi diş çürüklerinin önlenmesini sağlayabilmesidir. Bu etkinin ortaya çıkarılmasında özellikle ABD ve Kanada'nın öncülüğünde sürdürülen çalışmalar etkili olmuştur (20). Ayrıca Chuah ve arkadaşları (21) ile Dhar ve Bhatnagar (22), florun, dişleri çürümeye neden olan bakterilerden gelen asitlerin neden olduğu erken diş çürümelerine karşı mineralizasyon mekanizması üzerinden etki edebilen koruyucu etki gösterdiğini aktarmışlardır. Bu nedenle birçok araştırmacı gibi Civelek ve arkadaşları (24) da florun toksik etki yaratmayacağı miktarda alınmasının diş çürükleri için olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtilmektedir.

Florun olumlu etkilerinin yanında vücut için fazla sayılabilecek miktarda alınması olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Sağlıklı bireyler için önerilen miktarın üzerinde florun, sistemik bir düzenle alınması diş yüzeyi boyunca renk değişimleri meydana getirmektedir. Alınan miktar renk değişimi için büyük önem arz etmektedir. Çünkü toksisite miktarı arttıkça renk değişim şiddeti de artmaktadır. Hatta bazı araştırmalar ileri derecede florozis maruziyetinde renk değişiminin ötesinde, dişin yapısında da hipoplastik değişimlerin gerçekleştiğini ortaya koymuşlardır (22,26). Ayrıca dişlerdeki renk değişiminde alınan miktar kadar diş gelişim dönemleri de etkili olmaktadır. Bu nedenle florozisin dişte meydana getirdiği renk değişiminin dişin gelişim süreci boyunca devam ettiği ve sürme sürecinin tamamlanmasıyla söz konusu renk değişimi sürecinin de tamamlandığı ve geri dönüşümü olmayan estetik sorunlara yol açtığı söylenebilir.

Dişlerdeki renk değişiminin dişin gelişim süresi içerisinde gerçekleştiğini gösteren birçok çalışma literatürde mevcuttur. Demirel (51), Van/Çaldıran ilçesinde gerçekleştirdiği çalışma sırasında bir çocuğun dişlerinde florozis kaynaklı renk değişimi gözlemlenmiş ve bu durumu fotoğraflayarak belgelemiştir. Süphan ve Nemrut dağlarının aktif olduğu zamanlarda oluşan Van Gölü Havzasında

yer alan Van ili merkezi ve çevre ilçelerinde içme ve kullanma su kaynaklarındaki flor düzeyleri üzerine Ağaoğlu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, kuyu, depo, kaynak/çeşme, musluk ve dere suları değerlendirme kapsamına alınmıştır. En yüksek değer Çaldıran ilçesindeki depo suyunda maksimum 3.600 olarak belirlenmiştir bu değer dışında incelenen diğer örnekler Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen standartlara uygun olduğu tespit edilmiştir (52). Çaldıran ilçesi bu bağlamda önemli bir araştırma alanı konumundadır. Bununla beraber Demirel ve Delibaş (53) da Aydın/Buharkent ilçesi termal su kaynağının bulunduğu bölgede gerçekleştirdikleri çalışma sırasında iki farklı çocuğun dişlerinde florozis kaynaklı renk değişikliği belgelemişlerdir. Petrone ve arkadaşları (4,54) tarafından da günümüzde Vezüv çevresinde yaşayan okul çağı çocuklarında diş lekelenmesi şeklinde florozisin gözlemlendiği aktarılmaktadır.

Flor insan vücudunda en fazla sert dokuda birikmekte ve bu nedenle en fazla bu dokuda olumsuz etkiler bırakmaktadır. Uzun süre yüksek miktarda flor maruziyeti, kemiklerde yüksek miktarda flor birikimine sebep olacağından kemiklerde (özellikle uzun kemikler) sertleşmeye yol açmaktadır. Bu sertleşme kemik direncinde azalmaya neden olarak kırılmalara karşı hassas bir durum meydana getirmektedir. Ayrıca bu birikimin kemik ağırlığında da belirgin farklılıklara yol açtığı gerçekleştirilen çalışmalarla ortaya konmuştur. Bununla birlikte florun uzun süre ve yüksek miktarlarda alınmasının kemikte bazı deformasyonlara neden olduğu bazı çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu deformasyon mikro düzeyde gözlenebildiği gibi bazı durumlarda makro düzeyde de gözlenebilmektedir (34,35,40).

Sonuç olarak; flor elementi insan sağlığı için uygun miktarda tüketildiği takdirde çürükleri önleyici etkileri olabildiği gibi fazla miktarda flor maruziyeti, vücudun farklı bölümlerinde sorunlara neden olabilmektedir. Bu nedenle yetkili devlet kurumları tarafından flor oranı yüksek bölgelerde belirli aralıklarla sulara flor analizi yapılmalıdır. Bu analizler neticesinde toksik etki oluşturabilecek kaynak sularına alternatif su kaynağı olanakları oluşturularak, halkın bu alanlardan su temini yapması sağlanmalıdır. Ayrıca Anadolu gibi volkanik arazilerin yoğun olduğu bir coğrafyadaki eski yerleşim yerlerinde yapılacak kazı çalışmalarında bu konu paleopatolojik açıdan göz ardı edilmemelidir. Paleopatolojik bir rahatsızlık olan Florozise maruz kalmış iskeletlerin, yaşanan çevrenin insanlar üzerindeki etkilerini göstermesi açısından önemli bilgiler sunacağı kesindir.

Kaynaklar

1. Yur F, Dede S, Çiftçi Yeğin S, Değer Y. Florozisli Koyunlarda ACE Aktivitesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2013; 24 (1): 20-25.
2. Mousny M, Banse X, Wise L, Everett ET, Hancock R, Vieth R, et al. The Genetic Influence on Bone Susceptibility to Fluoride. Bone 2006; 39(6): 1283-1289.
3. Erkan S, Fidancı UR. Florozisli Koyunlarda Serum Lipid Profili. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 2011; 58: 149-153.
4. Petrone P, Guarino FM, Giustino S, Gombos F. Ancient and Recent Evidence of Endemic Fluorosis in the Naples Area. Journal of Geochemical Exploration 2013; 131: 14-27.
5. Sel T, Ergun H. Doğu Anadolu Bölgesinde Normal ve Florozis Belirtisi Gösteren Koyunlarda Serum Spesifik Karaciğer Enzimleri (Glutamatokzalasetat Transaminaz, Glutamat piruvat Transaminaz, Laktat Dehidrogenaz) ve Alkalen Fosfataz Düzeylerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 1992; 39 (1-2): 30-40.
6. Çenesiz S. Özcan A. Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş Tuj Irkı Koyunlarda Eritrosit Sod, Cat, ve GSH-Px Aktivitelerinin Araştırılması. Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 2003; 9 (2): 161-164.
7. Akdoğan M, Bilgili A, Kaya S, Yarsan E, Üstüner E. Flor Zehirlenmesi Oluşturulmuş Tavşanlarda Toplam Testeron, Kortizol, BüyümeHormonu ve Flor Düzeyleri. Turkish Journal of Veterinary Animal Sciences 2001; 25: 489-494.
8. Faccini JM. Review Fluoride and Bone. Calc. Tiss. Res., 1969; 3(1): 1-16.
9. World Health Organization, (WHO). "Fluoride in Drinking-Water". by J.Fawell, K.Bailey, J.Chilton, E.Dahi, L.Fewtrell, and Y.Magara. ISBN:1900222965. Published by IWA Publishing, 2006, London, UK, pages: 1-134.
10. Kidd EAM. Essentials of Dental Caries. New York: Oxford University Press; 2005.
11. Habbu N, Joshi N, Ramamoorti M, Mabrukar V. Esthetic Management of Dental Fluorosi. International Journal of Dental Clinics 2011; 3 (2): 80-81.
12. Susheela AK. Treatise on Fluorosis. Fluoride 2001; 34 (3): 181-183.
13. Demirel Ü, Delibaş T, Aren G. Sulardaki Yüksek Florid İçeriğinin Farklı Vücut Bölümlerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2012; 46 (3): 79-90.

14. Yılmaz S. Florozisli Koyunlarda Nitrik Oksit Oksidasyon Ürünleri, Katalaz ve Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin Araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2010.
15. Reddy Bhanuprakash G, Khandare AL, Yadagiri Reddy P, Shankar Rao G, Balakrishna N, Srivalli I. Antioxidant Defense System in Skeletal Fluorosis Patients and Lipid Peroxidation and Fluoride in Toxic Rabbits. *Toxicology Science* 2003; 72 (2): 363-368.
16. Küçükşenmen Ç, Sönmez H. Diş Hekimliğinde Florun, İnsan Vücudu Ve Dişler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 2008; 15 (3): 43-53.
17. Grandjean P, Thomsen G. Reversibility of Skeletal Fluorosis. *British Journal of Industrial Medicine*, 1983; 40(4): 456-461.
18. Carey CM. Focusing on Fluorides: Fluoride Use to Prevent Tooth Decay. *Journal Evid Based Dent Pract* 2014; 02 (004): 95-102.
19. Orthner DJ. Identifications of Pathological Conditions In Human Skeletal Remains. Amsterdam: Second Edition, Academic Press; 2003.
20. Morbidity and Mortality Weekly Report. Recommendations for Using Fluoride to Prevent and Control Dental Caries in the United States. U.S Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2001; 50 (14): 1-30.
21. Chuah CJ, Lye HR, Ziegler AD, Wood SH, Kongpun C, Rajchagool S. Fluoride: A Naturally-Occurring Health Hazard in Drinking-Water Resources of Northern Thailand. *Science of Total Environment* 2016; 545-546: 266-279.
22. Dhar V, Bhatnagar M. Physiology and toxicity of fluoride. *Indian J Dent Res* 2009; 20(3): 350-355.
23. Arslan S. Florozisli Keçilerde Tiroit Hormonlarıyla Flor Düzeyleri Arasındaki İlişki. (Doktora Tezi) Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2008.
24. Civelek A. Özel E. Kavaloğlu Çıldır Ş. Diş Hekimliğinde Topikal Florür Uygulamaları. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi* 2004; 5 (2): 103-109.
25. Waldron T. *Palaeopathology*. New York: Cambridge University Press; 2009.
26. Sloomweg PJ. *Dental Pathology*. Heidelberg: Germany Springer; 2007.
27. Ulu KG. Florozisli ve Florozisi Olmayan Çürük Dişlerde Dentin Geçirgenliğinin Karşılaştırılması. (Doktora Tezi), 2011, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Pedodonti Anabilim Dalı.
28. Grynepas MD, Hancock R, Sampaio FC, Limeback H, Saintrain Vieira M, Limeback H, et al. The Relationship Between Dental Fluorosis and Tooth Fluoride Concentration-a Study in an Endemic Area. *Rev Bras Promoç Saude* 2011; 24 (4): 355-360.
29. Mascarenhas AK. Risk Faktors for Dental Fluorosis: A Review of the Recent Literature. *American Academy of Pediatric Dentistry* 2000; 22 (4): 269-277.
30. Martins CC, Paiva SM, Lima-Arsati YB, Ramos-Jorge ML, Cury JA. Prospective Study of the Association Between Fluoride Intake and Dental Fluorosis in Permanent Teet. *Caries Research* 2008; 42(2): 125-133.
31. Zohoori FV, Buzalaf MAR, Cardoso CAB, Olympio KPK, Levy FM, Grizzo LT. et. al. Total Fluoride İntake and Excretion in Children up to 4 Years of Age Living in Fluoridated and non-Fluoridated Areas. *European Journal of Oral Sciences* 2013; 121: 457-464.
32. Cheng PT, Bader SM, Grynepas MD. Biphasic Sodium Fluoride Effects on Bone and Bone Mineral: A Review. *Cells and Materials* 1995; 5 (3): 271-282.
33. Wang Y, Yin Y, Gilula LA, Wilson AJ. Endemic Fluorosis of the Skeleton: Radiographic Features in 127 Patients. *AJR* 1994; 162(1): 93-98.
34. Kurland ES, Scholman RC, Zerwekh JE, Reinus WR, Dempster DW, Whyte MP. Case Report: Recovery from Skeletal Fluorosis (an Enigmatik, American Case). *Journal of Bone and Mineral Research*, 2007; 22 (1): 163-170.
35. Shupe JL, Bruner RH, Seymour JL, Eymour JL, Alden CL. The Pathology of Chronic Bovine Fluorosis: A Review. *Toxicologic Pathology* 1992; 20 (2): 274-288.
36. Everett ET. Effect of Fluoride on Dental and Bone Formation and Effect of Genetics. *Journal Dent*. 2011; 90 (5): 552-560.
37. Yaşar S. Florozisli Koyunlarda Vitamin Ve Mineral Düzeylerinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2003.
38. Erdoğan S. Hatay Bölgesi İçme Suyu Örneklerinde Flor Düzeyleri. *Avrasya Veteriner Bilimleri Dergisi* 2002; 18 (1-2): 73-76.
39. Karagül H, Atabey E, editör. Florozis ve Hayvan Sağlığı. Uluslararası Katılımlı Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı; 2008.
40. Kilborn L, Outerbridge TS, Lei HP. Fluorosis With Report of an Advanced Case. *Canada M.A.J* 1950; 62(2): 135-141.
41. Erkan S. Florozisli Koyunlarda Serum Lipid Profili. (Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek

- Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2008.
42. Aufderheide AC, Rodriguez MC. Human Paleopathology. Cambridge, New York: Cambridge University Press; 1998.
 43. Çetin S. Florozisli Koyunların Doku İz Element Miktarlarının Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2013.
 44. Shashi A, Thapar SP. Histopathology of Myokardial Damage in Experimental Fluorosis in Rabbits. Fluoride 2001; 34 (1): 43-50.
 45. Long YG, Wang YN, Chen J, Jiang SF, Nordberg A, Guan Z. Chronic Fluoride Toxicity Decreases the Number of Nicotinic Acetylcholine Receptors in Rat Brain. Neurotoxicology and Teratology 2002; 24(6): 751-757.
 46. Mann RW, Hunt DR. Photographic Regional Atlas of Bone Disease. USA: Charles C Thomas Publisher; 2005.
 47. Brickley M, Ives R. The Bioarchaeology of Metabolic Bone Disease. Amsterdam: Elsevier; 2008.
 48. Torino M, Rognini M, Fornaciari G. Dental fluorosis in ancient Herculaneum. The Lancet 1995; 345 (8960): 1306.
 49. Yoshimura K, Nakahashi T, Saito K. Why Did the Ancient Inhabitants of Palmyra Suffer Fluorosis. Journal of Archaeological Science 2006; 33: 1411-1418.
 50. Molnar S, Molnar I. Observations of Dental Diseases Among Prehistoric Populations of Hungary. American Journal of Physical Anthropology 1985; 67(1): 51-63.
 51. Ağaoğlu S, Alişarlı M, Alemdar S. Van Bölgesi Su Kaynaklarında Flor Düzeylerinin Belirlenmesi, YYÜ VET FAK.DERG 2007 18(1): 59-65
 52. Demirel Ü. Flor Elementinin Canlılar Üzerine Etkisi ve Kapadokya Bölgesinde Florosis Gerçeği. Nevşehir: 1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı 2009: 187-198.
 53. Demirel Ü, Delibaş T. Medical Geology and Fluorosis Problem within the Context of Medical Geology in Turkey. Medical Geology Newsletter 2010; 17: 27-29.
 54. Petrone P, Giordano M, Giustino S, Guarino FM. Enduring Fluoride Health Hazard for the Vesuvius Area Population: The Case of AD 79 Herculaneum. PLoS ONE 2011; 6.

Timpanoplasti Başarısını Belirlemede Kullanılabilmesi İçin Ortalama Trombosit Hacmi Ölçümlerinin Standardizasyonuna İhtiyaç Vardır

There Is Need to Standardization of Mean Platelet Volume Measurements For Usage In The Prediction of Tympanoplasty Success

Cengiz Beyan^{1*}, Esin Beyan²

¹Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

Sayın Editör,

Derginizde yayınlanan Düzenli ve Bozan'a ait (1) ortalama trombosit hacmi (MPV) ve nötrofil lenfosit oranının (NLR) timpanoplasti başarısını belirlemedeki rolünü değerlendirmeye amaçlayan retrospektif olarak gerçekleştirilmiş araştırmalarını büyük bir ilgi ile okuduk. Araştırmacılar MPV ve NLR değerlerinin cerrahi başarıyı tahmin etmede etkin bulunmadığını, çalışmaya sınırlı sayıda hasta dahil edilebilmesi nedeniyle daha fazla sayıda hasta ile çalışma yapılmasının daha anlamlı olacağını ifade etmişlerdir. Biz bu araştırmanın MPV ile ilgili sonuçları hakkında yorumda bulunmak istiyoruz.

Öncelikle yazarlar tarafından ifade edilen MPV değerlerinin trombosit fonksiyonları hakkında bilgi sağladığı görüşü doğru değildir. Günümüzde trombosit fonksiyonlarının belirlenmesi için altın standart olarak ışık geçirgenliğine dayalı trombosit agregasyonu testi kullanılmakta olup, MPV dahil trombosit parametrelerinin hiçbirisi tanımlanmış trombosit fonksiyon testleri arasında yer almamaktadır. Trombosit fonksiyonları ile trombosit parametreleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlayan araştırmalarda, MPV dahil trombosit parametreleri ile ışık geçirgenliğine dayalı olarak gerçekleştirilen trombosit agregasyonu test sonuçları arasında bir korelasyonun varlığı gösterilememiştir (2).

Diğer önemli husus, tam kan sayımlarında rutin olarak rapor edilmekle birlikte MPV değerlerinin ölçüm standardizasyonunun halen sağlanamamış olmasıdır. Noris ve arkadaşları (3) gerçek yaşamda

MPV ölçümlerinin trombosit sayısı, cinsiyet, yaş, etnik farklılıklar, ölçüm metodlarının halen standardize edilememiş olması gibi nedenler ile sağlıklı olarak değerlendirilemeyeceğini ve bundan dolayı MPV'nin akkiz hastalıklarda tanı koymada veya prognoza karar vermede bir rolünün olamayacağını ifade etmişlerdir. Jackson ve Carter (4) tam kan sayımı için örnek alındığında tüpte antikoagulan olarak bulunan etilendiamintetraasetik asite maruziyet ile MPV değerlerinde artış başladığını, değişikliklerin ilk 5 dakikada % 30'a kadar, sonraki iki saatte de ilave olarak %10-15 daha gerçekleştiğini ve sonraki saatlerde de giderek artmaya devam ettiğini ifade etmişlerdir. 2012-2016 yıllarında PubMed veri tabanında yayınlanan MPV ile ilgili araştırmaları inceleyen bir meta-analiz çalışması (5) MPV ölçümlerinin kanın alınmasından ölçüm yapılana kadar geçen süreye göre %12,5 oranında değiştiğini göstermiş olup Jackson ve Carter'ın derlemesinde (4) ise çeşitli çalışmalarda bu değişim oranı %2-50 arasında bildirilmiştir. Düzenli ve arkadaşlarının (1) retrospektif olarak gerçekleştirdikleri araştırmasında otomatik kan sayımlarının yapıldığı cihazın tanımlanmış olması önemli olmakla birlikte kanın alınmasından ölçümün yapıldığı zamana kadar geçen sürenin standardize edilmemiş olması sonuçların güvenilirliğini olumsuz olarak etkileyen önemli bir sorundur.

Sonuç olarak, MPV ölçümlerinin timpanoplasti sonrası cerrahi başarıyı tahmin etmede etkin olup olmadığının araştırılmasında öncelikle ölçüm

standardizasyonunun sağlandığı prospektif araştırmaların gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

1. Düzenli U, Bozan N. Timpanoplasti yapılan hastalarda ortalama platelet hacmi ve nötrofil-lenfosit oranlarının değerlendirilmesi. Van Tıp Derg 2018; 25(2): 171-174.
2. Beyan C, Kaptan K, Ifran A. Platelet count, mean platelet volume, platelet distribution width, and plateletcrit do not correlate with optical platelet aggregation responses in healthy volunteers. J Thromb Thrombolysis 2006; 22(3): 161-164.
3. Noris P, Melazzini F, Balduini CL. New roles for mean platelet volume measurement in the clinical practice? Platelets 2016; 27(7): 607-612.
4. Jackson SR, Carter JM. Platelet volume: laboratory measurement and clinical application. Blood Rev 1993; 7(2): 104-113.
5. Beyan C, Beyan E. Were the measurements standardized sufficiently in published studies about mean platelet volume? Blood Coagul Fibrinolysis 2017; 28(3): 234-236.